

Editorial

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Erfreulich einverständlich konnte unsere geliebte Bibliothek anlässlich der Mitgliederversammlung 2011 in zwei Sparten getrennt werden: eine Schulbibliothek, die den Kindern der Schule Grub AR zu Hause zur Verfügung steht, und eine hervorragend geführte «Familien»bibliothek, die unter dem Bibliotheksverein Heiden-Grub am Standort Heiden für alle Mitglieder Bücher, Zeitschriften, DVD und Hörbücher zur Verfügung steht.

Der Gruber Teil hilft beim freudigen Lernen – denn unbestreitbar sind viele der dort von Andrea Preisig (verantwortliche Lehrperson Schule Grub AR) gehüteten Bücher viel spannender als der übliche Lesestoff in der Schule! Was nicht sofort erhältlich ist, kann mit dem neuen Computer gefunden werden. Andrea Preisig, instruiert durch Mitglieder der Bibliothek

Heiden und des kantonalen Bibliotheknetzwerkes, hat sich bereits bestens mit der digitalen Vernetzung vertraut gemacht: ihr und allen Beteiligten für die engagierte Arbeit besten Dank!

Der Häädler Teil ist nun viel näher gerutscht: mit der neuen Digitalisierung können die Mitglieder auch von zu Hause aus feststellen, ob das Gewünschte in Heiden vorhanden und frei ist – kommen Sie doch mal vorbei und lassen Sie sich in die Bücherwelt des Bibliotheksvereins Heiden-Grub einführen! Oder melden Sie bei mir als Ihrer «Delegierten» das Interesse für eine gemeinsame Einführung an, ich werde es gerne organisieren.

Mit den besten Wünschen für viele ruhige und spannende Lesestunden.

Ihre Bibliotheksdelegierte
Gemeinderätin Jessika Kehl

Gemeinderat

Öffentlicher Verkehr Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub sowie auswärtigen Personen pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA Tageskarte Gemeinde) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Tageskarte Gemeinde ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken

der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Obwohl die SBB den Verkaufspreis einer Gemeinde-Jahres-Tageskarte ab Dezember 2011 um Fr. 1'000.- erhöht hat, hat der Gemeinderat beschlossen,

den Preis einer Gemeinde-Tageskarte bei Fr. 40.- zu belassen. Der Gemeinderat hofft, dass das Angebot auch in diesem Jahr wiederum rege benutzt wird.

Zentralschulhaus Schlussabrechnung

Eingangsbereich und Südfassade
Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Sanierung des Eingangsbereiches und der Südfassade mit einem Kostenaufwand von gut 10'100 Franken genehmigt. Gegenüber den Auftragsvergaben entstand ein Minderaufwand von knapp 1'000 Franken.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 554

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Haus Weiher Schlussabrechnung

Zufahrtsstrasse

Dank des anhaltend guten herbstlichen Wetters konnte im November 2011 die Zufahrtsstrasse mit Parkplatz zum Haus Weiher saniert werden. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Sanierung mit einem Kostenaufwand von gegen 21'600 Franken genehmigt. Der Minderaufwand gegenüber der eingereichten Offerte von rund 1'100 Franken ist begründet durch zusätzlich gewährte Rabatte.

Inspektion Grundbuchamt Grub

Der kantonale Grundbuch- und Beurkundungsinspektor Thomas Honegger hat am 5. September 2011 das Grundbuchamt Grub, das durch das Grundbuchamt Heiden geführt wird, überprüft. Der Gesamtbeurteilung des Inspektionsberichtes ist zu entnehmen, dass der Grundbuchverwalter Philippe Näscher das Grundbuchamt Grub sehr gut, effizient und mit grossem Fachwissen führt. Die regierungsrätliche Kenntnisnahme des Berichtes liegt vor. Der Gemeinderat spricht dem Grundbuchverwalter Philippe Näscher und seinen Mitarbeiterinnen den besten Dank für die sehr gute Führung des Grundbuchamtes aus.

Handänderungen Oktober bis Dezember 2011

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24. 04. 2008, 18. 07. 2008) *an Perrig Anton, Basel und Perrig Rita, Basel*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2144, 72/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechtestein

Kessler Bruno, Grub und Kessler Madeleine, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 27. 05. 2009) *an Solentbaler Christoph, Gossau, und Solentbaler Angela, Gossau*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2061, 90/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Stockwerkeigentum Nr. 2062, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529 und Stockwerkeigentum Nr. 2065, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies 374

Lutz Jörg, Grub (Erwerb 25. 11. 2004) *an Kessler Bruno, Grub und Kessler Madeleine, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 434, 335 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 48, Ebni

INTERCONTALIS AG, in St. Gallen (Erwerb 11. 06. 1993, 16. 01. 2001) *an Looser Bruno, Thal*, Liegenschaft Nr. 437, 1'155 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Einwohnergemeinde Grub AR, Grub (Erwerb 16. 04. 2007, 23. 06. 2010) *an Richards Mark, Thal, und Richards Birgit, Thal*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 49, 351 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 69, Dorf

Bamert Verena, Wald (Erwerb 14. 09. 1992) *an Zumstein Ralf, St. Gallen*, Liegenschaft Nr. 291, 617 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 274, Oberrechtestein

Langenegger David, Rebetobel (Erwerb 18. 02. 1986, 05. 04. 2004, 12. 06. 1986) *an Langenegger Sven, Rebetobel*, Liegenschaft Nr. 349, 6'838 m² Grundstückfläche, Oberriemen, Liegenschaft Nr. 351, 47'052 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 148, Oberriemen, Liegenschaft Nr. 353, 21'953 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 149, Hinterriemen, Liegenschaft Nr. 642, 26'669 m² Grundstückfläche, Hinterriemen

Sprecher Andreas, Grabs und Sprecher Irma, Grabs, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.10.1981) *an Antic Goran, Eggersriet und Stamm Lara, Eggers-*

riet, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2026, 100/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies, und Liegenschaft Nr. 2037, 12/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Donnerstag, 9. Februar 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Dezember 1000 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Dezember 2011
Malkoc Dijana, Weierwies 391
Rusch Richard, Dicken 233
Sturzenegger Manuela, Dicken 233

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2012

Freitag, 10. Februar 2012

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Stephan Bischof, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Aufdach-Installation einer Photovoltaikanlage auf das Südwestdach
Baugrundstück: Parz. Nr. 500, Vorderdorf

Die Gemeinde Grub AR an der Immo-Messe 2012

Vom 23. bis 25. März 2012 findet in der OLMA- Halle 9 in St. Gallen die Immo-Messe statt.

Schon zum achten Mal wird sich auch die Gemeinde Grub präsentieren.

Organisiert durch das Amt für Wirtschaftsförderung von Appenzell Ausserrhoden; dieses ist auch an einem Stand vertreten.

Wer Liegenschaften, Bauland oder Wohnungen in der Gemeinde Grub zum Verkauf oder zur Vermietung an der Messe anpreisen möchte, melde sich bei Guido Bischofberger, Vorderlenden 461
Tel. 071 891 47 19 oder
E-Mail: info@grub.ch

Ihre Immobilie kann auf Wunsch ebenfalls kostenlos in der Plattform «Immoweb AR» platziert werden.

Neujahresapéro der Gemeindeangestellten

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2012 alle Gemeindeangestellten im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung zum Neujahresapéro begrüsst. Dieser Anlass ist eine gute Gelegenheit, einmal im Jahr allen Gemeindeangestellten zu danken und auch mit dem einen und anderen Gedanken austauschen zu können. Für die neuen Angestellten ist es eine gute Möglichkeit, die anderen Gemeindeangestellten und die Behördenmitglieder kennen zu lernen.

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungsweise. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Schule · News

Zukunft

Sekundarschule Wolfhalden

Wie bereits in der vorletzten Ausgabe mitgeteilt, steht die Sekundarschule Wolfhalden nun vor der Herausforderung, das Entwicklungsprojekt kon-

kret anzugehen. Das bislang noch theoretische Modell «Altersdurchmisches Lernen» soll so ausgestaltet werden, dass eine für Wolfhalden passende und umsetzbare Lösung entwickelt wird.

Nebenstehende Abbildung gibt die Projektorganisation wieder und verdeutlicht, welche Personen in den Prozess involviert sind

Am Dienstag, 10. Januar 2012 hat sich das Pädagogische Projektteam unter der Leitung von Silvia Steinmann zum ersten Mal zusammengesetzt. Ziel und Ergebnis der Sitzung war die Definition einzelner, weiterer Schritte. Begleitet von Andreas Müller und dessen jahrelanger Erfahrung und Expertise wurden Meilensteine festgelegt, die den gesamten Entwicklungsprozess steuern sowie die notwendigen Massnahmen beschreiben. Die Inhalte der Meilensteine werden in pädagogischen Tagungen jeweils mit dem gesamten Oberstufenteam bearbeitet, diskutiert und reflektiert.

Voranzeige: Am Dienstag, 8. Mai 2012, wird eine öffentliche Veranstaltung zur Zukunft unserer Sekundarstufe stattfinden. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüssen zu dürfen!

*Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden
Eva Drexel, Schulpräsidentin Grub
Anette Grasshoff, Schulleiterin*

Inserate- und Textannahmeschluss für die Februar-Ausgabe **Freitag, 10. Februar 2012.**
Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

«Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden»

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 SchweizerInnen und 8'000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Unfälle sind keine Zufälle. Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. In einem abwechslungsreichen Referat und mit praktischen Übungen wird aufgezeigt, dass viele Stürze vermeidbar sind. Es wird zwischen äusseren und inneren Risikofaktoren unterschieden. Äussere Faktoren können sein: ungeeignete Schuhe, lose Teppiche und Kabel, rutschige Böden oder auch schlechte Beleuchtung. Als innere Faktoren gelten zum Beispiel: verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, gewisse (Schlaf-)Medikamente oder reduzierte Muskelkraft. Aus den genannten Ursachen erge-

ben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich mit einfachen Mitteln beheben und auch die inneren Faktoren sind positiv beeinflussbar. Einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei.

Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und verschiedene Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Termin: Donnerstag, 23. Februar 2012
Zeit: 9.00 bis 11.45 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Leitung: Silvia Hablützel & Erika Wiederkehr
Kosten: keine
Anmeldung: bis 15. Februar, Tel. 071 353 50 30

Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland.

*Weitere Kurse der Pro Senectute AR
siehe Seiten 11 und 14*

Als Partner bieten wir...

- ⇒ schnelles Internet
- ⇒ Digitales TV und HDTV
- ⇒ Telefonie

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik
Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Dorf- und Schülerskirennen 2012 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR,
Grub SG und Eggersriet

Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle
Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet
zum «Dorf- und Schülerskirennen» ein.

12. Februar 2012

Über Telefon 1600 Taste 2 erfahrt Ihr, ob das Rennen stattfindet.

**Bitte meldet Euch vorgängig an.
Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!**

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag
bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A werden
um 13.00 Uhr auf der Höhe von «Oberstal» starten.
Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden

am üblichen Start bei «Sturzeneggers Kaien» auf die Strecke
gelassen.

Um 12.00 Uhr findet für die «Kleinen» ab Start 1 eine
begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss
ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet Euch an, wir freuen uns! Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK: Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG Grub AR

**CO-Sponsoren: Skilift Grub-Kaien AG und
Profalu - Dieter Bösch, Eggersriet**

Sponsor Trostpreise:
Carve Sport Kurt, Heiden

Herzlichen Dank!

Organisator:
Ski Club Grub-Eggersriet

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG Grub AR

Datum:
12. Februar 2012

Teilnahmeberechtigt:
Alle Ski- und Snowboardfahrer von
Grub AR/SG, Eggersriet
(inkl. Vereinsmitglieder in diesen
Gemeinden).

Auskunft:
Telefon 1600 plus Taste 2
am Renntag
von 08.00 Uhr bis 9.00 Uhr

Start:
13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame
Besichtigungsfahrt für Kategorien
1 bis 3 und A.

Rangverlesen:
Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.

Startgeld:
Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.-
Nachmeldungen für alle und je
Kategorie: Fr. 8.-

Versicherung:
Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für Unfälle.

Anmeldung Schülerskirennen:
Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet,
Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Startnummernausgabe:
Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kategorien Knaben und Mädchen:

1. Jahrgang 2006 und jünger Alpin
2. Jahrgang 2004-2005 Alpin
3. Jahrgang 2002-2003 Alpin
4. Jahrgang 1999-2001 Alpin
5. Jahrgang 1996-1998 Alpin
6. Jahrgang 1982-1995 Alpin
7. Jahrgang 1981 und älter Alpin
- A. Jahrgang 2000 und jünger
Snowboard
- B. Jahrgang 1999 und älter
Snowboard

Torfehler:
Pro Torfehler werden zur gefahrenen
Zeit 10 sec. dazu gezählt

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

Neu in Grub!

Die Schlafprofis aus Grub!

swiss bewell

Dorf 400 · CH-9035 Grub/AR

- **Schlafkonzepte für erholsamen Schlaf**
 - Nackenstützkissen
 - Matratzenschoner
 - Schlafsysteme
 - metallfreie Massivholz-Bettgestelle
 - Zudecken
 - Kopfkissen-Service
 - Gesundheitsmatratzen

- **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer: Rotkernbuche-Balkenbett**
(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

- **bewährte Tradition im Balsam-Shop**
 - Stutenmilch-Kosmetik
 - Nagelpflegeprodukte
 - Fumaria Erdrauchkraut
 - aktivPLUS Kräuterbalsam

- **Magnetschmuck-Kollektion**
Design-Schmuck mit der Kraft der Magnete

Appenzellerland.
natürlich besser!

BettKonzept
Metallfreie Massivholz-Bettgestelle

8%-Gutschein www.bettkonzept.ch

z.B. 500 ml Vitalkräuterbalsam (grün), Pferdebalsam oder Kartoffelbalsam **Fr. 39,90 Aktionspreis**

Wellness Bett
... patentierte
Schulterkomfortzone

www.bewell.ch/film **20% Gutschein „Schlaf-Aktion“**

10. - 12. Februar 12
... wir sind dabei:
Halle 2.0-Stand 50

Aktionstermine im Fachgeschäft in Grub:
Betten-Aktionswoche 26.01. - 07.02.2012

Bettenberatung: Mo-Fr 14-19 Uhr · Sa 9-17 Uhr

Info-Telefon (076) 5 32 75 57

V.l.n.r.: Cosima Grecuccio, Gianluca Proietto, Stefan Schlegel, Alexander Ammann, Petra Heeb, Andreas Kummer, Patrizia Grillo, Marcel Knecht, Markus Wanner. Auf dem Bild fehlt: Erika Pighi

Erfahrenes Team mit neuem Chef.

Markus Wanner leitet seit dem 1. Januar 2012 die St.Galler Kantonalbank in Rheineck. Mit seinen erfahrenen und engagierten Fachleuten wird er alles daran setzen, die Erwartungen in die «Bank der St.Galler und Ausserrhoder Bevölkerung» umsichtig, vertrauensvoll und verlässlich zu erfüllen: im Anlegen, im Finanzieren, im Vorsorgen und im Zahlungsverkehr.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

**St.Galler
Kantonalbank**

Offene Lehrstelle 2012

- **Schaffsch gern verusse**
- **Bisch gern bi Kunde**
- **Schruubsch gern am Strom ume**
- **Suechsch e Lehrstell**

Netzelektriker

Beruf mit Zukunft

Häsch Interesse a dere 3jöhriige Lehr?

Denn chum doch ämol go schnuppere

Telefon 071 891 28 89

Herr Colin V. Harrison

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Februar-Ausgabe **Freitag, 10. Februar 2012.**

**NEU: 17.00 – 20.00 UHR
FASNACHTS - METZGETE**

SAMSTAG, 11. FEBRUAR

EGGERSRIETER

FASNACHT

IM GEMEINDESAAL

**BEGINN 20⁰⁰ UHR
MIT PROGRAMM**

SUPER TANZMUSIK

**KINDERUMZUG:
SO, 12. FEBRUAR, 14⁰⁰ UHR
BEIM SENIORENZENTRUM**

WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DEN
VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET-GRUB

RAIFFEISEN

20 Jahre Appenzeller Winter

Die 20. Saison der Konzertreihe «Appenzeller Winter» bringt wiederum kammermusikalische Kostbarkeiten in gewohnt intemem Rahmen nach Grub AR, Wolfhalden und Heiden. Den Auftakt am 29. Januar im Bären Grub macht das Trio Clab, das bereits vor 6 Jahren bei uns zu Gast war. Auf dem Programm stehen für Holzbläser arrangierte Werke von W.A. Mozart, J. Ibert, M. Hostenstler, F. Schubert, H. Villa-Lobos und L. v. Beethoven.

Eine Matinée wird vom Trio Pathétique am 19. Februar im Oberstufenschulhaus Wolfhalden mit selten gespielten Flötentrios von J. Haydn, L. Farrenc und C. v. Weber bestritten.

Im Kursaal Heiden findet am 4. März dann das Jubiläumskonzert statt: das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber wird ein «winterliches» Programm mit Überraschungen spielen. Dazu haben wir auch unser Gründungsmitglied Juhani Palola als Solist im Konzert für zwei Violinen von J. S. Bach eingeladen.

Mit diesem Abschlusskonzert, der 80. von uns organisierten Veranstaltung seit 1993, wollen wir Veranstalter uns bei unserem Publikum verabschieden und für die langjährige Treue bedanken.

Unser Dank gilt auch der finanziellen Unterstützung von Seiten privater Sponsoren, der Gemeinden und der Appenzeller Kulturkonferenz.

*Jessika und Othmar Kehl-Lauff
Christina und Ernst Waidelich*

Alterswohn- und Pflegeheim **Weiherwies** 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

APPENZELLER WINTER

**KONZERTREIHE
VOM 29. JANUAR BIS 4. MÄRZ 2012**

GRUB AR

**SO 29. JANUAR, 16.00 UHR, REST. BÄREN
TRIO CLAB**

Bertrand de Rham, Oboe
Cindy Lin, Klarinette
Alberto Bianco, Fagott

W. A. Mozart, J. Ibert, M. Hostenstler, F. Schubert
H. Villa-Lobos, L. v. Beethoven

WOLFHALDEN

**SO. 19. FEBRUAR, 11.00 UHR
OBERSTUFENSCHULHAUS
TRIO PATHÉTIQUE**

Daniel Lappert, Flöte
Jonas Kreienbühl, Violoncello
Jinki Kang, Klavier

J. Haydn, L. Farrenc, C. M. V. Weber

HEIDEN

**SO 4. MÄRZ, 16.00 UHR, KURSAAL
20 JAHRE
APPENZELLER WINTER**

Appenzeller Kammerorchester, Leitung: Jürg Surber
Solisten: Juhani Palola, Christine Baumann, Violine

J. S. Bach, B. Bartok, J. Haydn u. a.

**EINTRITTSPREISE: ERWACHSENE 25.- FR.
SCHÜLER und STUDENTEN 10.- FR.
KARTEN: TEL. 071 891 26 19,
e-mail: appenzellerwinter@bluwin.ch oder
an KONZERTKASSE**

Die Bischöfe von Konstanz würden staunen:
**Wintersport auf dem 600 Jahre alten
 Heidler Bischofsberg**

Die Bischöfe von Konstanz gaben dem hoch über Heiden gelegenen Bischofsberg den Namen. Heute ist der Hügel für Schneesportbegeisterte ein Begriff.

Verschiedene Gebiete der Gemeinde Heiden standen früher im Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz. Im Buch «Die Kunstdenkmäler von Appenzell Ausserrhoden» geht Autor Eugen Steinmann auch auf die Geschichte des Bischofsbergs ein: «An die ursprüngliche bischöflich-konstanzische Grundherrschaft erinnern in der heutigen Gemeinde Heiden die Flurnamen Bissau (entstanden aus Bischofsau) und Bischofsberg, der als Gut im Jahre 1411 erstmals erwähnt wird.»

Skibütte statt Wirtschaft «Fernsicht»

Die prächtige Aussicht auf Heiden und den Bodensee führte auf dem Bischofsberg schon früh zur Eröffnung einer Wirtschaft mit dem berechtigten Namen «Fernsicht», die aber bereits im Jahre 1911 geschlossen wurde. Jetzt aber

bietet die Wirtschaft «Skihütte» eine geschätzte Einkehrmöglichkeit, nachdem Johannes Solenthaler den Bischofsberg mit Kleinskilift und Schneekanone zum schneesicheren Winter-Ausflugsziel für Familien gemacht hat.

Das zum Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz gehörende Gut Bischofsberg ob Heiden wurde vor 600 Jahren erstmals erwähnt. Heute ist der Hügel Treffpunkt für Schneesportfreunde. *Text und Bild Peter Eggenberger*

Gedanken zum 6. Januar

Liebe Gruberinnen und Gruber

Was fällt Ihnen spontan ein zum 6. Januar. Drei Könige? Genau!

Wie jedes Jahr haben der Einwohnerverein, der Handwerker- und Gewerbeverein und der Verkehrsverein zum Dreikönigstreffen im Pärkli bei der Kirche eingeladen. Wie jedes Jahr hat der Ochsenwirt eine feine Gerstensuppe offeriert, es gab Glühwein, Punsch und den grossen Königs-kuchen. Alles wie immer – nur, dass dieses Jahr die Zahl der Teilnehmenden leider noch kleiner war als 2011.

Ja, das Wetter war etwas stürmisch und kalt, aber der 6. Januar liegt nun halt mitten im Winter. Gut war auch die Stimmung (dank allen, die gekommen sind).

Wir haben wieder eine neue Königin; Anja Schläpfer von der Hord.

Ich wünsche mir für nächstes Jahr einen Mann (als König) und mindestens hundert Untertanen! Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit und viel «Gfreuts» fürs 2012. Wir sehen uns also spätestens am 6. Januar 2013. *Irene Egli*

Fotos: Bernhard Lutz

Kreuzworträtsel

«Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Haben Sie sich vorgenommen Ihre Gesundheit zu pflegen und zu erhalten? Dann bietet Ihnen dieser Kursnachmittag konkrete Tipps zur Umsetzung. Ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin informieren über Bewegung, Ernährung und Soziales. In Kleingruppen beantworten die Referenten Ihre Fragen und Sie können Übungen selber ausprobieren. Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf, Sie am 31. Januar 2012 begrüßen zu dürfen.

Datum: Dienstag, 31. Januar 2012
 Zeit: 14.15 – 17.30 Uhr
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Kosten: keine
 Anmeldung unter Telefon: 071 353 50 30

Bild der Zukunft	Alter-nativ-Energie	Metall Berg bei Bever 3246m	Kreuz-inschrift	weibl. Vorname	Science-Fiction-Autor † 2006	Schorn-stein Wiesen-grund Mz.
11			Landkar-tenwerk			
frz. Astrologe † 1566			Papagei		6	
		Inseleuro-päer Mz.			Doppel-vokat	
Adlige		grosse Tür	7		griech. Buchst.	
dt. Philo-soph †		4	Ausser-irdischer Luftfahr-zeug			13
		frz: Gold		lat: ist		am nächsten Tag
verrückt				1. Frau Jakobs		
die Sterne betreffend			9	S-amerik. Nutztier		
		schnee-frei	Abk. f. d. Europ. Fussball-union		philip. Volks-stamm	
häufig						
seelischer Schock		1		fiktiver Antrieb von Raum-schiffen		
Nähr-mütter	lat: Werk			Studenten-ausweis (Kw.)		
	poln. Volkstanz			Wettersendung bei SF		3
			süddt. f. Hausfur	Mitbesitz		10
		2				
	Rehabilita-tion Abk.				dt. Autor † 1955	
	Nbfl. d. Wolga					
dort		Nutztier				
Abk. f. Zahlungs-ordnung		US-Bun-desstaat			8	
						Farbe
		5				
das Kom-mende			frz: Eisen			
Parlamen-tarier			Abk. CH-Halbkt.			
Folgezeit, spätere Genera-tionen		frz: Jahr		Geliebte des Zeus		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BRUNNER GmbH

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. Unternehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrößen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern.

Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attraktiven Standort stärken können. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen», sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen in Herisau und Appenzell zusammen. Chris-

Daten, Zahlen, Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
 - 60,5 km² Fläche
 - 15'150 Einwohner (Stand 31.12.10)
- Positive Beschäftigungsentwicklung
Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungs-Zentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

toph Wolnik hilft auch gerne bei Firmenansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: «Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.»

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, z.B. mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt.

www.bodenseekonferenz.org

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmäßig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt:

AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik,
christoph.wolnik@bluewin.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**Ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte:
Ein Appenzeller in der Waffen-SS**

Während des Zweiten Weltkriegs schlossen sich über 700 Schweizer der Waffen-SS an und wurden damit zum Kanonenfutter Adolf Hitlers. Auch der Innerrhoder Major der Kavallerie, Heinrich Johann Hersche aus Appenzell (1889 - 1971), gehörte dazu.

SS-Soldbuch und Personalausweis von Sturmbannführer (Major) Heinrich Johann Hersche aus Appenzell.

Licht in das kaum aufgearbeitete Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte bringt Militärhistoriker Vincenz Oertle, Gais, mit seinem neuen Buch «Ein Appenzeller in der Waffen-SS». Hersches Eltern führten in Weissbad den Gasthof «Weissbadbrücke». Nach einer Banklehre bei der Ausserrhoder Kantonalbank wechselte der junge Hersche zum militärischen Instruktionsdienst. 1927 wurde er zum Major der Kavallerie befördert. Die plötzliche Entlassung, Schulden und Nazifreundlichkeit liessen ihn Ende 1941 nach Deutschland ausreisen, wo er mit dem Schweizer Dienstgrad als Sturmbannführer (Major) in die Waffen-SS aufgenommen wurde. Im Elsass kommandierte er ein Ausbildungslager für SS-Freiwillige. Nach weiteren Stationen ohne Fronteinsätze erlebte er am 9. Mai 1945 das Kriegs-

ende in Bayern. Nach Aufhalten in 13 Gefangenenlagern der amerikanischen Besatzungsmacht wurde er am 27. September 1947 nach Buchs SG überführt. Das Divisionsgericht in St. Gallen verurteilte ihn zu acht Monaten Zuchthaus. Wegen guter Führung wurde er am 26. Juni 1948 vorzeitig aus der St. Galler Strafanstalt St. Jakob entlassen. Krank und von der Gesellschaft geächtet, verstarb Hersche 1971 in Hergiswil NW.

Ein Appenzeller in der Waffen-SS
300 Seiten, reich illustriert, Fr. 36.-
Erschienen im Verlag Appenzeller Volksfreund

Text und Bild Peter Eggenberger

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfralden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

- 1 Schreiner €FZ, Werkstatt und Montage**
- 1 Schreiner €FZ Saunabau**

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

ZÄHNER Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Unsere farbkonzeppte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

**Einfach etwas vergesslich,
oder steckt mehr dahinter?**

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht im Ungewissen. Fachleute geben Ihnen kompetente Antworten auf diese Fragen: Was kann man tun, um Vergesslichkeit vorzubeugen und was sind Warnzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt? Wann macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige von Demenzerkrankten? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Datum: Donnerstag, 16. Februar 2012

Zeit: 19.00 bis 21.00 Uhr

Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Referenten: Dr. Oliver de Potzolli, Hausarzt, Heiden

Dr. Ermanno Pavesi, Oberarzt, Herisau

Frau Annemarie Bächler, Alzheimerberatung AR, Heiden

Moderation: Frau Silvia Hablützel,

Projektleiterin «Zwäg is Alter»

Kosten: Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-

Organisation: Aktiv in Heiden in
Zusammenarbeit mit «Zwäg is Alter»

Käserei Graf AG & Dorfkäserei Fankhauser

Käserei Graf AG, Riemen 139, 9035 Grub AR, 071 877 11 85

Werte Kundin, werter Kunde

Die Käserei Graf AG und die Dorfkäserei Fankhauser Grub SG haben per 1. Januar 2012 fusioniert.

Aus Kostengründen wird die Käseherstellung und der Käseverkauf im Betrieb Grub SG per sofort eingestellt. Die gesamte Milch wird neu im Betrieb Riemen, Grub AR verarbeitet.

Die Käse- und Joghurt Spezialitäten der Dorfkäserei Grub SG werden weiterhin mit grosser Sorgfalt hergestellt und können an gewohnter Stelle bezogen werden. Neu findet man das Sortiment auch in unserem Chäs-Lädeli der Käserei Graf AG, Riemen, Grub AR und dem Hof-Lädeli der Fam. Walser Grünau Grub SG.

Herzlichen Dank für Ihre Treue

Käserei Graf AG
„Chäs- Lädeli“
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
8.00- 12.00 Uhr

Ihr Chäs-Team

Fusion

Lösung von Seite 11

W	E	I	S	E						
V	I	S	I	O	N	A	T	L	A	S
N	O	S	T	R	A	D	A	M	U	S
E	D	L	E	I	R	E	N	E	E	
K	A	N	T	A	L	I	E	N		
I	R	R	O	R	E	S	T	L		
A	S	T	R	A	L	L	A	M	A	
O	F	T	U	E	F	A	O	M		
T	R	A	U	M	A	W	A	R	P	
O	P	U	S	L	E	G	I			
A	M	M	E	C	M	E	T	E	O	
D	A	R	E	H	A	M	A	N	N	
Z	O	R	I	N	D					
Z	U	K	U	N	F	T				
R	A	T	F	E	R					
K	A	N	I	O						
N	A	C	H	W	E	L	T			

Lösungs-
wort:
Rein-
karnation

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Information der Umweltschutzkommission Grub AR

Christbäume, falls es sich dabei um brennbare Nadelhölzer handelt, sind der Kehrriechanlage sehr willkommen. Sie werden daher gerne von der Frischknecht AG am Dienstag vom Unter- und Oberrechstein oder am Freitag vom übrigen Gemeindegebiet Grub AR mitgenommen!

Christbäume eignen sich auch sehr gut als Vogelfutterständer auf dem Balkon oder im Garten, die Meisen und die anderen Kleinvögel danken Ihnen! Sobald die Nadeln abfallen, sollte das Holz trocken genug sein, dass es klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren Ofen verwendet werden kann.

Bei normal grossen Exemplaren (bis ca. 1.50 m und nicht viel schwerer als 5 kg) genügt ein Abfallkleber, der daran befestigt wird. Für sehr grosse Exemplare empfiehlt sich ein Anruf an die Frischknecht AG in Heiden, gleich wie bei der anderen Sperrgutentsorgung (siehe Abfallinfo).

Christbäume aus anderen Materialien werden ebenfalls mit dem Hausmüll entsorgt, sind jedoch in der Regel mehr als ein Jahr benützbar, wenn sie staubsicher und trocken versorgt waren.

Ihre Umweltschutzkommission

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

KINDERHEIM BLUEME GrubAR

Kinderheim Blueme Grub AR
Luzia Majoleth mit Kindern und Team

Wir bedanken uns herzlich für alle Spenden und wünschen Ihnen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!

Unser besonderer Dank geht an:
Andrea Caroni, Frauenrüti, Grub AR
Firma Gigatherm, Halten Grub AR
Familie Merz

WASEG-Handel, *Miriam Schmidli*
Sonderstrasse 7, Eggersriet
Löffelweise

Restaurant Bären Grub AR
Restaurant Rosengarten Heiden
Wirtschaft zum Rössli am Kaien und
Hotel Heiden

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmereinbauten
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

VW Service SEAT Service Honda Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Februar-Ausgabe
Freitag, 10. Februar 2012.
Später eintreffende Inserate und Beiträge werden
konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme
Elektro Telematik Energie Wärme
www.ewh.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Naturfreundehaus Kaien
Tel. 071 877 11 98
www.kaienhaus.ch

**Während den Sportferien
vom 30. Januar - 5. Februar 2012
ist das Kaienhaus wieder offen !**

Übernachtungsmöglichkeiten für Familien!

Unsere Spezialitäten:

- Messmi's Käsefondue
- Div. Spaghetti
- Ghackets und Hörnli
- Div. kalte Küche.....

Donnerstag, 2. Februar 2012
Schneeschuulaufen in's Kaienhaus mit gewohntem Fondue-Plausch und Livemusik

Nähere Angaben und Anmeldung bei:
Peter Schär, Tel. 071 446 10 40

Ab Mittwoch wieder Livemusik ab 19.00 Uhr... urig bis modern... a Hütt'n-Gaudi pur!!!

Mittwoch, 1.2.2012	Duo Watzmann-Power
Donnerstag, 2.2.2012	
Freitag, 3.2.2012	Duo Andrea & Michael
Samstag, 4.2.2012	
Sonntag, 5.2.2012	Frühshoppen ab 11.00h

Auf regen Besuch freuen sich:
Hauswart Peter Messmer & Team

Frühzeitige Tischreservierungen nimmt der Hauswart gerne entgegen:
Natel: 079 696 26 58 oder E-Mail: p.messmer@albit.ch
Während Sportwoche: Tel. Kaienhaus 071 877 11 98

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Appell an die Einwohnerinnen und Einwohner

Die Musikgesellschaft Grub AR sucht dringend musizierende Mitglieder!

Sie spielen ein Blechblasinstrument oder haben, wenn auch vor Jahren, mit einem musiziert? Dann melden Sie sich doch bei unserer Präsidentin, Karin Steffen oder bei einer Ihnen bekannten Musikantin oder einem Musikanten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für ein Mitmachen in unserem Dorfverein entscheiden könnten. Wir proben jeweils am Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Kommen Sie ungeniert ins Probelokal (Schutzraum hinter dem Gasthaus Bären, grosser Parkplatz) und lassen Sie sich von der Musik überzeugen.

Schauen Sie in unsere Homepage www.mgrub.ch.

Herzlichen Dank und ein Willkommen in der MGG.

Musikgesellschaft Grub AR
Die Präsidentin: Karin Steffen

k.steffen@sunrise.ch
071 891 49 62

Februar. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertal
Telefon 071 891 36 36

Fr 3.2. 20:15	Poulet aux prunes	Teheran, 1958. Ein Musiker verzweifelt am Bruch seiner geliebten Geige, dass er nur noch seinen Tod herbeiwünscht. Bezaubernde Verfilmung von Marjane Satrapi («Persepolis»). Comic. Ab 14 Jahren – F/d	
Di 7.2. 20:15			
So 12.2. 19:15			
Sa 4.2. 17:15	Dolphin Tale	Mein Freund der Delfin	
So 5.2. 15:00		Das Delfinweibchen «Winter» hat nach einem Unfall kaum Chancen in der Wildnis zu überleben. Der selbstlose Einsatz eines Jungen verhilft dem Tier wieder zu einem natürlichen Leben. Ab 6 J. – Deutsch	
Sa 11.2. 17:15			
Sa 4.2. 20:15	Habemus Papam	Kaum ist er als Papst erwählt, wird er von starken Zweifeln an sich und an Gott geplagt.	
So 5.2. 19:15		Einzig ein Psychiater kann den Zweifler auf den vorgegebenen Pfad bringen. Hintersinniges von Nanni Moretti. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Fr 10.2. 20:15			
Sa 11.2. 20:15	The Help	Die junge Journalistin Skeeter möchte ein Interviewbuch mit afroamerikanischen Kindern in weissen Oberschichtshaushaltungen herausgeben. 1960 verstösst sie damit gegen den guten Ton, ja sogar gegen das Gesetz... Ein tiefer Einblick in eine gesplattene Gesellschaft hinter dem schönen Schein. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Di 14.2. 20:15			
Sa 18.2. 20:15			
So 19.2. 19:15			
So 12.2. 15:00	Der gestiefelte Kater	Bevor das fallweise so herzige Büsi zu Shreks treuem Begleiter wurde, hatte es bereits wilde Abenteuer erlebt. Diese werden hier erzählt und sie sind ebenso märchenhaft verdreht wie die von Shrek. Ab 6 J. – Deutsch	
So 19.2. 15:00			
So 26.2. 15:00			
Kinomol:	Der 42. Himmel	Ein Standesbeamter leistet es sich, nur noch Paare zu trauen, die ihm für die Ehe geeignet erscheinen. Von Kurt Früh. Ab 12 Jahren – Dialekt	
Di 14.2. 14:15			
Cinéclub:	Unser Garten Eden	Die Dokumentation zeigt mit viel Humor und ganz unverkrampft die Familiengartenkolonie von Bottigenmoos. Dort wirklichen Angehörige von 20 Nationen ihre Siedlungsträume im Taschenformat. Ab 16 Jahren – Dialekt/d/e/f	
Mi 15.2. 20:15			
Kinoteens:	Rubbeldiekatze	Um die Frauenrolle in einem Hollywoodfilm zu bekommen, verwandelt sich Alexander (Matthias Schweighöfer) in Alexandra. So überzeugend, dass alle Kopf stehen, sogar er... Komödie von Buck. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 17.2. 20:15			
Sa 25.2. 17:15			
Sa 18.2. 17:15	Die Kinder vom Napf	Scheinbar verschwundene Lebensformen des Menschen gibt es sogar in der Schweiz zu beobachten. Alice Schmid zeigt das Leben der Kinder von Bergbauern im Napf ungeschminkt und eindrücklich. Am 18.2. mit Fondue in der Kinobar, auf Voranmeldung! Ab 8 Jahren – Dialekt	
Di 21.2. 20:15			
Fr 24.2. 20:15	Intouchables	Philippe und Diss könnten nicht verschiedener sein. Da ist die unterschiedliche Hautfarbe noch die kleinste Differenz. Hier der mittelalterliche, elegante Adlige, der durch eine Lähmung nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der ungehobelte afrikanische Lebenskünstler, der – eigentlich ungewollt – zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. Ab 12 Jahren – F/d	
Sa 25.2. 20:15			
So 26.2. 19:15			
Di 28.2. 20:15			
Sa 3.3. 20:15			
So 4.3. 19:15			
Kinomol:	Bödälä	Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine Reise durch verschiedene Tanzwelten der Schweiz. Vom Volkstanz über Flamenco bis zum Irish Dance. Ab 10 J. – Deutsch	
Di 28.2. 14:15			
Fr 24.2. 19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	Wir führen Sie durch unseren Betrieb und zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–	

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2011

Die ersten beiden Tage des Monats waren sonnig, ruhig und zeitweilig frühlingshaft. Am zweiten stieg die Tagestemperatur auf +12,9°C an, doch der Luftdruck sank stetig ab. Ein leichter, nächtlicher Regen beendete den sonnigen Monatsbeginn. Der 3. und 4. Tag waren daraufhin graubedeckt und bei Temperaturen bis zu +10 °C regnete es hin und wieder. Die zuweilen sehr starken Windböen flauten am Vormittag des 5. ab und der Regen ging in Schnee über. Die Temperatur sank während der Nacht um nahezu 10 °C ab. Kurze, dichte Schneeschauer, gefolgt von sonnigen Aufhellungen, erinnerten an «Aprilwetter». Am Abend des 5. näherte sich die Temperatur der Nullgradgrenze. Während die Wiesen mit einer feinen Schneeschicht gepudert waren, bildete sich auf der Strasse Eisglätte. Am 6. und 7. schneite es weiterhin leicht und unausgiebig. Durch den Temperaturanstieg ging der Schnee in Regen über und brachte die ohnehin dünne Schneedecke in kurzer Zeit zum Verschwinden. Das bis Mitte des Monats anhaltende wechselhafte Wetter wurde durch ein herannahendes Sturmtief beendet. Am 15. wurde von allen Wetterzentralen für den 16. eine Unwetterwarnung herausgegeben. Innert wenigen Stunden stürzte der Druck von 1011 hPa auf 992 hPa ab. Das über die Nordsee ziehende Sturmtief «Joachim» kündigte sich bereits am späten Abend des 15. in der Westschweiz an. An der Wetterstation auf dem Chasseral zogen Orkanböen

mit 120 km/h vorüber. Am Vormittag des 16. war es bedeckt und mit einer Tageshöchsttemperatur von +7,5 °C nicht gerade winterlich. Ein Wind von mässiger Stärke blies durch unser Tal. Erst am späteren Nachmittag begann der Wind stark aufzuleben. Stürmische Böen, zeitweilig begleitet von Starkregen, liessen das Gebälk knarren. Die auf Halten gemessene Böenspitze betrug 82 km/h. Gegen Morgen des 17. legte sich die stürmische Angelegenheit und bei einem stetigen Druckanstieg sanken die Temperaturen in den Minusbereich. Der bis zum 22. anhaltende leichte Schneefall brachte eine Schneedecke von kaum 20 cm zustande. Am Nachmittag des 22. stieg die Temperatur leicht über +3 °C und in die Flocken mischte sich der Regen. Die Auswirkung eines atlantischen Hochdruckgebietes brachte uns bis zum Abend des 28. ruhiges und sonniges Wetter. In den letzten Tagen des Jahres wurden wir mit einem Wechsel von Schnee und Regen bedient. Die am 2. Monatstag gemessene Höchsttemperatur betrug +12,9 °C. Den acht Sonnentagen stehen 20 Tage mit Niederschlag gegenüber. Insgesamt war der Dezember mild und wechselhaft. Als Gesamtniederschlag wurden 149,4 mm gemessen. (Vorjahr 107,8 mm).

Wetter und Not (2)

Im Nachstehenden wird versucht, die Ursachen und Folgen der aussergewöhnlichen Witterung im Jahre 1816 darzulegen. Grundlage dieser Schilderung bildet das vom St. Galler Pfarrer Ruprecht Zollikofer im Jahre 1817 geschriebenen und 1818 erschienenen Buch über das Hungerjahr 1817.

In der diesen Elendsjahren vorausgegangener Zeit blühte in unserem Land die Leinwand- und Musselinindustrie derart auf, dass sich rührige Weber und Fergger durch ihren Fleiss einen bescheidenen Wohlstand schaffen konnten. Die Fabrikanten und Tuchkaufleute kamen teils zu Reichtum, Ansehen und hohen Ämtern. Entgegen einer obrigkeitlichen Warnung an ihre Landsleute, ihre Lebensexistenz lediglich auf einem Standbein aufzubauen, wurde die Viehzucht, die Milchwirtschaft, der Obst-, Gemüse- und Getreideanbau nur am Rande betrieben oder gänzlich eingestellt. Die kriegerischen und politischen Wirren in den an die Schweiz angrenzenden Ländern schränkten im Jahre 1816 den Export ein. Für Produkte aus einheimischer Weberei wurde mancherorts weniger als die Hälfte der bisherigen Preise bezahlt. Als das vormalig kauffreudige Frankreich ein Handelsverbot gegen die Schweiz verhängte, brach die Leinwandindustrie gänzlich zusammen. Die bisher einträgliche Arbeit der Weber und deren Lohn blieb aus. Das Entsetzen über die unerwartete und plötzliche Erwerbslosigkeit steigerte sich in eine existenzielle Panik. Die Preise für Getreide und Brot konnten mit einem Durchschnittseinkommen nicht mehr bezahlt werden, zumal die benachbarten Länder zur Selbsterhaltung der Nahrungsmittel ihre Getreideausfuhren einschränkten und enorm verteuerten. Die der Natur abgewonnenen und in den Haushaltungen als kleiner Vorrat gehaltenen Lebensmittel gingen rasch zur Neige. Die letzte Kuh wurde geschlachtet oder zum Gewinn eines höheren Preises im benachbarten Ausland verkauft. Nun begann das heute kaum vorstellbare: Keine Nahrung für Mensch und Tier!

(Fortsetzung folgt)

Abbildung: Urnäscher Hungertäfel von 1817

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 5. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 12. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 19. Februar
10.00 Uhr Familien-Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 26. Februar
10.00 Uhr **Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR**, zur Aktion 2012 Fastenopfer / Brot für alle. Mit Musikern der Musikgesellschaft Grub AR. Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen in der Turnhalle Grub AR eingeladen.

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 10. und 24. Februar,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Mittwoch, 25. Januar und 29. Februar, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Donnschtig-Treff

9., 16. und 23. Februar, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet, immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Abwesenheit der PfarrerIn

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 23. bis 29. Januar in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen Tel. 071 888 12 02

25. Februar 2012
9.00 - 11.00 Uhr
Kirche Grub AR (mit Kinderhüte)

CHINDERFÜR

Pfarrhaus Eggersriet

Veranstaltungen

Januar 2012

- 29. Appenzeller Winter; Trio Clab** Restaurant Bären Grub AR 16.00 Uhr
31. Pro Senectute «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 14.15 – 17.30 Uhr

Februar 2012

- 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
1. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
9. Landfrauenverein Grub AR, jassen und spielen 14.00 – 17.00 Uhr
 Alterswohnheim Weiherwies
10. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Februar 2012
11. Samariterverein Grub SG Nothilfekurs 1. Teil 08.00 – 12.00 Uhr
11. Ökumenische Chinderfiir Kath. Kirche Eggersriet 16.00 Uhr
11. Eggersrieter Fasnacht Gemeindefaal Eggersriet 20.00 Uhr
12. Eggersrieter Fasnacht; Kinderumzug Beim Seniorenzentrum 14.00 Uhr
16. Pro Senectute «Einfach etwas vergesslich, oder steckt mehr dahinter?»
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 19.00 – 21.00 Uhr
18. Samariterverein Grub SG, Nothilfekurs 2. Teil 08.00 – 16.30 Uhr
19. Appenzeller Winter; Trio Pathétique Oberstufenschulhaus
 Wolfhalden 11.00 Uhr
20. Frauengemeinschaft Heiden «Kafichränzli» Restaurant Hirschen, Grub AR 17.00 Uhr
 Anmeldung bis 14. 2. / Tel. 071 891 31 25
23. Pro Senectute «Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden»
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 09.00 – 11.45 Uhr
25. Fraue-Zmorge Kirche Grub AR 09.00 – 11.00 Uhr
27. Eisenabfuhr
28. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr

März 2012

- 4. Appenzeller Winter** **20 Jahre Jubiläums-Konzert**
 Kursaal Heiden 16.00 Uhr
5. Samariterverein Grub SG **Notfälle bei Kleinkindern**
Block 1 19.00 – 21.30 Uhr
7. Samariterverein Grub SG, Blutspenden Gruberhof Grub SG 18.00 – 20.30 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Samariterverein Grub SG **Notfälle bei Kleinkindern**
Block 2 19.00 – 21.30 Uhr
11. Abstimmungssonntag **Notfälle bei Kleinkindern**
12. Samariterverein Grub SG **Block 3** 19.00 – 21.30 Uhr
13. Gemeinnütziger Verein Grub AR **Hauptversammlung**
 Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
14. Einwohnerverein Grub AR **Hauptversammlung**
 Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
15. Samariterverein Grub SG **Notfälle bei Kleinkindern**
Block 3 19.00 – 21.30 Uhr
31. Altpapier

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-**

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

*Der Arzt sagt zum übergewichtigen Patienten: «Sie müssen unbedingt eine Diät machen. Aber ich kann Sie beruhigen. Es gibt da eine ganz neue Methode, bei der Sie alles essen können, was Sie wollen.»
 Der Patient kriegt vor Stauen den Mund fast nicht mehr zu und der Arzt fährt fort: «Sie dürfen es allerdings nicht herunter schlucken!»*

*Eine alte Dame fragt einen Polizisten an der Ampel: «Würden Sie mir bitte über die Kreuzung helfen?»
 «Gern», erwidert der, «sobald die Ampel auf Grün steht.»
 Darauf sagt die Oma leicht erbost: «Na ja, bei Grün kann ich's auch allein!»*

*Der Wirt fragt den Gast: «Hat es Ihnen geschmeckt?»
 Der Gast antwortet: «Ich habe schon besser gegessen.»*

Darauf sagt der Wirt: «Aber nicht bei uns ...»

Karl wird wegen Beleidigung vor den Richter zitiert und von diesem zu einer Geldstrafe von 100 Franken verdonnert. «Möchten sie noch etwas dazu sagen?», fragt der Richter. Darauf meint Karl: «Mir läge da noch etwas auf der Zunge, aber das wird mir dann doch zu teuer!»

Editorial

Sturm, Eiszeit, Schnee und Narrenfreiheit

Liebe Grueberinnen und Grueber · Als Karneval, Fastnacht, Fasnacht oder Fasching, auch als 5. Jahreszeit bekannt, bezeichnet man verschiedene Bräuche, mit denen die Zeit vor dem Aschermittwoch in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumender Lebensfreude gefeiert wird. Der Aschermittwoch fällt stets in die Woche nach dem siebten Sonntag vor Ostern, somit frühestens auf den 4. Februar, spätestens auf den 10. März.

Die Fasnachtsnarren sollten den Winter vertreiben ... doch dieses Jahr hat der Winter erst kurz vor dem Aschermittwoch begonnen. Das Wetter hält sich bestimmt nicht an Spielregeln und schon gar nicht an Narren ... sondern es hält uns zum Narren!

Zuerst Stürme, dann eine Kälte, die seit 25 Jahren nie mehr so tief war und zum Schluss kam der Schnee. Was für unseren Grueber Skilift ein Segen war, bescherte unserem Winterdienst viel Arbeit, um die Strassen und Wege vom vielen Schnee zu befreien. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind sie bemüht, die Verkehrswege vom Schnee zu säubern. Doch wenn so viel Schnee in so kurzer Zeit fällt, ist es unmöglich, jedem gerecht zu werden und das führte kurzzeitig auch zu kleinen Behinderungen, für die wir uns auch entschuldigen möchten. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Wintereinsatz-Team, das immer bemüht ist, die Strassen, Wege und Plätze in einem optimalen Zustand zu halten.

Das Wetter zeigt uns, dass wir gezwungen sind, uns anzupassen, ob wir wollen oder nicht. Die Natur war schon immer ein Phänomen und zeigt uns unsere Grenzen auf. Der nächste Frühling kommt bestimmt, wir wissen nur nicht genau wann ...

Guido Bischofberger, Gemeinderat

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, das Vollpensum als Schulbus-Chauffeur (Pensum 70 %) und Schulhauswart (Pensum 30 %) zur Wiederbesetzung auszuschreiben.

Voraussetzungen für die Tätigkeit als Schulbus-Chauffeur sind Berufserfahrung mit Führerausweis Kategorie D1 und Fähigkeitsausweis. Erwartet wird unter anderem Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität.

Die Mitarbeit im Schulhauswartsdienst ergänzt das Teilpensum von Brigitte Müller-Lutz. Beachten Sie auch das Stelleninserat auf Seite 2.

Feuerwehrdepot Riemen Fensterersatz

Teile der Fensterfront am Feuerwehrdepot Riemen weisen aufgrund erheblicher Witterungseinflüsse Mängel auf (die Scheiben sind blind). Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die betroffenen 54 Scheiben zu ersetzen und den Auftrag der Firma TS Tor & Service AG, Muolen, mit Kosten von knapp Fr. 13'500.- zu erteilen. Diese Firma hatte im 2004 die Tore montiert und führt die wiederkehrenden Servicearbeiten an den Toren aus.

Wasserversorgung Reservoir Höhe

Im Reservoir Höhe mussten in letzter Zeit in beiden Kammern diverse kleinere Korrosionsschäden festgestellt werden. Aufgrund einer schnellen Vermehrung dieser Schäden sind für den Einbau einer kathodischen Korrosionsschutzanlage Offerten eingeholt worden. Der Gemeinderat hat zum Schutz der Wasserqualität dem Einbau einer Korrosionsschutzanlage im Reservoir Höhe zugestimmt. Der Auftrag ist der Firma Guldager AG, Füllinsdorf, mit Kosten in der Höhe von Fr. 16'460.- (exkl. MWST) erteilt worden.

Gemeinderat

Keine Amtrücktritte

Auf Ende Amtsjahr, per 31. Mai 2012, sind keine Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantons- und Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) eingereicht worden. Für die engagierten und wertvollen Dienste, die alle Behördenmitglieder für die Öffentlichkeit leisten, ist ein grosser Dank auszusprechen.

Stellenausschreibung Schulbus-Chauffeur und Schulhauswart

Der jetzige Stelleninhaber Paul Nauer wird infolge seiner bevorstehender Pensionierung nach 28 Dienstjahren das Arbeitsverhältnis als Schulbus-Chauffeur und Schulhauswart per 31. Juli 2012 beenden. Eine Würdigung zum langjährigen Dienstverhältnis wird bei seiner Verabschiedung erfolgen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 555

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 11. März 2012

Kantonale Volksabstimmung

- Kantonale Ergänzungswahl Obergericht
- Volksinitiative «Abschaffung der Pauschalbesteuerung – SchweizerInnen und AusländerInnen gleich behandeln!» und Gegenvorschlag des Kantonsrates

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»
- «Bauspar-Initiative»
- Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle»
- Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke
- Bundesgesetz über die Buchpreisbindung

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 10. März 2012 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 11. März 2012 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Alterswohnheim Weiherwies

Automatische Schiebetüren für beide Haupteingänge

Die Automatisierung der Schiebetüren im Alterswohnheim Weiherwies hat sich aufgedrängt, da immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner auf den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen sind. Gleichzeitig wurde ein Weglaufschutzsystem eingebaut. Damit wird ermöglicht, dass auch an Demenz erkrankte Menschen weiterhin im Alterswohnheim Weiherwies bleiben oder aufgenommen werden können. Die Automatisierung der Schiebetüren ist eine wertvolle Erleichterung für den fortschrittlichen Heimbetrieb.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung, die Kosten von rund 40'000 Franken ausweist, genehmigt. Die Hälfte der Aufwendungen für das Automatisieren der Schiebetüren hat die Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies übernommen. Der Gemein-

deanteil von rund 20'000 Franken wird dem Rückstellungskonto belastet, das mit dem guten Jahresabschluss 2009 zu Gunsten des Alterswohnheims Weiherwies für geplante Sanierungen gebildet worden war.

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Infolge bevorstehender Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir für ein Vollpensum per 15. Juni 2012 oder nach Vereinbarung einen

Schulbus-Chauffeur

Kategorie D1 (Pensum 70 %)

Schulhauswart (Pensum 30 %)

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz und zeitgemässe Arbeitsbedingungen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese senden Sie bitte bis **12. März 2012** an den Gemeinderat Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR. Für Fragen steht Ihnen Gemeindepräsidentin Erika Streuli, Telefon 071 891 17 48 oder erika.streuli@grub.ch gerne zur Verfügung.

GEMEINDERAT GRUB AR

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 5. März 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Januar 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Januar 2012
Müller von Blumencron Philipp,
Dicken 473
**Solentbaler Christoph und
Solentbaler-Lenherr Angela mit
Oliver Christoph**, Weiherwies 374
Thür Simon, Rüti 186

Geburt im Dezember

Tavares Correia Gabriela,
Weiherwies 375

Geburten im Januar

**Müller von Blumencron
Maximilian Christopher-John**,
Dicken 473
Streuli Jan, Weiher 83

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2012

Freitag, 16. März 2012

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Swisscom
(Schweiz) AG, Dürrenmattstrasse 9,
9000 St. Gallen

Grundeigentümer: Einwohner-
gemeinde Grub AR, Dorf 60,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau
Verteilkabine für Ausbau VDSL
Baugrundstück: Parz. Nr. 557,
Vorderdorf

Tätigkeitsbereiche:

- Schulbusbetrieb
- Mitarbeit im Schulhauswartzdienst
- Bühnenmeister als Nebenbeamtung

Wir erwarten:

- Berufserfahrung mit Führerausweis Kategorie D1 und Fähigkeitsausweis
- Zuverlässigkeit und selbständiges Arbeiten
- Belastbarkeit und Flexibilität
- Teamfähigkeit
- Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen

Fotoreportage von Bernhard Lutz

Winterzauber in und um Grub

Rangliste

Gruber Dorf- und Schülerskirennen vom 12. Februar 2012

Startnr.	Kategorie	Zeit	Rang
SB 99 und jünger			
1	Liesch Katja A	57.82	1
SB 99 und jünger			
62	Keller Ryan A	101.24	1
Ski 06 und jünger			
11	Fecker Sina 1	45.51	1
Ski 06 und jünger			
16	Trunz Felix 1	42.52	1
17	Graf Markus 1	58.01	2
18	Stark Silvano 1	58.76	3
Ski 04-05			
22	Schmid Alessia 2	43.13	1
23	Schläpfer Nina 2	44.65	2
21	Graf Melina 2	49.46	3
Ski 04-05			
26	Schmitter Joel 2	63.39	1
27	Niederer Marco 2	66.81	2
28	Fiore Gian-Luca 2	89.44	3
Ski 02-03			
33	Schläpfer Alessia 3	47.02	1
32	Breitenmoser Mirjam 3	47.27	2
31	Graf Lara 3	52.75	3
Ski 02-03			
38	Widmer Michi 3	31.52	1
36	Oertle Fabio 3	31.93	2
39	Fecker Jan 3	35.81	3
41	Stark Nicolai 3	40.14	4
40	Memoli Yanik 3	44.01	5

Startnr.	Kategorie	Zeit	Rang
Ski 99-01			
47	Keller Anja 4	58.56	1
48	Breitenmoser Rahel 4	61.16	2
46	Penasa Maria-Rosa 4	64.37	3
49	Eisenhut Ladina 4	90.63	4
Ski 99-01			
59	Frick Nico 4	52.98	1
60	Liesch Dario 4	54.52	2
57	Oertle Marco 4	56.08	3
63	Koster Silvio 4	56.20	4
61	Sonderegger Raphael 4	56.80	5
56	Braunwalder Ramon 4	61.49	6
58	Bischof David 4	63.01	7
64	Nauer Luca 4	87.56	8
Ski 96-98			
74	Koster Dominic 5	51.52	1
73	Jung Selim 5	53.46	2
72	Widmer Marc 5	53.67	3
71	Keller Pascal 5	56.17	4
77	Lätsch Luca 5	58.07	5
75	Egger Fabian 5	58.82	6
Ski 82-95			
81	Fuchs Nadine 6	59.85	1
82	Eisenhut Regula 6	60.96	2
Ski 82-95			
91	Bischof Dominik 6	47.19 *	
95	Egger Michael 6	52.01	1
93	Egger Andreas 6	52.02	2
92	Jung Basil 6	53.33	3
94	Signer Christian 6	55.87	4
96	Fiore Franceco 6	76.75	5

Startnr.	Kategorie	Zeit	Rang
Ski 81 und älter			
102	Keller Gabi 7	52.96	1
101	Oertle Karin 7	53.16	2
106	Cummings Jasmine 7	56.78	3
105	Schläpfer Anja 7	59.58	4
104	Niederer Elke 7	66.71	5
103	Schmid Esther 7	83.39	6
Ski 81 und älter			
111	Fuchs Raphael 7	49.01	1
112	Oertle Erwin 7	50.80	2
116	Liesch Georg 7	50.89	3
118	Hochreutener Peter 7	52.05	4
114	Bischof Martin 7	52.52	5
115	Trunz Martin 7	53.08	6
119	Graf Kurt 7	53.29	7
117	Sonderegger Kurt 7	56.47	8
113	Penasa Bruno 7	70.70	9
SB 99 und älter			
131	Hohl Andrea B	75.63	1
SB 99 und älter			
139	Fuchs Raphael B	65.60	1
136	Fecker Roland B	66.71	2
138	Braunwalder Ramon B	75.52	3
76	Alther Christian B	78.40	4
137	Graf Simon B	80.81	5

* ausser Konkurrenz

Ihr Partner für professionelle
Zeitmessung! Lionel Plüss, Im Ried 23
9034 Eggersriet. 071 877 10 22

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV
AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2012 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Schule

Die Basisstufen Dorf und Weiher haben gemeinsam einen Wintermorgen verbracht ...

- Mir hat es gefallen mit Livio ein Iglu zu bauen.
- Wir hatten einen Wintermorgen. Mir hat der Schneemann gefallen.
- Wir waren am Dienstag schlitteln. Mir hat das Schlitteln gut gefallen.
- Es war sehr cool, wir haben viel gelacht und gemacht.
- Znüni essen mit den vielen Kindern fand ich super.
- Wir haben Spiele gemacht. Das hat mir gefallen.
- Mir hat es sehr gefallen. Den süssen Schneemann habe ich als Dessert gegessen.
- Mir hat das Pinguin-Spiel sehr gut gefallen.
- Mir hat das Schlitteln gefallen.
- Wir haben einen Wintermorgen gehabt.
- Wir waren mit dem Brett schlitteln. Es war sehr lustig.
- Die Schneeflocken-Massage war schön.
- Mir haben die Posten gefallen.
- Wir waren schlitteln. Es ist cool gewesen.
- Mir hat es gefallen, den Schneemann zu machen.
- Mir hat alles gefallen.

Es grüssen die Basisstufenkinder

Zukunft Sek I in Wolfhalden

Neuer Termin für die öffentliche Informationsveranstaltung ist der Samstag, 28. April 2012 9.00 bis 12.00 Uhr (anstatt Dienstagabend, 8. Mai 2012).

Genauere Informationen über diesen Anlass werden im nächsten Blickpunkt publiziert.

*Schulpräsidentin
Eva Drexel*

Alterswohn- und
Pflegeheim

Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

APPENZELLER WINTER

KONZERT 4. MÄRZ 2012

HEIDEN

SO 4. MÄRZ, 16.00 UHR, KURSAAL

20 JAHRE

APPENZELLER WINTER

Appenzeller Kammerorchester, Leitung: Jürg Surber
Solisten: Juhani Palola, Christine Baumann, Violine

J. S. Bach, B. Bartok, J. Haydn u. a.

EINTRITTSPREISE: ERWACHSENE 25.- FR.

SCHÜLER und STUDENTEN 10.- FR.

KARTEN: TEL. 071 891 26 19,

e-mail: appenzellerwinter@bluewin.ch oder
an KONZERTKASSE

Die Zukunft gehört jenen, die an ihre Träume glauben.

Originelle Alternative zum Schneesport: Witzwanderweg ist wintertauglich

Entgegen der vielerorts vorherrschenden Meinung sind die hundert Lachstationen des hoch über dem Bodensee von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führenden Witzwanderweges auch im Winterhalbjahr intakt. Damit ist der originellste Themenweg der Schweiz eine echte Alternative zum Schneesport, zumal der abwechslungs- und ausichtsreiche Pfad jederzeit problemlos begehbar ist.

Peter Eggenberger

Der Witzwanderweg ist wintertauglich

Liebe Gruberinnen und Gruber

Für die richtige Bereitstellung Ihres Abfalles wollen Sie bitte nachfolgende Punkte beachten. Dafür danken wir Ihnen bestens.

- Schwarze Säcke und Futtersäcke** sind entsprechend **ihrer Grösse** (35-lt, 60-lt oder 110-lt) mit der nötigen Anzahl Gebührenmarken zu versehen.
- Übergewichtige Säcke** sind mit **zusätzlichen** Gebührenmarken (pro 5 kg 1 Marke) zu versehen.
- Brennbares Sperrgut, Siloballen**, sind gebündelt bereit zu stellen. Die Anzahl der Gebührenmarken richtet sich nach **dem Gewicht** (pro 5 kg 1 Marke).
- Für Sperrgüter** gelten **Spezialregelungen**.
(→ abrufbar unter: www.a-region.ch)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Telefon (071 841 22 22) oder per E-Mail (info@a-region.ch) zur Verfügung.

Geschäftsstelle der A-Region
St. Gallen - Rorschach - Appenzel

Gebühren	
Sack 35 lt.	1 Marke
Sack 60 lt.	2 Marken
Sack 110 lt.	3 Marken
Übergewichtiger Sack pro 5 kg	1 zusätzliche Marke
Sperrgut (speziell)	pro 5 kg 1 Marke
Sperrgüter:	
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.	

Kreuzworträtsel

		frz: sieben			engl: Knie	Kondolenz		Mineral			gehörtner Paarhufer Ausschuss Mz.	
elektr. Gerät		Aktienhändler			Zch. f. Mangan	Tochtergesellschaft		ital: sechs				
im gleichen Verhältnis												
Malaria												
					Insekt							
		10			frz: voll							7
umgespr.: Geld			engl. Frauenkurzname	amerik. Obstkuchen				Bruder v. Ham geringe Nässe				
Zch. f. Strontium												
Transportmittel				Schwüre Jugendlischer (engl.)						Zch. f. Helium rissig, nicht glatt	Saiteninstrument Mz.	
Viehfutter			12									
								chem. Element				
röm. Provinz	9		dt. Vorsilbe Verzeichnis		11			Reisebus		6		bevor
Multiple Sklerose								Pferdefuss Mz. Zeitraum Mz.				
						Speise-listen						
eh. dt. Skifahrerin												
Delikatess									5	sowieso		
				3	Insektenfühler Wundenflüssigkeit							
asiat. Hochlandrinder												
Kuhorgan							Wasser-vogel					
unterweisen			engl: neigen, abzielen									
Abk. f. Georgia			frz: du									
Staatenbündnis männl. Vorname					13							
						frz: in, davon						

Lösung Seite 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und «Chinderfiir»

Am Samstag, 24. März 2012 findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt.

Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel, wie Autositzli, Velohelme, etc. angeboten.

Die Annahme findet am Freitag, 23. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 26. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt.

Von 9.30 bis 10.30 Uhr wird für Kinder ab 5 Jahren ein Geschichten- und Bastelprogramm angeboten. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen dank im Namen unseres ganzen Teams!
Für Informationen: Alexandra Breu
071 891 71 41 / alexandra.breu@sunrise.ch

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Herrliches Schneesportwetter Skilift Grub in Betrieb

Dank Schneefällen und tiefen Temperaturen herrschten endlich jene Voraussetzungen, welche die Inbetriebnahme der Vorderländer Skilifte ermöglichten. Kleine und grosse Schneesportler profitieren denn auch gerne vom Angebot vor der Haustüre und lassen sich bequem auf die heimischen Skiberge St. Anton (Oberegg), Bischofsberg (Heiden) und Kaien (Grub) befördern, um anschliessend Abfahrten durch die traumhafte Landschaft zu geniessen. Skifahrer und Snowboarder hoffen weiterhin auf gute Schneeverhältnisse, damit der Liftbetrieb auch im März möglich ist.

Peter Eggenberger

Der Skilift Grub erschliesst das herrliche Schneesportgebiet am Kaien.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Florierende Bautätigkeit sorgt für positive Entwicklung in der Region

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor in sehr guter Verfassung, laut der Ostschweizer Konjunkturumfrage hat sich die Bautätigkeit 2011 auf hohem Niveau eingependelt. Im Appenzellerland über dem Bodensee lässt sich das vor allem anhand der vielen Bauprojekte feststellen, welche momentan laufen oder in Planung sind.

In Heiden entsteht die Wohnüberbauung Rosental, in Wolfhalden weisen grosse Tafeln auf den weiteren Ausbau der Kronenwiese hin, die Planungen für ein neues Gemeindehaus in Wald sind schon sehr weit fortgeschritten und auch in Grub ist die Gestaltung eines attraktiven Dorfkerns angegangen worden. Die vielen laufenden Umbau- und Modernisierungsmassnahmen an bestehenden Häusern und Liegenschaften in der Region kommen noch dazu. Die zahlreichen baulichen und planerischen Aktivitäten sind dabei in vielerlei Hinsicht als ein gutes Zeichen zu werten. Sie spiegeln nicht nur eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit wider, sondern zeigen auch das Vertrauen, welches Investoren und Anwohner in die Zukunft der Region haben. Bau- und Handwerksbetriebe profitieren durch die Aufträge und können vorhandene Arbeitsplätze erhalten sowie neue schaffen. Der moderne Wohnraum, der vielerorts entsteht, zieht junge Familien an, deren Nachwuchs sehnsüchtig in den Schu-

len erwartet wird und die ihr Geld (hoffentlich) auch in Geschäften vor Ort ausgeben. Diese positiven Effekte, welche durch die Bautätigkeit vielerorts im AüB ausgelöst werden, kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, allen Einwohnern zu Gute und sollten kurzzeitigen Baulärm sowie vorübergehende Behinderungen im Strassenverkehr schnell vergessen lassen.

Hervorragende Entwicklung der Wohnungsneubauten im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee sind im Jahr 2009 rund 32 neue Wohnungen gebaut worden. Das klingt zunächst nicht nach besonders viel Zuwachs beim Wohnungsbestand, kann sich aber auf den zweiten Blick sehr wohl sehen lassen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, betrug die durchschnittliche Zahl der Wohnungsneubauten im AüB 2,1 Wohnungen pro 1000 Einwohner. Damit lag die Region über dem Gesamtwert von Appenzell Ausserrhoden (1,8) und deutlich vor

So wird die Wohnüberbauung Rosental in Heiden nach der Fertigstellung aussehen

Herisau (0,9). Den höchsten Wert innerhalb des Appenzellerlandes über dem Bodensee hatte dabei Lutzenberg mit 9,7 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Wolfhalden mit 4,1. Für Heiden ergab sich für 2009 mit 0,2 ein niedrigerer Wert, den die Gemeinde in 2010 und 2011 mit der starken Bautätigkeit sicher deutlich erhöhen konnte.

Wohnungsneubauten 2009

Pro 1000 Einwohner	
AüB	2,1
Lutzenberg	9,7
Heiden	0,2
Wolfhalden	4,1
Oberegg	0,5
Appenzell Ausserrhoden	1,8
Herisau	0,9
Appenzell Innerrhoden	4,0
Appenzell	9,7

Quelle: www.bfs.admin.ch

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt:

AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik

cbristoph.wolnik@bluewin.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Steuererklärung 2012

**Wünschen Sie
Hilfe beim Ausfüllen
der jährlichen
Steuererklärung?**

Ich biete Ihnen eine
individuelle Beratung
an bis zur kompletten
Erledigung der
Formalitäten.

Absolute Diskretion
ist selbstverständlich.

Wegleitung zur
Steuererklärung 20

Gemeindesteuer
Staatssteuer (Kanton)
Direkte Bundessteuer (Bund)

Marcel Rohner
Sonnhalde 2 C
9410 Heiden

Tel. 071 891 30 82
marcel.rohner50@gmail.com

Ab 29. Februar 2012

upc cablecom

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik
 Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

**Bruno Niederer
 Reparaturen + Dienstleistungen**

Bruno Niederer
 Reparaturen + Dienstleistungen
 Heidenerstrasse 28
 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
 Mob: 079 629 52 26
 E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

- Elektro - Reparaturen
 - Elektroinstallationen
- Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.
- Dienstleistungen
 - Reinigungen aller Art
 - Abholungen
 - Botengänge
 - Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Weltgebetstag

Am Freitag, 2. März 2012, um 19.00 Uhr feiern wir in der Kirche Eggersriet den Weltgebetstag. Anschliessend lassen wir den Abend im Pfarrhaus ausklingen. Wir freuen uns. Die Vorbereitungsgruppe.

Inserate- und Textannahmeschluss für die März-Ausgabe **Freitag, 16. März 2012.**
 Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Elektro
Telematik
Energie
Wärme

- Kundennähe
- Kompetenz
- Teamfähigkeit

dürfen für unsere zukünftigen Stelleninhaber keine Fremdwörter sein. Unser Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern ist in der Energieversorgung und Installationstechnik im Appenzeller Vorderland tätig.

Wir suchen einen engagierten, zuverlässigen

Leiter/in Rechnungswesen

Ihr Aufgabengebiet:

- Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung
- Personal- und Lohnadministration
- Energieabrechnung- und Statistik

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, den Anforderungen der Kaderstelle entsprechendes Salär, anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein hohes Mass an Selbstständigkeit in einem spannenden Umfeld.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 9. März 2012. Herr Christoph Mettler, Betriebsleiter, erteilt in einem persönlichen Gespräch gerne weitere Auskünfte.

EW Heiden AG, Bachstrasse 6a, 9410 Heiden
Tel. 071 898 89 40, www.ewheiden.ch

Unsere farbkonzeppte
machen das wohnen
fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Hilfe für den Sportplausch 2012 gesucht!

Das OK des Gruber Sportplausch braucht Ihre Hilfe.
Wir benötigen für den kommenden Sportplausch dringend Hilfe für die Organisation der Festwirtschaft.

Für Informationen zum Ablauf und Aufwand der Aufgabe wende man sich bitte an Bea und Reto Braunwalder.
Telefon 071 891 72 79

OK Präsidentin
Hildi Jung, Unterlenden 517, 9035 Grub AR
Telefon 071 891 71 82

30 Jahre Papeterie Inauen Heiden

Im Februar 1982 und damit vor 30 Jahren wagten Martina und Max Inauen-Broger den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten an der Poststrasse eine Papeterie. Das heute in der Region Vorderland einzige Fachgeschäft dieser Art wurde 1987 umgebaut und wesentlich erweitert. Kleinere Läden haben es heute nicht einfach, aber Inauens sind von einer guten Zukunft überzeugt, zumal Qualität, Fachkenntnis, kundenorientierte Dienstleistungen und Zuvorkommenheit zu den Trümpfen des Detailgeschäfts an der Hädler Poststrasse gehören.

Peter Eggenberger

Das Inhaber-Ehepaar Martina und Max Inauen-Broger

Besuch im Kunstmuseum St. Gallen

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der katholischen Kirche Heiden, besuchen wir die Ausstellung

«Walter Burger und Künstlerfreunde»

im Kunstmuseum St.Gallen am Mittwoch 14. März 2012
Führung um 18.30 Uhr

Walter Burger, Berg SG (1923 - 2010), hat die farbigen Fenster in unserer Kirche gestaltet. Das Kunstmuseum zeigt die grosse Vielfalt seiner Arbeiten und einiger seiner Freunde. Direktor Roland Wäpse und die Gattin des Künstlers, Maria Burger, führen durch die Ausstellung.

Wer mit dabei sein möchte, melde sich doch bitte beim kath. Pfarramt, kath-kirche-heiden@bluewin.ch
oder 071 891 17 56
(Mo, Di, Do-Vormittag und Mi-Nachmittag)

Kosten: Gruppeneintritt Fr. 8.-
plus Kosten für Postauto.
Abfahrt Heiden Post 17.27 Uhr

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Lösung von Seite 11

F	S	K	B	A	Z						
E	B	E	N	M	A	E	S	S	I	G	
T	R	O	P	E	N	F	I	E	B	E	R
K	N	E	T	E	F	L	I	E	G	E	
S	R	P	I	E	S	E	M				
S	E	S	E	L	L	I	F	T	I		
H	E	U	E	I	D	E	H	E			
V	E	N	E	T	I	A	U	R	A	N	
M	S	E	N	T	C	A	R	E			
E	P	P	L	E	I	H	U	F	E		
F	E	I	N	K	O	S	T	E	H		
Y	A	K	S	A	N	T	E	N	N	E	
E	U	T	E	R	U						
A	N	L	E	I	T	E	N				
G	A	T	E	N	D						
E	N	T	E	N	T	E					
A	R	T	U	R	E	N					

Lösungs-
wort:
Festtags-
menue

Zeitschriften in der Bibliothek

Neu bietet die Gemeindebibliothek Heiden 2012 auch Zeitschriften zur Ausleihe an. Nach einigen Probe-exemplaren haben wir uns für folgende Abonnemente entschieden:

- Schöner Wohnen
- Mein schöner Garten
- Annemarie Wildeisens Kochen
- Schweizer Landleibe
- Landlust
- In Touch

Die Ausleihfrist beträgt zwei Wochen, Verlängerungen und Reservationen sind nicht möglich.

Das Heft «In Touch» ist nicht ausleihbar!
Das Sofa in der Bibliothek steht zum gemütlichen Lesen und Blättern zur Verfügung.

Simone Gründler

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Der neue Subaru XV.

Endlich einer, der allen passt.

- 1,6-Liter-Benziner,
4x4, 114 PS, ab Fr. 25'900
- 2,0-Liter-Benziner,
4x4, 150 PS, ab Fr. 28'900
- 2,0-Liter-Diesel,
4x4, 147 PS, ab Fr. 30'900

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmereinrichtungen
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Inserate- und Textannahmeschluss
für die März-Ausgabe
Freitag, 16. März 2012.

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden
konsequent nicht mehr berücksichtigt!

**Wärme aus
der Natur**

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme
Elektro Telematik Energie Wärme
www.ewh.ch

MGG: Steiler Weg ins neue Jahr

111. Hauptversammlung im Bären Grub AR

Kürzlich begrüsst Präsidentin Karin Steffen die Aktiv- und Ehrenmitglieder der Musikgesellschaft Grub AR zur Hauptversammlung im Restaurant Bären in Grub AR. Zügig wurden die ersten Traktanden abgearbeitet. Im Jahresbericht der Präsidentin wurden noch einmal die grossartige Leistung am Eidgenössischen Musikfest sowie das gelungene Kirchenkonzert erwähnt. Leider ist auch im letzten Jahr nicht alles so rund gelaufen. Auf die Hauptversammlung gab es diverse Austritte aus dem Verein. Per Ende 2011 hat die Musikgesellschaft die Zusammenarbeit mit Patrick Schinnerl beendet. Nun fehlt es an einem Dirigenten und an zahlreichen Mitgliedern im Sopran und anderen Registern. Es wird ein steiler Weg ins kommende Jahr.

Es gibt jedoch zum Glück immer wieder Mitglieder, die etwas mehr für den Verein leisten möchten. Weil Fredi von Siebenthal den Austritt aus dem Vorstand erklärt hat, wurde neu Angelina von Siebenthal an seine Stelle gewählt. Für die Musikkommision wurden ebenfalls neue Mitglieder gesucht. Es haben sich Linus König, Jean-Claude Boitier und Anja Rechsteiner zur Verfügung gestellt. Somit ist die Organisation wieder komplett.

Für das kommende Jahr sind hohe, aber spannende Ziele gesteckt. Mit dem Interimdirigenten Livio Camichel möchte die Musikgesellschaft im Mai einen Show-Wettbewerb bestreiten. Für das zweite Halbjahr steht eine Abendunterhaltung auf dem Programm. Natürlich wird auch die Gruber Bevölkerung nicht zu kurz kommen. Die bereits zur Tradition gewordenen Sommerkonzerte in den Quartieren werden wieder stattfinden.

Das grösste Ziel der MGG ist es jedoch, neue, motivierte Mitspieler und einen neuen Dirigenten zu finden. Wenn auch Sie einmal ein Blechblasinstrument gespielt haben oder immer noch spielen, dann schauen Sie doch einmal an einer Probe vorbei oder melden Sie sich bei der Präsidentin Karin Steffen über www.mggrub.ch. Die Musikanten der MGG freuen sich über jedes neue Gesicht.

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Aufruf an die Einwohnerinnen und Einwohner

Die Musikgesellschaft Grub AR sucht dringend musizierende Mitglieder!

Sie spielen ein Blechblasinstrument oder haben, wenn auch vor Jahren, mit einem musiziert? Dann melden Sie sich doch bei unserer Präsidentin, Karin Steffen oder bei einer Ihnen bekannten Musikantin oder einem Musikanten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für ein Mitmachen in unserem Dorfverein entscheiden könnten. Wir proben jeweils am Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Kommen Sie ungeniert ins Probelokal (Schutzraum hinter dem Gasthaus Bären, grosser Parkplatz) und lassen Sie sich von der Musik überzeugen. Schauen Sie in unsere Homepage www.mgrub.ch.

Herzlichen Dank und ein Willkommen in der MGG.

Musikgesellschaft Grub AR
Die Präsidentin: Karin Steffen
k.steffen@sunrise.ch
071 891 49 62

März. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 56 36

Die Wiesenberger Der Chor der Bergler wird vom eigenen Erfolg überrollt. Die zwanzig stimmstarken Inner-schweizer versuchen, zwischen Showbiz und Brauchtum verwurzelt zu bleiben. Die Dokumentation über Berg- und Talfahrt in wunder-vollen Ton- und Bildaufnahmen. PRIX DU PUBLIC der Solothurner Film-tage 2012. **Ab 10 Jahren – Dialekt**

Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser Mit der Wasser-Marke «Pure Life» macht Nestlé schöne Gewinne. Doch wäre Wasser nicht ein Grundrecht? Res Gehriger geht mit seinem Dokumentarfilm grundlegenden Fragen nach. **Ab 12 J. – D/E/d**

Intouchables Philippe und Diss könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der elegante Adlige, der nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der junge, afrikanische Lebenskünstler, der zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. **Ab 12 Jahren – F/d**

Der gestiefelte Kater Die wilden Abenteuer des herzigen Bübis, bevor es zu Shreks treuem Begleiter wurde – märchenhaft verdreht. **Ab 6 J. – Deutsch**

Eine ganz heisse Nummer Das bayerische Dorf droht Pleite zu gehen. Drei Frauen rappeln sich mit einer genialen, aber nicht kirchenkonformen Geschäftsidee auf. Optimistisch, zweideutig und sehr vergnüglich. **Ab 12 J. – Deutsch**

The Artist George Valentin, Charmeur und Superstar des Hollywood-Kinos der 20er Jahre, weigert sich vom stummen auf den Tonfilm zu wechseln. Eine wunderschöne Liebeserklärung an das alte Schauspielereino, nominiert für 10 Oscars. **Ab 10 J. – stumm**

Alvin und die Chipmunks: Chipbruch Die fröhlichen Ferien auf einem Luxuskreuzschiff enden fast mit einem «Chipbruch» auf einer tropischen Insel. Aber die Einwohner der Insel sorgen für neue Abenteuer und sehr viel Spass. **Ab 6 J. – Deutsch**

Die Reifeprüfung Die Wirrungen des Maturanden Benjamin (Dustin Hoffman) bleiben ein köstlicher Klassiker aus den 60ern. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Revanche Ein subtiles Meisterwerk aus Österreich um einen gescheiterten Banküberfall und einen Polizisten, der sich einen fatalen Einsatz nicht vergeben kann. **Ab 16 Jahren – Deutsch**

Wohin steuert Russland? Wladimir Putin will zum dritten Mal Russlands Präsident werden. Dagegen protes-tiert eine städtische Mittelschicht, die ein Land ohne Putin fordert. Roman Berger, langjähriger Moskau-Korrespondent für den Tages Anzeiger, analysiert den demo-kratischen Aufbruch. **Eintritt Fr. 23.– für Vortrag, Film und russischer Lunch. Ab 14 Jahren**

Ficht Tanners gesticktes Universum Die Doku über die fantastische, gestickte Kunst des Trogner Künstlers und Musikers von Heinz Erismann. **Eintritt Fr. 18.–, Ab 10 J. – Dialekt**

Der Albaner Romantisches Drama um einen jungen Albaner, der illegal nach Deutschland auswandert, alles riskiert für die grosse Liebe, die in seiner Heimat auf ihn wartet. Bezaubern-des Kino der grossen Gefühle! Max Ophüls Preis 2011. **Ab 16 J. – Ov/d**

Ursula, Leben in Anderswo Eine Doku über die taubblinde Ursula und ihre auch mit 60 Jahren un-gebrochene Lebenskraft. Rolf Lyssys («Schweizermacher») Film macht Mut, indem er zeigt, was Liebe alles vermag. **Ab 12 J. – Dialekt**

Giulias Verschwinden Zum 50. scheint Giulia unsichtbar zu werden – zum Glück nicht für den geheimnisvollen Fremden. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Januar 2012

Mit einer Frühtemperatur von 7,5 °C und einem mässigen Wind aus Südwest, begann der Neujahrstag keineswegs winterlich. Bei sonnigen Tagesabschnitten zeigte das Thermometer im Laufe des Nachmittags einen Höchstwert von 9,7 °C. Am Nachmittag des bedeckten zweiten regnete es zeitweilig kurz, aber sehr stark. Der dritte war daraufhin windstill, sonnig und trocken. Bei geringen Schwankungen des Luftdruckes wurde während der Nacht zum vierten der Wind zusehends stürmischer und erreichte knapp 70 km/h. Der böige Wind, welcher oftmals starke Regen- und Schneeschauer vor sich hertrieb, hielt während des vierten an. Ein von Norwegen über das Skagerrak und Dänemark zur Nordsee ziehendes, extrem starkes Tiefdruckgebiet veranlasste die europäischen Wetterdienste zur Herausgabe einer für den fünften gültigen Unwetterwarnung. Als Zugrichtung dieses Sturmtiefs, welches den schönen Namen «Andrea» trug, wurde der Weg über die Ostsee zum Baltikum richtig vorausgesehen. In der Nacht vom vierten zum fünften fiel der lokale Luftdruck von um 10 hPa auf 1008 hPa. Am fünften war Sturmtag. Im Laufe des Vormittages zogen starke, von Böen bis 75 km/h getriebene Regenschauer durch unser Tal. Währenddessen nachmittags der Druck weiter auf 1001,7 hPa sank, die Temperatur ständig zwischen knapp 5 °C und 0 °C schwankte und der Himmel sich bleigrau zeigte, rissen die Böen mit über 80 km/h weiter an den Dächern. Das Finale kam gegen 16.30 Uhr. Wie ein riesiger, weisser Nebelzug näherte sich aus dem westlichen Tal eine sturmgetriebene Schneewand, bei deren von Blitz und Donner begleiteten Durchzug über die Passhöhe Halten, der Windmesser 96 km/h anzeigte und die vorher grünen Wiesen innert Minuten mit Schnee bedeckt wurden. Da «Andrea» die Ursache für eine Nordstaulage war und uns gleichzeitig mit nordischer Kaltluft bediente, sanken die Temperaturen von nun an in den Nullgradbereich und bis zum zehnten sorgten Regen und Schnee für Abwechslung. Die Auswirkung eines stabilen Hochdruckgebietes über Nordeuropa brachte uns vom 11. bis zum 18. eine Reihe sonniger Wintertage. Doch am 19. kippte das Wetter und bei stürmischen Winden mit bis zu 70 km/h ging der vorangegangene Regen in Schnee über. Bis zum Ende des Monats gab es einen Wechsel von Niesel, Regen- und Schneeschauern. Der monatliche Gesamtniederschlag betrug 80 Liter. (Vorjahr 67,6 Liter).

Wetter und Not (3)

Das aussergewöhnlich sonnenarme, nasse und schnee-reiche Jahr 1816 neigte sich mit einem frühen und strengen Wintereinbruch seinem Ende entgegen. Keiner der Landsleute konnte sich diese nie zuvor erlebten Naturereignisse erklären. Regen und Frost im Frühjahr, Schnee und Kälte im Sommer, keine Sonne und früher Schnee im Herbst, Dunkelheit und Frost zu Beginn des Winters. Keinen Lohn und somit kein Geld! Das letzte Stück Vieh verkauft, das Haus – damals oft als Hütte benannt –, verpfändet. Die Mehrzahl der Vermögenden hüteten jedes Goldstück. Einstig gute Nachbar- und Freundschaften zerbrachen. Missgunst, Wucher, Ehrlosigkeit und gemeiner Diebstahl machten sich breit. Hunderte bettelnder Menschen zogen in Heerscharen durch die Strassen und Gassen grösserer Orte. Sie brachen in Häuser ein und durchsuchten die Räume nach Essbarem. Pfarrer Zollikofer berichtet: *«Eb' der Tag kaum graute, und oft schon in der Mitternachtsstunde, hatten Haufen dieser Unglücklichen unwegsame Höhen schon überschritten, um die Ruhe der Begüterten immer furchtbarer zu stören. Zarte Weiber trotzten, den nackten Säugling im Arm, des Winters schrecklichsten Stürmen; starr beynabe vor Kälte, wandelten der Mutter zur Seite die noch zärtern Kindlein, in des Alpenlands Schneemasse oft versinkend; die Kraft verliess sie, es raffte das ältere Geschwister sie wieder auf, und trugen sie auf liebestarkem Arme hin in grössere Menschengewühl, um durch diese blutende Seene die Herzen zu neuem Wohlthun zu wecken. ...»* Die von Schneestürmen gepeitschten Dörfer, Weiler und einsamen Häuser waren verlassen, kalt und leer. (Fortsetzung folgt)

Abbildung: Herisauer Hungertafel von 1817
Das Hungertafel wurde 1817 zurzeit des Hungerjahres 1816/1817 in Herisau verfasst. Es zeigt eine Auflistung verschiedener Lebensmittel und deren Preise.

BRUNNER

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

GmbH

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

**Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 26. Februar

10.00 Uhr **Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR**, zur Aktion 2012 Fastenopfer / Brot für alle. Mit Musikern der Musikgesellschaft Grub AR. Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen in der Turnhalle Grub AR eingeladen.

Sonntag, 4. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 11. März

9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 18. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR. Mit Schülern der Religionsklasse von iris Brandenburg (5. und 6. Klasse, Eggersriet)

Sonntag, 25. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 24. Februar, 9. und 23. März, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Weltgebetstag der Frauen

Freitag, 2. März, 19.00 Uhr, kath. Kirche, Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Frauen-Zmorge

Samstag, 25. Februar, 9.00 - 11.00 Uhr, Kirche Grub AR (mit Kinderhüte)

Donnschtig-Treff

1., 8., 15. und 22. März, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet, immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 24. - 31. März in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

AD HOC
OSCHTERCHÖRLI
Probt für den Karfreitags-Gottesdienst
6. April 2012

Wöchentlich ab Dienstag
28. Februar
jeweils von
19:30 - 20:30 Uhr
im
Dorfstübli, Grub AR

Alle, die Freude am Singen haben sind herzlich eingeladen!

Aufführung
Karfreitag 10:00 Kirche Grub AR
mit Sergio Pastore, Gitarre

1. + 15. MÄRZ

KIDSCLOUB

DORFSTÜBLI
16.00 - 17.00 UHR
AUFFANGZEIT
AB 15.15 UHR

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

10. März
16.00 Uhr

Veranstaltungen

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 25. Fraue-Zmorge | Kirche Grub AR | 09.00 – 11.00 Uhr |
| 27. Eisenabfuhr | | |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

März 2012

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Landfrauenverein Grub AR | jassen und spielen | 14.00 – 17.00 Uhr |
| | Alterswohnheim Weiherwies | |
| 1. Kids Club | Dorfstübli Grub AR | 15.30 – 17.00 Uhr |
| 2. Weltgebetstag | Kirche Eggersriet | 19.00 Uhr |
| 4. Appenzeller Winter | 20 Jahre Jubiläums-Konzert | |
| | Kursaal Heiden | 16.00 Uhr |
| 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Samariterverein Grub SG | Notfälle bei Kleinkindern Block 1 | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 7. Samariterverein Grub SG, Blutspenden | Gruherhof Grub SG | 18.00 – 20.30 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Samariterverein Grub SG | Notfälle bei Kleinkindern Block 2 | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 11. Abstimmungssonntag | | |
| 12. Samariterverein Grub SG | Notfälle bei Kleinkindern Block 3 | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 13. Gemeinnütziger Verein Grub AR | Hauptversammlung | |
| | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 14. Einwohnerverein Grub AR | Hauptversammlung | |
| | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 14. Katholische Pfarrei Heiden | Besuch im Kunstmuseum St. Gallen | |
| 15. Kids Club | Dorfstübli Grub AR | 15.30 – 17.00 Uhr |
| 15. Samariterverein Grub SG | Notfälle bei Kleinkindern Block 3 | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2012 | | |
| 20. Frauengemeinschaft Heiden, Kurs «Glaskunst selber gemacht» | BettinaENZler, Schmitzenbühl 2, Heiden | 19.30 – 22.00 Uhr |
| | Anmeldung bis 6.3.2012, Tel. 071 891 45 87 | |
| 24. Kinderartikelbörse mit Chinderfiir | Kursaal Heiden | 09.00 – 10.30 Uhr |
| 31. Altpapier | | |
| 31. Einreicheschluss der Prämienverbilligung 2012 | | |

April 2012

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 25. Tipps und Tricks rund ums Torten | Schulküche Gerbe Heiden | 19.00 – 22.00 Uhr |
| | Anmeldung bis 20. 4. 2012, Tel. 071 891 21 33 | |
| 27. Landfrauenverein Grub AR | Bowling im Säntispark Abtwil | |
| | Abfahrt Spar Grub AR | 18.45 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersonliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Der Kunstbändler erklärt dem Kunden ein Bild: «Ein besonders schönes Stück, mein Herr - ein alter Holländer.» «Tatsächlich? fragt dieser, ich hätte es wirklich für ein junges Mädchen gehalten ...»

Ein Bauer fährt auf dem Fuhrwerk das erste mal in die Stadt, neben ihm sitzt seine Frau. Sie kommen an eine Ampel, was die beiden

noch nie zuvor gesehen haben. Die Ampel steht gerade auf rot und der Bauer sagt: «Schau, schön wie der rote Mohn auf unseren Feldern». Die Ampel schaltet auf gelb und der Bauer sagt: «Das siebt doch aus, wie die Sonne, wenn sie über unseren Feldern steht». Als die Ampel schliesslich grünes Licht zeigt, meint der Bauer: «Dieses grün erinnert mich an unsere saftigen Wiesen». Die Ampel

wird wieder gelb, dann rot, da sagt der Bauer: «So, das kennen wir schon, fahren wir weiter ...»

«Angeklagter, Sie sind hier vor Gericht, weil sie eine undefinierbare Flüssigkeit als Lebenselixier verkauft haben. Sind sie eigentlich in dieser Hinsicht schon vorbestraft?» «Ja, zum ersten mal 1754 und zum zweiten mal 1899!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber · Vor etwas mehr als vier Jahren haben wir Ihnen die erste Ausgabe des neu gestalteten «Gmeindsblättli» präsentiert. Seitdem sind viele positive Reaktionen auf unseren Blickpunkt eingegangen und die Zahl der Inserenten ist stetig gewachsen. Auch haben immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner von Grub die Gelegenheit wahrgenommen, einen Beitrag zu unserem Blatt zu leisten. Ich möchte an dieser Stelle allen, welche sich an der Gestaltung und Ausarbeitung des Blickpunkts beteiligen, herzlich für die wertvolle Mitarbeit danken. Für den Grossteil dieses Engagements opfern die Verantwortlichen ihre Freizeit. Das ist nicht selbstverständlich, unterstreicht aber, dass alle Beteiligten mit Herzblut und Freude bei der Sache sind. Der Blickpunkt ist eben «e gfreuti Sach» – für uns als Macher und hoffentlich auch weiterhin für Sie als Leser!

Katharina Zwicker, Gemeinderätin

geringere Aufwendungen in den einzelnen Ressorts. Hinzu kommt, dass die drei kommunalen Betriebe, Elektra, Wasserversorgung und Gewässerschutz, Ertragsüberschüsse erzielt haben. Mehraufwendungen sind im letzten Jahr hingegen verursacht worden durch die Pflegefinanzierung und die Spitexorganisation, durch höhere Beiträge an den öffentlichen Verkehr und Mehrbelastungen für die Erarbeitung eines Quartierplanes. Den Ertragsüberschuss von knapp 188'000 Franken hat der Gemeinderat auf Antrag der Finanzkommission dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Ausserordentliche Einnahmen für ausserordentliche Abschreibungen

Grub konnte im vergangenen Jahr durch den Verkauf einer Bauparzelle (Ochsenwies) sowie einer Liegenschaft (alter Kindergarten) einen Buchgewinn von 150'000 Franken resp. einen ausserordentlichen Finanzertrag über 250'000 Franken erzielen. Diese unvorhergesehenen Verkaufserlöse haben den Gemeinderat bewogen, neben den ordentlichen Abschreibungen auf Antrag der Finanzkommission zusätzliche Abschreibungen von über 560'000 Franken zu beschliessen.

Investitionsrechnung

Die Gesamtaufwendungen der Investitionsrechnung betragen 2011 knapp 970'000 Franken. Zieht man davon den durch die Umwidmung der Liegenschaft Dorf 55 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen erwachsenen buchhalterischen Wert von knapp 695'000 Franken ab, verbleiben effektive Investitionsausgaben in der Höhe von 275'000 Franken. Die grössten Projekte waren die Fassadensanierung an

Gemeinderat

Jahresrechnung Grub Erfreulich positiv

266'000 Franken besser als budgetiert und zusätzlich 560'000 Franken ausserordentliche Abschreibungen – die Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Grub schliesst mit einem «erfreulich positiven Ergebnis» ab.

Die laufende Rechnung 2011 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 5,9 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 6,1 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 188'000 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 78'000 Fran-

ken. Der Gemeinderat hat an seiner Märzsession den Jahresabschluss verabschiedet und bezeichnet den Besserausgang von 266'000 Franken als «erfreulich positives Ergebnis».

Mehr Steuereinnahmen und Budgetdisziplin

Zurückzuführen ist der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2011 auf Mehreinnahmen aus den ordentlichen Steuern und mehr Spezialsteuern wie Handänderungssteuern und Erbschaftssteuern sowie auf eine gute Budgetdisziplin und mehrheitlich

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 556

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 11. März 2012 Grub AR

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative „Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!“ Stimmbeteiligung: 43.12 %	198	120
2. «Bauspar-Initiative» Stimmbeteiligung: 43.12 %	133	182
3. Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» Stimmbeteiligung: 43.66 %	99	224
4. Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke Stimmbeteiligung: 43.26 %	264	49
5. Bundesgesetz über die Buchpreisbindung Stimmbeteiligung: 42.45 %	90	216

Kantonale Volksabstimmung

1. Ergänzungswahl ins Obergericht		
Zahl der Wahlberechtigten	739	
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	247	
Zahl der leeren Wahlzettel	15	
Zahl der ungültigen Wahlzettel	0	
Zahl der gültigen Wahlzettel	232	

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt.	Wohnort	Stimmenzahl
Blaser Hanspeter	Eidg. Dipl. Versicherungsfachmann	Herisau	227
Vereinzelte			5
Total der gültigen Kandidatenstimmen			232
Stimmbeteiligung: 33.42 %			

2. Volksinitiative «Abschaffung der Pauschalbesteuerung – SchweizerInnen und AusländerInnen gleich behandeln!» und Gegenvorschlag des Kantonsrates

Abstimmungsfrage 1:	Ja	Nein
Volksinitiative: Wollen Sie die Volksinitiative „Abschaffung der Pauschalbesteuerung SchweizerInnen und AusländerInnen gleich behandeln!“ annehmen?	193	109

Abstimmungsfrage 2:	Ja	Nein
Gegenvorschlag: Wollen Sie den Gegenvorschlag des Kantonsrates annehmen?	124	161

Volksinitiative Gegenvorschlag		
Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag angenommen werden:	182	112
Stimmbeteiligung: 41.81 %		

der Liegenschaft Frauenrüti, Investitionen der Wasserversorgung namentlich dem Pumpwerk Halten und den Grundwasser-Sondierbohrungen im Gebiet Halten bis Riemen, Beiträge an den Strassenbau für die Sanierungen der Riemenstrasse und der Zufahrt zur Liegenschaft Weiher.

Fakultatives Referendum

Die Stimmberechtigten von Grub haben im letzten Jahr mit der Revision der Gemeindeordnung die obligatorische Abstimmung über die Jahresrechnung abgeschafft. Seither untersteht die Jahresrechnung resp. der entsprechende Beschluss des Gemeinderats dem fakultativen Referendum. Der Gemeinderat hat beschlossen, allen Gruber Haushalten einen zusammengefassten Jahresabschluss 2011 zukommen zu lassen. Nach diesem Versand kann die umfassende Rechnung auf der Gemeindeganzlei bezogen oder im Internet unter www.grub.ch eingesehen werden. Die Referendumsfrist wird vom Gemeinderat im April angesetzt.

Wasserversorgung Grub AR

Grundwasser-Sondierbohrungen im Gebiet Halten bis Riemen

Im Jahre 1994 wurde die provisorische Schutzzone Halten bis Riemen ausgeschieden. Um diese provisorische in eine definitive Schutzzone umzusetzen, wurden umfangreiche Farbversuche beim Verlauf des Grundwassers und den Bachflüssen in diesem Gebiet sowie den Einflüssen der Umgebung (Strassensalz und Wiesendüngung) durchgeführt. Da sich aufgrund dieser Untersuchungen weitere Abklärungen aufdrängten, hat der Gemeinderat beschlossen im Gebiet Halten bis Riemen Grundwasser-Sondierbohrungen mit Gesamtkosten von 38'700 Franken durchzuführen. Diese Arbeiten sind ausgeführt und die Schlussabrechnung, welche Kosten von 24'100 Franken ausweist, wurde vom Gemeinderat genehmigt.

Zu diesem Besserabschluss von gegen 14'600 Franken haben folgende Gründe geführt: Einzig bei der Bohrung unmittelbar neben der bestehen-

den Fassung wurden wasserführende Schichten mit einer mittleren Feldergiebigkeit von 80 bis 100 l/min (42 000 bis 52 000 m³/Jahr) angetroffen. Die beiden Bohrungen Richtung des Hanges konnten bereits nach sieben respektive zehn Meter Tiefe abgebrochen werden, da eine schlecht durchlässige Moräne festgestellt wurde. Aufgrund diesen Erkenntnissen bleibt der Standort der Grundwasserfassung Riemen immer noch der bestmögliche. Der Zustand der heutigen Fassung soll nun mittels Kameras überprüft werden, damit über den eventuellen Bau einer neuen Fassung entschieden werden kann.

Identitätskarten sind weiterhin bei der Gemeinde erhältlich

Der Regierungsrat von Appenzell Auserhodan hat an seiner Sitzung vom 7. Februar 2012 die kantonale Ausweisverordnung geändert. Damit können Anträge für Identitätskarten weiterhin auch in der Wohnsitzgemeinde gestellt werden.

Mit der Einführung des biometrischen Passes legte der Bund fest, dass die Antragsstellung für Identitätskarten nur bis zum 1. März 2012 über die Wohnsitzgemeinde erfolgen kann. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist sollten Identitätskarten nur noch bei der zentralen kantonalen Behörde (kantonales Passbüro) beantragt werden können. Noch vor Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden zu diesem Punkt auf Bundesebene mehrere parlamentarische Vorstösse eingereicht. Diese Vorstösse führten schliesslich zu einer weiteren Gesetzesänderung, welche am 1. März 2012 in Kraft trat. Sie erlaubt es den Kantonen, Anträge für Identitätskarten auch weiterhin über die Gemeinden laufen zu lassen.

Das Anliegen, möglichst bürger-nahe Dienstleistungen anzubieten und das eindeutige Ereignis einer Konsultation unter den Gemeinden veranlassen den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, von der neuen Option Gebrauch zu machen und die dezentrale Antragstellung bei den Gemeinden beizubehalten. Damit können Identitätskarten weiterhin sowohl in

der Wohnsitzgemeinde als auch beim kantonalen Passbüro beantragt werden. Es bleibt so den Bürgerinnen und Bürgern überlassen, ob sie das Einwohneramt vor Ort oder das kantonale Passbüro beanspruchen möchten.

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Swisscom (Schweiz) AG, Dürrenmattstrasse 9, 9000 St. Gallen

Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Verteilkabine für Ausbau VDSL

Baugrundstück: Parz. Nr. 465, Weiher

Grub zählt Ende Februar 1011 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Februar 2012

Fridli Ernst, Riemen 139

Schmitter Barbara, Weiherwies 374

Treibmann Thomas, Weiherwies 374

Geburten im Februar

Sharp Kiran Joshua, Rütli 191

Tobler Alessio, Frauenrütli 6

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2012

Freitag, 13. April 2012

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 3. April 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Gemeindekanzlei Öffnungszeiten über Ostern

Über die Ostern gelten folgende Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei:

Freitag, 6. April 2012 geschlossen

Montag, 9. April 2012 geschlossen

Ab Dienstag, 10. April begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon P 071 891 39 73

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV
IV
AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2012 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Schule

Ein «Abfallmorgen» in der Schule

Am Dienstag, den 20. März wurde in der Schule das Thema Abfall behandelt. Von den Kindergärtlern bis zu den 6. KlässlerInnen waren alle in gemischten Gruppen an der Arbeit. Beim Posten «Abfälle vermeiden» fand ein kleiner Flohmarkt statt. Die Kinder durften Spielsachen, die sie selber nicht mehr brauchen, einander verschenken und konnten aus «Abfällen»

ein Portmonee oder eine Dekoration für den Schulhausgang basteln.

Voller Stolz präsentierten sie am Schluss ihre selbst gemachten Sachen. Einige rümpften die Nase beim Kompost untersuchen, andere suchten mit der Becherlupe intensiv nach Kleintieren. In guter Komposterde durften alle in einem selbst gemachten Zeitungstöpfchen etwas Kresse ansäen. Ueli Rechsteiner vom Bauamt, sowie Karin Oertle und Werner Schläpfer

von der Umweltschutzkommission erklärten den Kindern die Wertstoff-Sammelstelle beim Spar. In kleinen Gruppen lernten sie, wo die Wertstoffe richtig entsorgt werden und was nicht in die Sammelstelle gehört.

Was mit dem gefüllten Abfallsack passiert, erfuhren die Schülerinnen und Schüler aus dem Film über das Kehrichtheizkraftwerk. Hoffentlich wurde an diesem Tag ganz vielen bewusst, dass mit dem Verbrennen vom Abfall die Probleme nicht vom Tisch sind. Übrig bleiben nämlich die giftige Schlacke und die Giftstoffe im Rauchfilter.

*Einige Rückmeldungen
von Kindern und Lehrpersonen
zum «Abfallmorgen»:*

«Wir haben einen kleinen Wurm in der Komposterde gefunden, das war cool.»

«Die älteren Kinder haben gut auf die jüngeren Kinder geschaut.»

«Das Engagement von Ueli Rechsteiner war einfach toll. Er und die Mitglieder der Umweltschutzkommission haben super Arbeit geleistet.»

«Mir hat das Portmonee basteln mit der Tetrapackung besonders gut gefallen.»

«Es war toll, dass ein paar Eltern zu Besuch gekommen sind.»

*Für die Schule Grub AR
Judith Untersee*

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen

- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Schule

Gemeinsame Fasnachtsfeier in der Schule Grub AR

Die Schule hat gemeinsam am Aschermittwoch Fasnacht gefeiert.

Zu Beginn haben sich die Schüler und Schülerinnen in ihrer Klasse getroffen. Zum Znüni gab es dann einen feinen Berliner.

Nach der Pause haben die Schüler und Schülerinnen aus der Mittelstufe den Morgen gestaltet. In altersdurchmischten Gruppen durften die Kinder tolle Spiele wie Büchsen werfen, Montagsmaler, Turm bauen und vieles mehr machen.

Am Schluss fand in der Turnhalle eine fetzige Konfettischlacht statt. Das war ein gelungener Fasnachtsmorgen!

*Das Lehrerteam
und die Schüler/innen*

Kündigung der schulischen Heilpädagogin

Seit vier Jahren begleite ich als Schulische Heilpädagogin mit viel Freude und Zufriedenheit Schülerinnen und Schüler in der altersdurchmischten Schule Grub AR.

Während diesen vier Jahren spürte ich stets eine grosse Wertschätzung. Die Begleitung der Kinder auf allen Stufen, die kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit im Team, das entgegengebrachte Vertrauen seitens der Eltern, die wertvolle Unterstützung der Schulleiterin und nicht zuletzt der Schulkommission, motivierten mich stets freudig und mit grossem Engagement in den Klassen zu beraten

«Inäluege!»

Die Schule öffnet ihre Türen.

Auch dieses Jahr laden wir Sie herzlich ein zum «Inäluege» an unserer Schule. Von Montag, den 30. April 2012 bis Freitag, den 4. Mai 2012 öffnet die Primarschule Grub AR ihre Türen für alle Interessierten. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Schulhauses erwartet Sie in dieser Zeit eine abwechslungsreiche Projektwoche zum Thema «Jubiläumszeitung». Neben vielen fleissigen Autorinnen und Autoren, sowie Gästen, die über Grub oder das Zeitungswesen erzählen, erwartet Sie auch die bewährte Kaffeestube während der «Z'nünpause» im Ressourcenzimmer. Wir würden uns freuen, Sie zum diesjährigen «Inäluege» begrüßen zu dürfen.

*Mit frühlingshaften Grüßen
das Team der Schule Grub*

2. Juni 2012

Diesen Termin reservieren!

Dann feiern wir 50 Jahre Schulhaus Grub! Mehr erfahren Sie in einer der nächsten Blickpunkt-Ausgaben.

Sollten Sie in den letzten Tagen keine persönliche Einladung für die 50 Jahr-Feier erhalten haben, sind aber in Grub in die Schule gegangen, melden Sie sich bitte unter jubi@schule.grub.ch

*Das OK-Team
50 Jahr-Feier Schulhaus Grub*

und zu begleiten. Für diese intensive, interessante und abwechslungsreiche Zeit bedanke ich mich ganz herzlich.

Auf Ende des Schuljahres 2011/2012 kündige ich meinen Arbeitsvertrag mit der Schule Grub AR. Ich habe das Bedürfnis, die Verantwortung für eine eigene Klasse zu übernehmen und die Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz ganzheitlich zu begleiten. Im Sommer 2012 übernehme ich die Stelle als Schulische Heilpädagogin in der Unterstufen-Kleinklasse in Widnau und freue mich auf die neue Herausforderung.

*Mit freundlichen Grüßen
Judith Cajochen*

Gruber Geräteturner/innen in Hochform!

Gleich am ersten Wettkampf in dieser Saison schlugen unsere Turner/innen tüchtig zu. Goldmedaille für Anja Keller K4 und Robin Merz im K3! Bronzemedaille für Pascal Keller K2 und Vanessa Merz im K5! Auszeichnung für Sarina Braunwalder im K5!

Gleich bei ihrem ersten Wettkampf im K3 durfte Robin Merz aufs oberste Treppchen steigen, mit einer erfreulichen Leistung an fast allen Geräten. Ausser an den Ringen wo sie 8,80 erhielt turnte sie überall deutlich über die 9,00. Am Reck und am je 9,40 am Sprung gar 9,45. Das gleiche Kunststück gelang auch Anja Keller, auch sie startete zum ersten Mal im K4 und gewann den Wettkampf auf Anhieb! Am Boden erhielt sie 9,0 am Reck gar 9,25. Weil auch die übrigen Geräte in Ordnung waren schwang Anja am Schluss verdientermassen obenauf, wenn gleich Anja noch viel steigerungspotenzial nach oben hat.

Einen verdienten Bronzeplatz erturnte sich Pascal Keller im K2. Ausgeglichen an allen Geräten, absolvierte er sein Pensum. Mit 34,20 Punkten wurde er im guten Rang 3 klassiert. Das nächste Ziel ist jetzt der Aufstieg ins K3.

Bronzemedaille für Vanessa Merz!

Eine gute, aber nicht fehlerfreie Leistung (Sturz an den Ringen beim Abgang) gelang Vanessa. Weil die Leistungen an den anderen Geräten aber stimmten, am Boden ihrem Paradegerät erhielt sie 9,20 Punkte, durfte auch sie auf das Treppchen steigen, aber auch sie hat noch viel Platz für eine Steigerung an den nächsten Wettkämpfen.

Nicht alles gelang Sarina an diesem Wettkampf, am Sprung 9,0 und am Reck 9,05, das war in Ordnung, aber am Boden und an den Ringen müssen die Noten und die Leistungen deutlich besser werden. Mit 35,40 Punkten klassierte sich Sarina im Rang 10 mit Auszeichnung.

Jiska Maier platzierte sich auf Rang 12. Bei ihr schlichen sich viele kleine Fehler und Unsicherheiten ein, zudem besteht am Sprung noch viel Handlungsbedarf. Zufrieden konnte man mit der Leistung am Reck sein. Für die K5 Turnerinnen ist es sehr wichtig, das sie im Hinblick auf die SM Qualifikationen, die schon bald beginnen, sehr schnell in Form kommen, damit sie Chancen auf einen SM Platz haben.

Schule · News

«Jede Veränderung ist Selbstveränderung» – Auftakt zum Projekt «altersdurchmischtes Lernen (ADL)» in Wolfhalden

Ein Bericht zur schulinternen Fortbildung an der Sekundarschule Wolfhalden über die schrittweise Umsetzung von «ADL»

Im Zuge der Neuausrichtung des pädagogischen Modells der Sekundarschule Wolfhalden trafen sich am 10. 3. 2012 das gesamte Lehrerteam der Oberstufe, Gemeindepräsident Max Koch, Schulpräsident Pius Süess wie auch Schulpräsidentin Eva Drexel aus Grub, Schulleiterin Anette Grasshoff und als Mitglied der Kommission Bildung Anita Schwarz zum ersten Meilenstein des Projekts «ADL». Dieser Tag stand ganz im Zeichen der veränderten Anforderungen, die sich Schulen stellen müssen um einen konstruktiven Umgang mit dem Thema Heterogenität im Klassenzimmer zu finden. Wichtigstes positives Fazit dieses Fortbildungstages war stetig wachsende grosse Motivation des Lehrerteams, eigene kreative Lösungsansätze für das Projekt «ADL» zu finden und in naher Zukunft auch umzusetzen.

Wie eingangs beschrieben – jede Veränderung ist Selbstveränderung.

Ansichten müssen überdacht werden und gewohnte Strukturen erneuert. Unter diesem Motto begleitete Andreas Müller, Direktor des Instituts Beatenberg, das vor über 15 Jahren auf ADL umstellte, die Oberstufenlehrkräfte. Müller, Dozent im In- und Ausland, verstand es hervorragend, das Team durch die verschiedensten Arbeitsphasen des Tages zu führen. Ziel war es, das passende pädagogische ADL-Modell für die Schule Wolfhalden zu entwickeln. Dies geschah alles im Sinne einer innovativen Schule, die auf den sich immer schneller vollziehenden gesellschaftlichen Wandel eingeht, auf neue Anforderungsprofile der Arbeitswelt reagiert und dabei nicht ausser Acht lässt, dass die individuellen Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen im Vordergrund dieses Prozesses stehen.

Diese ganzheitliche Umstrukturierung eröffnet einen Perspektiven-

wechsel des Begriffes «Lernen». Andreas Müller bezeichnet Lernen als «Eigenwert» und aktiven Gestaltungsprozess, der über die Schule hinaus auszuweiten ist. Ziel ist es, den Jugendlichen eine Schule zu ermöglichen, die für sie Sinn macht, sie dort abholt, wo sie mit ihren persönlichen und fachlichen Bedürfnissen wirklich stehen. Somit ist gewährleistet sie bestmöglich auf ihrem individuellen Weg der Berufswahl zu begleiten. Deshalb kann der Wechsel auf ein neues pädagogisches Modell nicht als Unterbruch der Schullaufbahn gesehen werden, vielmehr als Chance, auf die Begabungen und Interessen der Lernenden einzugehen. Heterogene Lerngruppen konfrontieren die Schüler und Schülerinnen mit vielseitigen Lerntätigkeiten. Folglich wird die individuelle Wissensverarbeitung und -aneignung gefördert. Wissen, das mit vielen Sinnen aufgenommen und verarbeitet wird, ist nachhaltig im Gedächtnis verankert und langfristig verfügbar.

Zweifelsohne stellt diese Umstellung eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar, weckt mancherorts Ängste und Zweifel. Um dieses Projekt jedoch erfolgreich zu gestalten, gilt es vielmehr eine lösungsorientierte Kommunikation zwischen Eltern und Schule zu stärken und sich zu überlegen, was es braucht, dass die Neuausrichtung der Oberstufe Wolfhalden gelingen kann. Am 28. 4. 2012 findet eine Informationsveranstaltung zum derzeitigen Stand des Projekts «ADL» an der OST Wolfhalden statt, zu der alle Interessierten recht herzlich eingeladen sind.

Oberstufenteam Wolfhalden

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

30. + 31. März 2012 · Hausmesse

www.bettkonzept.ch

- **Schlafkonzepte für erholsamen Schlaf**
 - Nackenstützkissen
 - Matratzenschoner
 - Schlafsysteme
 - metallfreie Massivholz-Bettgestelle
 - Zudecken
 - Kopfkissen-Service
 - Gesundheitsmatratzen
- **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer: Rotkernbuche-Balkenbett**
(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

www.bewell.ch/film

Hausmesse 30. + 31. März:

9035 Grub/AR

Dorf 400

Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 15 Uhr

8% - Gutschein

auf Betten + Möbel

20% - Gutschein*

auf Schlafsysteme

**Geschenke zu Ostern:
Magnetschmuck-Präsentation**

Design-Schmuck**

mit der Kraft der Magnete

**Ökologische Nassreinigung
Bettwaren alle Qualitäten,
auch die als nicht waschbar
bezeichneten!**

****Wiederverkäufer gesucht · Info-Telefon (076) 5 32 75 57**

KURSPROGRAMM MÄRZ - SEPTEMBER 2012

BIKEN – GEWUSST WIE!

Ivan Keller
Samstag, 21.04.2012
Verschiebedatum: 28.04.2012, Zeit: 14:00-17:00 Uhr
Ort: Waldpark Heiden
Kurskosten: CHF 35.00, bei 7 Teilnehmenden

LERNEN, WIE FRAU/MANN LERNEN

Fritz Steiner, Ing. HTL
Donnerstag, 26.04.2012, Zeit: 18:30-21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.00, bei 6 Teilnehmenden

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 28.04.2012
Zeit: 08:30-12:00 und 13:30-16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.00
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCH AUFBAUKURS A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
10 Dienstagabende, 01.05.-06.11.2012
Zeit: 17:45-19:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
8 Dienstagabende, 01.05.-18.09.2012
Zeit: 19:30-21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

□ LET'S TALK ENGLISH“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 02.05.-12.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

INTERNET, FACEBOOK, CHAT & CO

Udo Szabo, CEO/Inhaber Firma PAUS AG
Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
Dienstag, 08.05.2012
Zeit: 20:00-22:00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.00

„SPOT ON CULTURE“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
5 Mittwochabende, 09.05.-19.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„ENERGETISIERTE HEILPFLANZEN“

Bruno Vonarburg, Teufen
Donnerstagabend, 10.05.2012, Zeit: 19:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

POWER-ATMUNG

Dr. Almut Clausen, Lehrerin einer Atemschiule
3 Mittwochabende, 30.05.-27.06.2012
Zeit: 19:00-21:30 Uhr
Ort: Theorieraum Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Kurskosten: CHF 160.00, bei 6 Teilnehmenden

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 29.08.-12.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr
Ort: Malatelier UG Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.00, inkl. Material & Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
5 Donnerstagabende, 30.08.-27.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 210.00, bei 6-7 Teilnehmenden

UMGANG MIT KRITIK

Annette von Schulthess-Mettler
Gordon-Konfliktlösungs-Trainerin,
Kommunikations-Fachfrau
2 Mittwochabende, 05.09.-12.09.2012
Zeit: 19:15-22:15 Uhr
Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 135.00, bei 8 Teilnehmenden

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„IST LEISTUNGSFÄHIGKEIT ESSBAR?“

Anita Schneider, Oberriet SG
Dienstag, 11.09.2012, Zeit: 19:00-22:00 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00
Während der Fragerunde können „leistungs-
fördernde Häppchen“ degustiert werden.

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Kreuzworträtsel

**«Zwäg is Alter»
Gesund essen; lustvoll,
praxisnah und alltagstauglich**

Die Frühlingssonne lockt, die Lebensgeister erwachen und das Angebot an frischen Produkten wird vielfältiger. Mit der Ernährung lassen sich die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen. An drei Nachmittagen erhalten Sie praxisnahe und einfach umsetzbare Tipps, wie Sie mit Genuss das Immunsystem, die Kraft und den Knochenaufbau stärken können. Behandelt werden auch Besonderheiten, die im Alter an Bedeutung gewinnen und Ihre persönlichen Fragen zur Ernährung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und seien Sie herzlich willkommen!

Daten: Montag, 23. April 2012
Montag, 30. April 2012
Dienstag, 8. Mai 2012
Achtung! 2x Montag, 1x Dienstag!
Zeit: 14.15 bis 16.00 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus,
Kirchplatz 3, 9410 Heiden
Kosten: Fr. 60.-
Anmeldung: Tel. 071 353 50 30,
bis Montag, 16. April 2012

Leitung: Annelie Scheifele,
Dipl. Ernährungsberaterin HF

bunt, vielfältig			Wasser-sport-utensilien original		landw. Gebäude innerer Teil		Artikel frz: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter			Meerestier Doppelkonsonant
Brot-herstell-betriebe				2							
Ge-schwülste Behälter							4				
							frz: Sommer Mz. Wundschorf				1 Stropfen-gedicht
			3				Wortteil f. «innerhalb»				
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates			Präpo-sition		selten ital. Stadt				Körper-teile		
							5 grosse Türen schauern				10
Kälberma-genextrakt Bank-ansturm					0-europ. Staat im Wasser gehen						frz: sein
			unan-genehm, schlecht das Jetzt							12	Dreh-körper
	11						lästiges Benehmen				
Bergblume persönlicher Ge-schmack							lat. Versmass Getreide-kleber				9
ital: Durst schlimm						Ge-schwätz frz: nützlich					
				Zahl							8
					machen Zch. f. Xenon						6
Jugendlicher (engl.)		engl: Ausgang AIDS-Virus							ägypt. Sonnengott		
											13
junger Lernender ... und her					weibl. Vorname						

Lösung Seite 13

8. Rhynegger Gsundheitslauf 2012

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungs-bewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Am letztjährigen 7. Gsundheitslauf nahmen 319 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 130 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von Fr. 6000.- verlost werden. Glücklicher Gewinner des

1. Preises (Wellness-Weekend für zwei Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Susanne Hengartner aus Staad. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 22 Buben und Mädchen mit einem Gratis-eintritt ins Abenteuerland Walter-Zoo in Gossau, ins Ravensburger Spieleland, ins Sea Life Konstanz oder ins Conny-Land in Lipperswil beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratis-eintritt in das Schwimm-bad Rheineck belohnt.

Der 8. Lauf wird am Sonntag, 29. April 2012 im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 08.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird erneut verzichtet. Jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis zum Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise. *Mach mit! Blib fit!*

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB-Bevölkerung wächst um ein Prozent auf Fünf-Jabres-Hoch

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gewachsen. Die Einwohnerzahl stieg damit um 150 auf genau 15 300 Personen, welche zum 31. 12. 2011 in einer der neun AüB-Kommunen ihren Wohnsitz hatten. Damit wurde der höchste Stand in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Besonders erfreulich war der Anstieg in Walzenhausen (+ 3,2 %, s. Tabelle), Lutzenberg (+ 2,9 %), Rehetobel (+ 2,7 %) und Heiden (+ 1,0 %). Die Region AüB ist prozentual stärker gewachsen als die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden für sich genommen.

Das kontinuierliche Wachstum der Bevölkerung im Appenzellerland über dem Bodensee ist auch auf neuen Wohnraum zurückzuführen, welcher in dieser Zeit in der Region entstanden ist. Das gesunde Wachstum soll durch weitere Bauprojekte aufrecht erhalten werden. Beispielsweise entsteht in Heiden momentan die Wohnüberbauung Rosental, Reute könnte durch neue Ein- und Mehrfamilien-

häuser in Mohren wachsen und in Wolfhalden ist neuer Wohnraum auf der Kronenwiese mit Blick über den Bodensee geplant.

Neuer AüB-Internetauftritt

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee hat seinen Internetauftritt neu gestaltet. Unter der Adresse www.aueb.ch finden sich neben nützlichen Informationen über die Region und Projekte auch Links zu den einzelnen Gemeindeverwaltungen. Die Seite soll vor allem interessierten Firmen und möglichen Neuzuzüglern einen ersten Überblick über das Appenzeller-

land über dem Bodensee verschaffen und ihnen mit entsprechenden Links eine Hilfestellung bieten. Der Umlaut «ü» in der Internet-Adresse ist übrigens bewusst gewählt worden, doch auch unter www.aueb.ch ist die Seite zu erreichen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen hier regelmäßig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt:

**AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik**

christoph.wolnik@aueb.ch

Bevölkerungstatistik vom 31. Dezember 2011,
Veränderungen im Vergleich zum 31. Dezember 2010

	Einwohner	Veränd.	Veränd. in %
Appenzellerland über dem Bodensee	15 300	+ 150	+ 1,0 %
Heiden	4042	+ 41	+ 1,0 %
Lutzenberg	1292	+ 37	+ 2,9 %
Rehetobel	1727	+ 29	+ 1,7 %
Walzenhausen	2138	+ 66	+ 3,2 %
Appenzell Ausserrhoden	53 558	+ 416	+ 0,8 %
Appenzell Innerrhoden	15 789	+ 59	+ 0,4 %

Inserate- und Textannahmeschluss für die April-Ausgabe **Freitag, 13. April 2012.**
Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Gemeinnütziger Verein Grub AR

Ueli Roettig ist neuer Präsident

Der Gemeinnützige Verein Grub AR konnte anlässlich der HV auf ein erfreuliches Vereinsjahr 2011 zurückblicken. Die Mithilfe an den Seniorennachmittagen, das Adventsbasteln mit den Kindern sowie die Adventsbesuche im Alterswohnheim Weiherwies und im Dorf gehören zum festen Programm. Immer wieder versucht der Vorstand, neue Bedürfnisse herauszufinden und auch darauf zu reagieren. So hat zum Beispiel das Vorstandsmitglied Peter Jucker im vergangenen Dezember zwei Singnachmittage im Alterswohnheim organisiert, was guten Anklang fand. Wiederholungen solcher Singstunden würden sehr begrüsst. Der Vorstand besuchte gemeinsam das Kinderheim Blume. Das war ein so eindrückliches Erlebnis, dass Luzia Majoleth eingeladen wurde, auch ein grösseres Publikum an der Geschichte und den Geschichten der Blume teilhaben zu lassen. Dieser Einladung ist sie an der HV mit gewohnter Lebendigkeit nachgekommen.

Die Präsidentin Eva Drexel, wie auch die Vizepräsidentin Saskia Wagner hatten bereits im Herbst 2011 ihren Rücktritt angekündigt und sich um die Nachfolge bemüht. Saskia Wagner wurde ihr grosses Engagement während der letzten zehn Jahre herzlich verdankt. Eva Drexel musste ihr Amt aus zeitlichen Gründen bereits nach zwei Jahren wieder abgeben. Mit grosser Freude konnte der Vorstand an der HV Nachfolger präsentieren. Als neuer Präsident stellte sich Ueli Roettig und als neue Beisitzerin seine Frau Heidi Roettig zur Wahl. Beide wurden mit Applaus gewählt. Ihre Motivation für die Übernahme der Vorstandsfunktionen begründeten sie in einer kurzen Vorstellung damit, während den Berufsjahren wenig Zeit in das Dorfleben von Grub investiert zu haben. Nach ihrer Pensionierung hätten sie vier Jahre «egoistisch» einige ihrer Träume verwirklicht und seien nun mit Freude bereit, ihrem Wohnort etwas von ihrer Zeit, ihrer Energie und ihren persönlichen Ideen zurückzugeben.

Der Gemeinnützige Verein Grub AR setzt sich gemäss Statuten zum Ziel,

einsame, notleidende und hilfsbedürftige Einwohner beider Grub sowie Eggersriet zu unterstützen. Er engagiert sich auch für Anliegen und Projekte im sozialen Bereich. Die Hilfe wird durch materielle, aber auch moralische Unterstützung und Beratung erbracht. Hinweise aus der Bevölkerung über gewünschte Unterstützung nimmt der Vorstand jederzeit gerne entgegen. Der neue Vorstand setzt sich aus Ueli Roettig (Präsident), Pfr. Tania Guillaume (Aktuarin), Doris Künzler (Kassierin), Lydia Nauer, Peter Jucker, Hermann Ulmann und Heidi Roettig zusammen.

Eva Drexel

Dank an unsere Inserenten

An diese Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

MÄRCHENWELT

28. April 2012

im Gruberhof

Sadöffnung: 18.30 Uhr

Programmbeginn: 19.30 Uhr

Eintritt frei - Kollekte

Festwirtschaft - Bar

ABENDUNTERHALTUNG

Jugendmusik Grub AR - Eggersriet - Grub SG

Wir suchen ...

... junge, aufgestellte Musikanten und Musikantinnen aus den Dörfern Grub AR, Eggersriet und Grub SG, die zusammen mit uns coole Musik machen wollen.

Seit 2007 erfolgt die Ausbildung der Jungbläser der Musikgesellschaft Grub AR und Eggersriet, sowie der Bürgermusik Grub SG in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV). Alle drei Musikvereine spielen in einer Brass Band Formation, d. h. bei uns kannst du folgende Instrumente lernen: **Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und Schlagzeug.**

Bei der MSAV hast du Einzelunterricht, wobei die Möglichkeit besteht, nach einiger Zeit (ca. im zweiten Semester) in der Miniband mitzuspielen. Danach folgt nach Rücksprache mit deinem Musiklehrer und deinen Eltern der Übertritt in unsere regionale Jugendmusik.

Kosten: Das Instrument wird dir von dem Musikverein aus deinem Dorf gegen ein kleines Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Musikschule betragen pro Semester Fr. 465.-. Das Mitmachen in der Jugendmusik, sowie der Miniband ist gratis!

Hast du Interesse?

Dann melde dich doch bei unserem Ausbildungschef Livio Camichel (Heidenerstr. 8, 9034 Eggersriet, Tel: 079 793 28 76, E-Mail: l.camichel@gmail.com) oder gehe auf unsere Homepage www.jmgeg.ch. Dort findest du das Anmeldeformular für den Musikunterricht und viele tolle Fotos unserer vergangenen Anlässe.

Wir freuen uns auf dich!

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Inserate- und Textannahmeschluss
für die April-Ausgabe **Freitag, 13. April 2012.**

**Alterswohn- und
Pfleheim**
Weierwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann **täglich**

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weierwies.

Turnverein Grub AR

Hauptversammlung im Hirschen Grub AR

Am 29. Februar 2012 fand die Hauptversammlung des TV GrubAR im Restaurant Hirschen GrubAR statt. Nach einem feinen Znacht widmeten wir uns den vereinsüblichen Geschäften.

Vorne von links nach
rechts: Toni Bächler;
Ruth Breitenmoser;
Barbara Schmitter

Hinten von links nach
rechts: Dani Stadler;
Regula Eisenhut

Toni Bächler konnte für 10 Jahre Vorstands- und Leitungstätigkeit geehrt werden. Gesundheitshalber hat er auf die diesjährige HV den Austritt aus dem Turnverein gegeben. Dani Stadler durften wir für 20 Jahre Aktivmitgliedschaft ehren.

Erfreulich ist, dass wir mit Ruth Breitenmoser und Barbara Schmitter wieder zwei neue Mitglieder in unseren Verein aufnehmen durften.

Auch beim Sport & Fun gab es einen Wechsel. Nach dem Rücktritt von Silvia Brombach und Silvia Rohner als Leiterinnen von Sport & Fun, heissen wir Regula Eisenhut als Leiterin der Kleinen und Dominic Sauder als Unterstützung von Nadine Fuchs bei der Leitung der Grossen herzlich willkommen.

Unsere Turnstunden:

Sport & Fun klein (1. bis 3. Klasse)

Di 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Regula Eisenhut

Sport & Fun gross (4. bis 6. Klasse)

Di 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr Nadine Fuchs
Dominic Sauder

Aktive

Mi 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr Anja Schläpfer

Es sind alle zu einer oder mehreren unverbindlichen Schnupperstunden herzlich willkommen.

*Die Gelehrten und die Pfaffen
streiten sich mit viel Geschrei,
was bat Gott zuerst erschaffen -
wohl die Henne, wohl das Ei!
Wäre das so schwer zu lösen -
erstlich ward ein Ei erdacht,
doch weil noch kein Hubn gewesen -
darum bat's der Has' gebracht!*

Eduard Mörike 1804 - 1875
deutscher Lyriker

Lösung von Seite 9

A	T	S	D	E	S					
B	A	E	C	K	E	R	E	I	E	N
W	U	C	H	E	R	U	N	G	E	N
B	E	C	H	E	R	E	T	E	S	
A	C	H	T	U	N	G	E	N	T	O
H	E	N	R	A	R	E	D			
I	S	R	A	E	L	I	T	O	R	E
L	A	B	U	N	G	A	R	N		
R	U	N	W	I	D	R	I	G	E	
E	N	Z	I	A	N	U	N	A	R	T
G	U	S	T	O	S	E	N	A	R	
S	E	T	E	G	E	R	E	D	E	
A	R	G	N	U	L					
T	E	E	N	T	U	N				
I	E	X	I	T						
S	C	H	U	E	L	E	R			
H	I	N	E	N	A					

Lösungs-
wort:
Schritt-
laenge

**15. Hauptversammlung
Bibliotheksvereins Heiden/Grub**

Freitag, 30. März 2012
im historischen Museum Heiden
gemeinsam mit dem
Historisch-Antiquarischen Verein
Heiden

19.00 - 19.45 Uhr geschäftlicher Teil

20.00 Uhr Vortrag von Marcel Zünd
«Möbelbilder-Bildermöbel»

Ein Einblick in das Forschungsprojekt
«Appenzeller Möbelmalerei 1700 bis
1860»

Die Appenzeller Möbelmalerei aus der
Zeit zwischen 1700 und 1860 ist ein
grossartiges kulturelles Erbe des Appen-
zellerlandes. In diesen über 150 Jahren
entwickelte sich eine eigenständige
Tradition der ländlichen Möbelmalerei.
Die bemalten Appenzeller Schränke als
historische Quelle ergeben ein anre-
gendes Zeit- und Sittengemälde. Das
eine Ziel des Forschungsprojektes ist
die Dokumentation und ein Inventar
eines repräsentativen Bestandes an
Appenzeller Möbeln. Das zweite Ziel
ist das Lesen der sich auf den Möbeln
darbietenden Geschichten, diese nach-
zuerzählen und einzuordnen.

Marcel Zünd ist Kustos der Stiftung für
Appenzellische Volkskunde. Als Projekt-
leiter wird er uns Einblick geben in
diese Bestandesaufnahme und deren
objektbezogene Erforschung.

Im Anschluss sind alle zu einem Apéro
eingeladen.

Simone Gründler

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch Internet www.zinggstorenservice.ch
	Storenservice	Rollladen Sonnenschutz	

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

UNESCO Welttag des Buches

Dieser Feiertag für das Buch hat seinen Ursprung in einer katalanischen Tradition, wonach sich die Menschen zum Namenstag des Volksheiligen Sant Jordi (Sankt Georg) Rosen schenken. Seit den zwanziger Jahren werden auf Initiative der Büchergilde von Barcelona auch Bücher verschenkt. Der 23. April ist besonders in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, ein Kulturereignis mit Volksfestcharakter, bei dem Verkaufsstände auf den Strassen aufgebaut sowie Lese- und Bücherfeste organisiert werden.

Die Gemeindebibliothek Heiden möchte Sie auch dieses Jahr zu diesem besonderen Anlass mit Kaffee und Kuchen verwöhnen und Ihnen die Gelegenheit bieten, mit anderen Bücherwürmern und Leseratten ins Gespräch zu kommen.

Nehmen Sie sich also am Mittwoch, 25. April zwischen
15.00 und 18.00 Uhr etwas mehr Zeit für Ihren Bibliotheksbesuch.

Das Bibliotheksteam freut sich, wenn dieses Angebot rege genutzt wird!

Simone Gründler

*Frühlings
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag 31. März und Sonntag 1. April 2012
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

Elektro-Shop EWH
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Wir suchen einen

Schreiner für die Werkstatt

mit eidg.Fähigkeitszeugnis

Ihr Aufgabenbereich:

- Selbständige Bankarbeiten inkl. Maschinenarbeiten
- Abwicklung der Aufträge von A-Z (ohne Montage)
- Betreuung der Lehrlinge
- Unterhalt der Werkstatt inkl. Maschinen

Folgende Qualifikationen wären optimal:

- Hoher Anspruch an Qualität und liebe zum Detail
- Selbständiges und rationelles Arbeiten
- Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
- Idealalter zwischen 22 und 45 Jahren
- Führerausweis Kat. B

Wir bieten:

- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im kleinen Team
- Zeitgemässe Entlohnung und gute Sozialleistungen
- Möglichkeit zur Weiterbildung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Anruf direkt an Matthias Tobler.

Schreinerei GmbH
Spitzstrasse 10
9034 Eggersriet
Tel. 071 8772522

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willj-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Dank an unsere Inserenten
An diese Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als LokalmEDIUM kostendeckend wahrnehmen. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

April. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

- | | | |
|---|--|---|
| <p>So 1.4. 15:00
Mo 9.4. 15:00
Sa 14.4. 17:15
So 22.4. 15:00
So 29.4. 15:00</p> | <p>Die Muppets Die Puppen tanzen wieder: Drehbuchautor und Hauptdarsteller Jason Segel haucht den berühmtesten Puppen der Welt neues Leben ein. Eine charmante und schwungvolle Hymne auf Kermit & Co., die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ans Herz geht. Ab 8 Jahren – Deutsch</p> | |
| <p>So 1.4. 19:15
Sa 7.4. 20:15
Di 10.4. 20:15</p> | <p>The Descendants Matt (George Clooney) kommt kaum darüber hinweg, dass seine Frau nach einem Unfall im Koma liegt. Doch das ist erst der Anfang. Ein brillant gefilmtes und überzeugend gespieltes Familiendrama. Ab 12 Jahren – Deutsch</p> | |
| <p>Di 3.4. 20:15
Ostermontag:
Mo 9.4. 19:15
Karfreitag:
Fr 6.4. 20:15</p> | <p>Intouchables Philippe und Diss könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der elegante Adlige, der nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der junge, afrikanische Lebenskünstler, der zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. Ab 12 Jahren – Deutsch</p> | |
| <p>Sa 14.4. 20:15
So 15.4. 19:15</p> | <p>Mama Africa Mika Kaurismäkis Hommage an die weltbekannte südafrikanische Sängerin Miriam Makeba, die die Hoffnung und die Stimme Afrikas verkörperte, Musiker in aller Welt inspirierte und das Publikum begeisterte. Ab 12 Jahren – Ov/d</p> | |
| <p>Sa 7.4. 17:15
So 15.4. 15:00
Sa 21.4. 17:15</p> | <p>Ruf der Wale Nichts passiert jemals im Norden von Alaska. Als aber eine Familie von Grauwalen vom schnell wachsenden Eis eingeschlossen wird, ist Menschlichkeit gefragt und Leute, die etwas bewegen können – grosses Kino, das allen zu Herzen geht (mit Drew Barrymore)! Ab 8 Jahren – Deutsch</p> | |
| <p>Kinomol:
Di 10.4. 14:15</p> | <p>Wildnis Schweiz Der Dokumentarfilm über die Vielfalt und Schönheit der Natur vor unserer Haustür begeistert mit spektakulären Aufnahmen. Ab 6 Jahren – Dialekt</p> | |
| <p>Fr 13.4. 20:15
Di 17.4. 20:15
So 22.4. 19:15</p> | <p>Extrem laut & unglaublich nah Vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse vom 11.09.2001 erzählt die Verfilmung des Romans von J.F. Foer, wie ein kleiner Junge mit der Kraft der Liebe den traurigen Verlust seines Vaters bewältigt. Eindrückliches Werk mit Tom Hanks und Sandra Bullock. Ab 12 J.n – Deutsch</p> | |
| <p>Cinéclub:
Mi 18.4. 20:15</p> | <p>Io sono l'amore Die schwerreiche Mailänder Industriellenfamilie der Recchi hat im Interieur ihrer Villa ein Spiegelbild: Perfekt gestylt, reich, kalt. Aber dieses Umfeld zeigt deutliche Risse. Filmkunst aus Italien. Ab 16 Jahren – I/d/f</p> | |
| <p>Fr 20.4. 20:15
Di 24.4. 20:15
Sa 28.4. 20:15</p> | <p>Für immer Liebe Paige und Leo sind frisch verheiratet und schwer verliebt. Durch einen Unfall verliert Paige ihr Gedächtnis und kann sich nicht mehr an ihre Liebe zu Leo erinnern. Doch der möchte seine Liebste zurück und lässt nichts unversucht, ihr Herz von Neuem zu erobern! Ab 12 Jahren – Deutsch</p> | |
| <p>Sa 21.4. 20:15
Fr 27.4. 20:15
Sa 28.4. 17:15
So 29.4. 19:15</p> | <p>Eine wen iig – Dällebach Kari Der Film erzählt die Geschichte von einer Liebe, die nicht sein darf und einem alten Mann, der voller Wehmut auf sein Leben zurückblickt: Stoff für ein grosses Drama. Nils Althaus, Carla Juri und Hanspeter Müller-Drossaart in Glanzrollen. Ab 12 Jahren – Dialekt</p> | |
| <p>Kinomol:
Di 24.4. 14:15</p> | <p>Sommervögel Paul Rinikers erster Spielfilm erzählt von der keimenden Liebe zwischen einer geistig Behinderten und einem entlassenen Sträfling. Einfühlsam gefilmte Geschichte über gesellschaftliche Grenzen. Ab 14 Jahren – Dialekt</p> | |
| <p>Fr 27.4. 19:30</p> | <p>Backstage – Führung durch das Kino Rosental
Wir führen Sie durch unseren Betrieb und zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt.
Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–</p> | |

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!!!
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Raiffeisenbank Heiden Erfreuliches Geschäftsjahr 2011

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfbalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um 31 Mio. Franken auf 413,56 Mio. Franken, was einer Zunahme von 8,1% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,606 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken

Nach wie vor belegt die Raiffeisenbank Heiden eine Spitzenposition bei der Vergabe von Hypotheken. Die grosse Bautätigkeit und die attraktiven Konditionen schlugen sich in der anhaltend hohen Volumenzunahme der Hypothekenausleihungen von 31,27 Mio. Franken (10,4%) nieder. Dieses Wachstum trägt massgeblich zum Erfolg aus dem Zinsengeschäft bei, welcher um 6,34% gestiegen ist. Im Sinne unserer Mitglieder und Kunden schätzen wir bei der Kreditvergabe die Risiken sorgfältig und konservativ ab, was sich in den sehr geringen Ausfällen und Wertberichtigungen für Ausfallrisiken widerspiegelt.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Raiffeisenbank Heiden als reine Inlandbank mit sehr tiefem Risikoprofil profitiert gerade in turbulenten Zeiten von ihrem guten Ruf als solider Finanzdienstleister. Wir freuen uns über einen weiterhin hohen Zustrom an Kundengeldern: Die Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen stiegen von 245,34 Mio. Franken auf 267,63 Mio. Franken (9.1%). Die übrigen Verpflichtungen gegenüber Kunden büsst 4,2% ein, während die Kasensobligationen im gegenwärtigen Zinsumfeld ebenfalls leicht an Terrain (0,3%) verloren.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2011 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 6,34% gesteigert werden. Das schwierige Wirtschaftsumfeld führte zu einem deutlichen

Rückgang der Börsenkurse. Die Kunden hielten sich im Wertschriften- und Anlagegeschäft zurück, was zu einem leichten Rückgang des Kommissionsertrages dieser Sparte um 1,6% führte. Der Ertrag aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft nahm um 5,0% zu. Das Handelsergebnis erhöhte sich klar auf 272'834 Franken (Vorjahr 186'984 Franken). Der Bruttogewinn 2011 beträgt 2,606 Mio. Franken und liegt um 210'422 Franken höher als im Jahr 2010. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,675 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'946.31 Franken (Vorjahr 281'500.30 Franken).

Weiterhin auf Erfolgskurs

Verschiedene Umfragen bestätigen immer wieder das positive Image der Raiffeisenbanken. Auch die Raiffeisenbank Heiden geniesst einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung: 5'278 Personen zählen zu den Genossenschaftsmitgliedern und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Insgesamt pflegen rund 10'500 Kunden eine Bankbeziehung mit der Raiffeisenbank Heiden.

GV Freitag, 13. April 2012

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 13. April 2012 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Attraktiver Arbeitgeber – lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Dies wurde mit dem Anerkennungspreis «plusplusAR» vom Kanton Appenzell Ausserrhoden bestätigt. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung

Die stolze Bankleitung

Von links nach rechts:

Roger Kast

Leiter Services

Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung,

Sandra Kast

Leiterin Kundenbetreuung

Marcel Künzle

Leiter Kreditberatung,

Walter Bischofberger

Leiter Finanzberatung

ACHILLES

St. Gallerstrasse 15 :: CH-9034 Eggersriet :: 071 878 70 70

Besuchen Sie unsere
Frühlingsausstellung
in Eggersriet am
31. März / 1. April 2012

Wir präsentieren Ihnen alle Suzuki-Neuheiten –
Innovationen und das gewisse Etwas!

- Suzuki Indigo Sondermodelle
- Suzuki Swift - Sport
- Suzuki Swift - Diesel
- Sonderausstellungsbereich:
Sonderanfertigungen der Achilles-Sportsline AG
Suzuki - Racing - Sport and Fun

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles-Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.

www.achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sonntag: von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

NEU: TRENDIGE INDIGO SONDERMODELLE
MIT KUNDENVORTEILEN BIS Fr. 9 600.-

CASH-BONUS

Die kompakte Nr. 1

INDIGO EDITION: LOOK & FEEL

SUZUKI Way of Life!

www.suzuki.ch

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.

Verwirklichen auch Sie Ihren Traum vom Eigenheim mit einem
fairen und verlässlichen Partner. Wir beraten Sie persönlich
und sorgen für eine nachhaltige Finanzierung, die Ihren Wün-
schen und Ihrer Situation entspricht.
Reden Sie am besten heute noch mit uns.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Inserate- und Textannahmeschluss
für die April-Ausgabe **Freitag, 13. April 2012.**

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden
konsequent nicht mehr berücksichtigt!

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Februar 2012

Der eigentliche Winter begann in diesem Monat. Die ersten zehn Tage im Februar wurden lediglich von drei niederschlagsfreien Tagen begleitet. Bereits am Dritten konnte eine Schneedecke von 40 cm gemessen werden, wobei das Thermometer auch während des Tages sich um die -20°C bewegte. Der Luftdruck stieg vom Zweiten bis zum Vierten um 6 hPa. Diese Hochdrucklage bescherte uns jedoch lediglich zwei Sonnentage. Bis zum 16. fiel aus der meist eintönigen und bleigrauen Wolkendecke leichter Schnee, während eine durchdringende Bise eisige Kaltluft aus dem Nordosten Europas herführte. Durch die Sonneneinstrahlung vom 17. und 18. stiegen die Mittagstemperaturen erstmals bis $+3^{\circ}\text{C}$ an, um daraufhin bis zum 21. wiederum auf bis -5°C abzusinken. Ein atlantisches Hoch besorgte uns westliche Winde und vertrieb die sibirische Kaltluft aus unserer Gegend. Am Nachmittag des 24. zeigte das Thermometer den Monatshöchstwert von $+11,2^{\circ}\text{C}$. Die Tage bis Monatsende waren vorwiegend sonnig und die Temperaturen hielten sich im Plusbereich. Ein scheuer Hauch von Frühling wehte am letzten Monats- tag durch unser Land, zumal während des Sonnenlaufes die Temperatur sich um die $+10^{\circ}\text{C}$ hielt. Kurz: Die tiefste Nachttemperatur wurde vom 4. zum 5. mit $-20,7^{\circ}\text{C}$ gemessen. Die tiefste Tagestemperatur am 5. mit $-19,7^{\circ}\text{C}$. Es wurden 14 Eistage (Temperaturen stets unter 0°C) registriert. Den insgesamt 10 Sonnentagen standen 13 Tage mit vorwiegend leichten Niederschlägen gegenüber, welche sich im Messgerät mit 39 mm (Liter) sammelten. (Vorjahr 52,0 mm).

Wetter und Not (4)

Das Neujahr 1817 wurde mit keinem Fest, und keinem üblichen Jubel begrüsst. Stattdessen durchdrangen Wehklagen und Jammerschreie die nächtliche Stille. Das nun über ein Jahr anhaltende Winterwetter setzte sich unversehens fort und steigerte mit jedem Tag die Not und das Elend

in nacktes Grauen. In diesem Monat weitete Pfarrer Zollikofer seine Besuche auch auf die entlegensten Hütten aus. Bei Tag und Nacht stapfte er durch tiefverschneites, unwegsames Gelände, von eisigen Sturmflagen geblendet, zu den einsam auf den Höhen oder in weitläufigen Tälern gelegenen Hütten. Seine Taschen waren leer, sein Herz voll Kummer und Bangen; immer in der Hoffnung, den noch lebend anzutreffenden Bewohnern mit einigen tröstenden Worten ein Funken der Hoffnung auf die langersehnte, bessere Zeit zu hinterlassen. Die Entbehrung an bekömmlicher Nahrung hatte die Menschen in kurzer Zeit schwach und krank gemacht. Zollikofer beschreibt in seinen Erinnerungen, dass Gras, gemahlenes Heu mit Knochenmehl oder Birkenrinde zu Brei zubereitet und verschlungen wurde. Er weiss zu berichten, dass im Appenzellerland Hungernde nach verfaulten Abfällen und verwesenen Tierkadavern suchten um diese zu verspeisen. Schwere Erkrankung und ein langes Sterben waren die Folgen. Pfarrer Zollikofer notierte: «Ich nahte mich mancher Hütte des Elends, wo Verwesung ähnlicher Geruch mich ahnend zurückschreckte. Ich betrat mehrere der ärmlichen Wohnungen, die bey Tag selbst geschlossen waren; wo der Sonne freundlicher Strahl durch kleine Oeffnungen nur noch hineindrang, weil das schon finstere Gemüth an dem Finsteren noch Behagen fand.» Noch aber suchten eisige Winde und Schnee ihren Weg in die kalten Häuser, in denen ausgemergelte Eltern mit vor Hunger ohnmächtigen Kindern auf dem kalten Erdboden lagen. Ihre einzige Hoffnung war der Frühling, und der lag noch fern!

(Fortsetzung folgt)

Abbildung: Das Kloster St. Gallen um 1769

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 1. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, mit Schülern der Religionsklasse von Riet Posthumus (2. und 3. Klasse Grub SG)

Karfreitag, 6. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, mit Sergio Pastore, Gitarre und Liturgie-Team

Ostersonntag, 8. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 15. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 22. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 29. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung**

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Freitag, 27. April, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

24. April, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Donnschtig-Treff

5. und 26. April, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet, immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 24. - 31. März in den Ferien. Im Notfall vertritt sie:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 10. bis 13. April im Konfirmandenlager. Im Notfall vertritt sie:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Konfirmation 2012

Unsere Konfirmation findet am
6. Mai in der Kirche Grub AR statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

Camenzind Marco	Weiherwies 413, Grub AR
Hohl Corina	Eggmoos 243, Eggersriet
Länzlinger Fabio	Vorderlenden 467, Grub AR
Lutz Vanessa	Quellenstrasse 5, Grub SG
Memoli Nadja	Hechtgasse 11, Wolfhalden
Ronchi Natacha	Mühlbachstr. 16, Eggersriet
Stucki Zino	Vorderlenden 464, Grub AR
Sturzenegger Urs	Steingrueben 232, Eggersriet

*Alle Menschen haben
Zugang zu Gott,
aber jeder einen anderen.*

Martin Buber

WANN Mittwoch 4. April 2012

ZEIT 14.00 - 17.00 Uhr

WO Dorfstübli, Grub AR

WAS Allerlei zum Thema Frühling und Ostern

KOSTEN Fr. 15.- / Person

Wie üblich stehen Zvierli für
Gross und Klein und die
Kindercke zum ruhigen
Verweilen, zur Verfügung.

Veranstaltungen

März 2012

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 30. Bibliotheksverein Heiden/Grub | Hauptversammlung
Historisches Museum Heiden, | 19.00 Uhr |
| 30. Swiss Bewell, Hausmesse | Grub AR, Dorf 400 | 10.00 – 20.00 Uhr |
| 31. Swiss Bewell, Hausmesse | Grub AR, Dorf 400 | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 31. Altpapier | | |
| 31. Letzter Abgabetermin der Prämienverbilligung 2012 | | |
| 31. Achilles Sportsline AG, Eggersriet | Frühlingsausstellung | 09.00 – 17.00 Uhr |
| 31. City-Garage Heiden | Frühlings-Ausstellung | 10.00 – 17.00 Uhr |

April 2012

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Achilles Sportsline AG, Eggersriet | Frühlingsausstellung | 11.00 – 17.00 Uhr |
| 1. City-Garage Heiden | Frühlings-Ausstellung | 10.00 – 17.00 Uhr |
| 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 13. Inserateannahmeschluss Blickpunkt April 2012 | | |
| 23. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | |
| | Gesund essen | 14.15 – 16.00 Uhr |
| 25. Gemeindebibliothek Heiden/Grub | UNESCO Welttag des Buches | |
| 25. Tipps und Tricks «rund ums Torten» | Schulküche Gerbe Heiden | 19.00 – 22.00 Uhr |
| | Anmeldung bis 20. 4. 2012 unter Tel. 071 891 21 33 | |
| 27. Landfrauenverein Grub AR | Bowling im Säntispark Abtwil | |
| | Spar Grub AR | 18.45 Uhr |
| 27. 1. Bundesübung | FSG Wald | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 28. Infoveranstaltung Zukunft Sek 1 Wolfhalden/Grub | Aula Oberstufenschulhaus Wolfhalden | 09.00 – 12.00 Uhr |
| 29. 8. Rhynegger Gesundheitslauf 2012 | | |
| 30. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | |
| | Gesund essen | 14.15 – 16.00 Uhr |

Mai 2012

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 8. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | |
| | Gesund essen | 14.15 – 16.00 Uhr |
| 8. Frauengemeinschaft Heiden | Hauptversammlung Pfarreizentrum Kath. Kirche Heiden | ca. 19.30 Uhr |
| 10. «aktiv in Heiden» | Energetische Heilpflanzen, Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 19.30 Uhr |
| 12. 2. Bundesübung | FSG Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 16. Häckseltour | | |
| 24. Frauengemeinschaft Heiden | Treffpunkt: oberer Parkplatz Kath. Kirche Heiden | 13.00 Uhr |
| Kleine Wanderung im Thurgau | Anmeldung unter Tel. 071 891 36 54 | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

s'Witztröckli

Lehrerin: «Nenne mir drei berühmte Männer die mit B beginnen.»

Schüler: «Ballack, Basler, Beckenbauer!»

Lehrerin: «Hast Du noch nie etwas von Bach, Brecht oder Brahms gehört?»

Schüler: «Ersatzspieler interessieren mich nicht!»

Hänschen sitzt bei seinen Hausaufgaben: «Du Papa. Was ist das für ein Satz:

«Es ist kein Bier im Haus?»

Stöbnt der Vater auf: «Das ist kein Satz - das ist eine Katastrophe!»

Der Beamte kommt zum Arzt und lässt sich untersuchen.

Er meint: «In letzter Zeit fühle ich mich wie gerädert!» -

«Arbeiten Sie zuviel?» - «Ach, das geht eigentlich, Herr Doktor, vor einem Jahr mussten wir mit Überstunden noch ca. 42 Stunden arbeiten

und heute sind es nur noch 37,5 Stunden.» - «Seben Sie», stellt der Doktor die Diagnose, «Ihnen fehlen wahrscheinlich diese 4,5 Stunden Schlaf!»

«Sie müssen den Mund nicht so weit aufmachen», sagte der Zahnarzt - «Wollen Sie denn nicht bohren?» - «Doch, schon, aber ich bleibe draussen.»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber · Ich erinnere mich noch genau, als wäre es gestern gewesen. Zu Hause klingelte das Telefon und Herr Solenthaler begrüßte mich herzlich. Die Freude war riesig als ich erfuhr, dass ich im Sommer 2011 meine 3jährige Lehre als kaufmännische Angestellte auf der Gemeindeverwaltung antreten darf!

Im Weiler Höhe in Grub bin ich mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen. Zu meinen Hobbies zählen Handball, Reiten, Skifahren und Klavier spielen. Freude bereitet mir auch das Kochen sowie mit Freunden auszugehen.

Schon bald ist ein Jahr vorbei, seitdem ich die Lehre auf der Gemeindeverwaltung Grub AR begonnen habe. Anfangs war ich noch scheu, habe aber bald Vertrauen gewonnen und mich gut eingelebt. Die Arbeit bereitet mir viel Freude und ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Ich lerne viel Neues und es ist sehr interessant, in verschiedene Verwaltungsbereiche Einblick zu erhalten. Mit neuen Erfahrungen wächst mein Wissen; das gibt mir Sicherheit und Reife. Somit kann ich mich optimal auf die Berufswelt vorbereiten. Allen Lernenden, die ihre Lehre 2012 beginnen werden, wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen und vor allem viel Spass an der Arbeit.

Sabrina Mayr, Auszubildende auf der Gemeindekanzlei

nem beruflichen Fachwissen in der Tiefbaukommission.

Das Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Wenn Sie interessiert sind, in der Tiefbau- oder in der Schulkommission mitzuwirken, können Sie sich bei der Gemeindepräsidentin Erika Streuli oder beim ressortverantwortlichen Gemeinderat erkundigen und allenfalls ihre Bereitschaft schriftlich bis spätestens Montag, 21. Mai 2012, dem Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, mitteilen.

Die Neuwahlen finden an der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni 2012 statt.

Stellenneubesetzung Schulbus-Chauffeur und Schulhauswart

Die Stellenausschreibung für das Vollpensum, Schulbus-Chauffeur Kategorie D1 (Pensum 70 %) und Schulhauswart (Pensum 30 %) ist Ende Februar 2012 in verschiedenen Medien erfolgt. Auf diese Stellenausschreibung sind über 60 Bewerbungen eingegangen. Aus dieser Vielzahl Bewerbungen hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 17. April 2012 Christian Vöhringer, Jahrgang 1964, wohnhaft in Staad (Buchen) als neuen Schulbus-Chauffeur und Schulhauswart gewählt.

Christian Vöhringer wird die Stelle im Juni 2012 antreten und kann so noch von Paul Nauer, der nach 28 Dienstjahren sein Arbeitsverhältnis im Juli beendet, in die neuen Aufgaben eingeführt werden.

Der Gemeinderat heisst Christian Vöhringer schon jetzt herzlich willkommen und wünscht ihm einen guten Start.

Gemeinderat

Rücktritte aus Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2011/2012 d. h. auf Ende Mai 2012, treten die nachfolgenden Personen aus gemeinderätlichen Kommissionen zurück:

Hefti Walter, Vorderlenden 466
Tiefbaukommission

Maier David, Vorderdorf 381
Schulkommission

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis

genommen und dankt den Demissionären für ihre langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit. Sie haben Entscheidungen in den Kommissionen getroffen und Grundlagen für den Gemeinderat erarbeitet oder Gemeindeaufgaben übernommen und ausgeführt.

Einen speziellen Dank richtet der Gemeinderat an das langjährige Kommissionsmitglied Walter Hefti. Er engagiert sich seit der Amtsperiode 1982/1983, d. h. während 30 Jahren, mit sei-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 557

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Wasserversorgung

Grub AR

Ersatz Wasserleitung Ebni bis Schwarzenegg - Arbeitsvergaben

Im Dezember 2011 hat der Gemeinderat dem Ersatz der Wasserleitung Ebni - Schwarzenegg (Baujahr ca.1950) mit Gesamtkosten von total rund 151'000 Franken gemäss Kostenschätzung zugestimmt.

Beauftragt wurde das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, das Projekt definitiv auszuarbeiten und mit den erarbeiteten Devis die Offerten bei verschiedenen Unternehmern einzuholen. Der Gemeinderat hat aufgrund der eingegangenen Offerten an seiner April-Sitzung beschlossen, die Tiefbau- und Sanitärarbeiten in der Höhe von total gegen 107'000 Franken an die folgenden Firmen zu vergeben.

Tiefbau: Brülisauer GmbH, Eggersriet
Sanitär: Strübi Spenglerei AG, Eggersriet

Regiwehr

Jahresrechnung 2011

Ergänzungswahl Kommando

Die Feuerwehrkommission Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) hat im März die Jahresrechnung 2011 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Jahresrechnung 2011 weist einen Ertragsüberschuss von gegen 14'000 Franken aus, dies bei Aufwendungen von rund 816'000 Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital (Konto Vor- und Rückschläge) zugewiesen.

Als wesentlichste Abweichungen gegenüber dem Voranschlag können die Minderaufwendungen bei den Übungsbesoldungen und bei den Versicherungsprämien erwähnt werden. Bei den Übungsbesoldungen wurde einerseits mit einem leicht höheren Mannschaftsbestand gerechnet und andererseits die Präsenz etwas höher eingeschätzt. Die Versicherungsprämien sind infolge des Beitritts zum Versicherungspool Fürstenland Bodensee für die Regiwehr wesentlich günstiger. Aus den verrechenbaren Einsätzen resultierte ein höherer Ertragsüberschuss wie erwartet. Mehraufwendungen resultierten bei den Einsätzen und dementsprechend auch bei der Mannschaftsverpflegung. Bei einem Einsatz ab drei Stunden ist die Mannschaft zu verpflegen. Im Weiteren mussten nicht budgetierte Ersatz-

beschaffungen von Geräten getätigt werden.

Nach dem Zweckverbandsvertrag stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Aus der Berechnung des Kostenteilers resultiert für Grub AR ein Anteil von 11,2 %.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Regiwehr-Jahresrechnung 2011 sowie dem angepassten Kostenteiler zugestimmt. Im Weiteren wurde der Feuerwehrkommission, dem Kommando, der Rechnungsführerin sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Im Sinne der Nachfolgeplanung sieht die Feuerwehrkommission eine Ergänzung des Kommandos vor. Der Gemeinderat hat der Wahl von Stephan Schmocker, Eggersriet, zum 3. Stellvertreter des Kommandanten zugestimmt. Der Gemeinderat gratuliert Stephan Schmocker zur Wahl und dankt ihm für die Bereitschaft, diese Aufgabe im Dienste der Öffentlichkeit auszuüben.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Käserei Graf AG,

Riemen 139, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Dampferzeuger / Ersatz Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 345, Riemen

Bauberrschaft: Jürg Gensetter,

Halten 109, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadenrenovation und Holzunterstand / Kleingeräte

Baugrundstück: Parz. Nr. 685, Halten

Grub zählt Ende März 1015 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2012:

Filser Patrick und **Filser-Röll Manuela** mit **Leon**, Weiherwies 396
Graf Remo, Oberstall 203
Mächler Sabrina mit **Luna**, Oberstall 203

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2012

Freitag, 11. Mai 2012

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 7. Mai 2012

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Handänderungen in Grub Januar bis März 2012

Camenzind Kluibenschädl Barbara, Rorschach (Erwerb 04.10.2002) an **Schmidhauser Franziska Ruth**, Herisau, Liegenschaft Nr. 457, 2'062 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 167, Rüti

Einwohnergemeinde Grub AR (Erwerb 11.08.1997) an **Niederer Robert**, Grub, Liegenschaft Nr. 450, 148 m² Grundstückfläche, Halten

Erbengemeinschaft Baumgartner August, Grub (Erwerb 26.11.1992) an **Zellweger Arnold**, Stein und **Zellweger Ruth**, Stein, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 382, 679 m² Grundstückfläche, Rüti

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Referendumsvorlage

An seiner Sitzung vom 6. März 2012 hat der Gemeinderat Grub AR die Jahresrechnung 2011 genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Art. 8 lit. h) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 4. Mai bis 24. Mai 2012.

Die Jahresrechnung 2011 wird in gekürzter Form in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare und die Jahresrechnung mit allen Details können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen werden.

Grub, 27. April 2012

GEMEINDERAT GRUB AR

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:

Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am Montag, 7. Mai 2012

Letztmals
am Montag, 5. November 2012

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2012)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Häckeldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckeltour findet ab Mittwoch, 16. Mai 2012 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen.
Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat via Kehrricht entsorgt werden.
Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden unter Telefon 071 891 49 70, 071 891 17 48 oder 078 774 92 95 oder 079 454 92 78

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
 - die Häckselarbeit
 - Wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)
- Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Gemeindekanzlei Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt

Donnerstag, 17. Mai 2012 geschlossen
Freitag, 18. Mai 2012 geschlossen

Pfingsten

Montag, 28. Mai 2012 geschlossen

Ab Dienstag, 29. Mai 2012 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeineschreiber Willi Solenthaler
Telefon P 071 891 39 73

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bilder und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserenten bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu gringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Schule

Schulische Heilpädagogin an der Schule Grub AR

Wie im Blickpunkt vom März zu lesen war, hat unsere schulische Heilpädagogin Judith Cajochen auf Ende des Schuljahres 2011/2012 den Arbeitsvertrag gekündigt.

Die Schulkommission möchte Judith Cajochen schon jetzt für ihren grossen und umsichtigen Einsatz während der letzten vier Jahre ganz herzlich danken. Ihre Arbeit und ihre fachliche Kompetenz werden allseits sehr geschätzt. Wir werden sie zu einem gegebenen Zeitpunkt gebührend verabschieden.

Die Stelle konnte bereits neu besetzt werden. Lea Brunner, Primarlehrerin und Schulische Heilpädagogin, wird sich im Blickpunkt Mai gerne persönlich vorstellen.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Schulevaluation der Primarschule Grub AR

Im Auftrag des Amtes für Volksschule und Sport des Kantons Appenzell Ausserrhoden evaluierte die Fachstelle Schulevaluation des Amtes für Volksschule Kanton Thurgau die Primarschule Grub AR. Vom Erstkontakt im Juni 2011 bis zur schriftlichen Berichterstattung mit einem ausführlichen Evaluationsbericht im Februar 2012 waren alle Beteiligten sehr gefordert.

Die Schulleitung und die Schulkommission beschäftigen sich nun mit der Auswertung dieses Evaluationsberichtes. Wir freuen uns, Ihnen bald einen Einblick in das sehr gute Abschneiden unserer Primarschule geben zu können. Die Zusammenfassung des Berichtes wird ab dem 1. Mai 2012 auf die Homepages der Gemeinde und der Schule gestellt sowie in der Gemein-

dekanlei als Kopiensatz abgegeben. An dieser Stelle möchten sich alle an der Schule beteiligten Personen bei der Bevölkerung von Grub für die Unterstützung bedanken. Wir werden auch in Zukunft mit Freude und Weitsicht zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

2. Juni 2012 Diesen Termin reservieren!

Dann feiern wir **50 Jahre Schulhaus Grub!**

Mehr erfahren Sie in der nächsten Blickpunkt-Ausgabe.

Sollten Sie in den letzten Tagen keine persönliche Einladung für die 50-Jahr-Feier erhalten haben, sind aber in Grub in die Schule gegangen, melden Sie sich bitte unter jubi@schule.grub.ch

*Das OK-Team
50-Jahr-Feier Schulhaus Grub*

Öffentlicher Vortrag der Schule Grub «Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?»

Vortrag von Claudia Stauffer, diplomierte Lerntherapeutin ILT

- Inhalt:**
- Das Gehirn lernt immer
 - Motivation und Gefühle
 - Prüfungsangst / Schulangst
 - Aus Fehlern lernt man
 - Spiele fördern

Der Vortrag dauert etwa 90 Minuten - es können während und nach dem Vortrag Fragen gestellt werden. Auch werden Bücher aufgelegt und sinnvolle Spiele vorgestellt.

Datum: Donnerstag, 3. Mai 2012
Zeit: 19.30 bis 21.30 Uhr
Ort: Zentralschulhaus Grub AR
Eingeladen sind:

Eltern, sowie alle Interessierten

Referentin: Claudia Stauffer, Co-Präsidentin Schweiz. Berufsverband der diplomierten Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten SVLT, VR-Präsidentin ILT

Im Anschluss an den Vortrag offeriert die Schulkommission Getränke und Snacks.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der «Gwerb12» in Lutzenberg

vom 25. bis 27. Mai 2012

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik
Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

FC Heiden einheitlich eingekleidet

Der FC Heiden wurde im Jahre 1946 gegründet und besteht nun seit mehr als 65 Jahren. In dieser langen Zeit wurden etliche Fussballspiele gegen nah und fern in Heiden ausgetragen.

Der FC Heiden war immer ein Zentrumsverein des Appenzeller Vorderlandes und ist dies bis heute geblieben. Aktuell stellt der FC Heiden zwischen 8 bis 10 Mannschaften von den F-Junioren (ab 6 Jahren) bis hin zu den Aktivmannschaften. Das Jahr 2011 geht mit Bestimmtheit in das Vereinsbuch des FC Heiden ein, ist es uns doch gelungen sämtliche FCH-Spieler/innen einheitlich zu kleiden. Dies ist das erste Mal, dass der FC Heiden mit all seinen Abteilungen und Funktio-

nären gleich angezogen ist. Dafür danken wir unseren grosszügigen Sponsoren, Bank Wegelin, St. Gallen und G. Bopp & Co. AG, Wolfhalden welche die Anzüge mitfinanziert haben.

Einen weiteren Glanz verleiht dem FC Heiden die neu erstellte und modernisierte Homepage (www.fcheiden.ch).

Erstmals seit einigen Jahren fand anfangs 2012 ein internes Hallenturnier statt, an welchem sich von den D-Junioren bis zu den Aktivspielern Gross und Klein duellierte. Um solche Aktivitäten durchführen zu können, benötigen wir immer wieder aufs Neue engagierte und motivierte Helfer/innen, welche uns tatkräftig unterstützen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Vereinsfreunden herzlich für ihren Einsatz bedanken und

hoffen auf weitere spannende und herausfordernde Anlässe.

Mitte März 2012 verbrachte die 1. Mannschaft des FC Heiden bei perfekten Bedingungen ein viertägiges Trainingslager in Villafranca di Verona, Italien. Somit steht einem erfolgreichen Rückrundenstart, welcher am 21. April 2012 vor der Tür steht, nichts mehr im Weg.

Gerne erwähnen wir an dieser Stelle auch das bevorstehende Trainingslager der Juniorenabteilung vom 9. bis 13. Juli 2012 im naheliegenden Hard, Österreich. Dieses Lager findet in zweijährigem Rhythmus statt.

Wir freuen uns, wenn wir Sie auch in Zukunft an unseren Anlässen willkommen heissen dürfen.

Der Vorstand des FC Heiden

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Sonntag 13. Mai

Muttertags-Menü

Wir verwöhnen Sie an diesem speziellen Tag mit familienfreundlichen Menü's und A la Carte-Gerichten

Speziell im Bären

Diepoldsauer Spargeln

Geniessen Sie Gerichte aus Diepoldsauer Spargeln oder einfach nur Spargeln mit verschiedenen Saucen und Frühkartoffeln à Discretion

www.baeren-grub.ch
Reservation 071/891 13 55

Kreuzworträtsel

Höhenzug am ZH-See	Dessert Schreibutensil			Wasser-vogel unruhig	schmal, knapp nochmals			Buch der Bibel Lilien-gewächs	Zwischen-zeit			Fuss-hebel
								5				
Boden, Funda-ment			2									Küchen-gewürz
unrund rollen												
Weltraum					8	Sötler Abk. f. e. Himmels-richtung					10	
			kleine schwed. Insel					eh. brasil. Fussballer vornehme Frau				
												Schmie-deblock
vielseitig. Könner			ungefähr									
Zch. f. Eisen			in Kennt-nis gesetzt					4	Grunz-ochse (j=i) ital: Zeitalter			
		12			gezierte Haltung	Weichei, Feigling finn. See						11
röm. Autor um 25 v. Chr. Tonart					Hafen-damm					Lotterie-schein		frz: Sommer
US-Erfin-der † 1931									Heil-pflanze			
Planet									Bestien			
			weibl. Schwein Räuber Mz.							Himmels-richtung		
			7									
Schwierig-keit, Hem-mung Mz.												6
gegen (griech.)						engl: es Abk. f. d. Rettungs-flugwacht						
		9										unge-braucht
N-afrik. Hptst.			Fläche Zch. f. Radium									13
Virus, Ver-ursacher Bergkamm												3
						Wiesen-grund						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 11

«Zwäg is Alter» Spielen für's Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten? Noch zwei mal besteht in Heiden die Gelegenheit dazu! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 7. und 21. Mai 2012

Zeit: 14.15 bis 16.15 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Organisation: «Zwäg is Alter», Pro Senectute AR

Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: bis jeweils Donnerstag vor dem nächsten Termin unter Tel. 071 353 50 30 vormittags

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie an! Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage.

Gemeinsam kochen und geniessen

Es hat wieder Platz für Interessierte und NeueinsteigerInnen. Eine Gruppe Frauen und Männer aus Heiden und Umgebung trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein.

Das nächste gemeinsame Kochen findet am 16. Mai in Heiden statt. Fühlen Sie sich angesprochen? Kommen Sie auch!

Wir freuen uns auf Sie!

Datum: 16. Mai 2012

Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat) Tel. 071 891 12 77

Kosten: ca. Fr. 10.- je nach Menu
Max. Gruppengrösse 12 TeilnehmerInnen

Treffen: monatlich (das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt)

Anmeldung: bis Freitag, 11. Mai 2012 bei D. Gerber, Tel. 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber gibt Ihnen gerne Auskunft

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Das ÄüB muss seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale werfen.

Peter Eisenhut aus Reute ist als Managing Partner der Ecolpol AG ein Experte für Standort-Analysen. Im Interview erzählt er, welche Chancen das ÄüB als Wirtschaftsstandort und Wohnregion hat.

Wie wirkt sich die momentane wirtschaftliche Grosswetterlage, geprägt vor allem von der Franken-Stärke, auf den Wirtschaftsstandort ÄüB mit teilweise hochspezialisierten Betrieben aus?

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die Situation v.a. für exportorientierte Unternehmen am Wirtschaftsstandort ÄüB schwierig. Gerade hochspezialisierte Unternehmen, die sich durch Innovationskraft, Qualität und Exzellenz auszeichnen, haben aber vergleichsweise gute Chancen, die konjunkturellen Turbulenzen einigermaßen ungeschoren zu überstehen. Wenn es gelingt, sich aus der Masse der Konkurrenten herauszuheben und eine gewisse Alleinstellung zu erreichen, wird man für den Kunden unentbehrlich.

Immer mehr Schweizer Firmen kündigen an, ihren Produktionsstandort in den Euro-Raum verlegen zu wollen und begründen dies mit der momentanen Frankenstärke. Mit welchen Standortfaktoren kann eine Region wie das ÄüB punkten, um einen solchen Nachteil auszugleichen?

Die Region kann als attraktiver Standort für Unternehmen z.B. mit einem günstigen Kostenumfeld (tiefe Steuern und Immobilienpreise, Lohnniveau) punkten. Aber wie schon angesprochen wird der Zwang zu Innovationen, zu Spezialitäten und Nischenprodukten, die nur schwer kopiert werden können, in Zukunft noch stärker zum Erfolgsfaktor als bisher. Qualitäts- und technologiegetriebene Produkte (Waren und Dienstleistungen) benötigen u.a.

ein genügendes Reservoir an hochqualifizierten Arbeitskräften. Dabei den Fokus auf die Region ÄüB zu richten, wäre zu kleinräumig. Entscheidend ist, dass wettbewerbsstarke Unternehmen in der Agglomeration St.Gallen/Rorschach/Rheintal gehalten werden können und sich neue ansiedeln, so dass das ÄüB auch die Chance erhält, seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale zu werfen.

Eine ÄüB-Gemeinde nach der anderen veröffentlicht in diesen Wochen positive Jahresrechnungen für 2011. Teilweise liegen die Steuereinnahmen deutlich höher als budgetiert. Kommt die Krise am Ende im ÄüB gar nicht an?

Man darf sich zu Recht über die gute finanzielle Lage der Gemeinden und des Kantons freuen, aber eine Konjunkturflaute macht sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung bei den öffentlichen Finanzen bemerkbar. Erfreulich ist auch die tiefe Arbeitslosigkeit. Der starke Franken, Schuldenkrise und Warnsignale aus einigen Absatzländern sorgen allerdings dafür, dass wir uns gegenwärtig zwischen «hoffen und bangen» bewegen.

Sie selbst wohnen in der ÄüB-Gemeinde Reute. Was würde aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und Erfahrung das Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort noch attraktiver machen?

Notwendig ist meines Erachtens die Förderung eines Wohnungsangebotes, das sich quantitativ und qualitativ an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichtet. Die Einwohner im ÄüB schätzen eine hohe Lebensqualität, die Förderung und Erhaltung eines gesunden Lebensraums bietet dafür die beste Voraussetzung. Es ist notwendig, verkrustete Denkbarrieren im politischen und gesellschaftlichen Kontext zu überwinden, um Neues entstehen zu lassen. Dabei denke ich z.B. an die kleinräumigen politischen Strukturen und an die vorherrschende Bewahrungsmentalität.

Die Fragen stellte Christoph Wolnik

Ein noch ausführlicheres Interview mit Peter Eisenhut können Sie auf www.AeB.ch nachlesen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen hier regelmäßig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

*Kontakt: ÄüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch*

Der neue Subaru XV.

Endlich einer, der allen passt.

1,6-Liter-Benziner,
4x4, 114 PS, ab Fr. 25'900

2,0-Liter-Benziner,
4x4, 150 PS, ab Fr. 28'900

2,0-Liter-Diesel,
4x4, 147 PS, ab Fr. 30'900

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 12. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, dass sie als selbständige Organisation weitergeführt werden soll. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz.

Rund 90 Mitglieder, darunter auch die meisten Gemeindevertreter, und als Gäste die Präsidentin des Spitexverbandes AR, Frau Yvonne Blättler-Göldi und die Präsidentin der Spitex AI Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler haben sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 12. Mitgliederversammlung versammelt. Eröffnet wurde der Nachmittag durch die bekannte Volksmusikgruppe Geschwister Linder aus Teufen. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Evelyn Wenger im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2011, trotz einem leichten Rückgang der verrechneten Pflegestunden, kaum kleiner war. Dazu beigetragen hat einerseits der administrative Aufwand, andererseits die Betreuung der neu vier angebotenen Ausbildungsplätze. Angestiegen sind hingegen die verrechneten Stunden in der Hauswirtschaft. Die 2011 umgesetzte Bildung von zwei Regionen und die Einführung der Gruppenpflege haben sich gut eingespielt. Sie hat auch

die gewünschte Kontinuität in der Kundenbetreuung wesentlich verbessert. Im vergangenen Jahr wurde von Karin Siebeneicher und Maja Thurnheer in Zusammenarbeit mit dem Team das Palliative-Konzept erarbeitet.

Zur Frage der vom Kanton lancierten Spitexentwicklung und -regionalisierung unterstützte die Versammlung die Meinung des Vorstandes und der angeschlossenen Gemeinden. Die Spitex Vorderland, die aufgrund zahlreicher Fusionen zu einer recht grossen Organisation zusammengewachsen ist, und über ein gut ausgebautes Spitex-Angebot verfügt, soll eine eigenständige Organisation bleiben. Diesem Antrag stimmte die ganze

Wechsel im Vorstand:
Präsidentin Gaby Weber, die zurückgetretene Corina Bandelli und das neue Mitglied Dr. med. Simon Graf von links.

Versammlung ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung zu.

Im Vorstand war für die nach vier Jahren aus beruflichen Gründen zurückgetretene Corina Bandelli, Rehetobel, (Ressort Personelles) eine Neuwahl notwendig. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel, im Vorstand Einsitz. Seine Motivation zur Vorstandstätigkeit ist u.a. die Tatsache, dass die Spitex ein wichtiger Partner der Hausärzte ist. Er führt eine Arztpraxis in Grub AR.

2011 schliesst die Rechnung gegenüber dem Budget um rund 150'000 Franken besser ab. Dazu beigetragen hat u. a. ein grosszügiges Legat. Auch das Vereinsvermögen erhielt durch das eingebrachte Vereinsvermögen der ehemaligen Spitex Grub einen beachtlichen Zustupf. Für 2012 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 397'800 Franken.

Der Mitgliederbeitrag bleibt auch fürs kommende Jahr bei Fr. 30.-. Der Entscheid über den vor Jahresfrist eingebrachten Antrag einer Beitragserhöhung wird aufgrund der möglichen Veränderungen in den Spitexstrukturen im Kanton um ein Jahr verschoben.

Den Abschluss der Versammlung bildeten der traditionelle Zvieri und das wohlklingende Schlussbouquet der Geschwister Linder.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland

Unterwegs mit dem Verein Appenzeller Wanderwege VAW

Im Monat Mai werden von der VAW verschiedene geführte Wanderungen durchgeführt.

Rund um das Schloss Dottenwil heisst der Titel für die erste Wanderung im Monat Mai beim Verein Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW. Am Sonntag, 6. Mai ist Besammlung um 9.15 Uhr beim Bahnhof Wittenbach. Bei dieser mittelschweren geführten 3-stündigen Wanderung geht es dem Sitterstrandweg entlang zum Schloss Dottenwil. Hier kann das Schloss sowie Museum und der Restaurationsbetrieb besucht werden. Zurück geht es der alten Konstanzerstrasse entlang an den Ausgangspunkt. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Die traditionelle Auffahrtswanderung des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW findet am Donnerstag, 17. Mai statt. Das Motto lautet: **«Auf der Kulturspur von Stein zur Vögelinsegg»**.

Um 10.00 Uhr ist Besammlung bei der Schaukäserei in Stein (822 m). Von dort geht es hinunter zum Badeplatz Strom (640 m) und hinauf nach Gmünden (703 m). Nach Teufen muss nochmals eine kleinere Steigung zur Schäflisegg (1020 m) überwunden werden. Über den Eggenweg geht es bis zum Endziel Vögelinsegg in Speicher. Die anspruchsvolle geführte Wanderung auf der Appenzellerland Route 22 dauert ca. 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Der Titel für die Nachmittagswanderung heisst **«Vom Necker an die Thur»**. Startort am Dienstag, 22. Mai ist Brunnadern Bahnhof um 13.15 Uhr.

Die mittelschwere geführte Wanderung dauert 3 Stunden und führt über Aachsäge und Aewil zum Brudertöbeli und Zielort ist Bütschwil. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern der VAW geführt. Weitere Infos sind unter Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 erhältlich.

Voranzeige: Wanderung

«Die Route 22 in 22 Stunden»

auf der Kulturspur Appenzellerland von Degersheim nach Rheineck findet am Samstag, 2. Juni, Verschiebungsdatum Samstag, 4. August statt. Start am Sa. 2. Juni (4.8.) 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim

Voranzeige

23. / 24. Juni 2012

Gruber Sportplausch

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Dank an unsere Inserenten

An diese Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR
Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Nordic Walking Einführungs- und Auffrischkurs

..... stehen Deine Nordic Walking Stöcke verlassen im Keller
..... oder möchtest Du Deine Technik auffrischen

Kursdaten: Dienstag, 1./ 8. und 15. Mai 2012

Detail-Programm: Dienstag, 1. Mai Einführung und neuer Technikteil
Dienstag, 8. Mai Auffrischung der Technik
Dienstag, 15. Mai Feinschliff.....und Sportformen

Zeit: 19.00 bis 20.30 Uhr

Kosten: 3x 90 Min. für Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet: gratis
Gäste: Fr. 8.-- pro Abend

Treffpunkt: 1. Mai: Spar Grub AR
Material: Wetterfeste Sportbekleidung, wenn vorhanden NW-Stöcke

Anmeldung gerne an: Esther Bischof, 071 891 66 31 bis am Vorabend

Ursi Strülli- Frei
Gymnastik- Bewegungspädagogin
und Nordic Walking Instruktorin

Lösung von Seite 7

	V	E	E	E	P						
P	F	A	N	N	S	T	I	E	L		
	U	N	T	E	R	G	R	U	N	D	
	E	I	E	R	N		A	L	T	A	N
A	L	L	V	E	N		P	E	L	E	
A	L	L	R	O	U	N	D	E	R		L
	F	E		E	T	W	A		I	A	K
N	E	P	O	S			M	E	M	M	E
	D	U	R		P	I	E	R		B	
	E	D	I	S	O	N		A	L	O	E
E	R	D	E		S	A	U		O	S	T
	H	I	N	D	E	R	N	I	S	S	E
	A	N	T	I		I	T				
A	L	G	I	E	R		I				
	T		E	B	E	N	E				
	E	R	R	E	G	E	R				
G	R	A	T		A	U	E				

Lösungs-
wort:
Strassen-
lampe

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Mai-Ausgabe

Freitag, 11. Mai 2012.

Später eintreffende Inserate
und Beiträge werden konsequent
nicht mehr berücksichtigt!

Vergnüglich und informativ:

**Dorfrundgänge und
Humorabende im Vorderland**

Heiden und Walzenhausen sind die
Start- und Zielorte des Appenzeller
Witzwanderweges. In beiden Gemein-
den ist im Sommerhalbjahr 2012
Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-
Erfinder Peter Eggenberger mit ver-
gnüglichen Führungen in Walzenhau-
sen und spritzigen Humorabenden in
Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen
(Strecke Bahnhof bis Kirche) finden
an folgenden Sonntagen statt:

6. Mai, 10. Juni, 1. Juli, 5. August
und 2. September. Treffpunkt ist
bei jeder Witterung und ohne
Vor Anmeldung der Bahnhofplatz.
Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde,
keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden
mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls
freiem Eintritt an folgenden Daten
statt:

9. Mai, 4. Juli, 3. August
(jeweils im Kursaal-Leseraum)
und 5. September (Hotel Linde).

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Z ZINGG
Storenservice

Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI**

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

- Wer? alli Chend wo zwüschet em 1. Mai 08 ond am 30. April 10 gebore sönd
- Wo? im Schuelhuus z'Grub AR
- Wann? noch de Sommerferie amel am Zischtigmorge vom 8.45 bis 11.15
- Leitig? Sylvia Eisenhut ond Marianne Länzlinger
- Aameldig? bis am 10. Juni 12 bi de Sylvia Eisenhut
Telefon 071 891 56 21

Mer freuet ös off Dii!

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

**Wärme aus
der Natur**
Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

**Unsere farbkonzpte
machen das wohnen
fröhlicher!**

**malerhandwerk
keller**

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

E-Reader, E-Books und digitale Bibliothek
Die Meinungen sind kontrovers. Die einen finden es eine geniale Sache, keine schweren Bücher mehr schleppen zu müssen und Literatur bequem wie Sachinformationen aus dem Web herunterladen zu können. Andere betrachten es fast als Sakrileg, ihnen fehlt der sinnliche Genuss, ein Buch voller Geschichten physisch in Händen zu halten. Die Gemeindebibliothek Heiden bietet Ihnen die Gelegenheit, sich ein eigenes Urteil zu bilden!

Am Donnerstag, den 10. Mai 2012 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr wird ein Mitarbeiter der Buchhandlung Rösslitor in der Bibliothek anwesend sein und Interessierte in die Welt der E-Reader einführen. Er wird verschiedene Geräte und deren Benutzung vorstellen und zeigen, wie man E-Books herunterlädt oder damit die digitale Bibliothek nutzen kann.

Die Bibliothek ist während dieser Zeit wie immer auch zur Ausleihe geöffnet!

Restseller und Bücherfieber
**Am Samstag, 28. April 2012 veranstaltet die
Gemeindebibliothek Heiden wie jedes Jahr einen
Bücherflohmarkt.**

Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten. Ca. 10 % aller Medien sollten in einer öffentlichen Bibliothek pro Jahr erneuert werden. In der Regel ist alles noch in gutem Zustand und ebenso interessant wie zum Zeitpunkt des Kaufes. Profitieren Sie deshalb von diesem Angebot.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststr. 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen! *Simone Gründler*

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Willi Jenni
Autospengerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willj-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Mai-Ausgabe
Freitag, 11. Mai 2012.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge werden konsequent
nicht mehr berücksichtigt!

Parkplatz zu vermieten
Weiherrwies 413
Mietpreis Fr. 35.- pro Monat
Peter Menet
Tel. 071 367 24 86

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai. Rosental. Das Kino.

- Di 1.5. 20:15 **Messies, ein schönes Chaos** Die Doku führt uns auf eine Wanderung durch die Höhlen und Archive von vier Personen, die sich von nichts trennen können. Ein intimer Blick auf ein irritierendes und faszinierendes Phänomen. **Ab 12 J. – Dialekt**
- Sa 5.5. 17:15 **Ficht Tanners gesticktes Universum** Die Doku über die fantastische, gestickte Kunst des Trogner Künstlers und Musikers von Heinz Erismann. **Ab 10 Jahren – Dialekt**
- Do 3.5. 20:15 **The Best Exotic Marigold Hotel** Ein Rentnerdasein vom Feinsten: Im Luxushotel im indischen Jaipur. **Ab 12 Jahren – E/d/f**
- Di 8.5. 20:15 **Das gibt Ärger** Zwei knallharte Agenten bilden das unschlagbare Team. Vertrauen ist alles – bis sie die Frau ihres Lebens treffen... beide die gleiche. Die Rivalen wollen die Sache hart aber fair klären. Das kann schon Ärger geben. **Ab 12 J. – Deutsch**
- Sa 5.5. 20:15 **Winnetou I** Der Beginn einer grossen Freundschaft im Wilden Westen: Old Shatterhand, Abgesandter der Railroad, soll die finsternen Pläne des Banditen Santer durchkreuzen. Dieser plant den Bau einer Eisenbahntrasse durch das Apachengebiet und nimmt dafür den stolzen Sohn des Apachenhäuptlings, Winnetou, gefangen. Old Shatterhand rettet beherzt Winnetou und die beiden bekämpfen gemeinsam den Banditen. **Ab 6 Jahren – Deutsch**
- Fr 11.5. 20:15 **Techqua Ikachi – Land – mein Leben** Vortrag zur Kultur, Tradition und zu aktuellen Geschehnissen bei den Hopi-Indianern (Arizona) von Ruben Saufkie Sr. und seinem Sohn Jordan Saufkie. Der Film zeigt in historischen und aktuellen Aufnahmen die Schönheit der Hopi-Kultur und stellt ihre Bedrohung in globale Zusammenhänge. Dieses einzigartige Dokument ist ein Plädoyer für die Würde aller Völker und das ökologische Gleichgewicht dieser Erde – ein Vermächtnis von bleibender Aktualität. **Eintritt für Vortrag und Film Fr. 23.–**
- Do 10.5. 18:30 **Balkan Melodie** Die Doku über Marcel und Catherine Cellier, die, als hierzulande noch niemand den einzigartigen Groove von Südosteuropa kannte, eine eigene und bunte musikalische Welt erschlossen. **Ab 10 Jahren – Ov/d/f**
- So 13.5. 15:00 **Winnetou II** Nach dem Tode seines Vaters hat sich Winnetou zur Lebensaufgabe gemacht, Frieden zwischen Siedlern und Indianern zu stiften. Heldenhaft bekämpfen Winnetou und Old Shatterhand Banditen, die das gute Verhältnis zwischen Regierung und Indianern zerstören wollen. **Ab 6 Jahren – Deutsch**
- Cinéclub:
Mi 16.5. 20:15 **Another Year** Tom und Gerri sind ein alterndes Paar. Nicht auffällig, kein Glamour, aber die einfühlsamsten Freunde und – irritierend – sie führen das perfekte Eheleben. Ein sehnsüchtiger Blick in eine wundervolle, kleine Welt. **Ab 16 Jahren – E/d/f**
- Fr 18.5. 20:15 **Dreiviertelmond** Als ein türkisch sprechendes, kleines Mädchen unverhofft in sein missratenes Leben tritt, sieht Taxifahrer Hartmut (Elmar Wepper) darin vorerst nur einen weiteren Anlass, sein Schicksal zu verfluchen. Ein humorvoller Film über Toleranz und den Wert von Offenheit. **Ab 8 Jahren – Deutsch**
- Sa 19.5. 20:15 **Winnetou III** Wieder bedrohen geldgierige Banditen den Frieden zwischen Indianern und Weissen. Um den Frieden wiederherzustellen, reiten Winnetou und Old Shatterhand zu aufständischen Indianern. Doch die beiden Retter landen am Marterpfahl. Sie werden zwar gerettet, doch seinem Schicksal entgeht Winnetou nicht... **Ab 6 Jahren – Deutsch**
- So 20.5. 15:00 **Das Rosental wird digital!** Nach 77 Jahren mechanischer Projektion wird unser Kino auf digitale Projektion umgestellt.
- 22. 5. – 31.5. **Wiedereröffnung mit neuester Technologie**

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im März 2012

Mit 25 Sonnentagen entschädigte uns dieser Monat für den frostigen Februar. Bereits am zweiten Tag stieg die Nachmittagstemperatur auf über 16 °C. Bei zeitweilig leichtem Wind aus wechselnder Richtung war der Himmel wolkenlos und selten von einem feinen Cirrus verziert. Am vierten sasssen wir bei Windstille den ganzen Tag im Nebel, der sich gegen den Abend hin verzog. Im Laufe der Nacht setzte ein Schneeregen ein, der den ganzen darauffolgenden Tag anhielt. Der Schnee hielt sich auf dem leicht temperierten Boden jedoch nur kurze Zeit. Der sechste und siebente waren sonnig; die Temperaturen um die 3 °C aber eher verhalten. Die gegen Abend aufziehenden, hohen Schleierwolken waren Vorboten für einen Wetterwechsel. Wiederum schneite es in der Nacht und während des Tages. Die leichte, 4 cm starke Schneedecke wurde aber bald von der Sonne der kommenden zwei Tage weggeputzt. Das Barometer hatte mit 1026 hPa den monatlichen Höchststand erreicht. Der elfte war bei leichtem Nieselregen trüb und neblig. In der Nacht zum zwölften zog die Wolkendecke gegen Osten ab und der Himmel zeigte sich sternklar. Bis zum Abend des 18. war es sonnig und trocken. Die Tagestemperatur stieg auf über 15 °C an. Nur die abendliche, kurze Gewittereinlage vom 17. brachte Abwechslung in das Wettergeschehen. Noch herrschte am 18. gantztägig ein leichter Föhn vor, welcher sich gegen Abend einstellte und aus dichten, bleigrauen Wolken begann es zu regnen. Während des 19. regnete und schneite es wechselweise oder gemeinsam. Wie es sich gehört, begann der 20. und somit der astronomische Frühlingsbeginn mit einem strahlenden Morgen. Das Wetter der übrigen Monatstage ist kurz erklärt: sonnig und trocken. Nur der 30. brachte der Natur einige wenige Liter Wasser. Als Gesamtniederschlag konnte 37,5 mm gemessen werden. (Vorjahr 77,6).

Deutsches Korn gegen den Hunger

Handschriftliches Dokument, ausgestellt von der Obrigkeit Appenzell Ausserrhodens. Es bevollmächtigt den Gemeindehauptmann Hans Deyas Lendenmann von Grub zum Einkauf von sechzig grossen Vierteln Korn für die Gemeinde Grub. Auf der unteren Hälfte des Dokuments befindet sich das Ausserrhoder Landessiegel, daneben die Unterschrift des Landschreibers. Der erste Buchstabe (W) des Textes ist als kreisförmige Initiale gezeichnet. Das Dokument wurde nach erfolgtem Einkauf an die Landeskantlei retourniert, weshalb es sich im Staatsarchiv erhalten hat.

Quelle: www.zeitzeugnisse.ch

Wetter und Not (5)

Auch in den ersten Monaten des Jahrs 1817 zeigte das Wetter keine spürbare Besserung. Noch war es aussergewöhnlich kalt und durch den ständigen Schneefall häuften sich riesige Schneemassen bis in das Gebiet der Voralpen. So wurde das sonst spriessende Gras dem wenigen Vieh als Futter vorenthalten. Längst waren landeseigene Nahrungsmittel und jegliches Viehfutter aufgebraucht und die allgemeine Einfuhrsperre von Lebensmitteln trug das Seinige zum Elend bei. Die dem Gebiet von Sankt Gallen und dem Lande Appenzell angrenzenden wie aber auch die übrigen Kantone der Eidgenossenschaft hatten aus Gründen der Selbsterhaltung jegliche Ausfuhr von Lebensmitteln aus ihren Gebieten untersagt.

Der Chronist Ruprecht Zollikofer, auf dessen Aufzeichnungen der Grueber Wetterfrosch in diesen Folgen Bezug nimmt, erkannte die Tatsache, dass die alleinige Zuwendung zur vormaligen blühenden Webereitigkeit und die Aufgabe der Viehzucht zu dieser Hungerkatastrophe geführt hatte. Überzeugt stellte er fest, dass die Erträge der früheren Viehbestände auch bei einem Ausbleiben von Getreide und Erdfrüchten, das Überleben vieler hundert Landsleute gesichert hätten. Doch das wenig noch vorhandene, mit Stoppeln, Stroh und Reisig gefütterte Vieh war ausgezerrt und deren Milchleistung kaum mehr vorhanden. Für viele Landsleute blieb nur noch die Flucht aus ihrer Heimat. Väter verliessen ihre Familien, um über den Landesgrenzen durch jeglichen Erwerb kleines Geld zu verdienen. Söhne zogen aus, um als Söldner in fremden Diensten ihre Existenz zu sichern. Die hungernde Bevölkerung und deren Obrigkeiten erhofften nur noch Hilfe aus dem fernen Asien und aus Russland, welches damals als die Kornkammer Europas galt. Doch das Geld war knapp, die Einkaufskosten hoch und die Wege weit. (Fortsetzung folgt)

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 29. April
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung**

Sonntag, 6. Mai, Konfirmation
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Mitgestaltung durch die Konfirmanden

Sonntag, 13. Mai
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 20. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 27. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Donnschtig-Treff

26. April, 3., 10., 24. und 31. Mai, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet, immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

12. Mai 2012
9.00 - 11.00 Uhr
Kirche Grub AR (mit Kinderhüte)

**Konfirmation
2012**

Unsere Konfirmation findet am **6. Mai in der Kirche Grub AR** statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Camenzind Marco | Weiherwies 413, Grub AR |
| Hohl Corina | Eggmoos 243, Eggersriet |
| Länzlinger Fabio | Vorderlenden 467, Grub AR |
| Lutz Vanessa | Quellenstrasse 5, Grub SG |
| Memoli Nadja | Hechtgasse 11, Wolfhalden |
| Ronchi Natacha | Mühlbachstr. 16, Eggersriet |
| Stucki Zino | Vorderlenden 464, Grub AR |
| Sturzenegger Urs | Steingrueben 232, Eggersriet |

CHINDERFIIR

Pfarrhaus Eggersriet

12. Mai
16.00 Uhr

Gruber Flohmarkt

GRUB AR

Verschenken, tauschen, verkaufen

DATUM: Samstag 5. Mai 2012

ORT: Dorfstübli

ZEIT: 10:00 - 15:00 Uhr
Anmeldung an: M. Castelberg

071 891 41 81 / c.castelberg@gmail.com

Für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt!

Veranstaltungen

April 2012

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 27. Landfrauenverein Grub AR | Bowling im Säntispark Abtwil | 18.45 Uhr Spar Grub AR |
| 27. 1. Bundesübung | FSG Wald | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 27. Fiirbig Bar Grub SG | warm-up | ab 17.30 Uhr |
| 28. Infoveranstaltung Zukunft Sek 1 Wolfhalden/Grub | Aula Oberstufenschulhaus Wolfhalden | 09.00 – 12.00 Uhr |
| 28. Gemeindebibliothek Heiden; Bücherflohmarkt | | 10.00 – 12.00 Uhr |
| 28. Jugendmusik Grub AR - Eggersriet - Grub SG; Abendunterhaltung «Märchenwelt» | Gruberhof Grub SG | ab 18.30 Uhr |
| 29. 8. Rhynegger Gesundheitslauf 2012 | | |
| 30. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Gesund essen
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 14.15 – 16.00 Uhr |

Mai 2012

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Restaurant Hirschen Grub SG | 30 Jahre Brigitte im Hirschen
Musik mit Markus Dürst
Fiirbig Bar und Überraschungseinlagen
Stegreifgruppe Grub
Gruberchörl | ab 14.00 Uhr
ab 19.00 Uhr
ab 19.30 Uhr
ab 21.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein; Typengerechtes | Tages-Make-up
Restaurant Hirschen Grub AR | 19.30 – 22.00 Uhr |
| 2. Restaurant Hirschen Grub SG | 30 Jahre Brigitte im Hirschen
Jugendmusik Grub SG-Grub AR-Eggersriet
Fiirbig Bar und Überraschungseinlagen
Gemeindehaus Heiden | ab 18.30 Uhr
ab 19.00 Uhr
ab 17.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Öffentlicher Vortrag | Schulhaus Dorf, Grub AR |
| 3. Schule Grub AR | «Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen» | 19.30 – 21.30 Uhr |
| 4. Restaurant Hirschen Grub SG | 30 Jahre Brigitte im Hirschen
Unterhaltung mit Stegreifgruppe Risi-Musig
Fiirbig Bar und Überraschungseinlagen
Dorfstübli | ab 19.30 Uhr
ab 19.00 Uhr
10.00 – 15.00 Uhr |
| 5. Gruber Flohmarkt | 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Spiele fürs Gedächtnis
Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.15 Uhr |
| 8. Frauengemeinschaft Heiden; | Hauptversammlung
Pfarreizentrum Kath. Kirche Heiden | ca. 19.30 Uhr |
| 10. «aktiv in Heiden»; | Energetische Heilpflanzen
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 19.30 Uhr |
| 11. Insetateannahmeschluss | Blickpunkt Mai 2012
FSG Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 12. 2. Bundesübung | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 12. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 09.00 – 11.00 Uhr |
| 12. Frauen-Zmorge (mit Kinderhüte) | | |
| 16. Häckseltour | | |
| 16. Landfrauenverein; Ausflug zur GOBA und auf den Barfussweg; | Abfahrt Post Grub AR | 12.51 Uhr |
| 16. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Gemeinsam kochen und geniessen
Dorothee Gerber, Sonnhalde. Heiden | 16.00 / 18.00 Uhr |
| 21. Pro Senectute «Zwäg is Alter» | Spiele fürs Gedächtnis
Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.15 Uhr |
| 24. Frauengemeinschaft Heiden | Treffpunkt: oberer Parkplatz Kath. Kirche Heiden | 13.00 Uhr |
| Kleine Wanderung im Thurgau | Anmeldung unter Tel. 071 891 36 54 | |

Juni 2012

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1. Landfrauenverein; Vollmond auf dem St. Anton mit Musik | | Spar Grub AR, 18.45 Uhr |
| 2. 50-Jahr-Feier Schulhaus Grub AR | | |
| 2. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 16. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 18. Eisenabfuhr | | |
| 20. Frauengemeinschaft Heiden; Olivenöldegustation in Appenzell; | | |
| | Anmeldung bis 10. Juni 2012 bei Hildegard Koller, Tel. 071 891 28 21 | |
| 23./24. Gruber Sportplausch | | |

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

s'Witztröckli

Zwei ältere Damen unterhalten sich. Die eine sagt: «Als junges Mädchen musste ich mich beim Arzt immer ausziehen, heute nur noch die Zunge zeigen.» – «Es ist schon unglaublich, welche Fortschritte die Medizin gemacht hat!»

Die Polizei stoppt eine junge Autofahrerin: «Sie sind mit 120 Kilometern in der Stunde gefahren!» Die junge Dame lacht und sagt: «Das ist ja völlig unmöglich, ich bin doch erst seit zehn Minuten unterwegs!»

«Wober bast du denn das Geld für den Glacéstengel?», fragt die Mutter argwöhnisch. «Das bast du mir doch für die Kirche mitgegeben», antwortet Franz treuberzig. «Aber dort bat der Eintritt nichts gekostet.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber · Seit einem Jahr bin ich in unserer Gemeinde als Schulpräsidentin tätig. Diese vielfältige Aufgabe mit immer wieder neuen Herausforderungen liegt mir sehr am Herzen und nach wie vor übe ich das Amt mit viel Freude aus. Ich werde von allen Beteiligten gut unterstützt und sie haben einen grossen Anteil am guten Gelingen. Nähere Details über den Stand unserer Primarschule können Sie in der Zusammenfassung des Evaluationsberichtes, der auf den Homepages der Gemeinde und der Schule aufgeschaltet ist, erfahren. Sie sollen nicht nur die Kosten für unsere Schule tragen, sondern sich auch an den Erfolgen mitfreuen. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulkommissionen Wolfhalden und Grub wird zukünftig ausgeweitet und damit ein besserer Informationsfluss gewährleistet. Alle Beteiligten, vor allem die Lehrpersonen der Sek. I in Wolfhalden, werden in den kommenden Monaten und Jahren während der Umstellung des Schulsystems unser Wohlwollen und Unterstützung für die herausfordernde Aufgabe zu schätzen wissen. Meine bisherigen Einblicke in deren Arbeit und Engagement lassen mich zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ich kann nicht erwarten, dass für strategische Entscheide immer Verständnis aufgebracht wird. Die Grundlagen sind oft komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Für Ihre Unterstützung, Ermutigung und konstruktive Kritik möchte ich mich herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen im Namen der Schulkommission eine erfreuliche, gesunde Frühlingszeit.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

hofes im Gebiet Heimat, Eggersriet, genehmigt. Das Grundstück entlang der Staatsstrasse in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, zwischen der Gewerbe- und Industriezone und dem Wohngebiet Heimatstrasse, entspricht ziemlich genau der Fläche, welche für den Werkhof benötigt wird. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Politischen Gemeinde Eggersriet. Auch vom Standort her gesehen - nahe der Staatsstrasse an zentraler Lage - ist das Grundstück für einen Werkhofbau geeignet.

Die Gemeinderäte von Grub AR und Eggersriet haben an ihren letzten Sitzungen das Planungsbüro Eigenmann Rey Rietmann (ERR), Herisau, mit Arbeiten betreffend der baulichen Umsetzung beauftragt. Ein Werkhof ist zwar in erster Linie ein Zweckbau, doch hat dieser unmittelbar bei der Ortseinfahrt Eggersriet auch den gestalterischen Ansprüchen zu genügen. Aus vorgenannten Gründen steht die Durchführung eines Studienwettbewerbes im Einladungsverfahren im Vordergrund. Für den Studienwettbewerb im Einladungsverfahren wurde ein Kredit von 80'000 Franken, welcher im Verhältnis 2/3 zu 1/3 von den Gemeinden Eggersriet und Grub AR getragen wird, bewilligt. Zielsetzung ist, dass den Stimmbürgerschaften im Jahr 2013 der Baukredit zur Beschlussfassung unterbreitet werden kann.

Gemeinderat

Studienwettbewerb Neubau Werkhof

*Gemeinsamer Werkhofneubau
für die Gemeinden Grub AR und
Eggersriet.*

Im November 2011 informierte der Gemeinderat über das Projekt Neubau und Zusammenlegung des Bauamts-

magazins mit der Gemeinde Eggersriet. Mit der Zielsetzung, einen gemeinsamen Werkhof zu erstellen und zu betreiben, wurde ein geeigneter Standort evaluiert. Im September/Oktober 2011 haben die beteiligten Gemeinderäte das Raumprogramm für den Bau eines gemeinsam betriebenen Werk-

Neuer Quartierplan Am Mattenbach II

Das Planungsgebiet «Am Mattenbach» befindet sich am südwestlichen Dorfrand von Grub AR im Gebiet Weiherwies, umfasst die Parzelle Nr. 587 und ist im Eigentum der Einwohnergemeinde Grub AR. Im Dezember 2006 wurde der heute rechtsgültige Quartier-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 558

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 17. Juni 2012

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»
- Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)»
- Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Managed Care)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 16. Juni 2012 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 17. Juni 2012 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

plan «Am Mattenbach» genehmigt. Es hat sich gezeigt, dass das angedachte Bebauungskonzept so nicht realisiert werden kann. In der Zwischenzeit liegt ein neues Überbauungskonzept vor, das drei gleichartige Baukörper mit je sechs Wohneinheiten umfasst. Die Baukörper lehnen sich an die traditionellen Appenzellerhäuser und sind einheitlich angeordnet.

Die daraus erfolgenden formellen und materiellen Änderungen am Quartierplan bedingen eine nochmalige öffentliche Auflage der Planungsinstrumente. Die Arbeiten des neuen Quartierplans «Am Mattenbach II» stehen kurz vor dem Abschluss. Voraussichtlich kann die öffentliche Planaufgabe demnächst stattfinden. Die entsprechende Publikation erfolgt in den öffentlichen Publikationsorganen (Amtsblatt und Appenzeller Zeitung). Während der öffentlichen Planaufgabe kann auf der Gemeindekanzlei Einsicht in die Planungsinstrumente genommen werden. Diese können dann zumal auch als PDF-Datei unter www.grub.ch heruntergeladen werden.

Sanierung

Schmutzwasserleitungen

Im Jahre 2006 sind von den Schmutzwasserkanälen in der Gemeinde Kabelfernsehauflagen erstellt worden. Bei diesen Aufnahmen sind beim Schmutzwasserkanal Vorderlenden-Hord-Dorf diverse Mängel festgestellt worden. Die obligatorischen Druckproben in diesem Bereich im Jahr 2008 zeigten auf, dass die Leitungen undicht sind. Weil dieses Gebiet in der Schutzzone der Trinkwasserversorgung Weiherwies liegt, hat der Gemeinderat im September 2009 das Ingenieurbüro Rüttimann AG, Eggersriet, beauftragt, einen Kostenvoranschlag für die Sanierung auszuarbeiten.

Aufgrund des eingereichten Kostenvoranschlags hat der Gemeinderat an der Budgetsitzung im September 2011 beschlossen, die Sanierung der Schmutzwasserleitung Vorderlenden-Hord-Dorf in zwei Etappen aufzuteilen. Im Investitionsprogramm sind für das Jahr 2012 Kosten von 150'000 Franken und im Jahr 2013 Kosten von 80'000 Franken aufgenommen worden.

Das Ingenieurbüro Rüttimann AG, Eggersriet, hat die Baumeisterdevis für die erste Etappe erstellt und drei Unternehmer eingeladen, eine Offerte einzureichen.

Auf Antrag der Gewässerschutzkommission hat der Gemeinderat beschlossen, den Auftrag für die Sanierung der Schmutzwasserleitung Vorderlenden-Hord-Dorf der Firma Brülisauer Tiefbau GmbH, Eggersriet, mit einem Kostenaufwand von gegen 129'000 Franken zu erteilen. Im Weiteren haben die kantonalen Ämter sowie der Gemeinderat das Baugesuch genehmigt.

Der Zeitpunkt der Ausführung dieser Sanierungsmassnahmen steht noch nicht definitiv fest. Während der Bauzeit wird das Teilstück der Staatsstrasse Vorderlenden bis Einfahrt Hord teilweise nur noch einseitig befahrbar sein. Es wird deshalb ein Lichtsignal aufgestellt. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Behinderungen während der Bauzeit.

Wasserversorgung

Arbeitsvergabe

Schieberkontrollwartung

Der Gemeinderat hat mit dem Budget 2012 der Schieberkontrollwartung der Haupt- und Hauszuleitungsschieber zugestimmt. Vorgesehen sind diese Arbeiten in einem Fünfjahres-Rhythmus - ca. 100 Schieber pro Jahr. Neben der umfassenden Dokumentation werden die Schieberstandorte digitalisiert und im Katasterplan abgebildet. Die Gesamtkosten betragen gegen 26'000 Franken. Dies entspricht somit jährlichen Kosten von 5'200 Franken. Der Gemeinderat hat den Auftrag für diese Wartungskontrollen an die für diese Arbeiten spezialisierte Firma Hinni AG, Biel-Benken, erteilt.

Kino Rosental Heiden

Gemeindebeitrag für Digitalisierung

Das Nostalgiekino Rosental in Heiden ist aus dem kulturellen Leben des Appenzeller Vorderlandes nicht mehr wegzudenken und soll auch weiterhin erhalten bleiben. Das Kino ist durch die rasante Entwicklung gezwungen, die Digitalisierung voranzutreiben. Der Verleiher wird in Kürze die Bildstreifen nur noch in digitalisierter Form anbieten, statt wie bisher mit den herkömmlichen 35 mm-Filmen. Die daraus entstehenden Kosten belaufen

sich auf 120'000 Franken, inkl. Einbau. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, einem Beitragsgesuch zu entsprechen und der Genossenschaft Kino Rosental für die Digitalisierung der Vorstellungen einen ausserordentlichen Beitrag von 1'000 Franken auszurichten.

**Projekt
Energierregion Appenzeller-
land über dem Bodensee**

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) verfolgt das Projekt einer «Energierregion AüB». Langfristiges Ziel des Projekts ist die Energieautonomie im Appenzellerland über dem Bodensee, welche durch Steigerung der Energieeffizienz sowie gezielte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien erreicht werden soll. Dabei werden die vielen Organisationen, welche dieses Thema in der Region bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern erhalten durch das Projekt ein gemeinsames Interessensdach und sollen dadurch in ihrer Effektivität gestärkt werden. Wirtschaftlich ist durch das Projekt mittelfristig eine Erhöhung der Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Energieeffizienz zu erwarten. Diese Wertschöpfung kommt nach Erhebungen des Bundesamtes für Energie zu einem grossen Teil beim lokalen Handwerk

und Gewerbe an. Der Gemeinderat hat den Projektvorschlag des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee geprüft und unterstützt grundsätzlich das Vorhaben zur Energieregion AüB. Erfreulich ist, dass alle Vorderländer Gemeinden und der Bezirk Oberegg diesem Projektvorschlag zugestimmt haben.

**Grub zählt Ende April
1023 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im April 2012:
Barbosa Leite Manuel, Säge 79
Kosicki-Starke Gabriele mit
Stuckenbrock Lea und **Helena**,
Hord 409
Matschie Marlen, Unterrechs-
stein 616/A34
Richards Mark und **Richards-
Kröger Birgit** mit **Sophie, Jenny**
und **Justin**, Dorf 69
Schmidbauser Franziska,
Rüti 167
Ullrich René, Unterrechs-
stein 616/A34
Forrer Reto, Riemen 156

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 5. Juni 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

**Bewilligte
Baugesuche**

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde
Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Grundeigentümer: Verschiedene
Bauvorhaben: Ersatz von beste-
henden Schmutzwasserleitungen
Vorderlenden-Hord-Dorf

Baugrundstück: Parz. Nr. diverse,
Vorderlenden-Hord-Dorf

Baubherrschaft: Eugster Karl,
Ebni 357, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau von
zusätzlichen zwei Garagentoren
auf der Nordseite

Baugrundstück: Parz. Nr. 518, Ebni

Baubherrschaft: Graf Hermann
und Marlies, Hartmannsrüti 229,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersetzen des
defekten Garagentores

Baugrundstück: Parz. Nr. 181,
Hartmannsrüti

Baubherrschaft: Hälg Rochus,
Krähtobel 91, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erweiterung des
bestehenden Anbaus Bad/WC

Baugrundstück: Parz. Nr. 99,
Krähtobel

Baubherrschaft: Kellenberger Fritz,
Paradiesstr. 26, 9410 Heiden

Bauvorhaben: Teilweiser Belags-
einbau auf Zufahrtsstrasse

Baugrundstück: Parz. Nr. 172,
Hächlensteg

Baubherrschaft: Merz Thomas,
Frauenrüti 336, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung /
Aussentreppe/ Umgebungsgestaltung

Baugrundstück: Parz. Nr. 471,
Frauenrüti

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juni 2012**

Freitag, 15. Juni 2012

**Gemeindekanzlei
Öffnungszeiten
über Pfingsten**

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Pfingsten gelten wie folgt:

Pfingsten

Montag, 28. Mai 2012 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon P 071 891 39 73

Frühlingserwachen im Chreitobel: Foto Bernhard Lutz

Schule

Inäluege an der Schule Grub AR

In der Woche vom 30. April bis zum 4. Mai 2012 öffnete die Primarschule Grub AR ihre Türen für das alljährliche «Inäluege». In diesem Jahr fand zeitgleich die altersdurchmischte Projektwoche zum Thema Jubiläumszeitung statt. Vor allem für die 3. bis 6. Klasse

bedeutete dies die Schulzimmer in Redaktionsräume zu verwandeln. Es wurden fleissig Texte verfasst, Interviews geführt und mit Zeitungen gebastelt.

Neben vielen Eltern nahmen sich auch bekannte Persönlichkeiten aus der Gemeinde Zeit für die Schülerinnen und Schüler und standen für Fragen zur Verfügung.

Einige ehemalige Lehrende, berichteten den Kindern über den Wandel der Schule in den letzten Jahren. Auch ehemalige Schülerinnen und Schüler statteten der Primarschule Grub einen Besuch ab, darunter auch Sonja Nef und Andrea Caroni. Walter Züst teilte seinen grossen Schatz an historischem Wissen über Gemeinde und Schule mit den eifrigen Redaktorinnen und Redaktoren der Jubiläumszeitung. Peter Maurer lud die Kinder in seine Werkstatt ein und sorgte somit für eine angenehme Abwechslung in der Mitte einer anstrengenden Projektwoche. Mit handwerklichen Tipps und Tricks half Bruno Eisenhut, Redaktor der Appenzeller Zeitung, den Nachwuchs-Journalisten und brachte ihnen das Zeitungswesen näher.

Trotz der vielen spannenden, berühmten Besucher, haben sich sowohl die Kinder als auch das Lehrerteam besonders über den Besuch der interessierten Eltern, Verwandten und Bekannten gefreut. Die Schülerinnen und Schüler, sowie das Team der Primarschule Grub bedanken sich auf diesem Weg noch einmal bei allen, die sich während des «Inäluege» Zeit für die Schule genommen haben und freuen sich schon jetzt auf das «Inäluege 2013».

Zirkus

Die Schule Grub AR macht mit dem Zirkus Bengalo eine Projektwoche.

Die **Vorführung** mit den Schüler/innen der Schule findet am **8. Juni 2012** im Zirkuszelt auf dem Schulhausplatz statt.

Wir freuen uns, Sie um **14 Uhr oder um 19.30 Uhr** in die Zirkuswelt zu entführen.

Es gibt keinen Ticketverkauf, sondern eine Kollekte. *Schule Grub AR*

Mein Name ist
**Lea
Brunner**

Ab August werde ich als Schulische Heilpädagogin an der Schule Grub mit den Kindern und Lehrpersonen der 3. bis 6. Klasse arbeiten.

Nach einigen Jahren Unterrichtserfahrung auf der Primarschule habe ich mich zur Ausbildung als Heilpädagogin entschieden. Nach deren Abschluss und einem Aufenthalt in Australien habe ich ab Februar 2006 bis Juli 2011 als Schulische Heilpädagogin in Heiden gearbeitet. Gerne wollte ich nach mehreren Jahren Berufserfahrung in diesem spannenden Berufsfeld Einblick in eine Sonderschule erhalten. Im laufenden Schuljahr arbeite ich nun an einer Heilpädagogischen Schule als Stellvertretung. Zudem habe ich mir im Januar einen Traum erfüllt und bin für einige Wochen in Südostasien gereist.

Ich lebe in St.Gallen und freue mich wieder auf die Postautofahrt ins Appenzellerland mit Ausblick auf den Alpstein. Und besonders freue ich mich natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Kindern der 3. bis 6. Klasse und dem Team der Schule Grub.

Frühlingserwachen Frauenrüti: Foto Bernhard Lutz

**50-Jahr-Feier
Schulhaus Grub**

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Grub AR

Wir sind in letzter Zeit von einigen Seiten darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir nicht «alle» Personen, welche in Grub in die Schule gegangen sind, angeschrieben haben und jene Personen somit nicht eingeladen worden sind. Dazu möchten wir noch einige Zeilen zur Klärung schreiben:

- Es existieren keine Schülerlisten.
- Leider war es unmöglich alle Ehemaligen zu eruieren, wir möchten uns dafür entschuldigen.
- All jene, die je eine Klassenzusammenkunft organisiert haben, kennen das Problem alle Adressen der damaligen Schüler ausfindig machen zu können.
- Wir freuen uns, wenn auch Ehemalige daran teilnehmen, die nicht persönlich angeschrieben wurden.

Falls Sie keine persönliche Einladung erhalten haben, aber gerne zum Jubiläum kommen möchten, dann melden sie sich unter folgender Email-Adresse an jubi@schule.grub.ch oder unter Telefon 071 344 33 64.

Sonnige Grüsse
OK 50-Jahr-Feier
Schulhaus Grub AR

Die Baustelle für den Schulhausneubau Grub AR

An der Schulhauseinweihung von 1962. Im Bild von links: Pfarrer Ulrich Ott, Oberrichter Hans Eugster, Gemeindec-schreiber Walter Züst, Kantonsrat Hans Eisenbut, Architekt Paul Rutz und Gemeindebaup-tmann Otto Lanker

50-JAHR JUBILÄUM

www.schule.grub.ch

50 Jahre Schulhaus Grub AR

2. Juni 2012 Jubiläum / 8. Juni 2012 Zirkusaufführung

Die Schule Grub AR feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Zentralschulhauses. Mit einem Festprogramm am 2. Juni und einer Zirkusvorstellung der Schule Grub am 8. Juni soll dies gebührend gefeiert werden.

Ein OK unter der Leitung von Schulkommissionsmitglied Sonja Merz entwickelte grosse Pläne für diesen Jubiläumsanlass und ist seit Monaten sehr engagiert am Werk. Es war eine herausfordernde Aufgabe, möglichst viele Adressen der ehemaligen Schülerinnen

und Schüler ausfindig zu machen, um sie für ein Klassentreffen der anderen Art einzuladen. Den Festbesuchern soll ein tolles Programm geboten werden und so sind am 2. Juni 2012 alle Ehemaligen sowie das ganze Dorf ins Zentralschulhaus eingeladen.

Helferinnen und Helfern für ihren überaus grossen Einsatz für diesen speziellen Anlass in unserem Dorf.

Erfreuen Sie die Mitwirkenden und Organisatoren mit Ihrer Teilnahme an den Feierlichkeiten und lassen Sie sich von den Schülerinnen und Schülern begeistern. Wir heissen Sie jetzt schon herzlich willkommen.

Ihre Schulpräsidentin
Eva Drexel

JUBILÄUM Sa 2. Juni 2012

14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Ehemaligen-Apéro

16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Weitere Festaktivitäten für die Ehemaligen und Gruber Bevölkerung mit Jugendband, Gruber Chörl, Schülerchor 5./6. Kl., Wettbewerb, Würste zu Preisen von 1962 und Jubiläums-Schülerzeitung

In der darauffolgenden Woche vom 4.-8. Juni 2012 dürfen alle Schulkinder zusammen mit den Lehrpersonen das vielfältige Programm des Zirkus Bengalo kennenlernen. Sie werden allerlei Kunststücke und Tricks einstudieren und als Abschluss zu einer freudigen, temperamentvollen Show einladen. Mein grosser Dank geht an das Lehrerteam, welches umsichtig und mit viel Freude die Vorbereitungen für diese Sonderwoche in Angriff nahm.

An dieser Stelle danke ich auch ganz besonders dem OK: Sonja Merz, Reni König, Ruedi Signer, David Maier, Guido Knaus und Guido Bischofberger sowie allen

ZIRKUS Fr 8. Juni 2012

Das Projekt mit Zirkus Bengalo dauert von Montag, 4. Juni bis Freitag, 8. Juni. Am Freitag heisst es dann: Manege frei!

Vorstellungen
14:00 Uhr und 19:30 Uhr
Zirkuszelt auf dem Schulhausplatz Grub AR
Eintritt frei!

Farbenfroher Frühling-morgen der Basisstufen

Schule

Projekttag an der Oberstufe Wolfhalden

In der Woche vom 30. April bis 2. Mai fanden an der Oberstufe die Projekttag statt. Die drei Tage wurden unter dem Titel «fremd» durchgeführt. Die Lernenden durften sich vorerst für verschiedene Projekte anmelden, bei welchen sie sich in den drei Tagen mit dem Fremden auf allen Bereichen befassen konnten.

Projekt «Insight China – eine fremde Kultur erleben»

Die Schüler konnten die chinesische Kultur an verschiedensten Posten selbst entdecken. Von der Bevölkerungspolitik bis hin zu verschiedenen Gesellschaftsspielen wie Mah-Jong oder

ersten Übungen aus QiGong und TaiChi reichte die Bandbreite des Angebots. Einige versuchten ein paar chinesische Ausdrücke und Schriftzeichen zu lernen. An einem Vormittag widmeten sie sich der Küche Chinas und entdeckten neue Gewürze und Geschmacksrichtungen.

Projekt «Asylwesen in der Schweiz»

In der Projektwoche beschäftigte sich die Gruppe von Frau Hobi und Frau Schefer mit dem Asylwesen in der Schweiz. In diesem Zusammenhang haben wir das Solidaritätshaus in St. Gallen besucht. Dort haben wir die Situation von Menschen, die teilweise

jahrelang auf den positiven Ausgang eines Asylverfahrens warten oder bereits abgewiesen wurden, aus nächster Nähe miterlebt. Wir hörten eine eindrückliche Erzählung über die beschwerliche Flucht von einem Mann, der aus Eritrea in die Schweiz gekommen ist. Die fröhliche Stimmung beim Mittagstisch und das grosse Engagement von ehrenamtlichen Helfern haben uns stark beeindruckt.

Projekt «Fremde Welten»

Aus einem Kleiderbügel wird ein Pfeilbogen, der Shaker verwandelt sich in ein Sparschwein, und aus dem Tee-Ei strahlt plötzlich ein Licht. Aus vertrauten Alltagsgegenständen wurden fremde, spannende Objekte mit völlig neuen Eigenschaften.

Doch nicht nur Gegenstände sondern auch die Schülerinnen und Schüler haben sich während der Projekttag in fremde Welten begeben. Ganz auf sich alleine gestellt, verbrachten sie einen halben Tag in einer völlig fremden Umgebung an einer anderen Schule.

Aus fremden Personen wurden Bekannte – wenn auch nur flüchtige ;-)

Projekt «Mangare, cucinare ...»

Fremde Kulturen, fremdes Essen. Mit viel Spass wurde in diesem Projekt gekocht und gegessen. Die Lernenden konnten in den drei Tagen in der Küche experimentieren und wunderbare Gerichte aus verschiedenen Ländern zubereiten. Um die Gewohnheiten der Lebensmittelzubereitung der Kulturen besser kennen zu lernen, wurden in St. Gallen verschiedene Restaurants besucht, wo sie von den Besitzern empfangen worden sind und über die Spezialitäten des jeweiligen Landes informiert wurden.

Projekt «Faszination Exotik oder fremde Fötzel»

In unserer Region gibt es viele Tiere und Pflanzen, die nicht ursprünglich von hier stammen, sondern erst nach der Entdeckung von Amerika 1492 durch C. Columbus auf unterschiedlichste Weisen zu uns gelangt sind. Solche Lebewesen werden als Neo-

bionten bezeichnet. Manche dieser Exoten, wie die Kartoffel, die Tomate oder den Tabak, können wir heute als Kulturpflanzen nicht mehr wegdenken. Viele dieser Pflanzen stellen eine Bereicherung dar. Es gibt aber auch einige, die Probleme bereiten. Am ersten Tag waren wir im Naturschutzgebiet bei Uznach unterwegs und entfernten eine solche Problempflanze, die Kanadische Goldrute. Im Gegensatz zur einheimischen Art blüht sie viel länger, produziert mehr Samen, macht grosse unterirdische Wurzel- ausläufer, hat keine natürlichen Fressfeinde und kann sich so über grosse Flächen rasch ausbreiten und die angestammten Pflanzen verdrängen.

Besonders in Mooregebieten, die nicht mehr weit verbreitet sind und empfindliche, seltene Pflanzen- und Tierarten aufweisen, können Pflanzen oder Tiere, die sich invasiv ausbreiten, die Artenvielfalt stark beeinträchtigen. So haben wir im Naturschutzgebiet einen Arbeitseinsatz geleistet und viele Goldruten entfernt. Wir hielten auch Ausschau nach Tieren und Pflanzen und fanden viele Marienkäfer, die aus Asien stammen. Am zweiten Tag

gingen wir nach Fussach ins Rheindelta am Bodensee. Dort lernten wir viele Vögel kennen, die ihren angestammten Platz am Bodensee haben, aber auch solche, die aus Afrika in den Norden ziehen und hier nur für eine kurze Zeit bleiben. Am Nachmittag waren wir im Botanischen Garten in St. Gallen unterwegs und lernten viel über einheimische und nicht einheimische Pflanzen. Unsere Eindrücke hielten wir fotografisch und auf Plakaten fest.

Die Projekttag waren ein grosser Erfolg, welche sowohl den Lernenden als auch den Lehrpersonen viel Freude bereiteten.

OSTTeam

Kreuzworträtsel

bunt, vielfältig			Wassersportutensilien original		landw. Gebäude innerer Teil		Artikel frz.: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter			Meerestier Doppelkonsonant
Brotherstellbetriebe				2							
Geschwülste											
Behälter							4				
							frz.: Sommer Mz. Wundschorf				1
								Wortteil f. «innerhalb»			
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates			3	Präposition	selten ital. Stadt						Körperteile
Kälbermagenextrakt					0-europ. Staat im Wasser gehen			5	grosse Türen schaudern		10
Bankansturm											frz.: sein
				unannehmlich, schlecht das Jetzt							12
Bergblume											
persönlicher Geschmack											
ital.: Durst											
schlimm											
Jugendlicher (engl.)											
junger Lernender											
... und her											

Lösung Seite 13

Faszinierende Sonderausstellung in Wolfhalden: Hochblüte der Kettenstich-Stickerei

Für die Gemeinden im Appenzeller Vorderland war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Einblicke in diesen speziellen, wundervollen Vorhänge (Rideaux) produzierenden Zweig der Stickerei-Heimindustrie ermöglicht die Sonderausstellung im Museum Wolfhalden.

Die Kettenstich-Stickerei gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzellerland. In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Walzenhausen, Reute und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt. Die Ausstellung im Museum Wolfhalden zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge auf und erinnert an längst verschwundene Berufe wie Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte. Die fertigen Vorhänge waren in vielen Fällen einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt Liebhaber fanden.

Sonderausstellung und Museum sind bis Oktober jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind auch während der Woche Besichtigungen möglich. Für Kontakte: Ernst Züst-Walser Tel.071 891 21 42

Auch die berühmten Zwergen-Geschwister Seppetoni und Kathri Bischofberger von Oberegg standen im Dienste der Kettenstich-Stickerei und waren als Heimarbeiter tätig. Peter Eggenberger

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

EINWOHNERVEREIN GRUBAR

Besichtigung der Gruber Kirche Samstag, 30. Juni 2012, 10.00 Uhr

Man sieht und hört sie täglich, trotzdem beachtet man sie trotzdem kaum!

Wir laden Sie ein, sich die Gruber Kirche einmal genauer anzuschauen. Pfr. Tania Guillaume demonstriert und erklärt Ihnen die Orgel und Walter Züst weiss viel Interessantes zur Geschichte der Kirche.

Inserate- und Textannahmeschluss für die Juni-Ausgabe
Freitag, 15. Juni 2012

Ergotherapie Wolke

Umzug in die Poststrasse 10

Seit April 2012 befindet sich die Ergotherapie Wolke im Heidener Zentrum in der Poststrasse 10.

Davor konnte man die medizinischen Leistungen eineinhalb Jahre in den Räumlichkeiten von Physiofit, Hinterergeten 709 in Wolfhalden in Anspruch nehmen.

In der neuen Praxis stehen den Patienten vier Räume zur Verfügung (Motorikraum, Werkraum, Sportraum, Therapieküche sowie Büro). In den letzten Jahren haben sich die Fachbereiche Orthopädie und Handchirurgie/Rheumatologie sowie Neurologie gefestigt. Es kommen Patienten, die Verletzungen an Sehnen, Muskeln, Nerven oder Knochen haben, Schienen können individuell angepasst und erprobt werden. Auch chronische Erkrankungen (z.B. Arthrose, Multiple Sklerose, Rheuma u.v.m.) werden ergotherapeutisch

behandelt. Dabei steht die Wiedererlangung von verloren gegangenen Funktionen und Gelenkschutz im Zentrum der Behandlung.

Bei neurologischen Erkrankungen (z.B. nach Schlaganfall, Hirntumor u.a.) werden in der Ergotherapie je nach Schädigungsart neben der Motorik auch die kognitiven Fähigkeiten trainiert (z.B. mit Hirnleistungstraining). Domizilbehandlungen können sinnvoll sein.

Als Erneuerung gibt es in der Poststrasse nun auch die Möglichkeit Ergotherapie mit Kindern durchzuführen. Indiziert ist Ergotherapie bei Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsproblemen, Konzentrationschwächen, Teilleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten und geistige/körperliche Behinderungen fallen Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen in der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung auf, kann Ergotherapie

sinnvoll sein. Standardisierte Tests werden durchgeführt, um die spezifischen Probleme des Kindes objektiv zu erkennen. Gezielte bewegungsorientierte, handwerkliche oder spielerische Therapie wird individuell an den Defiziten des Kindes aufgebaut, die Eltern werden mit einbezogen.

Ich habe selbst zwei Kinder im Vorschulalter und freue mich auch wieder beruflich mit Kindern zusammenarbeiten zu können.

Haben Sie Fragen?

Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung.

Anett Wolke

Ergotherapie Wolke

Poststrasse 10

9410 Heiden

Telefon 071 891 22 23

Mobile 078 919 58 18

www.ergotherapie-wolke.ch

info@ergotherapie-wolke.ch

Dank an unsere Inserenten

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als

Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Dorf 340 9035 Grub AR

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7.00 – 12.15 Uhr 13.00 – 18.30 Uhr
Samstag 7.00 – 16.00 Uhr

Ihr Sparmarkt mit einheimischen Produkten und Postagentur

grub@spar.ch
071 89120 34

**Firmenbesuch
bei der GIGATHERM AG**

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können.

Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen.

Am 2. Mai 2012 besuchte Frau Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, der Gemeindepräsidentin von Grub, Erika Streuli und dem Geschäftsführer von Appenzellerland über den Bodensee das Mikrowellentechnologie-Unternehmen GIGATHERMAG in Grub.

Seit über 30 Jahren produziert GIGATHERM Hightech-Mikrowellentechnologie für Labor- und Industrieanwendungen.

Die 35 Spezialisten verstehen sich als Dienstleister und besitzen viel Know-how und Erfahrung um für den

von links: Gérard Appel, Christoph Wolnik, Marianne Koller-Bohl, Martin Sturzenegger, Karin Jung, Erika Streuli

Kunden massgeschneiderte und komplexe Lösungen zu entwickeln und herzustellen.

Mehr als 20'000 GIGATHERM-Gastroöfen haben die Produktion in Grub in den letzten Jahren bereits verlassen.

Sie werden beispielsweise von der Deutschen Bundesbahn in ihren Speisewagen eingesetzt oder schwimmen auf fast allen Schweizer Seen auf Ausflugschiffen mit. Sogar auf NATO-Kampfschiffen werden die Produkte

der GIGATHERM AG bereits eingesetzt. Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

Weitere Auskünfte erteilt:
Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft Appenzell Ausserrhoden,
Telefon 071 353 64 38
karin.jung@ar.ch

**Grünzeugsammelstelle
Grub AR**

geöffnet:
Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am Montag, 7. Mai 2012

Letztmals
am Montag, 5. November 2012

Dabei ist wie bei der Kehrrixtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2012)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Wir Verkaufen und Reparieren
alle Anhänger

**MFK
Vorführungen**

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax. 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Gruber Sportplausch

23. und 24. Juni 2012

Samstag

**Ab 10.30 Startnummernausgabe
- 11.30 und nachmelden**

11.30 Grillservice
13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 4
15.00 4 - Kampf Kat. 5 - 6
Anschl. Crosslauf (flache Streckenführung)
18.00 Volleyball (anschl.
Gratissuppe)

Sonntag

08.30 Unihockey
11.00 Fröhschoppenkonzert MGG
**12.00–12.30 Nachmeldung Schnellauf
und Familienplausch**
13.00 Familienplausch
(Startgeld Fr. 10.- pro Familie)
ab 14.30 Di / Dä schnellscht Grueber/i
ab 16.30 Rangverlesen

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2006 und jünger
Kat. 2	2005 - 2004
Kat. 3	2003 - 2002
Kat. 4	2001 - 2000
Kat. 5	1999 - 1982
Kat. 6	1981 und älter (30+ Kategorie)

Startgeld pauschal für alle
3 Disziplinen Fr. 10.-
Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1	2005 - 2001
Kat. 2	2000 - 1997

Startgeld Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball

1997 und älter

Startgeld Fr. 30.-
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In
jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen
mitspielen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, daran teilnehmen.

**Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon an.
Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!**

**Anmeldungen an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR
Anmeldeschluss 20. Juni 2012**

Anmeldetalon

Gruber Sportplausch 23. und 24. Juni 2012

Name: _____ Vorname: _____ m/w: _____ Jahrgang: _____

4-Kampf Crosslauf Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012

Name: _____ Vorname: _____ m/w: _____ Jahrgang: _____

4-Kampf Crosslauf Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012

Name: _____ Vorname: _____ m/w: _____ Jahrgang: _____

4-Kampf Crosslauf Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012

Name: _____ Vorname: _____ m/w: _____ Jahrgang: _____

4-Kampf Crosslauf Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012

Name: _____ Vorname: _____ m/w: _____ Jahrgang: _____

4-Kampf Crosslauf Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012

Unihockey

Team _____ Captain _____ Kategorie _____

Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey

Team _____ Captain _____ Kategorie _____

Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball **ab Jahrgang 1997**

Team _____ Captain _____

Anmeldeschluss ist der 20. Juni 2012 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Familienplausch

Name _____

echt

gemischt

Nachmeldungen werden auch noch am Sonntag 12.00 -12.30 angenommen

Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.

Anmeldungen bitte an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Daniela aus Ecuador, Meena aus Thailand und Ottar aus Norwegen

Daniela, Meena und Ottar sind drei der rund **55 AustauschschülerInnen** aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen, wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort «Chuchichäschtli» versteckt.

YFU (Youth for Understanding) Schweiz sucht für das kommende Schuljahr (ab August 2012) weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für **einen Austauschschüler/eine Austauschschülerin** öffnen möchten.

YFU-AustauschschülerInnen besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglied der Gastfamilie an deren Alltag teil.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Motivation für die Aufnahme **eines Austauschschülers/einer Austausch-**

schülerin soll das Interesse am kulturellen Austausch sein. Gastfamilien erhalten die Gelegenheit, eine andere Kultur auf eine ganz spezielle Weise kennen und schätzen zu lernen: Ein Austauschjahr ist für AustauschschülerInnen und Gastfamilien eine sehr intensive, spannende und einzigartige Erfahrung, die für immer in Erinnerung bleibt.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu werden. Als Gastfamilie nehmen Sie **eine Austauschschülerin/einen Austauschschüler** als neues Mitglied in ihre Familie auf und stellen ihm/ihr Verpflegung und ein Bett zur Verfügung, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt.

Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliche Informationen melden Sie sich bitte bei YFU Schweiz: Monbijoustrasse 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23, 031 305 30 60 info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

acustix
Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR
Wann	täglich
Preis	12.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Sicherheitstipp

Reiten:

Jährlich verunfallen in der Schweiz im Schnitt 6500 Personen beim Pferdesport. 2 bis 3 dieser Fälle enden tödlich. Verletzungen nach Reitunfällen sind oft schwer und in den meisten Fällen die Folge von Stürzen. Bei Kindern sind es vorwiegend Frakturen und Schädel- oder Hirnverletzungen. Bei Erwachsenen Prellungen und Quetschungen am Rücken.

Tipps:

- Machen Sie sich mit den Verhaltensweisen von Pferden vertraut.
- Lassen Sie sich und Ihre Kinder durch Fachleute ausbilden.
- Tragen Sie beim Führen und Ausreiten Reitstiefel, Handschuhe und Reithelm.
- Unternehmen Sie Ausritte nicht allein und tragen Sie ein Mobiltelefon auf sich.
- Kontrollieren Sie regelmässig Zaumzeug, Sattel und Steigbügel.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30 info@bfu.ch, www.bfu.ch

Lösung von Seite 7

A	T	S	D	E	S					
B	A	E	C	K	E	R	E	I	E	N
W	U	C	H	E	R	U	N	G	E	N
B	E	C	H	E	R	E	T	E	S	
A	C	H	T	U	N	G	E	N	T	O
H	E	N	R	A	R	E	D			
I	S	R	A	E	L	I	T	O	R	E
L	A	B	U	N	G	A	R	N		
R	U	N	W	I	D	R	I	G	E	
E	N	Z	I	A	N	U	N	A	R	T
G	U	S	T	O	S	E	N	A	R	
S	E	T	E	G	E	R	E	D	E	
A	R	G	N	U	L					
T	E	E	N	T	U					
I	E	X	I	T						
S	C	H	U	E	L	E	R			
H	I	N	E	N	A					

Lösungs-
wort:
Schritt-
laenge

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Juni-Ausgabe
Freitag, 15. Juni 2012.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge werden konsequent
nicht mehr berücksichtigt!

**Vergnüglich und informativ:
Dorfrundgänge und
Humorabende im Vorderland**
Heiden und Walzenhausen sind die
Start- und Zielorte des Appenzeller
Witzwanderweges. In beiden Gemein-
den ist im Sommerhalbjahr 2012
Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-
Erfinder Peter Eggenberger mit ver-
gnüglichen Führungen in Walzenhau-
sen und spritzigen Humorabenden in
Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen
(Strecke Bahnhof bis Kirche) finden
an folgenden Sonntagen statt:
10. Juni, 1. Juli, 5. August und
2. September. Treffpunkt ist
bei jeder Witterung und ohne
Vorankündigung der Bahnhofplatz.
Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde,
keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden
mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls
freiem Eintritt an folgenden Daten
statt:
4. Juli, 3. August
(jeweils im Kursaal-Leseraum)
und 5. September (Hotel Linde).

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
 Stores Rollladen Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

- Wer? alli Chend wo zwüschet em 1. Mai 08 ond am 30. April 10 gebore sönd
- Wo? im Schuelhuus z'Grub AR
- Wann? noch de Sommerferie amel am Zischtigmorge vom 8.45 bis 11.15
- Leitig? Sylvia Eisenhut ond Marianne Länzlinger
- Aameldig? bis am 10. Juni 12 bi de Sylvia Eisenhut
Telefon 071 891 56 21

Mer freuet ös off Dii!

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Zweite NRP-Umsetzungsphase in Appenzell Ausserrhoden angelaufen

Appenzell Ausserrhoden und der Bund haben die Programmvereinbarung zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) für die zweite Umsetzungsperiode 2012 bis 2015 unterzeichnet. Dem Kanton stehen somit für Projektunterstützungen in den kommenden vier Jahren total 4 Mio. Franken für Darlehen und 1,6 Mio. Franken für a-fonds-perdu-Beiträge zur Verfügung. Die NRP verfolgt seit 2008 das Ziel, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit strukturschwächerer Regionen in der Schweiz zu steigern. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als massgebliches Kriterium gilt bei der NRP die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. So liegen denn auch die Schwerpunkte der zweiten Umsetzungsperiode in Appenzell Ausserrhoden im Bereich dieser Themenfelder. Neben neuen innovativen Wertschöpfungssystemen werden die Standortentwicklung sowie Projekte aus dem Tourismus zielgerichtet unterstützt. Das Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 wurde im vergangenen Jahr von

der Wirtschaftsförderung Appenzell Ausserrhoden zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe konzipiert, in welcher auch die AüB-Geschäftsstelle vertreten war. Nach der Einreichung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wurde das Umsetzungsprogramm dort positiv aufgenommen. Auch das Appenzellerland über dem Bodensee soll von den Impulsen der NRP profitieren, weshalb die AüB-Geschäftsstelle bereits erste Projektideen entworfen hat. «Wir arbeiten momentan an verschiedenen Konzepten und suchen entsprechende Partner dafür», sagt AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik Entscheidend für den Erfolg eines Projektes sei die breite Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. «Deshalb sind innovative Projektideen, welche den Standort Appenzellerland über dem Bodensee voran bringen können, bei uns immer willkommen.» Die AüB-Geschäftsstelle hilft auch gerne bei der Ausarbeitung eines Projektantrags.

Markus Walt neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft Appenzell Innerrhoden

Zum Anfang April hat Markus Walt die Leitung des Amtes für Wirtschaft im Kanton Appenzell Innerrhoden übernommen. Die Standeskommission hatte ihn Ende Februar als Nachfolger von Benedict Vuilleumier gewählt. Mit der Leitung geht auch die Verantwort-

Markus Walt, neuer Leiter des
Amtes für Wirtschaft AI

ung über die Bereiche Wirtschaftsförderung, Neue Regionalpolitik, Tourismus und Statistik einher. Markus Walt hat an der ETH Betriebs- und Produktionswissenschaften studiert und mit Diplom abgeschlossen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur ABB, wo er im Bereich Elektrotechnik arbeitete. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Berater für Business Process Reengineering bei IDS Scheer AG im Bereich Geschäftsprozessmanagement war er seit 2004 als Geschäftsführer bei MBT, Masai Barefoot Technology, für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig und verantwortlich für 75 Mitarbeitende. Der 41jährige gebürtige Herisauer ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt heute mit seiner Familie in Oberuzwil.

Walts Vorgänger Benedict Vuilleumier gibt das Amt nach vier Jahren auf um sich beruflich neu zu orientieren. Zuvor möchte er sich eine halbjährige Auszeit gönnen. Durch die enge Zusammenarbeit der Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee mit den kantonalen Ämtern für Wirtschaft hat Vuilleumier den Aufbau der AüB Geschäftsstelle in den vergangenen knapp zwei Jahren mit begleitet.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Unterwegs mit dem Verein Appenzeller Wanderwege VAW

Auch in den Monaten Juni und Juli werden wieder verschiedene geführte Wanderungen von der VAW durchgeführt.

Der Eigenart der Appenzeller Landschaft auf der Spur heisst der Titel für die mittelschwere Wanderung am **Sonntag, 3. Juni**. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof in Appenzell und von dort führt sie über Chuterenegg auf die Hundwiler Höhi und hinunter zum Jakobsbad. Dauer der Wanderung 4 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine ganz besondere Wanderung ist diejenige vom **Sonntag, 17. Juni** und zwar unter dem Motto **Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam**. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus Bühler und die geführte 2-stündige Wanderung geht über Steigbach zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Der Schluss bildet ein kleines Fest mit einer Gratisverpflegung. Für alle Beteiligten wird dieser Tag sicher ein ganz besonderes Erlebnis.

Rund um Bischofszell ist eine geführte leichte Vormittagswanderung am **Dienstag, 26. Juni**. Besammlung ist um 08.30 Uhr beim Bahnhof Bischofszell Stadt. Von hier aus geht es über Tobelmüli-Hauptwil zur Waldschenke und zurück nach Bischofszell. Dauer der Wanderung ca. 2 Stunden.

Den Abschluss des Wandermonats Juni bildet die **7. Wandernacht der Schweizer Wanderwege** unter dem Motto «Vollmondwanderung». Für die mittelschwere Wanderung ist am **Samstag, 30. Juni** Besammlung um

16.50 Uhr beim Bahnhof in Gais. Von hier aus geht es zum «Znacht-Halt» aus dem Rucksack beim «Walderlebnissraum Grossmoos», wo die Möglichkeit zum Braten besteht. Dann ist Aufstieg auf den Hohen Hirschberg mit Einkehr angesagt. Um Mitternacht ist Rückkehr.

Die Ferienzeit wird gestartet mit der **6. Genuss-Wanderung** in der Gegend rund um Heiden. Am **Samstag 7. Juli und 25. August** sind die Startzeiten alle halbe Stunde ab 9.00 bis 10.30 Uhr. An sechs Orten werden von verschiedenen Gastgebern Menüs serviert

und die reine Wanderzeit beträgt 4 Stunden und der ganze Anlass dauert ca. 7 ½ Stunden. Eine Anmeldung ist notwendig und weitere Informationen sind unter www.appenzellerland.ch erhältlich.

Urnäsch-Hochbamm-Urnäsch ist eine mittelschwere geführte Wanderung am **Samstag, 14. Juli**. Start ist um 09.30 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch. Über Fohlenweid geht es hinauf auf den Hochbamm und über Chäserenfetzeren führt der Weg hinunter zum Startort. Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist im Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Am **Dienstag, 24. Juli** führt die leichte Wanderung im Naturschutzgebiet ans Wasser. Am 24. Juli ist Besammlung um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Rheineck und **die Seeuferwanderung** führt entlang dem alten Rhein auf Österreicher Seite ins Rheindelta. Nach 3 Stunden reiner Wanderzeit wird der Ausgangspunkt wieder erreicht. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine mittelschwere Wanderung steht am **Sonntag, 29. Juli** auf dem Programm. **Von Burg zu Burg** ist der Titel und führt von Kradolf über Schönenberg zur «Ruine Last» und «Ruine Heubäg» sowie «Ruine Anwil» wieder zurück an den Ausgangspunkt. Besammlung ist um 09.45 Uhr beim Bahnhof Kradolf und die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack und es besteht auch Grillmöglichkeit.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern der VAW geführt. Weitere Infos sind unter Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 erhältlich.

Strom von der Sonne?

Eine Investition in die Umwelt von Morgen

Strom aus Ihrer Region

Wir verkaufen «Gruber Strom» von der PV-Anlage Weiherwies

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

SONNENENERGIE powered by **EKW**

Elektra-Korporation Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Sparen!?
Sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Niedriger Energieverbrauch
A+ A B C

**Unsere farbkonzepete
machen das wohnen
fröhlicher!**

 **malerhandwerk
keller**

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Das schaurige Haus. Ab 11 Jahren
Martina Wildner. Verlag Beltz & Gelberg.
ISBN 978-3-407-79995-1

Man könnte alles als Spinnerei abtun, aber so einfach ist das nicht. Irgendjemand hat es auf Hendrik und Eddi abgesehen. Erst seit kurzem wohnen sie mit ihren Eltern «Am Pestkirchlein» in einem Dorf im Allgäu, wo es nach Gras, Kühen und Gülle riecht. Als Hendriks kleiner Bruder, Alpträume bekommt, ist klar: auf dem Haus liegt ein schrecklicher Fluch! Ein schaurig-schöner Lesepass für Jungs.

Smart Magic. Ab 12 Jahren
Christoph Hardebusch. Verlag Heyne.
ISBN 978-3-453-26745-9

Tom ist fünfzehn und lebt in Berlin. Das Leben in der Grossstadt ist hart. Er kennt seine Eltern nicht, sein Pflegevater zwingt ihn zum Diebstahl und nur sein älterer Leidensgenosse Alex ist so etwas wie ein Freund. Doch dann begegnet ihm eines Tages ein Rabe, der sprechen kann und Tom begibt sich auf die Suche nach dem Geheimnis seiner Herkunft. Ein Geheimnis, das ihn in die Welt der Magie entführt. Unterhaltsame und spannende Fantasy.

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Juni-Ausgabe
Freitag, 15. Juni 2012.

**SIE TRAUERN?
WIR SIND FÜR SIE DA.**

Bestellen Sie die Broschüre
«Mein letzter Wille» (gratis).

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertal
Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

Fr 1.6. 16:00 bis 21:00	Das Rosental ist digital! Nach 77 Jahren 35 mm Projektion hat unser Kino auf digital umgestellt.	
Sa 2.6. 17:15	Wiedereröffnung mit neuester Technologie	
Sa 9.6. 17:15	Chinese zum Mitnehmen Roberto, Eisenwarenhändler in Buenos Aires, sammelt seltsame Geschichten und gerät selbst in eine: Ein junger Chinese, ausgeraubt und ohne ein Wort Spanisch, braucht seine Hilfe. Zwei Schicksale, die sich märchenhaft zum Guten wenden. Ab 12 Jahren – 0v/d/f	
Fr 15.6. 20:15	Intouchables Philippe und Driss könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der elegante Adlige, der nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der junge, afrikanische Lebenskünstler, der zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. Ab 12 J. – Deutsch	
Sa 2.6. 20:15	Titeuf Einerseits hat der Lausebengel aus den bekannten Comics keine Einladung zur Geburtstagsparty der geliebten Nadia erhalten, andererseits wollen sich seine Eltern trennen... Viel für einen kleinen Schüler. Da hilft ihm seine Fantasie. Ab 8 J. – Deutsch	
So 10.6. 19:15	Alpsegen Durch den Milchtrichter rufen die Sennen Gott und alle Heiligen an, sie mögen die Unbill von ihrer Alp abwenden: Der Alpsegen. Der Film gibt einen Einblick in den Alltag von vier Älplern und einer Älplerin. Ab 10 Jahren – Dialekt	
Fr 22.6. 20:15	The Lucky One – Für immer der Deine Sergeant Logan Thibault (Zac Efron) kehrt aus dem Krieg heim, mit der Überzeugung, dass das Foto einer ihm unbekanntem Frau ihn vor dem Tod bewahrt hat. Die Suche nach der Frau und die Annäherung werden für beide zur Reise der Erkenntnis. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 3.6. 19:15	Unter Wasser atmen Dr. Nils Jent als strahlender, agiler junger Mann und als auf den Rollstuhl angewiesenen Wissenschaftler mit Locked-in-Syndrom. Die Doku über eine faszinierende Persönlichkeit, die unter widrigsten Umständen einen unbändigen Lebenswillen bewahrt. Ab 12 Jahren – Dialekt/d/f/e	
Di 12.6. 20:15	Hanni und Nanni 2 Das Auftauchen von Philippe im Mädcheninternat kann die quirligen Zwillinge nicht davon abhalten, mehr über eine angebliche Prinzessin an der Schule zu erfahren und vor allem deren Entführung zu vereiteln. Ab 6 J. – D.	
Sa 16.6. 20:15	Salmon Fishing in the Yemen Der britische Fischereiexperte Jones (Ewan McGregor) muss den unrealistischen Auftrag übernehmen, Lachse in der Wüste anzusiedeln. Ein bezaubernder, witziger und frischer Film über kulturelle Unterschiede, die Liebe und Fische. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 17.6. 15:00	Marley Bob Marley gilt als einer der einflussreichsten Künstler seiner Zeit. Mit bisher unveröffentlichtem Videomaterial zeichnet Kevin Macdonald Marleys Weg zur Reggae-Ikone nach und zeigt, wie er mit seiner Musik kulturelle Grenzen überwunden und die Herzen der Menschen erreicht hat. Ab 12 Jahren – E/d/f	
So 24.6. 15:00	Kino-Badi-Nacht Während der Sommerferien gibt es im Schwimmbad Heiden an vier Freitagen Open Air Kino in bezaubernder Atmosphäre zu genießen. Details entnehmen Sie der Tagespresse.	
So 1.7. 15:00	Eintritt Fr. 13.–	

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im April 2012

Mit Bezug auf das Wettergeschehen brachte der April das, was von ihm erwartet wird. Der eigentliche Unterschied lag jedoch darin, dass die einzelnen Wetterphasen länger – also über Tage – andauerten. So waren die ersten zwei Tage des Monats bei einer mässigen Biese recht sonnig und die Temperatur stieg am zweiten Tag bis auf 14 °C an. In der Nacht zum Dritten schloss sich die Bewölkung und bis zu den Ostertagen war es mehrheitlich bedeckt, neblig und nass. Am Nachmittag des Karfreitag zeigte sich hin und wieder die Sonne. Der Siebte war danach regnerisch und graue Nebelschwaden zogen durch die Täler. In der Nacht zum Ostersonntag kühlte die Luft auf -3°C ab und der Regen ging in Schnee über. Die zwischen 20 cm und 30 cm starke Schneedecke sank jedoch am Ostermontag durch die steigende Temperatur rasch zusammen und der Föhnstag des Zehnten putzte die Schneereste gänzlich weg. Nach kurzen, sonnigen Einlagen neigte sich das Wetter wieder in den nassen Bereich. Vom 15. bis zum 24. des Monats wurden wir mit Niesel- und Schneeregen ausreichend bedient. Neben kurzen sonnigen Abschnitten sorgten auch gewittrige Einlagen für Abwechslung. In der Nacht zum 25. setzte der Föhn ein, der bis zum Vormittag der 29. anhielt. Die zeitweise stürmischen Böen, die eine Spitze von 80 km/h erreichten, rissen an unseren Dächern. Die Temperatur stieg erheblich an und sank auch des nachts nur knapp unter 20 °C. Bis Monatsende waren die Tage sonnig und frühlingshaft warm. Mit 16 Sonnen- und 11 Niederschlagstagen war das Aprilwetter ordentlich durchmischelt. Als Gesamtniederschlag wurden 158,7 Liter gemessen. (Vorjahr 40,9 Liter).

Wetter und Not (6)

Mit Jubel wurde der Frühling 1817 von den ausgehungerten und durch vielerlei Krankheiten geschwächten Menschen in unserem Lande begrüsst. Die Sonne wärmte den Tag und die Wiesen grüntem mit saftigem Gras. Selbst dem Chronisten Pfarrer Ruprecht Zollikofer schien bei der Niederschrift dieser kurzen Freudeszeit die Feder leichter zu fliessen. Er schrieb: «Majestätisch erhob sich dann endlich mit dem beginnenden May aus feyerlicher Ruhe die segnende Mutter Natur. Sanft wehte des Himmels belebender Odem über die bald fruchtbaren Ebenen und erhabenen Berge unseres mütterlichen Landes. Von der Sonne himmlischer Gluth durchdrungen, ward der todtten Hülle selbst Leben und neue, wohlthätige Bestimmung wieder gegeben.» Das diesem Anblick ungewohnte

Auge erfreute sich der blühenden Bäumen und der blumenbedeckten Wiesen. Die lange nicht mehr gesehenen Schwalben bauten unter den Vordächern ihre Nester. Dennoch lag der schwarze Schatten des Todes über dem Land. Tausende der ausgehärmtten Menschen hofften, dass die schrecklichste Hungerzeit hinter ihnen liege, der Frühling nun Leib und Seele neu beleben und stärken würde. Etwa 12'600 Bewohner der Kantone St. Gallen und Appenzell waren innert eines Jahres des Hungers gestorben. Noch vegetierten viele Hunderte in zerfallenen, von Regen und Wind durchzogenen Hütten, in Lumpen gehüllt auf faulendem Stroh. Unzählige blieb jedoch die Erholung von dem Martyrium ihres schlimmsten Lebensjahres versagt. In den meisten Gemeinden hatten die Behörden mit aller Kraft und Mitteln versucht, das Elend ihrer Bewohner zu lindern. Um die überhöhten Preise für einige Scheffel Korn oder Grünsch zu bezahlen, wurden grosse Summen an Darlehen aufgenommen und stürzten sich damit in erhebliche Schuldenlasten. Jedoch zurück zum Wetter: Noch reicheten zu Beginn des Frühjahres 1817 die Schneedecken bis in tiefere Lagen. Da die Nächte noch sehr frostig waren, hatte sich der Frühling von den Tälern in die ersten Anhöhen hoch zu ringen. Erst der Mai liess die Höhen grünen und die Hütten wärmen. Im Juni reiften die Saaten immer üppiger und die Frucht der schwerbeladenen Bäume sahen ihrer baldigen Ernte (!) entgegen. Auf den Wiesen warteten Kräuter und gutes Gras auf den ersten Schnitt. Kurze Regenfälle und viel Sonne begünstigten selbst das Gedeihen der erstarrten Reben. Es mochte wohl der Müdigkeit der Feldwächter zuzuschreiben gewesen sein, dass viele Zentner halbreifer Früchte durch diebische Hände geerntet wurden. Voller Hoffnung und Freude auf die kommende köstliche Nahrung, sahen sich die Menschen ihrer Rettung nahe. Doch es sollte anders kommen! (Fortsetzung folgt)

Erinnerung an die Hungerjahre vor 1817

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen. Er kann nur dank ihnen einigermaßen kostendeckend produziert werden. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

**Sonntag, 27. Mai,
Pfingstsonntag**
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 3. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 10. Juni
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 17. Juni,
10.00 Uhr **Tauferinnerungs-**
Gottesdienst in der Kirche
Grub AR

Sonntag, 24. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

**Freitag, 25. Mai, 15. und
29. Juni,** 14.15 Uhr, in der
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Donnschtig-Treff

31. Mai, 7., 14., 21. und 28. Juni,
10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus
Eggersriet, immer vor dem
Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. Juni, 14.00 Uhr, in
der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Seifenkisten-Wochenende

Eggersriet - Grub SG - Grub AR,
18. und 19. August
Anmeldeschluss: 30. Mai
Nähere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage

**Offenes Dorfstübli
mit Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Die Kirchenvorsteherschaft
lädt alle Interessierten
herzlich ein zum

RUNDEN TISCH

**Freitag, 22. Juni
19.00 - 21.00 Uhr
Dorfstübli Grub AR**

Thema:
Was sind die Schwerpunkte
unserer Kirchgemeinde für die
nächsten Jahre?

**Konfirmanden Unterricht
2012/2013
Jahrgänge 1997 (1998)**

Nach der Kirchenordnung erfolgt
die Aufnahme in den
Konfirmandenunterricht nach
Abschluss des 8. Schuljahres. Wir
haben Mitte Mai ein Informations-
schreiben an die Jugendlichen der
Jahrgänge 1997 98 verschickt.
Falls jemand übersehen worden
ist, sind wir Ihnen dankbar, wenn
Sie sich möglichst bald bei
Pfrn. Tania Guillaume melden.
(Tel. 071 891 17 58)

Weiterbildung der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 8.
bis 10. Juni in einer Weiterbildung.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

2. Juni
16.00 Uhr

WANN Mittwoch 4. Juli 2012

ZEIT 14.00 - 16.00 Uhr

WO Dorfstübli, Grub AR

WAS Allerlei zum Thema Sommer

KOSTEN Je nach Aufwand (Preise sind angeschrieben)

Wie üblich stehen Zvierli für
Gross und Klein und die
Kinderecke zum ruhigen
Verweilen, zur Verfügung.

Veranstaltungen

Mai 2012

- 24. Frauengemeinschaft Heiden** Treffpunkt: oberer Parkplatz Kath. Kirche Heiden 13.00 Uhr
Kleine Wanderung im Thurgau Anmeldung unter Tel. 071 891 36 54
25. Restaurant Hirschen Grub SG Fiirbig Bar und Überraschungseinlagen ab 19.00 Uhr

Juni 2012

- 1. Landfrauenverein; Vollmond auf dem St. Anton mit Musik** Spar Grub AR, 18.45 Uhr
2. 50-Jahr-Feier Schulhaus Grub AR
2. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
3. Wanderung Chuterenegg bis auf die Hundwiler Höchi Besammlung beim Bahnhof Appenzell 10.00 Uhr
5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
5. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Zirkus Bengalo, Vorführung mit den Schüler/innen Schulhausplatz 14.00 Uhr und 19.30 Uhr
15. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juni
16. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr
17. Wanderung Bühler – Steigbach – Wohnheim Schönenbühl Teufen Besammlung beim Parkplatz Gemeindehaus 10.00 Uhr
18. Eisenabfuhr
20. Frauengemeinschaft Heiden **Olivenöldegustation in Appenzell**
 Anmeldung bis 10. Juni 2012 bei Hildegard Koller, Tel. 071 891 28 21
23. Gruber Sportplausch
24. Gruber Sportplausch
26. Vormittagswanderung rund um Bischofszell Besammlung beim Bahnhof Bischofszell Stadt 08.30 Uhr
30. Vollmondwanderung Besammlung beim Bahnhof Gais 16.50 Uhr
30. Einwohnerverein Grub AR Besichtigung der Gruber Kirche 10.00 Uhr

Juli 2012

- 1. Bastelplausch** Dorfstübli 14.00 – 16.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48 Manuela Schläpfer
 E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Frühlingserwachen im Dorfweiher: Foto Bernhard Lutz

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Patient: «Hat das Medikament, das sie mir da verschreiben, auch irgendwelche Nebenwirkungen?» Arzt: «Ja, Sie müssen damit rechnen, wieder arbeitsfähig zu werden!»

Der Arzt erklärt dem Patienten mit besorgter Miene: «Sie müssen

unbedingt mit dem Trinken aufhören. Ihre letzte Blutprobe hat sich verflüchtigt, bevor ich sie untersuchen konnte!»

Die Klasse nimmt das Thema Gewürze durch. Die Lehrerin fragt Peter: «Weisst du ein Gewürz?» Peter: «Klar! Pfeffer!» Lehrerin:

«Super, Peter. «Kannst du mir auch ein Gewürz nennen, Maja?» Maja: «Paprika!» Lehrerin: «Stimmt!» «Fritz, du weisst sicher auch eines, oder?» Fritz: «Nein, ich weiss keines. Die Lehrerin hilft: «Ach was! Was tut denn dein Vater morgens auf die Eier?» Fritz: «Nivea!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der
Gemeinde Grub AR

Nr. 559 · 29. Juni 2012

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Im Jahr 1962, also vor 50 Jahren, wird Paul Chaudet Bundespräsident der Schweiz, die Beatles nehmen ihre erste Single «Love Me Do» auf, Brasilien gewinnt in Chile die Fussball-WM und Grub feiert die Einweihung des Zentralschulhauses. Am 2. Juni 2012 feierten wir zusammen mit Ihnen dieses Jubiläum.

Nach intensiven und aufwendigen Recherchen fand nun endlich die 50-Jahr-Feier für das Schulhaus Grub AR statt. Das Jubiläum hat so angefangen, wie wir es uns erhofft hatten. Viele kamen auf den Festplatz und erblickten ein bekanntes Gesicht, und schon gingen die Gespräche los und endeten erst, als die letzten Gäste kurz vor Mitternacht den Festplatz wieder verliessen. Für die geladenen Gäste wurden die Schulzimmer geöffnet, um den «ehemaligen» Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den heutigen Schulalltag zu ermöglichen. Den ganzen

Reni König

Nachmittag über herrschte ein reges Treiben und man hatte sich viel zu erzählen.

Ab 16.00 Uhr war dann die ganze Bevölkerung von Grub AR zum Fest eingeladen. Wir vom OK freuten uns an der grossen Beteiligung. Besonders freute uns, dass wir die Würste wie «anno dazumal» verkaufen konnten; vor 50 Jahren kostete eine gebratene Wurst Fr. 2.50. Dem vielseitigen Rahmenprogramm vom Nachmittag wurde leider wenig Beachtung geschenkt. Dafür haben wir uns bei den Rednerinnen und Gruppen entschuldigt. Aber wer konnte es schon jemandem verdenken, dass er lieber mit seinem ehemaligen «Gspänli» über die letzten Jahre plauderte, man hatte sich ja schliesslich viel zu erzählen. Zum Schluss bleibt uns nur noch *danke* zu sagen. Dem Gemeinderat Grub für die finanzielle Unterstützung, den Mitwirkenden beim Rahmenprogramm, unseren Helferinnen und Helfern und unseren Kollegen vom OK.

Sonja Merz

Gemeinderat

50-Jahr-Feier Zentralschulhaus vom 2. Juni 2012

Bei herrlichem Wetter konnte die 50-Jahr-Feier des Zentralschulhauses durchgeführt werden. Das Organisationskomitee (OK), das aus Mitgliedern der Schulkommission bestand, hatte für dieses Fest den Schulhausplatz mit der notwendigen Infrastruktur bereit gestellt. Eine grosse Anzahl ehemaliger Schülerinnen und Schüler sowie auch

ehemalige Lehrpersonen trafen am Samstagnachmittag zu den Feierlichkeiten ein. Die Ehemaligen zeigten grosse Freude über die Einladung zu diesem Fest und an Gesprächsstoff fehlte es nicht an diesem Nachmittag. Um 16.00 Uhr mischte sich die Gruber Bevölkerung unter die Ehemaligen. Auch über diese Gelegenheit freuten sich einige aufgrund von überraschenden Begegnungen und Gesprächen.

Die Gäste wurden von der Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG, dem Schülerchor und dem Gruberchörl unterhalten.

Der Gemeinderat dankt dem OK für die Organisation dieses Anlasses, der sehr gut gelungen und bei den Ehemaligen und der Bevölkerung auf grossen Anklang gestossen ist. Auch wenn das Zusammentragen der Adressen mit einem grossen Aufwand verbunden war, freuten sich die dem OK vorstehenden Mitglieder Sonja Merz und Reni König über den erfreulichen Verlauf der 50-Jahr-Feierlichkeiten.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 559

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 17. Juni 2012

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» Stimmbeteiligung: 38.8 %	84	198
2. Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» Stimmbeteiligung: 38.8 %	71	212
3. Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Managed Care) Stimmbeteiligung: 38.8 %	87	196

Kommissions- und Personalwahlen

Der Gemeinderat hat sich an seiner ersten Sitzung im neuen Amtsjahr 2012/2013 konstituiert. Da der Gemeinderat in der bisherigen personellen Besetzung bestehen bleibt (keine Rücktritte), sind keine Änderungen in der Ressortverteilung vorgenommen worden.

In zwei Kommissionen hingegen mussten Ergänzungswahlen durchgeführt werden:

Schulkommission

Hänsenberger Urs, Hord 415

Tiefbaukommission

Bayer Angelo, Ebni 482

Der Gemeinderat wünscht den Neugewählten für ihre künftigen Tätigkeiten im Dienste der Öffentlichkeit viel Erfolg und aktives Wirken.

Bauen und Wohnen Projekt «Haus-Analyse»

Weiterführung des Projekts «Haus-Analyse»; Leistungsvereinbarung

An seiner Sitzung vom 10. Juni 2009 hat der Gemeinderat beschlossen, am Regierungsprogramm Bauen & Wohnen «Projekt Haus-Analyse» teilzunehmen. In den vergangenen zwei Jahren hat in unserer Gemeinde ein Hausbesitzer von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Auch die Gemeinde Grub wurde vom Kanton nun angefragt, ob sie sich an der Weiterführung des Projektes Bauen & Wohnen «Haus-Analyse» 2012 - 2015 wieder beteiligen möchte. Da die Haus-Analyse die Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern fördert und einen Schwerpunkt auf die Belebung der Ortszentren setzt,

kann unsere Gemeinde davon nur profitieren.

Die Kosten für eine einzelne Haus-Analyse betragen je nach Objektgrösse zwischen Fr. 4'500.- und Fr. 6'500.-. Die Projektleitung schlägt vor, dass ein Drittel der Kosten durch den privaten Hauseigentümer, ein Drittel durch die Standortgemeinde und ein Drittel durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden (Regierungsprogramm Bauen & Wohnen) getragen werden. In den Jahren 2009 bis 2011 wurden in 13 Ausserrhoder Gemeinden insgesamt 42 Haus-Analysen durchgeführt. Im letzten Regierungsprogramm 2007 bis 2011 haben 16 der 20 Gemeinden von Ausserrhoden die Haus-Analyse unterstützt und eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton unterschrieben. Rund 70 % der durchgeführten Haus-Analysen sind Schutzobjekte oder/und Bauten in der Ortsbildschutzzone. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege konnten auch bei diesen Häusern sinnvolle und innovative Lösungen erarbeitet werden.

Da die Gemeinde Grub über sehr begrenzte Ressourcen an Bauland verfügt, muss sich die Weiterentwicklung unserer Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort vorwiegend auf den Unterhalt und den Ausbau bestehender Objekte konzentrieren. Das Projekt «Haus-Analyse» kann hierfür wichtige Impulse liefern und Hauseigentümer motivieren, ihre Liegenschaften zu sanieren. Interessenten können dabei auf die professionelle Unterstützung seitens der Projektleitung zurückgreifen, was wiederum sicherstellt, dass allfällige Bauprojekte den baurechtlichen und ortsplannerischen Anforderun-

gen gerecht werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, am Regierungsprogramm 2012 - 2015 Projekt «Haus-Analyse» teilzunehmen und hat gleichzeitig einer Leistungsvereinbarung zugestimmt. Die erforderlichen Beträge werden in den Budgets 2013 bis 2015 berücksichtigt.

Dorfweiher Sanierung und Aufwertung

Der Dorfweiher ist ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung und als kantonales Schutzgebiet ausgedehnt. Das Gebiet liegt ausserdem in einem Quellschutzgebiet S2. Die Gemeinde ist als Grundeigentümerin verpflichtet, den geschützten Amphibienbestand mit allen vorkommenden Arten dauerhaft zu erhalten. Dabei wird die Gemeinde vom Kanton und Bund unterstützt.

Vor 1990 sind noch sechs Amphibienarten vorgekommen. Das Vorkommen von Gelbbauchunke und Wasserfrosch ist inzwischen erloschen. Gegenwärtig ist ein grosser Bestand von Grasfrosch und Erdkröte vorherrschend. Das Laichgebiet besteht aus dem grossen Weiher sowie mehreren Kleingewässern und dem kleinen Bach.

Der Hauptweiher sowie zwei der Kleingewässer sind dringend sanierungsbedürftig. Für das gesamte Schutzgebiet ist ein Pflegekonzept zu erstellen. Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Sanierung und Aufwertung des Dorfweihers der spezialisierten Firma Ökokonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun, St. Gallen, unter der Kostenfolge von Fr. 18'400.-, den Projektierungsauftrag zu erteilen. Im Falle der Projektrealisierung beteiligen sich Bund und Kanton an diesen Projektierungs- und Sanierungskosten.

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Eugster Hans,
Ebni 15, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung /
Fensterersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 15, Ebni

Bauberschaft: Hochreutener
Gertrud, Obere Hord 532,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufdach-Installation
einer Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 653,
Obere Hord

Bauberschaft: Rapp Martin und
Iris, Frauenrüti 7, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung
(Nord/West) / Verschiebung Carport

Baugrundstück: Parz. Nr. 8,
Frauenrüti

Bauberschaft: Schmidhauser
Franziska, Rüti 167, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Autoabstellplatz /
Einkiesung

Baugrundstück: Parz. Nr. 385, Rüti

Bauberschaft: Sonderegger Ruedi
und Fabienne, Vorderdorf 353,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufschüttung

Baugrundstück: Parz. Nr. 495,
Vorderdorf

Bauberschaft: Szabo Udo,
Obere Hord 531, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufdach-Installation
einer Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 652,
Obere Hord

**Grub zählt Ende Mai
1024 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im Mai 2012:

Farkas, Gyula, Hord 371

Scholl Andreas, Weiherwies 396

Schütz Sabina, Rüti 178

Zellweger Roland, Rüti 178

Mühle Hans und **Mühle-Hunger
Ruth**, Hord 338

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Donnerstag, 5. Juli 2012

von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juli 2012**

Freitag, 13. Juli 2012

**50-Jahr-Feier Zentralschulhaus vom 2. Juni 2012
Impressionen eingefangen von Peter Göldi und Guido Knaus**

Ist Ihre Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkpunkte zu beachten!

Für die Bestellung einer neuen Identitätskarte bringen Sie bitte ...

- die «alte» Identitätskarte (oder evtl. Verlustanzeige der Polizei)
- sowie ein Passfoto neueren Datums (Frontaufnahme, Mund geschlossen, neutraler Hintergrund, keine Kopfbedeckung)
- Das Antragsformular muss persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle unterschrieben werden (Bei Minderjährigen und Entmündigten benötigen wir die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters).

Die Herstellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Arbeitstage.

Gebühren Identitätskarte

ID Erwachsene	Fr. 70.-
ID Kinder bis zum 18. Lebensjahr	Fr. 35.-

Gültigkeitsdauer

Erwachsene	10 Jahre
Kinder bis zum 18. Lebensjahr	5 Jahre

Brauchen Sie einen Pass oder möchten Sie das Kombiangebot nutzen? Beides können Sie elektronisch unter www.ar.ch oder telefonisch (071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro Herisau ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.schweizerpass.ch. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, Telefon 071 891 17 48 oder manuela.schlaepfer@grub.ch
Einwohnerkontrolle Grub AR

Umweltschutzkommission und Schule Grub AR

Voranzeige

BACH- UND WALD-PUTZETE IN GRUB AR

**Freitag, 14. September 2012
8.00 bis 11.30 Uhr**

Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!

Nähere Informationen folgen im Blickpunkt vom August.

Grünzeugsammelstelle

Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals am Montag, 5. November 2012

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2012)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen. Er kann nur dank ihnen einigermaßen kostendeckend produziert werden. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

80 Jahre Schwimmbad Heiden

Im Sommer 1932 also vor 80 Jahren wurde in Heiden das Schwimmbad eröffnet. Seither erfreut sich die grosszügige Freizeitanlage auch bei der Bevölkerung von Grub grösster Beliebtheit.

«Wahre Wunder bewirkte das neue Schwimm- und Sonnebad. Es erfreute sich eines Zuspruchs, den sich der grösste Optimist nicht träumen liess», schwärmt der Chronist im appenzelischen Jahrbuch und verweist gleichzeitig auf die sprunghaft angestiegene Zahl der Hotel-Logiernächte. Die neue, vom renommierten Ingenieur Beda Hefti, Freiburg, geplante Anlage löste die alte, im Jahre 1918 erstellte Badanstalt im Hasenbüel ab. Im Buch «Geschichte von Heiden», aus dem Jahre 1952 wird Kaufmann Ernst Klee als

geistiger Vater der neuen Anlage bezeichnet. Ausgezeichnete Besucherfrequenzen im Eröffnungsjahr machten bereits 1933 den Bau zusätzlicher

Umkleidekabinen nötig, und gleichzeitig wurden in unmittelbarer Nähe des Schwimmbades zwei Tennisplätze erstellt.

Bereits im Gründungsjahr 1932 erwies sich das neue Schwimm- und Sonnebad als starker Trumpf im Angebot des Kur- und Ferienortes Heiden. Peter Eggenberger

Schule

Paul Nauer Pensionierung

In ein paar Wochen beginnt für unseren Schulbuschauffeur und Schulhauswart Paul Nauer ein neuer Lebensabschnitt. Er löst sein Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Grub per Ende Juli 2012 auf und wird seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Das Ehepaar Lydia und Paul Nauer hat das Schulhaus 28 Jahre lang geprägt. Mit grossem Engagement haben sie sich für die ihnen übertragenen Aufgaben eingesetzt. Hunderte Schulkinder kamen und gingen während dieser Zeit. «Hoi Lydia, tschau Paul» war in den Gängen zu hören. Manchem Knirps spendeten sie Ermutigung und Trost, hie und da war auch eine Ermahnung zu besserem Benehmen oder grösserer Sorgfalt nötig. Ihre

Liebe zu den Kindern war immer spürbar. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und der Schulkommission geschah in gegenseitiger Wertschätzung. Während sich die Teams veränderten, brachten Lydia und Paul über viele Jahre Stabilität mit ihrer Anwesenheit. Ihre langjährige Erfahrung und ihr Wissen über alle Abläufe im Schulbetrieb waren von grossem Wert.

Die Schulkommission bedankte sich anlässlich des Schulschlusssessens für die langjährige Treue und Hingabe für die Schule Grub AR.

Wir wünschen Lydia und Paul Nauer für die kommende Zeit ohne Schule von Herzen viel Entspannung, genügend Zeit für die kleinen und grösseren Träume und damit vieles davon möglich wird, vor allem die nötige Gesundheit und alles Gute.

Die Schulkommission

Mein Name ist
**Christian
Vöhringer**

Ich wohne seit 25 Jahren in Buechen bei Staad. Ich möchte mich als neuer Schulbus-Chauffeur und neuer Schulhauswart herzlichst vorstellen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren. Diese neue Aufgabe hat mich sehr angesprochen, da ich bereits in einer ähnlichen Position in einer sozialen Institution tätig war. Ich freue mich auf eine spannende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten der Schule Grub, den Schülerinnen und Schülern und freue mich, Sie bald einmal kennenzulernen.

Verabschiedung Danke und alles Gute

Auf Ende Schuljahr werden Judith Cajochen und Sarah Good unsere Schule verlassen.

Judith Cajochen ist seit vier Jahren an unserer Schule als Schulische Heilpädagogin tätig. Wir haben Judith Cajochen als pflichtbewusste und engagierte Lehrperson kennen und schätzen gelernt. Mit ihrer offenen Art hat sie immer einen sehr guten Kontakt zu den Schülern und Eltern erreicht und sie hat viel zur guten Qualität unserer integrativen AdL-Schule beigetragen. Leider verlässt sie uns auf Ende Schuljahr 2011/2012, um eine neue Herausforderung anzupacken. Wir wünschen Judith Cajochen alles Gute für die Zukunft und danken ihr ganz herzlich für ihren grossen Einsatz in Grub AR.

Sarah Good ist seit zwei Jahren als Praktikantin in der Unter- und Mittelstufe tätig. Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen hat sie die Schülerinnen und Schüler tatkräftig unterstützt und motiviert. Vor allem auch in der betreuten Hausaufgabenzeit wurde ihr Einsatz von den Kindern sehr geschätzt. Im neuen Schuljahr wird Sarah Good eine Ausbildung in Angriff nehmen. Wir wünschen ihr dafür viel Erfolg und danken ihr herzlich für ihre wertvolle Unterstützung der Gruber Kinder.

*Herzlichen Dank
Schulleiterin Nadja Bürge*

Betreute Hausaufgabenzeit Schuljahr 2012/2013

Die Schule Grub AR bietet eine betreute Hausaufgabenzeit an:

*Montag / Dienstag / Donnerstag
nach dem Unterricht
von 15.20 Uhr bis 17.00 Uhr*

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können.

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe.

Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden vor den Sommerferien den Schülern abgegeben.

Schulbusfahrplan Schuljahr 2012/2013

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt. Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Projektwoche Zirkus der Schule Grub AR

Am 8. Juni 2012 fand im Zelt des Zirkus Bengalo auf dem Schulhausplatz Grub anlässlich der Projektwoche der Schule Grub eine öffentliche Vorführung mit den Schüler/innen statt.

Bilder: Guido Knaus

Kinder im und am Wasser

Kinder halten sich gerne im und am Wasser auf: Wasser macht Spass und lädt zum Spielen ein! Leider kommt es dabei auch zu Unfällen. Bei Kindern ist der häufigste Unfallhergang ein Sturz ins Wasser. An zweiter Stelle folgt das plötzliche, meist unbemerkte Untergehen.

Ein Kind kann in weniger als 20 Sekunden ertrinken – das geschieht fast immer lautlos.

Tipps:

- Kinder im und am Wasser immer im Auge behalten, Kleine in Reichweite! Siehe auch Baderegeln der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG, www.slr.ch.
- Die bfu empfiehlt Kindern zwischen 6 - 9 Jahren, die schwimmen können, den Wasser-Sicherheits-Check WSC zu absolvieren. Kursangebot und Anmeldung auf www.swimsports.ch.
- Beim Bootfahren immer eine angepasste Rettungsweste tragen.
- Werden Sie Rettungsschwimmer. Kursangebot und Anmeldung auf www.slr.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30 info@bfu.ch, www.bfu.ch

Beim «Gut sein» erwischen Weiterbildung

Über alters- und stufendurchmisches Lernen wurde am 8. Juni, für einmal nicht nur referiert und diskutiert, sondern es wurde vom gesamten Schulteam vom Kiga bis zur Ost praktiziert.

Begleitet von A. Müller, Direktor des Instituts Beatenberg, begann das praktische Training, um unsere Kinder und Jugendlichen noch besser coachen zu können. Ganz nach dem Zitat: «Ich ver helfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da.» (D. Cahill, Coach von A. Agassi).

Ob mit dem Tenn racket auf dem Sandplatz oder mit dem Bleistift in der Schule: Die Erfolgsrezepte eines Trainers sind identisch: So verfügen (Lern) coaches über Wissen und Haltungen um lernende Personen oder Gruppen

bedürfnisgerecht und nachhaltig zu unterstützen. Auf der Grundlage vereinbarter Ziele werden Abkommen geschlossen Prozesse veranlasst und begleitet, Verbindlichkeiten eingefordert und Ergebnisse ausgewertet

mit der Absicht, die Anschlussfähigkeit der Lernenden so zu erweitern, dass sie sich in bedeutsamen Situationen erfolgreich erleben. Erfolgsgefühle gehen oft einher mit dem guten Gefühl «es» geschafft zu haben, etwas bewirken zu können. Genau diese Erfahrungen zählt zu den drei psych. Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. So gilt es dieses Erleben von Erfolg, wie auch von Eigenständigkeit und

Eingebundenheit (kurz: E³) in der Schule noch zu erhöhen, so dass die Motivation und das Selbstwertgefühl gestärkt werden. – Oder eben: Die Kinder und Jugendlichen beim «Gut sein» erwischen!

Damit dies so oft als möglich gelingt, wurde während des Tages ein spezieller Fokus auf das Aktivieren des indiv. Vorwissens gelegt. Denn nur persönliche Bezugs- und Ankerpunkte garantieren ein erfolgreiches und langfristiges Lernen. So wurde auch bei der Lehrerschaft Bekanntes mit neuen Erkenntnissen und Methoden verknüpft und ein erster Meilenstein in der Weiterbildung zum Lerncoach gelegt.

(Texte von A. Müller können auf www.Wolfhalden.ch unter Bildung heruntergeladen werden.)

S. Steinmann/Projektleitung adL

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR Schuljahre 2012 bis 2014

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag: Montag, 13. August 2012			Letzter Schultag: Freitag, 5. Juli 2013		
	Beginn		Ende		
Herbstferien	Sa 6. Oktober 2012		So 21. Oktober 2012		
Weihnachtsferien	Sa 22. Dezember 2012		Mi 2. Januar 2013		
Sportferien	Sa 26. Januar 2013		So 3. Februar 2013		
Frühlingsferien	Sa 6. April 2013		So 21. April 2013		
Pfingstferien	Do 9. Mai 2013		Mo 20. Mai 2013		
Sommerferien	Sa 6. Juli 2013		So 11. August 2013		
Schulfreie Tage:					
Donnerstag	1. November 2012 (Stufenkonferenz)				
Freitag	2. November 2012 (Weiterbildung Schule Grub)				
Donnerstag	30. Mai 2013 (Kantonalkonferenz)				
Freitag	31. Mai 2013 (Weiterbildung Schule Grub)				

SCHULJAHRESPLAN 2013 / 2014

Erster Schultag: Montag, 12. August 2013			Letzter Schultag: Freitag, 4. Juli 2014		
	Beginn		Ende		
Herbstferien	Sa 5. Oktober 2013		So 20. Oktober 2013		
Weihnachtsferien	Sa 21. Dezember 2013		So 5. Januar 2014		
Sportferien	Sa 25. Januar 2014		So 2. Februar 2014		
Frühlingsferien	Sa 5. April 2014		Mo 21. April 2014		
Pfingstferien	Do 29. Mai 2014		Mo 9. Juni 2014		
Sommerferien	Sa 5. Juli 2014		So 10. August 2014		
Schulfreie Tage:					
Donnerstag	31. Oktober 2013 (Weiterbildung Schule Grub)				
Freitag	1. November 2013 (Stufenkonferenz)				
Donnerstag	19. Juni 2014 (Kantonalkonferenz)				
Freitag	20. Juni 2014 (Weiterbildung Schule Grub)				

Ferienplan Schule Wolfhalden Schuljahre 2012 bis 2014

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag: Montag, 13. August 2012			Letzter Schultag: Freitag, 5. Juli 2013		
	Beginn		Ende		
Herbstferien	Sa 6. Oktober 2012		So 21. Oktober 2012		
Weihnachtsferien	Sa 22. Dezember 2012		Mi 2. Januar 2013		
Sportferien	Sa 26. Januar 2013		So 3. Februar 2013		
Frühlingsferien	Sa 6. April 2013		So 21. April 2013		
Pfingstferien	Do 9. Mai 2013		Mo 20. Mai 2013		
Sommerferien	Sa 6. Juli 2013		So 11. August 2013		
Schulfreie Tage:					
Freitag	28. September 2012 (Vihschau-Nachmittag)				
Donnerstag	1. November 2012 (Stufenkonferenz)				
Freitag	2. November 2012 (Brückentag)				
Mittwoch	6. März 2013 (Weiterbildungstag)				
Donnerstag	30. Mai 2013 (Kantonalkonferenz)				
Freitag	31. Mai 2013 (Brückentag)				

SCHULJAHRESPLAN 2013 / 2014

Erster Schultag: Montag, 12. August 2013			Letzter Schultag: Freitag, 4. Juli 2014		
	Beginn		Ende		
Herbstferien	Sa 5. Oktober 2013		So 20. Oktober 2013		
Weihnachtsferien	Sa 21. Dezember 2013		So 5. Januar 2014		
Sportferien	Sa 25. Januar 2014		So 2. Februar 2014		
Frühlingsferien	Sa 5. April 2014		Mo 21. April 2014		
Pfingstferien	Do 29. Mai 2014		Mo 9. Juni 2014		
Sommerferien	Sa 5. Juli 2014		So 10. August 2014		
Schulfreie Tage:					
(Vihschau-Nachmittag)					
Donnerstag	31. Oktober 2013 (Weiterbildungstag)				
Freitag	1. November 2013 (Stufenkonferenz)				
Mittwoch	12. März 2014 (Weiterbildungstag)				
Donnerstag	19. Juni 2014 (Kantonalkonferenz)				
Freitag	20. Juni 2014 (Brückentag)				

Ferienzeit – Reisezeit

Wer die Verantwortung für ein oder mehrere Heimtiere trägt, kann nicht spontan seine Ferien buchen; er sollte auch an die Bedürfnisse seiner tierischen Mitbewohner denken. Ferienzeit und Tierwohl lassen sich gut auf einen Nenner bringen: auf der Ferienplattform des Tierschutzes finden sich Antworten rund um Ferien und Tiere – wie Sie eine optimale Hundepension finden, wie man Tiersitter beurteilt, woran Sie denken müssen, wenn Ihr Tier mit in die Ferien kommt und wie Sie mit Tierschutzproblemen an der Feriendestination umgehen können:

<http://www.tierschutz.com/heimtiere/ferien/main/ferienplattform.pdf>

Lassen Sie sich von einer Fachperson zu den verschiedensten Fragen rund um Tiere beraten. Kontakt: sts@tierschutz.com oder 061 365 99 99.

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

pro infirmis

Die Organisation für
behinderte Menschen

Wettbewerb

«Im Scheinwerferlicht» von
Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2012: Die schulische Integration

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der «Schule für alle» grosse Unterschiede. Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalte zu diesem Thema geäußert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen einer gelungenen schulischen Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen

Wer

Pro Infirmis sucht Behörden, Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen, und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071 228 29 78

oder unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.proinfirmis.ch
dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Dorf 340 9035 Grub AR

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.00 – 12.15 Uhr 13.00 – 18.30 Uhr
Samstag 7.00 – 16.00 Uhr

Ihr Sparmarkt mit einheimischen
Produkten und Postagentur

grub@spar.ch
071 89120 34

Kreuzworträtsel

eines der beiden Appenzell	Stolz, Dunkel	sportl. Auszeichnungen	bestimmter Zeitpunkt frz. allein			jagen u. töten nord. Göttin		Eule amtlich	rauh, grob		hochbegabte Menschen
					9						
Kinderspiel								1			Abk. f. Orientierungslauf
Zierpflanzen trüb, dunstig			4				span: kalt europ. Hauptstadt				
						christl. Buch					5
ital: König Würde, Ansehen		Zch. f. Neon fleissig				Abk. f. Einzahl Ausschlag			Felsenstücke		nicht diese
				O-europ. Fluss Auber-gine							CH-Gipfel
CH-Fluss	8				Ton formen						13
Eigentum alter Schlager							10	grosser Kummer poetisch: ewig			
					Personen in Zeitnot Ort im Kt. GR					12	
							3		poln. Fluss		
Schaubild Bleichsucht		schweiz. Währung Abk. f. Oberarzt				alt. Wort f. Nachricht ind. Gottheit					2
Klassenarbeit Gewässer				engl. Karte engl. zu							
			6			positive Antwort					7
Fluss im Kt. GL		männl. Vorname									11

Lösung Seite 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Gruber Geräteturner/innen Top

An den Minimeisterschaften und an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften zeigten die Gruber Geräteturner/innen (startend für die Getu Rehetobel) einmal mehr Topleistungen.

Hier die Resultate:

Minimeisterschaften:

K4 Turnerinnen:

- 2. Rang Anja Keller*

K2 Turner:

- 2. Rang Pascal Keller*

Appenzeller

Frühlingsmeisterschaften:

K1 Turnerinnen:

- 16. Rang Alessia Schmid* (erster Wettkampf)

K3 Turnerinnen:

- 7. Rang Robine Merz*

K4 Turnerinnen:

- 1. Rang Anja Keller*

K5 Turnerinnen:

- 4. Rang Sarina Braunwalder*
- 13. Rang Vanessa Merz*
- 16. Rang Jiska Maier*

K2 Turner:

- 3. Rang Pascal Keller*

*mit Auszeichnung

EINWOHNERVEREINIGUNG GRUBAR

Besichtigung der Gruber Kirche Samstag, 30. Juni 2012, 10.00 Uhr

Man sieht und hört sie täglich, trotzdem beachtet man sie kaum!

Wir laden Sie ein, sich die Gruber Kirche einmal genauer anzuschauen. Pfr. Tania Guillaume demonstriert und erklärt Ihnen die Orgel und Walter Züst weiss viel Interessantes zur Geschichte der Kirche.

Unterwegs mit dem Verein Appenzeller Wanderwege VAW

Auch in den Monaten Juni und Juli werden wieder verschiedene geführte Wanderungen von der VAW durchgeführt.

Den Abschluss des Wandermonats Juni bildet die **7. Wandernacht der Schweizer Wanderwege** unter dem Motto «Vollmondwanderung». Für die mittelschwere Wanderung ist am **Samstag, 30. Juni** Besammlung um 16.50 Uhr beim Bahnhof in Gais. Von hier aus geht es zum «Znacht-Halt» aus dem Rucksack beim «Walderlebnisraum Grossmoos», wo die Möglichkeit zum Braten besteht. Dann ist Aufstieg auf den Hohen Hirschberg mit Einkehr angesagt. Um Mitternacht ist Rückkehr.

Die Ferienzeit wird gestartet mit der **6. Genuss-Wanderung** in der Gegend rund um Heiden. Am **Samstag 7. Juli und 25. August** sind die Startzeiten alle halbe Stunde ab 9.00 bis 10.30 Uhr. An sechs Orten werden von verschiedenen Gastgebern Menüs serviert und die reine Wanderzeit beträgt 4 Stunden und der ganze Anlass dauert ca. 7 ½ Stunden. Eine Anmeldung ist notwendig und weitere Informationen sind unter www.appenzellerland.ch erhältlich.

Urnäsch-Hochbamm-Urnäsch ist eine mittelschwere geführte Wanderung am **Samstag, 14. Juli**. Start ist um 09.30 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch. Über Fohlenweid geht es hinauf auf den Hochbamm und über Chäserenfetzeren führt der Weg hinunter zum Startort. Wanderzeit beträgt 4 Stunden und Verpflegung ist im Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Am **Dienstag, 24. Juli** führt die leichte Wanderung im Naturschutzgebiet ans Wasser. Am 24. Juli ist Besammlung

um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Rheineck und **die Seeuferwanderung** führt entlang dem alten Rhein auf Österreicher Seite ins Rheindelta. Nach 3 Stunden reiner Wanderzeit wird der Ausgangspunkt wieder erreicht. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine mittelschwere Wanderung steht am **Sonntag, 29. Juli** auf dem Programm. **Von Burg zu Burg** ist der Titel und führt von Kradolf über Schönenberg zur «Ruine Last» und «Ruine Heubäg» sowie «Ruine Anwil» wieder zurück an den Ausgangspunkt. Besammlung ist um 09.45 Uhr beim Bahnhof Kradolf und die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack und es besteht auch Grillmöglichkeit.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern der VAW geführt. Weitere Infos sind unter Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 erhältlich.

Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen. Er kann nur dank ihnen einigermaßen kostendeckend produziert werden. Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Landwirtschaftliche Genossenschaft Grub AR

**Wir vermieten Tiefkühlfächer
(100 lt / 200 lt)**

**im Tiefkühlhaus im Dorf
(hinter dem Restaurant Anker)**

Wenn Sie ein Tiefkühlfach mieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Familie Rechsteiner-Jauslin, Hord 219, Grub AR
Telefon 071 891 57 86

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder 076 236 49 28

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Zustimmung für «Energierregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)»

Alle acht Vorderländer Gemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie der Bezirk Obereg, welche alle im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten, haben der Projektidee «Energierregion AüB» zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energie-Situation und entsprechender Optimierungspotenziale in der Region bietet, wird von allen neun Kommunen unterstützt. Sollte der Antrag erfolgreich sein, haben sich die Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, dem Verein «Energierregion AüB» beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Energierregion AüB ist die konzertierte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz in der Region. Dabei sollen die zahlreichen Initiativen, welche das Energiethema bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert,

sondern durch das gemeinsame Interessensdach «Energierregion AüB» in ihrer Effektivität gestärkt werden. Neben den ökologischen Vorteilen soll das Appenzellerland über dem Bodensee auch von wirtschaftlichen Effekten profitieren. Durch die erhofften Investitionen im Energiebereich entsteht neue Wertschöpfung in der Region, es werden Aufträge für das lokale Handwerk und Gewerbe generiert. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee tritt dabei aber nicht selbst als Investor, beispielsweise beim Bau von Photovoltaik-Anlagen, auf. Zur Finanzierung des Projektes Energierregion AüB bemüht sich der Verein zurzeit um einen Beitrag aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche Innovationsprojekte fördert.

Unterschiedliche Beschäftigungsdichte im Appenzellerland über dem Bodensee

Das Verhältnis von Arbeitsplätzen zu Einwohnern erreicht im Appenzellerland über dem Bodensee teilweise hohe Werte. In Heiden und Walzenhausen liegt die Beschäftigungsdichte über 50 Prozent und damit deutlich höher als der Durchschnittswert des Kantons Appenzell Ausserrhodener (43 Prozent). Ein hoher Wert

des Indikators zur Messung der Anzahl Beschäftigte pro 100 Einwohner kann als Indiz für viele Arbeitnehmende aus anderen Regionen und somit als Hinweis auf die hohe Bedeutung des Arbeitsmarktes über die eigene Gemeinde hinaus interpretiert werden.

Auch wenn Appenzell Ausserrhodener die tiefste Beschäftigungsdichte aller Kantone aufweist, so schwanken diese Werte von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Heiden und Walzenhausen liegen, ähnlich wie Herisau, fast auf dem Niveau des Kantons Zürich (60 %). Sie dienen als Beschäftigungszentren für die Umgebung und sind daher jeden Tag Ziel vieler Pendler, welche aus anderen Regionen dorthin zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Die schweizweit höchste Beschäftigungsdichte erreicht übrigens der Kanton Basel-Stadt mit einem Wert von 85 Prozent.

Quelle: Monitoringbericht 2011 der Ecolop AG, im Auftrag der Regierung von Appenzell Ausserrhodener

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch

Andrea Caroni

Weiterbildungsstudium abgeschlossen

Der Gruber Nationalrat Andrea Caroni hat kürzlich nebst seinem politischen Amt in Bern ein Weiterbildungsstudium in Harvard abgeschlossen und im traditionellen Talar sein Diplom erhalten.

Andrea Caroni hat nebst seinem politischen Amt als Nationalrat und seiner Kommissionsarbeit Ende Mai ein Weiterbildungsstudium an der Kennedy School of Government an der Harvard University in Boston erfolgreich abgeschlossen. Traditionsgemäss waren an der Promotionsfeier – notabene an der 361. Abschlussfeier – alle Absolventinnen und Absolventen im Talar gekleidet. Vom Präsidenten und Dekan erhielt Caroni die Urkunde als Master of Public Administration und darf inskünftig den Titel MPA tragen. Er war der einzige Schweizer in seinem Studienlehrgang.

Zuvor hatte Andrea Caroni jeweils mit besten Noten an der Universität Zürich das Lizentiat in Rechtswissenschaften und mit einer völkerrechtlichen Dissertation den Dokortitel sowie danach das Ausserrhodener Rechtsan-

waltspatent erworben. Alsdann war er fast drei Jahre lang persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Der Sonntagblick bezeichnete Caroni denn auch mit einem Augenzwinkern als «klügsten Politiker der Schweiz».

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Dr. med. Simon Graf, Dorf 340, 9035 Grub AR

**Wir machen Sommerferien
vom Samstag, 21. Juli 2012 bis und mit
Sonntag, 5. August 2012**

Ab Montag, 6. August sind wir wieder für Sie da.

Vertretung: Dr. B. Hafner, Heiden, Tel. 071 891 66 91
Notfalldienst Appenzeller Vorderland
Tel. 0844 00 11 22

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage! VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

**Planen und
bauen**

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

**Neue Angebote
im Alterswohn- und
Pflegeheim**

Weiherrwies
9035 Grub AR

Im Alterswohnheim Weiherrwies werden die Angebote für die Seniorinnen und Senioren weiter ausgebaut. Der Kontakt mit der Bevölkerung von Grub soll vermehrt gepflegt werden können und darum sind Sie ganz herzlich zu den folgenden Anlässen eingeladen:

Öffentliches Singen

In der wärmeren Jahreszeit trifft man sich **jeden ersten Dienstag im Monat um 14.00 Uhr** in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies zum fröhlichen Singen. Altbekannte Lieder werden im Programm sein. Mit Freude übernehmen Heidi und Ueli Roettig die Leitung der Singnachmittage.

Dieses Angebot startet am 3. Juli 2012.

Vorlesen mit Austausch

Ein weiteres Angebot ist **das Vorlesen mit Austausch**. Erfreulicherweise konnte Vreni Zehnder dafür gewonnen werden. Sie wird jeweils **am zweiten Mittwoch im Monat, erstmals am 8. August 2012 um 15.30 Uhr**, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies etwas vorlesen, was für die ältere Generation von Interesse sein wird.

Es wird jeweils Zeit bleiben für einen Kaffee und Gespräche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sollten Sie aber Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die **Heimleitung Edith Jung, Telefon 071 898 83 20**.

Wir würden uns sehr über Ihren Besuch an einem dieser Anlässe freuen und heissen Sie jetzt schon willkommen.

Weiterhin im Angebot bleibt unser sehr beliebter

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies!

Lösung von Seite 9

	T	E	U	G							
A	U	S	S	E	R	R	H	O	D	E	N
E	I	E	R	L	A	U	F	E	N		
B	L	U	M	E	N		F	R	I	O	
N	E	B	L	I	G		B	I	B	E	L
R	E	N	E		E	Z	S				
E	H	R	E		N	E	R	I	S		A
E	M	M	E		K	N	E	T	E	N	
B	E	S	I	T	Z		L	E	I	D	
O	L	D	I	E		E	I	L	I	G	E
D	I	A	G	R	A	M	M	A	N	E	R
C	I	F	R		M	A	E	R	E		
C	H	L	O	R	O	S	E				
K	L	A	U	S	U	R					
S	E	E		C	A	R	D				
L	I	N	T	H		J	A				
T		O	T	M	A	R					

Lösungs-
wort:
Frauen-
aerztin

**Vergnüglich und informativ:
Dorfrundgänge und
Humorabende im Vorderland**

Heiden und Walzenhausen sind die Start- und Zielorte des Appenzeller Witzwanderweges. In beiden Gemeinden ist im Sommerhalbjahr 2012 Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger mit vergnüglichen Führungen in Walzenhausen und spritzigen Humorabenden in Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen (Strecke Bahnhof bis Kirche) finden an folgenden Sonntagen statt:

- 1. Juli, 5. August und
- 2. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls freiem Eintritt an folgenden Daten statt:

- 4. Juli, 3. August (jeweils im Kursaal-Leseraum) und 5. September (Hotel Linde).

Liebe Leserinnen und Leser

berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Inserate- und Textannahmeschluss für die Juli-Ausgabe
Freitag, 13. Juli 2012. Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen
- für Anfänger, wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversation, Nachhilfe, Grammatik, usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 5 - 12 Jahre, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 13. August, 2012 an. Telefonieren!

Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR
Tel: 071 8917027
carol.thoma@bluewin.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

EWNH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhaiden.ch

**Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!**

**malerhandwerk
keller**

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Ausserirdisch ist woanders.

Ab 10 Jahren. Susann Opel-Götz
Verlag Oetinger.
ISBN 978-3-7891-4437-0

Als Henri neu in die Klasse kommt, ist Jona sicher: Das ist der Ausserirdische, auf den er schon lange gewartet hat. Natürlich ist Henri als normaler Junge getarnt und gibt nicht viel von seinem Leben preis. Deshalb muss viel passieren, bis Jona die ganze Wahrheit über seinen neuen Freund herausfindet ...

Ines öffnet die Tür.

Ab 12 Jahren. Markolf Hoffmann.
Verlag Ueberreuter.
ISBN 978-3-8000-5675-0

Im Raum der gefährlichen Wünsche ... Eine rätselhafte Tür im Haus ihrer Oma führt Ines in einen Raum, den sie vorher nie gesehen hat. Es ist ein magischer Raum, in dem die Zeit rascher verstreicht, der seinen Ort wechseln kann und in dem Wünsche in Erfüllung gehen. Doch wer ihn betritt, muss seine Regeln beachten. Als Ines die Regeln nach und nach bricht, stösst sie auf finstere Mächte, von denen sie bislang nichts ahnte.

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Filmnächte in der Badi Heiden

Die Schwimmbad Genossenschaft und das Kino Rosental Heiden bieten dieses Jahr während den Sommerferien Kino-Leckerbissen für Daheimgebliebene an. **Folgende Filme werden gezeigt:**

- Freitag, 13. Juli **La tête en friche, Frankreich 2010**
- Freitag, 20. Juli **Wasser für Elefanten, USA 2011**
- Freitag, 27. Juli **Inception, Grossbritannien, USA 2010**
- Freitag, 3. August **Ruf der Wale – Big Miracle, USA 2011**

Die Türöffnung ist **jeweils um 21.00 Uhr**, (nur bei guter Witterung), **Filmstart um 21.30 Uhr**. Der Eintritt kostet Fr. 13.–. Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden.

Das Schwimmbad Restaurant ist geöffnet.

Wir freuen uns auf viele Kino/Badi-Besucher.
Informationen über die Durchführung unter:
www.kino-heiden.ch oder 071 891 12 23

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

<p>Wenk AG Hoch- & Tiefbau 9044 Wald AR 9038 Rehetobel</p> <p>Telefon 071 877 17 93 Fax 071 877 17 45 eMail info@wenkbau.ch www. wenkbau.ch</p>	<p>Hoch- & Tiefbau Umgebungsarbeiten Transporte Muldenservice Baggerarbeiten Natursteinmauern Baumaterialien Kanalisation Quellfassungen</p>	
---	--	--

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Dank an unsere Inserenten

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten.

Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kosten-deckend wahrnehmen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Woble.

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschwetz und FL
www.ostschwetz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW CERTIFIED

Gruber Sportplausch 23. / 24. Juni 2012

Das alljährliche Wiedersehen der Sportplausch-Athleten fand am 23./24. Juni bei schönstem Sonnenschein statt. 120 Teilnehmer aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet meldeten sich an, um unter Gleichgesinnten ein tolles Wochenende zu erleben. Wiederum stellte das OK ein ansprechendes Programm zusammen und die Festwirtschaft sorgte mit einem reichhaltigen Angebot zwischendurch für Erholungsmomente und Gelegenheiten für gemütliches Beisammensein. Eine Schiessbude mit Armbrustschützenstand sorgte für eine weitere Möglichkeit sich unter Beweis zu stellen.

Der Samstag begann mit dem Vierkampf der jüngeren Teilnehmer, die sich im Weitsprung, Stiefelwerfen und Hindernislauf miteinander massen. Damit in dieser Disziplin nicht nur Sportskanonen Erfolgserlebnisse erzielen konnten, rundete ein Glücksspiel den Durchgang ab. Im Anschluss absolvierten auch die Jugendlichen und Erwachsenen den Vierkampf. Obwohl dieser Sportevent in erster Linie «dä Plausch» war, legten sich Gross und Klein ins Zeug und erzielten mit viel Kräfteinsatz und Motivation gute Resultate.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich viele Läufer auf für den Crosslauf. Bereits schon kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo anschlug. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR und Grub SG. Unter tosendem Applaus liefen die Athleten/innen ins Ziel auf dem Sportareal ein. Schnellste Zeit mit 6.04 min erzielte Marco Oertle.

Am Samstagabend fand das Volleyball-Turnier bei mildem Wetter draussen statt. Die 10 Mannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen, absolvierten ihre Spiele mit sehr viel Engagement. Nach jedem Volleyballspiel traten die Teams gegeneinander im Leitertgolf an, wo weitere Punkte gesammelt werden konnten. Im Final siegte das Team des Turnvereins Grub AR gegen Frank the Tank. Für jedes Team gab es nach einer feinen Suppe einen attraktiven Preis.

Der Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen und -hockeyanern. In zwei Kategorien kämpften 10 Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel. In der Kat. 1 gewann das Team Freestyler und in der Kat. 2 die Super-Vitamine.

Am Nachmittag ab 13.00 Uhr verlangte der Familienplausch mit echten und «zusammengewürfelten» Familien von den Teilnehmern einiges ab. Vom Kleinsten bis zum Grössten war viel Freude zu spüren! Knifflige Rechen- und Schätzaufgaben trieben bei dem warmen Wetter zusätzlichen Schweiß auf die Stirn. Bei den echten Familien setzten sich die Die Königs durch und bei den «zusammengewürfelten» Familien die Mix-Max.

Dann kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe, der «schnellste Gruber» (Schnelllauf über 80 m). Auch unsere Sprinterinnen und Sprinter aus Grub SG und Eggersriet schnitten gut ab. Die Wanderglocke «Schnellster Gruber/in» ging dieses Jahr bei den Mädchen an Imoya Schmid (10.92 s) und bei den Knaben wieder an Linus König (9.91 s). Ob barfuss oder mit Turnschuhen, alle Läufer gaben ihr Bestes. Auch die Resultate der älteren Teilnehmer (1981 und älter) konnten sich durchaus sehen lassen! Im Anschluss an das Rennen konnte die wohlverdiente Medaille oder ein Naturalpreis entgegen genommen werden.

Dieses Jahr gibt es leider auch einige Abgänge im OK des Gruber Sportplausches zu verzeichnen:

- Bea und Reto Braunwalder, Festwirtschaft
- Sonja Capaul, Volleyball
- Hildi Jung, OK Präsidentin

Das OK bedankt sich herzlich für den unermüdlichen Einsatz der vier Damen und Herren in den letzten Jahren und wünscht Ihnen weiterhin dä Plausch! Weiter an dieser Stelle recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Vereine, den freiwilligen Helfern, den Samari-

tern, den Sponsoren und allen die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben.

Falls Du es dieses Jahr verpasst hast teilzunehmen, sei bereit für 2013. Wir freuen uns auf Dich! Unter www.diekoenigs.ch findet Ihr sämtliche Bilder.

Die Ranglisten sind auf der Gemeindehomepage www.grub.ch zum download bereit und sind in Papierform auf der Gemeindekanzlei erhältlich.

Francesco Fiore

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Mai 2012

Die ersten vier Monatstage waren bei noch verhaltenen Temperaturen zwischen 12 °C und 18 °C und schwankenden Druckverhältnissen vorwiegend sonnig und trocken. Lediglich in der Nacht vom Ersten zum Zweiten brachte ein kurzer Regenschauer 2,4 Liter pro Quadratmeter. Der Fünfte begrüßte uns mit Regen und einer Temperatur um die 8 °C. Im Laufe dieses Nachmittags brachte die Regenseite eine kurze Trockenphase. Der Sechste war ein Regentag mit einem gewittrigen Schauer gegen Abend. Bei sinkender Sonne hellte es im Westen auf und in den abendlichen Sonnenstrahlen bildete sich ein perfekter Regenbogen. Der Vormittag des Siebten war zeitweise bewölkt bis bedeckt mit sonnigen Abschnitten. Kurz nach Mittag zogen von Westen grosse dunkle, drohende Wolken auf, die kurzzeitig Starkregen brachten. Im Laufe des sonnigen Achten näherte sich von Westen eine Warmfront, welche uns am Neunten kurzzeitige Schauer bescherte. Darauf stabilisierte sich das Wettergeschehen. In die Reihe sonniger Tage bis zum 20. platzierten sich lediglich der 12. und 16. als Regentage. Die Tagestemperaturen blieben in der Regel mit 11 °C bis 17 °C eher verhalten und wurden lediglich am Nachmittag des 11. mit dem Monatshöchstwert von 25,8 °C gekrönt. Der 19. und 20. waren ausgesprochene Föhntage mit mässigen Böen aus wechselnder Richtung. Obwohl daraufhin die Tage bis Monatsende vorwiegend sonnig und trocken waren, stiegen die Temperaturen nur am 24. und 30. knapp über 20 °C. Auch die höchste Windstärke ging nicht über 50 km/h hinaus. Die Gewitter vom 21. und 23. zogen schadlos über unsere Gegend. Dieser Mai schenkte uns insgesamt 24 Sonnentage. Als Gesamtniederschlag wurden 104,4 mm gemessen (Vorjahr 127,5 mm).

Wetter und Not (7)

Nun war der Sommer 1817 ins Land gezogen. Die Natur lag in Blüte, Obst und Getreide gedeihten in voller Pracht. Das dicke, saftige Gras stand zum Mähen bereit. Die Herzen der durch das langanhaltende Hunger- und Elendmartyrium gepeinigten Menschen schöpften freudvolle Hoffnung auf die kommende gute Zeit. Die katastrophalen Kapriolen des Wetters schleuderte den Hoffenden alle gute Gedanken weg. In der Nacht vom 13. zum 14. Juni bewirkte ein heisser Südwind eine Schneeschmelze bis in das Hochgebirge. Die Folge war eine aussergewöhnliche Wassermenge, welche sich ihren Weg durch die Täler suchte. Mächtige Schneelawinen, Alphütten samt Vieh und

Heuvorräte mit sich reissend, donnerten zu Tale. So wurde die zum Kloster Pfäfers gehörende, mit neun Ställen bewirtschaftete Alp Sägmühle, samt einem Dutzend Kühe, einem Esel und 30 bis 40 Stück Kleinvieh in den Abgrund der Tamina geschleudert. Eine weitere Lawine zertrümmerte bei Vättis eine Anzahl Alpställe. Der Rhein trat über seine Ufer und überschwemmte nahezu das gesamte Obere und Untere Rheintal. Der Bodensee stieg dermassen an, dass er sich dem Rheinfluss entgegengesetzte. In Altenrhein ragten nur noch die Hausdächer aus dem Wasser. Auch das Kornhaus Rorschach wurde überflutet. Der Niedergang der Hochwasserflut dauerte mehrere Wochen. Wie die Appenzeller im folgenden Monat ihrer Ernte beraubt wurden, lassen wir den Chronisten im Original schildern: «... da zog am 4. July vom fernen Westen her ein furchtbares Ungewitter heran; drohende Blitze durchkreuzten sich mit Sturmgeheul; es rollte furchtbarer Donner über dem unglücklichen Land; plötzlich schloss der Himmel auf, und Ströme zerschmetternden Hagels ergoss sich über Schwellbrunn, Urnäsch, Waldstatt, fielen verheerend über Hundwyl ein, zerschlugen die freundlichen Saaten alle, verwüsteten Triften und stolze Fluren, und zerknickten die wenigen Blüten und Früchte;- Schlossen, wie Eier so gross, durchbrachen die leichten Dächer der auf den Höhen liegenden ärmlichen Wohnungen, und beschädigten Häuser und Viehställe;- Fluthen von wilden Regengüssen vollendeten an anderen Orten, was Sturm und Hagel nicht zu erreichen vermochten.» Der schwere Sturm entwurzelte die trächtigen Bäume, der Hagel zerschlug die bevorstehende Ernte und Blitzschläge legten Wohnhäuser und Ställe in Schutt und Asche. Auch die Kirche von Oberegg wurde zu jenem Tag durch einen Blitzschlag zerstört. Unter diesem aussergewöhnlichen Unwetter litten auch die Gebiete des Oberen und Unteren Toggenburg. Aufatmend wurde der Abzug dieses Unwetters und freudig die aufkommenden Sonnenstrahlen begrüsst.

(Fortsetzung folgt)

Erinnerung an die Hungerjahre vor 1817

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 1. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst mit in der Kirche Grub AR, Taufe von Nico Tobler, Grub AR

Sonntag, 8. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 15. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 22. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 29. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 29. Juni, 13. und 27. Juli, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch in den Monaten Juni und August, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Donnschtig-Treff

28. Juni, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet, immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Flohmarkt - Voranzeige

Samstag, 22. September, 10.00 - 15.00 Uhr, Dorfstübli
Anmeldung an:
M. Castelberg, 071 891 41 81

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 28. Juli bis 11. August in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

WANN Mittwoch 4. Juli 2012
ZEIT 14.00 - 16.00 Uhr
WO Dorfstübli, Grub AR
WAS Allerlei zum Thema Sommer
KOSTEN Je nach Aufwand (Preise sind angeschrieben)

Wie üblich stehen Zvierli für Gross und Klein und die Kinderecke zum ruhigen Verweilen zur Verfügung.

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

25. August
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Juni 2012

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 30. Vollmondwanderung | Besammlung beim Bahnhof Gais | 16.50 Uhr |
| 30. Einwohnerverein Grub AR | Besichtigung der Gruber Kirche | 10.00 Uhr |

Juli 2012

- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. Bastelplausch | Dorfstübli | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 13. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juli | | |
| 13. Filmnacht «La tête en friche»
Frankreich 2010 | Schwimmbad Heiden | Türöffnung 21.00 Uhr |
| 20. Filmnacht «Wasser für Elefanten»
USA 2011 | Schwimmbad Heiden | Türöffnung 21.00 Uhr |
| 27. Filmnacht «Inception, Grossbritannien»
USA 2010 | Schwimmbad Heiden | Türöffnung 21.00 Uhr |

August 2012

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Filmnacht «Ruf der Wale – Big Miracle»
USA 2011 | Schwimmbad Heiden | Türöffnung 21.00 Uhr |
| 8. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 22. Samariterverein Grub SG, Blutspenden | Gruberhof Grub SG | 17.30 – 20.30 Uhr |
| 25. 3. Bundesübung | Gemeinde Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 25. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

«Ihr Wagen ist völlig überladen! Ich muss Ihnen leider den Fabrausweis abnehmen», sagt der Polizist zur Autofahrerin.
«Aber das ist doch lächerlich. Der Fabrausweis wiegt doch höchstens 50 Gramm!», gibt die Automobilistin zur Antwort.

«Peter, was weisst du von den alten Römern?», fragt der Lehrer. Peter überlegt kurz und sagt dann: «Sie sind schon alle tot.»

Ein Mann kommt in eine Zoobehandlung und möchte zehn Ratten kaufen. «Wozu brauchen Sie die denn?», wundert sich der Verkäufer.

Der Mann antwortet: «Ich habe meine Wohnung gekündigt und muss sie so verlassen, wie ich sie vorgefunden habe.»

Was ist der Unterschied zwischen einem Türken und einem Bayern? Der Türke kann besser deutsch.

Editorial

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Sommer, Sonne, Energie ...

Auch wenn der Sommer gewisse Startschwierigkeiten hat, so wünsche ich doch allen schöne Sommerferien und gute Erholung!

Gleich nach den Sommerferien beginnt die Elektrizitätsversorgung Grub (EvG) mit dem Projekt «Sanierung Trafostation Skilift und Verkabelung der Mittel- und Niederspannungsleitung Skilift-Halten».

Für eine gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei den betroffenen Grundeigentümern und Strombezügern schon im Vorfeld bedanken. Sie werden rechtzeitig über die einzelnen Arbeitsschritte informiert. Das ganze Projekt ist stark witterungsabhängig und so werden sich die Arbeiten voraussichtlich bis Ende des nächsten Jahres hinziehen. Mit der Sanierung wird die Personensicherheit und eine zuverlässige Energieversorgung sichergestellt.

Sonne: Letztes Jahr konnte der Gemeinderat unterstützende Massnahmen zur Nutzung der Sonnenenergie einführen. Mit Freude sehen wir, dass diese Massnahmen Wirkung zeigen und schon einige Projekte realisiert wurden. Es sind weitere Bauge-suche in Arbeit und so werden wir bis Ende Jahr ca. 8 neue Photovoltaik-Anlagen in unserer Gemeinde haben. Sind auch Sie interessiert? Informieren Sie sich, denn Sonnenenergie ist nützlich und macht Freude!

Energie: Wie in den Medien bereits publiziert, wird die Energieversorgung und speziell der Strom teurer. Unser Energielieferant SAK hat uns die Preiserhöhung für den Einkauf 2013 mit ca. 2% bekannt gegeben. Noch nicht bekannt sind die Anpassungen bei den zusätzlichen Gebühren und Abgaben. Bis Ende August müssen die neuen Preise gemäss Richtlinien der ELCOM berechnet werden. Wir werden die Preise Ende August auf «www.grub.ch» publizieren.

Udo Szabo, Gemeinderat

Gemeinderat

Photovoltaik-Anlage Alterswohnheim Weiherwies

Die Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies sowie die Wärmeverbund Weiherwies GmbH haben beim Gemeinderat das Interesse angemeldet, auf der Gemeindeliegenschaft Alterswohnheim Weiherwies Assek. Nr. 410, eine

Photovoltaikanlage zu installieren. Der Gemeinderat begrüsst dieses Projekt und sieht sich in der Pflicht, eine Vorreiterrolle bei der Nutzung erneuerbarer Energien einzunehmen und die Verwirklichung entsprechender Projekte auf dem Gemeindegebiet mit allen Mitteln zu fördern und zu for-

cieren. Das von den beiden Gesellschaften ausgearbeitete Angebot ermöglicht die Realisierung dieses Projekts auf einer gemeindeeigenen Liegenschaft, ohne dass die Gemeindefinanzen dadurch belastet werden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, das Flachdach vom Alterswohnheim Weiherwies Assek. Nr. 410 den beiden Gesellschaften zur Erstellung einer Photovoltaik-Anlage kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Erstellungs-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 560

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

kosten (Anlage und Baunebenkosten) sowie die Unterhaltskosten werden vollständig von den beiden Gesellschaften getragen. Die Bestimmungen sind in einem Nutzungsvertrag festgehalten.

Es ist dies, neben dem erfolgreichen Projekt der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW) auf dem Dach des Alterswohnheims Weiherwies Assek. Nr. 411, bereits die zweite Photovoltaik-Anlage, die in Betrieb gesetzt wird. Der Gemeinderat hofft, dass dies auch für andere Liegenschaftsbesitzer eine weitere Signalwirkung haben wird und zur Nutzung der Sonnenenergie animiert.

Gewässerschutz Meteorwassergebühren

Erarbeitung der Grundlagen für die Einführung von Meteorwassergebühren

Im Abwasserreglement der Gemeinde Grub, dem die Stimmbürgerschaft am 28. November 2004 zugestimmt hat, sind in Art. 42 die rechtlichen Voraussetzungen gegeben, bei Bedarf für das unverschmutzte Abwasser Meteorwassergebühren zu erheben.

Dannzumal wurde im Edikt zum Abwasserreglement erwähnt, dass der Gemeinderat vorerst auf die Erhebung von Meteorwassergebühren verzichtet, da die Einführung dieser Gebühren mit einem erheblichen Aufwand verbunden wäre.

Die Kosten für die kommunalen Meteorwasserleitungen werden mit Steuergeldern oder über die Schmutzwassergebühren finanziert. Diejenigen Grundeigentümer, die eine private Meteorwasserleitung besitzen und unterhalten, bezahlen somit für eine Leistung der Gemeinde, die er gar nicht in Anspruch nimmt. Umgekehrt heisst dies, dass die Gebühren nur in jenen Fällen zu erheben sind, in denen eine Liegenschaft das Meteorwasser in öffentliche Kanäle ableitet, nicht jedoch bei einer Ableitung in private Leitungen. Um einen naturnahen Wasserkreislauf zu erreichen, soll Regenwasser möglichst am Ort seines Anfalls versickert werden. Neben baulichen Auflagen bei Neu- und Umbauten bietet die Meteorwassergebühr diesbezüglich einen Anreiz, Flächen nicht zu versiegeln resp. gesammeltes Regenwasser versickern zu lassen oder allenfalls verzögert abzuleiten.

Verschiedene Gemeinden haben in der Zwischenzeit die Meteorwassergebühren eingeführt und von deren Erfahrungen kann profitiert werden. Von Seiten Amt für Umwelt werden die Gemeinden wiederkehrend darauf hingewiesen, die Einführung der Meteorwassergebühren (gemäss kantonalem Umwelt- und Gewässerschutzgesetz Art. 67 Abs. 3) in die Wege zu leiten.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat auf Antrag der Gewässerschutzkommission beschlossen, die notwendigen Arbeiten für die Einführung der Meteorwassergebühren anzugehen.

Im Jahr 2013 sind sämtliche Meteorwasserleitungen aufzunehmen und im Jahr 2014 sind die abflusswirksamen Gebäude- und Umgebungsflächen sowie die Art der Oberflächenbefestigung festzustellen und zu berechnen. Wenn sämtliche Grundlagen vorhanden sind wird der Gemeinderat über die Einführung der Meteorwassergebühren und deren Höhe definitiv entscheiden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Grundlagenbeschaffung an das Ingenieurbüro Hersche AG, Oberegg, mit einem Kostenaufwand von total 59'400 Franken zu erteilen. Dieses Ingenieurunternehmen hat bereits in anderen Ausserrhoher Gemeinden die Ersterfassung bearbeitet.

Elektra Trafostation Skilift

Sanierung der Trafostation Skilift und Verkabelung der Mittel- und Niederspannungsleitung Skilift-Halten

Die Trafostation (TS) Skilift entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und aus Gründen der Personensicherheit ist eine Sanierung zwingend notwendig. Die Elektrakommission hat verschiedene Sanierungsvarianten geprüft und dem Gemeinderat die folgende Sanierungsvariante vorge schlagen:

Die technische Ausrüstung der TS wird mit einer berührungssicheren Mittelspannungs-Schaltanlage und Trafostationen sowie einer neuzeitlichen Niederspannungsverteilung ausgerüstet. Da kein Kabelkeller vorhanden ist, sind bauliche Massnahmen am Gebäude nötig, wie etwa ein Vorschacht

und ein Doppelboden für die Kabelführung. Die Mittelspannungs-Freileitung Halten-Bleicheli wird durch Verkabelung komplett ersetzt. Die Personensicherheit wird mit der Verkabelung wesentlich erhöht, indem der Mast mit dem Freiluftschalter eliminiert werden kann. Die Einflüsse elektrischer Störfelder werden minimiert. Damit zukünftig im Störfall die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, wird die TS in einen Mittelspannungsring eingebunden. Bei den Grabarbeiten werden überall dort weitere Rohranlagen mit einbezogen, wo dies technisch sinnvoll ist. Damit werden Synergien (Integration von zusätzlichen Leitungen im selben Graben) genutzt.

Der Gemeinderat hat dem Gesamtprojekt mit einer Kostenfolge von total 356'000 Franken zugestimmt. Die Ausführung der Arbeiten wird in zwei Etappen aufgeteilt. In diesem Jahr wird die TS Skilift mit den erforderlichen Tiefbauarbeiten komplett saniert. Wobei mit Kosten von rund 200'000 Franken zu rechnen ist. Im Jahr 2013 wird die Mittel- und Niederspannungsleitung verkabelt und dabei verschiedene Hausanschlüsse angepasst sowie die Freileitung abgebrochen.

Diese Aufwendungen werden sich auf rund 156'000 Franken belaufen. Die Aufträge sind an die folgenden Firmen vergeben worden:

Netzbau

Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Tiefbau

Preisig AG, Bauunternehmung, Teufen

Stationenbau (Einbauten für TS)

Cellpack Power Systems AG, Villmergen

Bauleitung

IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen

Kantonale Vernehmlassungen

Der Gemeinderat hat zu drei umfangreichen Vernehmlassungen eine Stellungnahme abgegeben. Es betrifft dies die Themen: Öffentlicher Verkehr (ÖV Angebot im Appenzeller Vorderland), ein neues Pensionskassengesetz und die Konsultation zum kantonalen Waldplan.

Alterswohnheim Weiherwies

Erneuerung Garagentore

Im Budget 2012 ist der Ersatz der durchgerosteten Garagentore bei der Gemeindeligenschaft Alterswohnheim

Weiherrwies Assek. Nr. 410 enthalten. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Erneuerung der vier Garagentore mit Kostenfolge von 12'250 Franken an die Firma Normstahl AG, Montlingen, erteilt.

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Enz Irma und Josef, Vorderdorf 392, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufdach-Installation einer Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 539, Vorderdorf

Bauberschaft: Naturfreundehaus Kaien, Sektion Rorschach
Hans Ziegler, Thannstrasse 22,
9404 Goldach

Bauvorhaben: Fassadensanierung
Baugrundstück: Parz. Nr. 425, Kaien

Bauberschaft: Schmidhauser Franziska, Rüti 167, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung (Nord/Ost) / Fenstereinbau

Baugrundstück: Parz. Nr. 457, Rüti

Bauberschaft: Wolff Christian, Dicken 473, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Anbau Balkonterrasse / Begradigung Aussentreppe aufgang / erstellen und Planie neuer Plätze

Baugrundstück: Parz. Nr. 593, Dicken

Sportplatz Zentralschulhaus Rasenpflege

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Arbeiten für die Pflege und die Unterhaltmassnahmen des Sportplatzes mit der Kostenfolge von 2'900 Franken an die spezialisierte Firma Sportring AG, St. Gallen, zu vergeben.

Liegenschaft Frauenrüti 1 Sanierungsarbeiten

Gefreutes Abrechnungsergebnis
Die Schlussabrechnung der Ost- und Nordfassadensanierung sowie der Fensterersatz bei der Gemeindeliegenschaft Frauenrüti 1 konnte vom Gemeinderat exakt gemäss dem Budgetrahmen von 100'000 Franken genehmigt werden. Die Liegenschaft Frauenrüti erstrahlt nun wieder in einem schönem Kleid.

Grub zählt Ende Juni 1023 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juni 2012:

Bünzli Adrian, Rüti 167

Kunz Silvia, Weiherrwies 396

Pufabl Jeannette, Halten 112

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 6. August 2012

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grünzeugsammelstelle

Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals am Montag, 5. November 2012

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2012)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2012

Freitag, 10. August 2012

Umweltschutzkommission und Schule Grub AR

Voranzeige

BACH- UND WALD-PUTZETE IN GRUB AR

**Freitag, 14. September 2012
8.00 bis 11.30 Uhr**

Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!

Nähere Informationen folgen im Blickpunkt vom August.

Einwohnerverein Grub

Besichtigung der Kirche Grub AR

Der Einwohnerverein von Grub AR hatte nicht mit soviel Interessierten gerechnet, aber die kühle Luft in der Grubenmannkirche von 1752 und die kompetenten Referenten - Walter Züst für die Baugeschichte und Pfarrerin Tania Guillaume für die Orgel - begeisterten die Anwesenden. Dass Tania Guillaume auch als Organistin ausgebildet ist, ist für die pneumatische ältere Orgel in Grub ein Glücksfall: so versteht sie nicht nur die darauf spielbare Musik, sondern auch das Innere und kann im Notfall kleinere Reparaturen selber vornehmen: jeder Organist hat ihrer Erfahrung nach eine Taschenlampe, ein Sackmesser und die Noten bei sich.

Walter Züst hat sowohl auf die von ihm verfasste Geschichte der Gemeinde Grub verwiesen, als auch viele amüsante und faszinierende Anekdoten erzählt. So hatte die alte Kapelle eine Glocke von 1492, vom Abt wurde sie jedoch erst nach Weihnachten 1494 anerkannt. Sie wurde bis zur Ablösung vom Abt paritätisch benutzt, was nach der Landteilung zu mancherlei Scharmützeln führte. Die

Ablösung und der Neubau von 1752, dessen Dach von den berühmten Brückenbauern Grubenmann geplant worden war, kosteten die Einwohner von Grub AR einiges Geld.

Eine Besichtigung des Turms beendigte diesen interessanten Vormittag.

Schule

Schluss theater der 3. Sek E und G «Freitag, der 13.»

Als Abschluss ihrer Zeit in der Oberstufe planten die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek ein Schluss theater, das am Donnerstag, 5. Juni Premiere hatte. Zusammen mit Caroline Tiefenthaler, Sekundarlehrerin, setzten sie sich mit Texten auseinander, nahmen die Rollenverteilung vor und planten ihre Abschlussvorstellung. Dabei wurden sie tatkräftig und professionell von Andreas Beutler, Heiden, begleitet und unterstützt. Sein enormer Einsatz und sein Fachwissen verzauberten die Schülerinnen und Schüler, sodass sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten bestmöglich umsetzen konnten. Das Theaterstück, eine komödiantische Robinsonade von Peter Reul, ermöglichte durch die darin vorkommenden Charaktere, dass beide 3. Sekundarklassen gemeinsam ihren Abschluss feiern konnten. Wer an einem Freitag, dem 13. eine Flugreise unternimmt, muss damit rechnen, dass der Flug nicht planmässig verläuft. So geschieht es auch 10 Passagieren, die sich nach

einer Notwasserung zusammen mit der Flugzeugcrew auf einer einsamen Insel im Pazifik wiederfinden. Notgedrungen muss man miteinander auskommen. Als dann noch eine Gruppe Abenteurer auftaucht sowie Eingeborene gesichtet werden, beginnt die Lage dramatisch zu werden. Die unterschiedlichen Charaktere wurden humorvoll und genial durch die Schulabgänger gespielt. Es machte ihnen richtig Spass, einmal bewusst die Rolle einer anderen Person mit besonderer

Ausprägung zu übernehmen. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Andreas Beutler, der mit enormem persönlichem Engagement sich für das Gelingen der Vorstellung einsetzte. Im Anschluss an die Vorstellung nutzten die beiden Klassen die Gelegenheit, ihren Lehrkräften für die drei lehrreichen und angenehmen Schuljahre in der Oberstufe Wolfhalden-Grub AR zu danken. Auch die Lehrkräfte nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Schülerinnen und Schüler gebührend zu verabschieden und ihnen für ihr positives Zutun zur Oberstufenzeit zu danken. *Lukas Tobler, Klassenlehrer 3. Sek E, Wolfhalden*

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub AR und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 28. September ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ehrung am Freitag, 28. September 2012, ab 18.00 Uhr zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüssung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden
bis 3. September 2012 an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

**Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou!
Was Interessierte über die Haus-Analyse wissen müssen!**

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms 2012 bis 2015 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können.

Die Haus-Analyse zeigt auch auf, ob ein Rückbau und der Ersatz des Gebäudes durch einen Neubau sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar ist.

Die Haus-Analyse umfasst

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Empfehlungen für Sanierung oder Abbruch und Neubau
- Überlegungen zur Vermietbarkeit (nach Bedarf)
- Grobe Beurteilung der jetzigen und zukünftigen Energieversorgung der Liegenschaft
- mögliche Nutzung / Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Abklären der Bewilligungsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen bei den Behörden
- provisorische Ermittlung von Beiträgen/Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege, usw.)
- Skizzen und Fotos

Nicht Bestandteil der Haus-Analyse sind die allfällige Erfassung von Gebäudeplänen sowie weitergehende Studien wie der GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) und dergleichen. Diese zusätzlichen Massnahmen sind durch den Hauseigentümer zu finanzieren.

Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Eigentümer übergeben.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von

dafür extra geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der Liegenschaftsbesitzer auswählen kann.

Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen Fr. 4500.- und Fr. 6000.- (exkl. MwSt) und werden zu je einem Drittel vom Eigentümer, der Standortgemeinde und dem Kanton getragen.

Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerker-Verpflichtungen.

Hauseigentümer, welche sich für eine Haus-Analyse interessieren, melden sich direkt bei der Geschäftsstelle Haus-Analyse, damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Kontaktadressen

Geschäftsstelle Haus-Analyse:

Tina Schärer

Departement Bau und Umwelt

Telefon 071 353 68 98,

tina.schaerer@ar.ch

Projektleiter: Dölf Biasotto

Tel. 071 364 11 11 / 079 564 11 11,

doelf@biasotto.ch

Bei uns können Sie **BIO** Gerätebenzin tanken für 2 und 4-Takt Motoren

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
CERTIFIED
CERTIFICATE

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

Samstag, 11. August 2012, ab 16 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches:

- Leckeres vom Grill
- Natura-Güggeli
- diverse Getränke

Und sonst:

- Unterhaltung für
Gross und Klein
- Musik
- nette Leute

Diesmal mit Extra-Feuerwerk zum 10-jährigen
Bären-Jubiläum von Dietmar Wild & Team.

WANTED!

Leiter/in gesucht

Für unsere jüngsten Geräteturner/innen der
Geräteriege Rehetobel suchen wir eine/n neue/n
Leiter/in. Trainingsbeginn ist nach den
Sommerferien. Unsere Kids trainieren jeweils am
Montag von 17.00 bis 18.45 Uhr in der Turnhalle
Rehetobel. Die Turner/innen sind im Alter zwischen
4 bis 6 Jahren. Wer Lust hat melde sich doch bitte
bei uns unter 071 877 27 17 oder
geturehetobel@bluewin.ch

(Unerfahrene werden gerne angeleert)
Wir freuen uns auf Eure Antwort.
Geräteriege Rehetobel

RAIFFEISEN

Kreuzworträtsel

Fussballbegriff	Staatsoberhaupt	Meeres-tier	erstrebtes Ende	Schwermetall	Wasser-lache	Gestelle	
				sehnliche Wünsche	betagt	Augendeckel	
					4		
ausgelassen, fröhlich						7	
engl: eins							
		2	Nicht-fachmann weibl. Vorname		11	Riesenbegeisterung	dort
Personalpronomen im Dativ				Milchdrüse bei der Kuh			nach-sichtig, barmherzig
				9	Wohnungswechsel Mz. achten		
Spielzeug					Heldengedichte		umspr: Geld
Ölpflanze					Zeitraum	1	
Himmelskörper				5	Indianerhütten		Computerbegriff
trop. Unpaarhufer		frz. Artikel			Inselgruppe		10
		Tierfüsse			geometr. Linie		
					ital: drei		
				6	Grenze		
schadhaft			Ertrag		Buch der Bibel		
auf diese Weise						13	griech. Göttin
	8		Ungebrauchte Schliessfrucht				
in Begleitung von					gekocht		Wortteil f. «neu»
weil							
ausreichen		engl: Schlinge					3
frz: Sommer Mz.							
			12	span: Fluss			

Lösung Seite 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Inserate- und Textannahmeschluss für die August-Ausgabe Freitag, 10. August 2012.

Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen

«Weltliches und Geistliches»: Unter diesem Motto findet am **27. und 28. Oktober 2012 das Appenzeller Singwochenende** statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblicks» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2012. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden
 Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Gruber Musikanten reisen ins Berner Oberland

Die lang ersehnte Musikreise führte die Musikanten der Musikgesellschaft Grub AR kürzlich übers Wochenende nach Iseltwald am Brienersee. Dort unterhielten sie die Gäste des Kreismusiktages mit zwei Konzerten und wirkten am Sommerfest mit.

Bei einem Zwischenstopp in Luzern hatten die Musikanten die Möglichkeit das Kunst- und Kulturzentrum Luzern (KKL) näher kennen zu lernen und hinter die Kulissen zu schauen. Während einer Führung erfuhr die Gruppe allerhand Spannendes über die Vorstellungen des Architekten Jean Nouvel oder die einmalige Akustik im weissen Saal. Kaum in Iseltwald angekommen lockten die heissen Temperaturen und der nahe See zum Bade. Aber oha lätz! Die Ostschweizer mussten erfahren, dass die Wassertemperatur des Brienersees nicht mit jener des Bodensees zu vergleichen ist. Dermassen erfrischt genossen die Musikanten das Sommerfest im Dorf und tanzten bis in die frühen Mor-

genstunden mit den Berner Oberländern. Niemand hatte es eilig ins Bett zu kommen, denn übernachtet wurde im Stall der Familie Schilt auf Stroh. Erstaunlich gut erholt konzertierten die Gruber Musikanten am nächsten Morgen in den beiden Festzelten und ernteten tosenden Applaus. *Karin Steffen*

1. August Naturfreundehaus Kaien

**Die Zäuerli- und Ratzliedligruppe
«Laptop & Lendauerli» wirtet am 1. August
ab 12 Uhr mittags bis am 2. August 12 Uhr
im Naturfreundehaus Kaien.**

Für die musikalischen Einlagen sind die Gesangsfreunde selbst, sowie Lorenz Schefer auf seinem Hackbrett zuständig.

Nebst Grilladen und Salatbuffet findet eine offene Meisterschaft im Armdrücken und Witze erzählen statt.

Als Preise winken den Siegern aus Anlass des Nationalfeiertags «Schweizer Schellen» (made in China), sowie Freibier für den aktuellen Ranglisten-Ersten.

35 Übernachtungsmöglichkeiten stehen auf Voranmeldung zur Verfügung. 079 407 05 23

Für das Fest- und Wettkampfkomitee
Katharina Schläpfer-Bollhalder

100 Jahre Sântisbahn Und ein unerfüllter Traum

Die 1935 eröffnete Sântis-Schwebbahn ist auch in Grub ein Begriff. Dabei geht vergessen, dass bereits vor 100 Jahren eine schienengebundene Sântisbahn ihren Betrieb aufnahm.

1886 wurde die Appenzeller Bahn von Urnäsch bis Appenzell verlängert. Schon damals wurde von einer Weiterführung bis zum Sântisgipfel geträumt, und leuchtendes Beispiel der bahntechnischen Eroberung der Bergwelt war die Jungfraubahn. Am 3. Mai 1911 wurde mit dem Bau des Trassees von Appenzell bis Wasserauen und damit in Richtung Seealpsee und Sântisgipfel begonnen.

Betriebseröffnung im Sommer 1912

Der erste Abschnitt der Sântisbahn konnte am 13. Juli 1912 ihrer Bestimmung übergeben werden. Nach einem guten Sommer folgte im Herbst ein empfindlicher Frequenzrückgang und

der Winterbetrieb verlief auf Sparflamme. Der Kriegsausbruch (1914) führte zu Betriebseinstellungen und grossen finanziellen Rückschlägen, sodass der Weiterbau bis zum Sântisgipfel in weite Ferne rückte. Und als dann am 31. Juli 1935 die Luftseilbahn Schwägalp-Sântis ihren Betrieb aufnahm, mussten die Pläne einer schie-

nengebundenen Bahn Wasserauen Seealp-Sântis endgültig begraben werden.

Auch heute erinnern in Wasserauen stationierte Waggons an den Traum einer schienengebundenen Bahn hinauf zum lieblichen Seealpsee und weiter bis zum Sântisgipfel.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Landfrauenverein Grub AR

**Zpagetti:
Häkeln mit Stoffbändeli**

Datum: Dienstag, 21. August 2012
 Zeit: 19.30 bis 22.30 Uhr
 Ort: Zivilschutzraum Schule Grub AR
 Kosten: Kurs Fr. 30.-, Material Fr.10.- bis 20.-
 Material: Häkli Nr. 9

Häkelkenntnisse sind von Vorteil.
 Es werden Körbe, Taschen, Untersetzer usw. gehäkelt.

Kursleiterin: Anni Steffen-Squindo, Rebstein

Anmeldungen bitte an Marianne Länzlinger
 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch

Es sind noch Plätze frei:
 am Pilzkurs vom Samstag, 25. August 2012 und beim Jassen
 und Spielen im Altersheim am Donnerstag, 30. August 2012

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

**Interkommunale
Zusammenarbeit im AüB
auf hohem Niveau**

Im Bericht zur Analyse der Gemeindestrukturen in Appenzell Ausserrhoden, welchen der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert. Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren. Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsförderung, der Abfallentsorgung oder dem Abwasser, die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und

leistungsstark zu gestalten. Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete, Heiden arbeitet jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (s. Tabelle). Mit den in der Studie nicht berücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem

Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher. Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.AüB.ch.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmäßig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Tabelle: Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Kontakt:
 AüB-Geschäftsführer
 Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder 076 236 49 28

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage! VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Neue Angebote im Alterswohn- und Pflegeheim

Weiherwies

9035 Grub AR

Im Alterswohnheim Weiherwies werden die Angebote für die Seniorinnen und Senioren weiter ausgebaut. Der Kontakt mit der Bevölkerung von Grub soll vermehrt gepflegt werden können und darum sind Sie ganz herzlich zu den folgenden Anlässen eingeladen:

Öffentliches Singen

In der wärmeren Jahreszeit trifft man sich **jeden ersten Dienstag im Monat um 14.00 Uhr** in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies zum fröhlichen Singen. Altbekannte Lieder werden im Programm sein. Mit Freude übernehmen Heidi und Ueli Roettig die Leitung der Singnachmittage.

Dieses Angebot startete am 3. Juli 2012.

Vorlesen mit Austausch

Ein weiteres Angebot ist **das Vorlesen mit Austausch**. Erfreulicherweise konnte Vreni Zehnder dafür gewonnen werden. Sie wird jeweils **am zweiten Mittwoch im Monat, erstmals am 8. August 2012 um 15.30 Uhr**, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies etwas vorlesen, was für die ältere Generation von Interesse sein wird.

Es wird jeweils Zeit bleiben für einen Kaffee und Gespräche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sollten Sie aber Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die **Heimleitung Edith Jung, Telefon 071 898 83 20**.

Wir würden uns sehr über Ihren Besuch an einem dieser Anlässe freuen und heissen Sie jetzt schon willkommen.

Weiterhin im Angebot bleibt unser sehr beliebter

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies!

Lösung von Seite 7

			Z	O	P	A	R						
A	B	S	E	I	T	S	F	A	L	L	E		
U	E	B	E	R	M	U	E	T	I	G			
O	N	E		L	A	I	E				D	A	
D	I	R		E	U	T	E	R			L		
L	E	G	O		U	M	Z	U	E	G	E		
			S	E	S	A	M		E	P	E	N	
			P	L	A	N	E	T		H		A	K
			R		L	E		A	Z	O	R	E	N
T	A	P	I	R				G	E	R	A	D	E
D	E	F	E	K	T			L	I	M	I	T	
S	O			E	R	N	T	E			G	E	
M	I	T			N	E	U	E					
			D	E	N	N		M					
			G	E	N	U	E	G	E	N			
			N		S	N	A	R	E				
E	T	E	S			R	I	O					

Lösungs-
wort:
Perfek-
tionist

**Vergnüglich und informativ:
Dorfrundgänge und
Humorabende im Vorderland**

Heiden und Walzenhausen sind die Start- und Zielorte des Appenzeller Witzwanderweges. In beiden Gemeinden ist im Sommerhalbjahr 2012 Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger mit vergnüglichen Führungen in Walzenhausen und spritzigen Humorabenden in Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen (Strecke Bahnhof bis Kirche) finden an folgenden Sonntagen statt:

- 5. August und
- 2. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls freiem Eintritt an folgenden Daten statt:

- 3. August (jeweils im Kursaal-Leseraum) und 5. September (Hotel Linde).

Liebe Leserinnen und Leser

berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice

Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Inserate- und Textannahmeschluss für die August-Ausgabe
Freitag, 10. August 2012. Später eintreffende Inserate
und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen
- für Anfänger, wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversation, Nachhilfe, Grammatik, usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 5 - 12 Jahre, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 13. August, 2012 an. Telefonieren!

Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR
Tel: 071 8917027
carol.thoma@bluewin.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

**Wärme aus
der Natur**

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

**Unsere farbkonzepete
machen das wohnen
fröhlicher!**

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

**... betreffend Neubauten. Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

**TanzPlan Ost
im Kino Rosental und Cinetreff Herisau**

Der Osten tanzt an – Hingehen, zuschauen und mitmachen: TanzPlan Ost feiert vom 23. bis 26. August in der Lokremise St. Gallen den Auftakt der Tournee 2012 und macht anschliessend am 7. und 8. September im Tanzraum Herisau halt. Unter dem Motto «Sprung über Generationen» präsentiert das Tanzfestival auf sechs Ostschweizer und Liechtensteinischen Bühnen ein vielfältiges Programm mit Kinderstücken, Jugendprojekten, das Tanzprojekt «Ja! Ja! Ja!» mit Choreografen aus den USA und ein Abendprogramm mit etablierten Ostschweizer Kompanien. Im Rahmen von TanzPlan Ost erwartet Sie das Kino Rosental am 18. und 19. August und der Cinetreff Herisau Anfang September mit einem Tanzfilm-Programm für Jung und Alt – Sie präsentieren: «Choreografien des Alltags», ein Filmprojekt von SchülerInnen der Kanti Trogen, der erfolgreiche Jugendfilm «The Rising Sun» mit Breakdancern aus der Region, der hochgefeierte Neuling von Steve Walker «Buebe gö z'Tanz» mit anschliessender Bar und Tanz in der Kinobar, den Kinohit für Jung und Alt «Billy Elliot – i will dance» und den Film «Damen und Herren ab 65» zu Pina Bausch's legendärem Stück «Kontakthof».

TanzPlan Ost
Susanne Gisin
Presse
Postfach 358
CH-9004 St. Gallen
+41 71 669 21 04

presse@tanzplan-ost.ch www.kino-heiden.ch
www.tanzplan-ost.ch www.cinetreff.ch

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willj-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Dank an unsere Inserenten

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kosten-deckend wahrnehmen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Woble.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 56 36

August. Rosental. Das Kino.

Fr 10.8. 20:15	A Royal Affair	Der Arzt Struensee wird Leib- arzt des psychisch labilen dänischen Königs und gewinnt dessen Vertrauen soweit, dass er an seiner Stelle die Regierung übernimmt. Die historisch verbriefte Tragödie, Liebesgeschichte und Politthrill- er, gewann in Berlin den goldenen Bären. Ab 14 Jahren – Dän/d/f	
So 12.8. 19:15			
Sa 11.8. 17:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Dein Pferd ist ein Spiegel deiner Seele. Wer nur ein bisschen auf- nimmt von dem, was der sensible Cowboy über seine Trainingsphil- osophie erzählt, wird auch in Bereichen besser, die nichts mit Pferden zu tun haben. Ein Film, der die Welt verändern kann. Vielfach preis- gekrönter Doku! Ab 12 Jahren – E/d/f	
Di 14.8. 20:15			
Fr 24.8. 20:15			
Sa 11.8. 20:15	La délicatesse	Nathalie (Audrey Tautou) stürzt sich manisch in ihre Arbeit, um über den Tod von François hinwegzu- kommen. Bis sie Markus, ihren unansehnlichsten Mitarbeiter, aus he- terem Himmel küsst. Damit ist ein Liebeschaos vorprogrammiert. Vergnügliches Sommerkino und typisch französisch! Ab 10 J. – F/d	
Fr 17.8. 20:15			
Di 21.8. 20:15			
So 12.8. 15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Kaum zu glauben, aber Scrat hat schon bei der Entstehung der Kontinente eine wichtige Rolle gespielt und die drei Freunde Sid, Mani und Diego sind wieder einmal die Leidtragenden. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So 26.8. 15:00			
Sa 1.9. 17:15			
So 2.9. 15:00			
TanzPlan Ost	Sprung über Generationen		
Sa 18.8. 17:15	The Rising Sun	Die Breakdance-Truppe Roc Kidz Crew wirbelt auf den Pflastern, Plätzen und Strassen von Rom, Pisa und Tokio – alles wird zur Performance. Der Ro- manshorner Fabian Kimoto hat die Tanzenden filmisch begleitet. Ab 8 Jahren – Deutsch	
TanzPlan Ost			
Sa 18.8. 20:15	Buebe gö z'Tanz	erzählt von zwei Welten und einer Bühne, von Schweiß und Schmerz, Hierarchie und Anarchie und von den befreienden Momenten einer geglätteten Verschmelzung von Tanz und Musik. Ab 12 Jahren – Dialekt/d/f	
Sa 25.8. 17:15			
So 26.8. 19:15			
Fr 31.8. 20:15			
TanzPlan Ost	Billy Elliot – I will dance	Der Junge soll ein hartgesottener Bursche werden, das Boxtraining wird ihm dabei helfen. Mindestens denkt sich Billy's Vater das so. Aber Billy geht ins Ballet und entdeckt dort seinen Weg – aus Slum und Elend seiner krisengeschüttelten Heimat. Ab 6 J. – Deutsch	
So 19.8. 15:00			
TanzPlan Ost			
So 19.8. 19:15	Damen und Herren ab 65	Unter diesem Titel hat Pina Bausch vor 12 Jahren 25 Laien im Pensionsalter zu einer Tanztruppe aufgebaut, die viele Erfolge feierte. Die Doku über ältere Menschen, deren Lebenserfahrung dem Stück einen eigenen, unverwechselbaren Charakter gibt. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 25.8. 20:15			
Di 28.8. 20:15	La Guerre est déclarée	Die ebenso authentische wie romantische, autobiografische Geschichte über ein Liebespaar, das dem Feind ihres Glücks kurzerhand den Krieg erklärt und um ihr Happy End kämpft. Kraft- und humorvoll. Ab 12 J. –	
So 2.9. 19:15			
Sa 1.9. 20:15	Escape from Tibet	Die deutsche Medi- zinstudentin Johanna (Hannah Herzsprung) will in Tibet einen Acht- tausender bezwingen, doch sie macht eine furchtbare Entdeckung. Durch diese wandelt sich die junge Frau von der ahnungslosen Tou- ristin zur entschlossenen Aktivistin. Ab 12 Jahren – E/d/f	

Hannes Friedli

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Neu gestaltet:
kino-heiden.ch
mit detaillierter Information

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juni 2012

Noch waren die ersten Monatstage bedeckt, kühl und windig. Die Tagestemperaturen bewegten sich vorwiegend im Bereich zwischen 12 °C und 19 °C und in der Nacht vom 4. zum 5. sank die Temperatur gar auf 5,6 °C. Die zum Teil von Gewittern begleiteten Starkregen vom Sechsten und Achten brachten eine Wassermenge von 108,5 Liter pro Quadratmeter. Die Regentage hielten mit recht kühlen Temperaturen bis zum 13. an. Der kälteste Tag war der 12., an welchem das Thermometer bei Wind und Regen gerade mal 9,0 °C anzeigte. Die erste Regenperiode wurde am Nachmittag des 13. mit einem kurzen, heftigen Gewitter und starken Regen- und Graupelschauern beendet. Mit dem 14. hielt der Sommer Einzug und es folgte eine Reihe sonniger und warmer Tage und die Nachmittagstemperaturen stiegen zeitweise über 27 °C. Am Abend des 21. fiel aus einer bleigrauen Wolke ein Regenschauer und um 21 Uhr fegte eine Sturmböe mit nahezu 80 km/h durch unser Tal. Nach den darauffolgenden zwei Sonnentagen war der 25. ein ausgesprochener Regentag mit böigem Wind aus Südwest. In der Nacht zum 26. hellte sich der Himmel auf und bis Monatsende durften wir uns über perfekte Sommertage erfreuen. Die höchste Tagestemperatur wurde am 29. mit 28,8 °C gemessen, während dem der kühlfste Tag der 12. war, an welchem die Temperatur nicht über 9 °C anstieg. Im Monat Juni konnten 15 Sonnentage und 10 Tage mit Niederschlag verzeichnet werden. Der monatliche Gesamtniederschlag betrug 222,1 mm (Vorjahr 243,4 mm). Der 27. des Monats war bei zeitweiliger Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 23,4 °C recht sonnig und trocken. Er gilt als der «Siebenschläfer», ein Lostag, nach welchem sich das Wetter der folgenden sieben Wochen angleichen soll.

Im Herbst 1817 ging die Hungersnot an den meisten Orten zu Ende.

Wetter und Not (8)

Meist erholt sich die Natur nach ihrer noch so schweren Eigeneinwirkung in kurzer Zeit. In den von den Unwettern verschonten Gebieten ergaben sich erfreuliche Ernten. Die Einfuhrsperre der benachbarten Länder wurde aufgehoben. Als deren Folge durfte eines der denkwürdigsten Ereignisse aus dem Jahre 1817 verbrieft werden: Am 21. August lief das erste, mit Blumen, Kränzen und Bändern geschmückte Fruchtschiff aus Schwaben in Rorschach ein. «An seinen Wimpeln prangte die Farbe der Hoffnung,» schreibt der Chronist Ruprecht Zollikofer. Hundertscharen von Menschen aller Klassen haben dieses Schiff mit lauten Jubelrufen begrüsst. Dank einer grossherzigen, enormen Senkung des Getreidepreises durch den Fürsten von Württemberg, legten daraufhin mehrere Flottillen Getreideschiffe beim Kornhaus Rorschach an. Die mit Korn beladenen Wagen wurden mit festlicher Begleitung in Städte und Dörfer eskortiert. War doch deren Ladung das unwiederbringliche Gut der Lebenserhaltung und der neuen Hoffnung auf die kommende gute Zeit. Im eigenen Land erreichten die Saaten die lang ersehnte Reife. Von Sonnenaufgang bis Spätabends waren Schnitterinnen und Schnitter mit ihren Handsicheln an der Arbeit. Heerscharen von Ährenlesern sammelten die entfallenen Körnern vom Ackerboden ein. Wagen um Wagen wurden die Garben zur Tenne gefahren und bis weit in die Nacht hinein dröhnte der Takt der Dreschflegel. Da jeder der Erste sein wollte, seine Ernte auf den längst ausgetrockneten Getreidemarkt zu führen, um mit ihr einen stolzen Gewinn zu erhaschen, führte dieses Tun wiederum zu einem wirtschaftlichen Desaster. Derjenige Landmann, welcher seine Ernte gehörig ausreifen liess und sich keine Knechtschaft leisten konnte, erntete zu einem späteren Zeitpunkt und bestellte sein Feld neu. Als Folge der unkoordinierten und mit Wucherpreisen getätigten Erstverkäufe stand in kurzer Zeit der Getreidemarkt still. Noch aber herrschten Landauf und Landab grosse Armut und erschreckende Not. Raub und Diebstahl war an der Tagesordnung. Des nachts wurden ganze Kornfelder geplündert, das Obst von den Bäumen gepflückt und die Kartoffeln ausgegraben. Weder Wachen, strenge Ahndungen noch harte Strafen konnten die ausgehungerten Menschen vor Straftaten zurückhalten. (Fortsetzung folgt)

Mehrere solcher Getreideschiffe, auch «Hungerschiffe» genannt, legten nach der Senkung des Getreidepreises durch den Fürsten von Württemberg beim Kornhaus Rorschach an.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 29. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 5. August
Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 12. August
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 19. August
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 26. August
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 2. September
10.30 Uhr Gottesdienst **auf dem Bauernhof** von Vreni und Edwin Bischof, Rüti 623, Grub SG, Taufen von Jeremy Stark und Loris Wider, Eggersriet, mit dem Grueberchörli und Schülern der 2. und 3. Klasse aus Eggersriet

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 27. Juli und 24. August, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat August, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Frauen-Zmorge

Samstag, 15. September, 9.00 - 11.00 Uhr, Kirche Grub AR

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. August, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Seniorenflug

Dienstag, 18. September, ganzer Tag

Flohmarkt - Voranzeige

Samstag, 22. September, 10.00 - 15.00 Uhr, Dorfstübli
Anmeldung an:
M. Castelberg, 071 891 41 81

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 28. Juli bis 11. August in den Ferien.

Im Notfall vertritt sie: vom 28. Juli bis 7. August Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51

vom 8. August bis 13. August Pfrn. D. Dettmers-Frei
Tel. 071 351 24 30

Seniorenferien 13. - 17. August

Die Stellvertretung während den Seniorenferien übernimmt: Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51

WORT-TEILETE

1. Treff am 21. August

Dienstags um 15:15 Uhr bei Frau I. Lancker Heidenerstr. 8 Eggersriet

Alle sind **OHNE VORANMELDUNG** herzlich willkommen

Jeweils **Dienstags 15:15 Uhr** ausser wenn **Senioren nachmittag** stattfindet.

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat...

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

25. August 16.00 Uhr

Veranstaltungen

Juli 2012

- 27. Filmnacht** «Inception, Grossbritannien» Schwimmbad Heiden Türöffnung 21.00 Uhr
USA 2010

August 2012

- 1. August im Naturfreundehaus Kaien** ab 12.00 Uhr
3. Filmnacht «Ruf der Wale – Big Miracle» Schwimmbad Heiden Türöffnung 21.00 Uhr
USA 2011
6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
8. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
10. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt August
22. Samariterverein Grub SG, Blutspenden Gruberhof Grub SG 17.30 – 20.30 Uhr
25. 3. Bundesübung Gemeinde Wald 16.00 – 18.00 Uhr
25. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
25. Landfrauenverein Grub AR, Exkursion ins Reich der Pilze mit Urs Walser, Heiden in Heiden oder Umgebung 9.00 – ca. 15.00 Uhr
Kosten: Fr. 15.00 inkl. Unterlagen (Allgemeinwissen Pilze)
28. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
30. Landfrauenverein Grub AR Jassen und Spielen Alterswohnheim Weiherwies 14.00 – 17.00 Uhr

September 2012

- 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Altpapier Beginn: 8.00 Uhr
11. Aktiv in Heiden «Ist Leistungsfähigkeit essbar?»
Evang. Kirchgemeinde Heiden 19.00 – 22.00 Uhr
15. Einwohnerverein Grub AR Zu Besuch bei der Regiwehr Treffpunkt: beim Schulhaus Grub AR 9.30 Uhr
15. Frauengemeinschaft Heiden, Gartenpflanzen-Tauschbörse mit Kaffeestube
Parkplatz Badstrasse Heiden 8.30 – 11.30 Uhr
15. Frauen-Zmorge Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr
17. Frauengemeinschaft Heiden; Jahresausflug ins Zugerland
18. Seniorenausflug
19. Bastelplausch Dorfstübli 14.00 – 16.00 Uhr
22. Flohmarkt Dorfstübli 10.00 – 15.00 Uhr
22. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
22. Kinderartikelbörse mit Chinderfiir Kursaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein Gast winkt den Kellner zu sich: «Probieren sie mal die Erbsensuppe!». «Ist etwas nicht okay?» fragt dieser. «Nein, probieren sie jetzt!» entgegnet der Gast. «Sie können sofort eine neue haben.» Der Gast meint energisch: «Probieren sie jetzt!» Der Kellner gibt nach und setzt sich. Er schaut

sich suchend um und fragt: «Wo ist denn der Löffel?» «Eben», erwidert der Gast.

Beim Antrittsverlesen steht der schielende Hauptmann vor der Kompanie. Er sagt zum Ersten: «Wie beissen Sie?» Der Zweite sagt: «Soldat Meier.» Der Hauptmann

sagt zum Zweiten: «Ich habe nicht Sie gefragt!» Da sagt der Dritte: «Ich habe ja gar nichts gesagt!»

Der Richter sagt zum Angeklagten; «Ich verurteile Sie zu 100 Tagen Haft oder Fr. 10 000.–». Der Angeklagte erwidert erleichtert: «Ok, ich nehme das Geld!»

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Schon wieder ist ein erlebnisreiches Schuljahr vorbei. Besonders erinnern möchte ich an die spezielle «inäluege-Zeitungsprojektwoche», zu der wir prominente Gäste begrüssen konnten. Auch das 50-Jahr-Jubiläum mit der Zirkuswoche für die Kinder wird noch lange in Erinnerung bleiben. Ein pädagogisches Entwicklungsziel im vergangenen Schuljahr war der Morgenkreis. Bei der Weiterbildung zu diesem Thema haben wir erkannt, dass der Morgenkreis sehr viele Lehrplanziele abdeckt und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schülermitwirkung ist. Der Morgenkreis wird nun in allen Klassen regelmässig durchgeführt.

Das vergangene Schuljahr war auch arbeitsintensiv, weil etliche Formulare und Konzepte für die Fremdevaluation erstellt werden mussten. Die vielen Stunden am Computer sind aber schnell vergessen, wenn man einen positiven Bericht lesen darf. Schön, wenn die Mehrheit der Kinder und deren Eltern mit der Schule zufrieden sind, und motivierte Lehrpersonen und engagierte Schulkommmissionsmitglieder die Schule Grub AR gestalten! Herzlichen Dank an alle!

Wir ruhen uns jetzt nicht aus, sondern haben bereits ein Schulprogramm erstellt, aus welchem

die Entwicklungsziele der nächsten vier Jahre ersichtlich werden. Weiterentwicklung der Planarbeit, freie Tätigkeit und die Schülermitwirkung werden die pädagogischen Schwerpunkte sein. Ein Anliegen ist uns in den nächsten Jahren auch die Öffentlichkeitsarbeit: dazu wird die Webseite neu gestaltet, Beiträge im Blickpunkt und in der Appenzeller Zeitung veröffentlicht. Aber auch gezielte Informationsübermittlung durch Elternbriefe und Veranstaltungen werden erfolgen.

Es finden auch wieder spezielle Anlässe statt: «Waldputzete», Lesenacht, Konfettischlacht, Sportevent im Winter, Forscherkiste und «inäluege». Die Forscherkiste des didaktischen Zentrums in Rorschach wird mit ihrem Inhalt die Gruber Kinder eine Woche vor den Frühlingsferien beschäftigen. Mit allen fünf Sinnen kann experimentiert und geforscht werden, aber auch mathematische Rätsel warten auf ihre EntdeckerInnen!

Herzlichen Dank für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im letzten Schuljahr! Ich freue mich auf ein spannendes neues Schuljahr und auf viele Begegnungen mit Ihnen.

Nadja Bürge
Schulleiterin Grub AR

Gemeinderat

Neue Stromtarife ab 1. Januar 2013

Preiserhöhung beim Ankauf

Die Energielieferung zwischen der Elektrizitätsversorgung Grub AR und der St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) ist vertraglich geregelt. Die Preise für die Energielieferung werden jährlich neu vereinbart.

Am 29. Juni 2012 haben die SAK ihre neuen Preise für die Lieferperiode 2013 bekanntgegeben. Die Preiserhöhung für die Elektrizitätsversorgung Grub AR beträgt bezogen auf die Verbrauchszahlen von 2011 ca. 3 %. Daraus resultieren Mehrausgaben für die Energiekomponente von ca. 8'000 Franken. Steigende Beschaffungskosten seitens

der Axpo AG (Zulieferfirma der SAK) sind der Grund für die Erhöhung der Energiepreise.

Die Netznutzungspreise in unserer Netzebene steigen im kommenden Kalenderjahr 2013 um rund 0.1 Rp.kWh. Bezogen auf die Verbrauchszahlen der Elektrizitätsversorgung Grub 2010/11 steigen die Netznutzungskosten um ca. 5 %. Daraus resultieren Mehrausgaben für die Netznutzungskomponente von gut 5'000 Franken. Für die Energiebeschaffung (Netznutzung und

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 561

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Energieankauf) muss die Elektrizitätsversorgung Grub AR im Jahr 2013 mit Mehraufwendungen von ca. 13'000 Franken (ca. + 3 %) rechnen. Die gesetzlichen Abgaben der SDL werden von 0.46 auf 0.31 Rp./kWh gesenkt. Bezogen auf die Verbrauchszahlen des Vorjahres bedeutet dies für die Elektrizitätsversorgung Grub AR einen Minderaufwand von über 6'000 Franken (-16 %). Der Zuschlag auf den Strommix für 100 % Wasser zertifizierte Energie beträgt 0.155Rp./kWh. Es resultiert im Jahr 2013 ein Mehraufwand von ca. 5'000 Franken.

Zusammengefasst muss die Elektrizitätsversorgung Grub AR im Jahr 2013 für die Energiebeschaffung (Netznutzung, Energieankauf, Abgaben, Zuschlag) mit Mehraufwendungen von gut 11'000 Franken (+ 2 %) rechnen.

Durchschnittliche Preissenkung für die Kunden der Elektrizitätsversorgung Grub AR

Die Änderungen bei den Netznutzungs- und den Energiepreisen der SAK sowie in den Abgaben und Zuschlägen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub AR.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben voll ausgenutzt. Das heisst, dass bei der Netznutzung und der Energie nicht die volle Erhöhung, welche im Ankauf aufläuft, an die einzelnen Kundengruppen weiter gegeben wird. Über alle Tarifgruppen betrachtet ergibt dies eine durchschnittliche Preissenkung von 2.0 %.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2013 genehmigt und unterstützt die Grundversorgung für Haushalte mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie.

Weniger Atomstrom - Mehr Zukunft!

Kurz gesagt: Atomenergie soll überflüssig werden. Schon heute ist es möglich, auf einen Teil des Atomstroms zu verzichten und ihn durch andere Energieformen zu ersetzen. Um diese Entwicklung voranzutreiben, hat sich die Elektrizitätsversorgung Grub AR entschlossen, die Grundversorgung für Haushalte (Einfach- und Doppel-

tarif) mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie abzudecken.

Die neuen gültigen Tarife werden ab 31. August 2012 auf www.grub.ch im Online-Schalter publiziert.

Elektrizitätsversorgung Update des LIDS V7

Das Netzinformationssystem LIDS V6 ist seit 2005 im Einsatz und hat sich in den letzten Jahren sehr gut bewährt. Aufgrund steigender Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit und den flexiblen Zugriff auf die Daten wurde die Software weiterentwickelt.

Seit Ende 2010 arbeitet die Firma IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, die auch die technischen Daten für die Elektrizitätsversorgung Grub AR verwaltet, mit der neuen Software LIDS V7. Es zeigt sich, dass diese Software mit den dazugehörigen Datenmodellen den heutigen Anforderungen eines modernen und zukunftsgerichteten Netzinformationssystems entspricht. Weil das Netzinformationssystem LIDS V6 nicht mehr weiterentwickelt wird, hat der Gemeinderat beschlossen, der Anschaffung der neuen Software LIDS V7 sowie den erforderlichen Dienstleistungen mit einem Kostenrahmen von 14'000 Franken zuzustimmen.

Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland

Leistungsvereinbarung

mit KITA Wirbelwind, Heiden

Die KITA Wirbelwind, die im Jahr 2004 gegründet worden ist, hat sich im Appenzeller Vorderland zu einer Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt, die weit herum bekannt ist und deren Angebot sehr geschätzt wird. Die Kindertagesstätte wird professionell geführt und bietet ein politisch und konfessionell unabhängiges Betreuungsangebot an. In Heiden, beim Kirchplatz, stehen 15 Plätze und in Wolfhalden, Wüschbach, 11 Plätze für Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt, zur Verfügung.

Seit Gründung der KITA im Sommer 2004 hat für den Vereinsvorstand die Hauptaufgabe darin bestanden, immer wieder nach Lösungen zu suchen, um die Finanzierung des Betriebs zu sichern. Die Gemeinde Grub ist bis jetzt keine Mitgliedschaft mit dem Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland eingegangen. Die Betreu-

ungskosten sind bis anhin aufgrund des Nettoeinkommens mittels einer Tarifliste festgelegt worden.

Ab 1. Januar 2013 werden Eltern aus Nicht-Mitgliedgemeinden in die höchste Tarifstufe eingestuft. Dieser Ansatz entspricht gemäss der Tarifliste einem monatlichen Nettoeinkommen von 13'000 Franken. Zudem werden Kinder aus Nicht-Mitgliedgemeinden gemäss Aufnahmehierarchie erst in letzter Priorität aufgenommen.

Aufgrund dieser neuen Richtlinien des Vereins Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland und der steigenden Bedürfnisse für familienergänzende Kinderbetreuung hat der Gemeinderat entschieden, Mitgliedgemeinde zu werden und eine Leistungsvereinbarung, die per 1. Januar 2013 in Kraft tritt, abzuschliessen. Der jährliche Sockelbeitrag beträgt Fr. 2.- pro Einwohner. Dieser kommt jedoch nur zum Tragen, wenn im Geschäftsjahr keine Beanspruchung der KITA Wirbelwind durch Familien aus unserer Gemeinde stattgefunden hat.

Panoramatafel Fünfländerblick

Gemeindebeitrag

Der Verkehrsverein Eggersriet-Grub SG will mit einer Panoramatafel mit Blickrichtung zum See den Fünfländerblick attraktiver gestalten. Einen Teil der Kosten wird die Gemeinde Eggersriet übernehmen. Der Verkehrsverein hofft, die verbleibenden Kosten mit Spenden finanzieren zu können und hat deshalb auch den Gemeinderat Grub AR um einen Beitrag gebeten.

Der Gemeinderat hat beschlossen, als Nachbargemeinde die Anschaffung der Panoramatafel mit einem Gemeindebeitrag von 400 Franken zu unterstützen. Der touristische Ausflugspunkt Fünfländerblick wird oft und gerne auch als Spaziergang oder als Wanderung mit Ausgangspunkt von Grub AR, besucht. Der Fünfländerblick ist für die Installation einer Panoramatafel geradezu prädestiniert. Einerseits ist die Aussicht einzigartig, andererseits verlangt der Blick auf die fünf Länder einer Erklärung. Der Name Fünfländerblick stammt aus jener Zeit, als Bayern, Baden und Württemberg noch als eigenständige Länder bezeichnet wurden. Mit der Schweiz und Österreich (Vorarlberg) zusammen sind somit fünf Länder zu sehen.

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 23. September 2012

Eidgenössische Volksabstimmung

- Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung
- Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter»
- Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 22. September 2012 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 23. September 2012 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Graf Jakob, Riemen 155, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsersatz (Einbau Stückholz-Heizkessel)

Baugrundstück: Parz. Nr. 362, Riemen

Bauberrschaft: Köberl Thomas und Jacqueline, Dicken 430, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Holz-Ofen im Wohnzimmer inkl. Kupferkamin auf Dach

Baugrundstück: Parz. Nr. 604, Dicken

Bauberrschaft: Niederer Robert, Halten 118, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Installation einer Photovoltaikanlage auf südlicher Dachseite des freistehenden Ökonomiegebäudes

Baugrundstück: Parz. Nr. 124, Halten

Bauberrschaft: Rechsteiner Ulrich und Margrit, Riemen 153, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsersatz (Ölheizung wird durch Gasheizung ersetzt)

Baugrundstück: Parz. Nr. 360, Riemen

Gesuchstellerin: Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies, Weiherwies 410, 9035 Grub AR

Grundeigentümerin: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufbau einer Solarstromanlage auf Flachdach

Baugrundstück: Parz. Nr. 555, Weiherwies

Gesuchstellerin: Wärmeverbund Weiherwies GmbH, Weiherwies 410, 9035 Grub AR

Grundeigentümerin: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufbau einer Solarstromanlage auf Flachdach

Baugrundstück: Parz. Nr. 555, Weiherwies

Grub zählt Ende Juli 1017 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juli 2012:

Schinkötbe Max, Dicken 427

Schnider Martin, Hord 409

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Dienstag, 4. September 2012

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Handänderungen April bis Juni 2012

Erbengemeinschaft *Schönenberger Ludwig, Grub* (Erwerb 12.04.2001, 10.04.2012) an *Schönenberger Marcel, Arbon*, Liegenschaft Nr. 430, 614 m² Grundstücksfläche, Ober-Salen

Wartenweiler Aloisia, Goldach (Erwerb 29.04.1988) an *Wartenweiler Heinz, Untereggen*, ½ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2092, 47/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies

Guntersweiler Hans Ulrich, Grub (Erwerb 18.06.1987) an *Buob Bernhard Josef, Heiden*, Stockwerkeigentum Nr. 2055, 90/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies und Stockwerkeigentum Nr. 2066, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies

Hälg Ida, Grub (Erwerb 19.05.1983) an *Hälg Rochus Paul, Grub*, Liegenschaft Nr. 99, 932 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 91, Chreitobel und Liegenschaft Nr. 532, 112 m² Grundstücksfläche, Chreitobel

Bernhard Josefina, Grub (Erwerb 10.03.1992) an *Bernhard Maurer Ursula, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 638, 655 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 485, Gartenhaus Nr. 557, Rössliboden

Bernhard Maurer Ursula, Grub (Erwerb 10.03.1992, 30.05.2012) an *Maurer Peter Rudolf, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 638, 655 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 485, Gartenhaus Nr. 557, Rössliboden

Feuerstein Roland, St. Gallen (Erwerb 01.10.2009) an *Bächler Annemarie, Oberegg*, Stockwerkeigentum Nr. 2012, 87/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Zumstein Ralf, St. Gallen (Erwerb 13.12.2011) an *Schümperli Roger Felix, Freienwil*, Liegenschaft Nr. 291, 617 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 274, Oberrechstein

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt September 2012**
Freitag, 14. September 2012

Schule

Erster Schultag Schuljahr 2012 /2013

Nach der Pause versammelten sich alle SchülerInnen, alle Lehrpersonen und die Schulleiterin auf dem Pausenplatz, um gemeinsam den ersten Tag des neuen Schuljahres zu feiern. Die Schulleiterin Nadja Bürge begrüßte alle Anwesenden ganz herzlich, speziell natürlich die neue Schulische Heilpädagogin Lea Brunner. Mit der Übergabe von Sonnenblumen wurde ihr viel Glück und viel Freude an der

Schule Grub gewünscht. Auch die neu eintretenden Basisstufenkinder wurden ganz herzlich begrüßt und ihnen einen guten Schulstart gewünscht. Danach bildeten die älteren SchülerInnen und die Lehrpersonen einen Spalier, durch welchen die neuen Basisstufenkinder durchgehen durften. Am Ende konnten sie einen Schokoladenkäfer als Glücksbringer entgegennehmen und essen.

Wir freuen uns alle auf ein lehr- und erlebnisreiches neues Schuljahr!

Umweltschutzkommission und Schule Grub AR

Herzliche Einladung zur Waldputzete in Grub AR am Freitag, 14. September 2012

Gemeinsam mit allen Schulkindern sammeln wir den Abfall im Wald ein.

Treffpunkt: 8.00 Uhr
auf dem Pausenplatz der Schule

Schluss: 11.30 Uhr
auf dem Pausenplatz der Schule

Ausrüstung: Wetterfeste, zecken-
sichere Kleidung (lange Hosen,
langärmeliges Shirt, Kopfbedeck-
ung). Plastikhandschuhe werden
zur Verfügung gestellt

Verpflegung: Getränke und Znüni
werden von der Umweltschutz-
kommission offeriert

Anmeldung: Es ist keine Anmel-
dung nötig, wir freuen uns auf
möglichst viele tatkräftige
Helferinnen und Helfer!

Fragen: Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an das Schulsekretariat,
071 891 17 50

Informationen für die Schulkinder
folgen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub AR und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 27. September ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ebrung am Donnerstag, 27. September 2012, ab 18.00 Uhr zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüßung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

**Speziell zur Meldung aufgerufen
sind alle Lehrabgänger/innen
und Schulabgänger/innen sowie
alle Gruber Lehrbetriebe.**

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden
bis 3. September 2012 an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

**Spitex Vorderland
Mitgliederversammlung**

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitexentwicklung mitzumachen, sondern in ihren, sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen, weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FAGE (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Ab August 2012 beginnen Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen die Ausbildung als FAGE.

Im 1. Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7 %) zurück. In der Krankenpflege um 5 % von 6'984 auf 6'632 Stunden. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Hauswirtschaftlichen-Leistungen (HWL-Leistungen) um 2 % an. Daraus lässt sich aber kein Trend ableiten, weil die Halbjahreszahlen in den vergangenen Jahren stark abwichen.

Die Finanzen präsentieren sich nach dem 1. Halbjahr 2012 im Rahmen des Budgets. Die verschiedenen eingegangenen Spenden und Legate helfen ebenfalls dazu, dass die Entwicklung unserer Organisation optimistisch begleitet werden darf.

Für die Gemeinde Grub zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbundenen Hausbesuche jeweils für das 1. Halbjahr folgendes Bild:

<i>Arbeitsstunden</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Krankenpflege	237	448
Hauswirtschaftliche Leistungen	192	66
Total	429	514
Durchschnitt pro Einwohner	0.43	0.51
<i>Anzahl Besuche</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Krankenpflege	605	790
Hauswirtschaftliche Leistungen	322	57
Total	927	847
Durchschnitt pro Einwohner	0.92	0.85

Dass das Thema Weiterbildung kein Lippenbekenntnis ist zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr 13 Mitarbeiterinnen

externe Kurse von 1 bis 10 Tagen oder berufsbegleitend über zwei Jahre absolvieren. Die Spitex Vorderland will auch an den Mangel an Fachkräften in den Pflegeberufen ihren Beitrag leisten. Nachdem Claudia Frehner, Wald und Helen Wenger, Reute diesen Sommer ihre Ausbildung als FAGE erfolgreich abgeschlossen haben, begannen nach den Sommerferien die Lehre für Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen (mit BMS).

Über die Dienstleitungen der Spitex informiert ein neu gestalteter Prospekt, in dem auf Wunsch auch das Leitbild und der aktuelle Tarif integriert werden kann, oder www.spitex-vorderland.ch.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland
Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 08 oder E-Mail:
spitex.vorderland@bluewin.ch

Die neuen Auszubildenden FAGE.

Alissa Wachter
Heiden

Jasmin Welz
Trogen
(mit BMS)

Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere
Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

50 Jahre

<p>Wenk AG</p> <p>Hoch- & Tiefbau</p> <p>9044 Wald AR</p> <p>9038 Rehetobel</p> <p>Telefon 071 877 17 93</p> <p>Fax 071 877 17 45</p> <p>eMail info@wenkbau.ch</p> <p>www. wenkbau.ch</p>	<p>Hoch- & Tiefbau</p> <p>Umgebungsarbeiten</p> <p>Transporte</p> <p>Muldenservice</p> <p>Baggerarbeiten</p> <p>Natursteinmauern</p> <p>Baumaterialien</p> <p>Kanalisation</p> <p>Quellfassungen</p>	
--	--	--

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL - Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

2. Eggersrieter und Gruber

Solisten- und Ensemblewettbewerb

Sonntag, 23. September 2012

Saalöffnung: 13.30 Uhr

Wettbewerbsbeginn: 14.00 Uhr

Gemeindesaal Eggersriet

Festwirtschaft

www.jmgeg.ch

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Kreuzworträtsel

bunt, vielfältig			Wassersportutensilien original		landw. Gebäude innerer Teil		Artikel frz: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter			Meerestier Doppelkonsonant
Brotherstellbetriebe				2							
Geschwülste Behälter							4				
							frz: Sommer Mz. Wundschorf				1
			3				Wortteil f. «innerhalb»				
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates			Präposition		selten ital. Stadt					Körperteile	
							5	grosse Türen schaudern			10
Kälbermagenextrakt Bankansturm					0-europ. Staat im Wasser gehen						frz: sein
			unan- genehm, schlecht das Jetzt							12	Drehkörper
		11					lästiges Benehmen				
Bergblume persönlicher Geschmack							lat. Versmass Getreidekleber				9
ital: Durst						Ge- schwätz					
schlimm				7		frz: nützlich					
			Zahl								8
					machen						
					Zch. f. Xenon		6				
Jugendlicher (engl.)			engl: Ausgang AIDS-Virus								ägypt. Sonnengott
											13
junger Lernender ... und her					weibl. Vorname						

Lösung Seite 15

Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen

«Weltliches und Geistliches»: Unter diesem Motto findet am **27. und 28. Oktober 2012 das Appenzeller Singwochenende** statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblicks» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2012.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden **14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Dankeschön! Allen Besucherinnen und Besuchern des Halten-Fests möchten wir auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön übermitteln. Dank Ihrer grossartigen Unterstützung konnten wir wieder ein tolles Fest ausrichten und ein prächtiges Feuerwerk zünden, das nicht nur in der Halten, sondern im ganzen Dorf für Freude gesorgt hat. Wir freuen uns schon aufs nächste Fest! *Euer Halten-Team*

KURSPROGRAMM

SEPT 2012 – MÄRZ 2013

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogin
 Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
 4 Samstagabende, 15.09. – 06.10.2012
 Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 120.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

PASSENDE BÜCHER AUSWÄHLEN

Judith Hauptlin, Buchhändlerin, Oberegg
 5 Mittwochabende, 24.10. – 12.12.2012
 Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 125.--

KREATIVE IDEEN MIT DEM COMPUTER

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
 1 Samstagvormittag, 27.10.2012
 Zeit: 08:30 – 11:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
 Kurskosten: CHF 30.-- für Erwachsene,
 CHF 40.-- für ein Elternteil mit Kind,
 CHF 15.-- für Schüler und Jugendliche

APPENZELLER SINGWOCHENENDE

Michael Weber
 Samstag/Sonntag, 27./28.10.2012
 Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
 Kurskosten: CHF 110.--
 Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und
 Steuerberatung
 1 Montagabend, 29.10.2012
 Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 24.-- (bei 8 Teilnehmenden)

NÄHKURS: WALKJACKE

Patrizia Brosch und Monika Lichtenstern
 1 Dienstagabend, 30.10.2012
 Zeit: 19:00 – 22:00 Uhr, Ort: Oohs & Aahs, Heiden
 Kurskosten: CHF 95.--, exkl. Material

ITALIENISCH AUFBAUKURS, NIVEAU A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
 18 Dienstagabende, 06.11.2012 – 26.03.2013
 Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 450.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 35.--

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
 3 Dienstagvormittage, 06.11. – 20.11.2012
 Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 40.--

LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
 8 Mittwochabende, 05.12.2012 – 20.03.2013
 Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 200.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci Tanzpädagogin und
 Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
 3 Samstagabende, 05.01. – 19.01.2013
 Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 90.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
 3 Donnerstagvormittage, 10.01.-24.01.2013
 Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 40.--

SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA

Christian Fitze, Lehrer/Fotograf, Kantonsschule, Trogen
 1 Samstagvormittag, 19.01.2013
 Zeit: 10:00 – 13:00 Uhr
 Besammlung: Landsgemeindeplatz in Trogen
 Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 TN)

WORKSHOP: “UNA CENA TIPICA TOSCANA”

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
 1 Samstagnachmittag, 16.02.2013, Zeit: 13:30 – 18:00 Uhr,
 mit anschliessendem Nachtessen,
 Ort: Küche MZA, Gruberhof, Grub SG
 Kurskosten: CHF 115.-- (bei 5 TN),
 inkl. Rezepte, Nachtessen und Getränke

FÜHRUNG DURCH DIE EMPA

1 Dienstagabend, 19.02.2013
 Zeit: 17:00 – 19:00 Uhr
 Besammlung: 16:50 Uhr, EMPA Lerchenfeldstr. 5, St. Gallen,
 Bus 1 (Haltestelle Lerchenfeld), Bus 7 (Haltestelle Moos)
 Unkostenbeitrag: CHF 5.--

KRÄUTERWANDERUNG MIT RISOTTO

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin,
 Naturärztin
 1 Samstag, 23.03.2013, 09:15 - 15:00 Uhr
 Ort: Praxis Güetli 160, Walzenhausen
 Kurskosten: CHF 58.--, inkl. Essen, Rezepte,
 Kräuterbeschriftung

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
 Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
 Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
 KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Mehr Arbeitsplätze in weniger Firmen als vor zehn Jahren – Bevölkerung konstant

Weniger Unternehmen, mehr Jobs, stagnierende Bevölkerung – so liest sich die Entwicklung im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB zwischen 2001 und 2008. Obwohl in diesem Zeitraum die Anzahl der Firmen um 2,8 Prozent zurückgegangen ist, sind doch 272 neue Arbeitsplätze entstanden, das bedeutet ein Plus von 4,8 % (s. Tabelle). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (ganze Stellen) ist laut den aktuellen Daten des Bundesamtes für Statistik dadurch um 3,7 % gestiegen. Somit entsprach im Jahr 2008 die durchschnittliche Beschäftigung im AüB 83,6 Stellenprozent.

Dieser positiven Entwicklung bei der Anzahl der Arbeitsplätze steht im gleichen Zeitraum jedoch ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl um 0,6 % gegenüber. Im Appenzellerland über dem Bodensee haben die neu geschaffenen Arbeitsstellen also nicht zu einem Wachstum der Bevölkerungsgrösse geführt, was durchaus zu erwar-

ten gewesen wäre. Auch wenn für die stagnierende Einwohnerzahl demographische Faktoren eine Rolle spielen können, wie etwa geburtenschwächere Jahrgänge, so scheinen sich doch immer mehr Menschen gegen einen Wohnsitz in der Region zu entscheiden, obwohl sie hier arbeiten.

Warum die Bevölkerungsgrösse nicht analog zur Zahl der Arbeitsstellen gewachsen ist, kann nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist aller Wahrscheinlichkeit nach fehlender moderner Wohnraum: unter den 150 am 1. Juni 2011 im AüB leer stehenden Objekten waren nur 12 Neubauwohnungen. Mit laufenden und

geplanten Bauprojekten in der Region wird diesem Problem Rechnung getragen, wie etwa in Heiden (Rosental) oder Wolfhalden (Kronenwiese). Die Bevölkerung ist auch so seit 2008 bereits wieder gewachsen und ihre Zahl sogar leicht über den Stand von 2001 gestiegen: Zum Jahresende 2011 hatten im Appenzellerland über dem Bodensee 15 304 Personen ihre Wohnsitz.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

*Kontakt: AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch*

Appenzellerland über dem Bodensee	Unternehmen	Beschäftigte	Vollzeit äquivalente	Bevölkerung (zum 31.12.)
2001	848	5622	4752,6	15 281
2008	824	5894	4926,4	15 192
Veränderung	-24	+272	+173,8	-89
%	-2,8	+4,8	+3,7	-0,6

Tabelle: Entwicklung der Beschäftigung und der Bevölkerung im AüB zwischen 2001 und 2008. Datenquelle: Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Ausleihbar in der Gemeindebibliothek

Dead Beautiful.
Band 1:
Deine Seele in mir.
Yvonne Woon.
Ab 14 Jahren
Verlag dtv.
ISBN 978-3-423-76038-6

Für Renée ist der Tod mehr als nur ein Wort. Gewaltsam hat er ihr ihre Eltern entrissen. Und nun scheint es, als wolle er mit aller Macht verhindern, dass Renée wieder glücklich wird. Er verfolgt sie und stellt sich ihr in den Weg. Und er verbietet es ihr, ihrer grossen Liebe Dante so nahe zu kommen, wie sie es sich ersehnt. Denn ein Kuss zwischen den beiden würde Renées Tod bedeuten ... Eine übersinnliche Liebesgeschichte mit Folgen (Bd. 2: Unendliche Sehnsucht)

Das Geheimnis von Ashton Place
Aller Anfang ist wild.
Maryrose Wood. Ab 11 Jahren
Verlag Thienemann.
ISBN 978-3-522-18296-6

Lord und Lady Ashton sind frisch verheiratet und haben unerwartet Zuwachs bekommen. In den ausgedehnten Wäldern ihres Besitzes wurden drei verwahrloste und schmutzige Kinder gefunden. Schnell liegt der Verdacht in der Luft, sie seien von Wölfen aufgezogen worden. Trotzdem holt die Lordschaft die drei Geschwister ins Haus und legt ihre Erziehung in die jungen Hände von Miss Penelope Lumley. Mit viel Elan und Humor stellt sich die 15-Jährige der Aufgabe, aus den drei Wolfskindern präsentabile kleine Engländer zu machen ... Auftakt einer mehrbändigen, erfolgreichen Serie aus Amerika.

Neue Sachbücher in der Bibliothek

Mit Binokular und Lupe

der Natur auf der Spur von Katrin und Frank Hecker: Warum brennt die Brennnessel? Und woher nimmt eigentlich die Spinne den Faden für ihr Netz? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen Kinder, wenn man sie im Garten, im Wald und auf der Wiese die Natur entdecken lässt. Die starken Vergrößerungen mit Binokular und Lupe geben preis, was dem Kinderauge sonst verborgen bleibt. 20 Entdeckungsprojekte werden Schritt für Schritt erklärt, für Kinder ab 7 Jahren.

Wenn alle Dämme brechen

Bekenntnisse einer lausigen Frauenärztin von Katharina Rappmund
Wie ist das, wenn man sein Berufsleben zwischen Frauenbeinen verbringt? Messerscharf und mutig berichtet Katharina Rappmund haarsträubende, lustige und anrührende Geschichten aus dem Gebärsaal, dem Paralleluniversum OP, der nächtlichen Notaufnahme, ihrer Frauenarztpraxis und diversen Krankenhaus-Besenkammern. Mitten aus dem Leben, dramatisch, komisch, absurd.

Route 66,

mit dem Fahrrad von Chicago nach Los Angeles von Dres Balmer
Dres Balmer hat die rund 3900 Kilometer lange Strecke von Chicago nach Los Angeles mit dem Fahrrad bewältigt und erzählt von euphorisierenden Strapazen, überraschenden Begegnungen und einem Amerika jenseits der Klischees. Ergänzt mit Hintergrundinformationen und praktischen Tipps.

Weitere, neu erworbene Titel zu den unterschiedlichsten Themen finden Sie in der Gemeindebibliothek Heiden.

Unterwegs mit dem VAW

Der Verein Appenzell A.Rb. Wanderwege führt in den Monaten September und Oktober bei jeder Witterung wiederum verschiedene geführte Wanderungen durch. Es dürfen alle Interessierten ohne Anmeldungen daran teilnehmen. Das Programm sieht wie folgt aus:

Vom Neckertal über die Wilkeshöchi nach Degersheim

Am **Sonntag, 9. September** ist Start beim Bahnhof in Brunnadern (655 m). Unter der Wanderleitung von Fritz Rohner geht es über den Gerenattel auf die Wilkeshöchi (1172 m) und über Dicken und Löschwendi nach Degersheim (798 m). Diese anspruchsvolle Wanderung dauert 4½ Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack.

Höhenweg im Tannzapfenland

Am **Samstag, 22. September** um 9.30 Uhr ist Besammlung beim Kurhaus Dussnang (600 m) (Linie 734). Die mittelschwere Wanderung steigt über die Tannegg (750 m) bis auf den höchsten Punkt Rotbühl (880 m) und endet in Fischingen (620 m). Hier besteht die Möglichkeit das Kloster Fischingen zu besichtigen. Die Wanderung wird geleitet von Roland Widmer und dauert 4 Stunden. Verpflegt wird aus dem Rucksack.

Zum Grenzpunkt AR/AI/SG

Am **Dienstag 25. September** ist Besammlung zur mittelschweren Nachmittagswanderung um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Trogen (903 m). Von dort führt die von Rolf Wild geleitete Wanderung über die Grosse Säge zum Ebnetschachen (1051 m) und weiter zum Schnittpunkt von drei Kantonen bei der Landmark. Dann geht der Weg über Bach zum tiefsten Punkt Tobel (903 m) und zum Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Wandern fürs Herz «Weltberztag 2012»

Unter dem Motto «Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag» wird im Namen der «Schweizer Wanderweg» und der «Schweizerischen Herzstiftung» eine geführte leichte Wanderung am **Sonntag, 30. September** durchgeführt. Startort ist der Bahnhof in Gais (916 m). Begleitet wird diese von einem Therapeuten der Klinik Gais. Nach der Besammlung um 9.50 Uhr führt Wanderleiter Peter Bossard zum Sammelplatz und von dort auf den höchsten Punkt Mendel auf 947 m und Zwislen. Nach einer Wanderzeit von ca. 2 ½ Stunden wird wieder der Bahnhof Gais erreicht. Verpflegung aus dem Rucksack. Eine solche wird auch unterwegs offeriert.

Aussichtspunkte im Mittelland

Wanderleiter Rolf Wild führt am **Samstag, 6. Oktober** eine anspruchsvolle Wanderung durch auf einer klassischen und beliebten Route im Appenzeller Mittelland. Gestartet wird um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Speicher

(925 m). Als erster Aussichtspunkt wird die Hohe Buche (1130 m) angesteuert und über Wissegg erfolgt nachher der Aufstieg zum nächsten Aussichtspunkt Unteren Gäbris (1198 m). Nach dem höchsten Punkt geht es über das Hofguet zum Sommersberg (1172 m) und über Hebrig nach Gais (933 m). Bei dieser 4-stündigen Wanderung wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus verpflegt.

Viarbenana

Zur Teilnahme an einer mittelschweren Wanderung ist als erstes die individuelle Anreise dem Bodensee entlang. Besammlung ist am **Sonntag, 21. Oktober** um 9.30 Uhr beim Bahnhof Mammern (402 m). Georg Winkelmann führt dann über Hochwacht und Klingenzell (563 m) zur Insel Werd und ins bekannte Städtchen Stein am Rhein (402 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Rückreise erfolgt wiederum individuell.

Jahresschlusswanderung mit Jassturnier

Schon steht das Ende des Wanderprogramms 2012 auf dem Programm. Am **Dienstag, 30. Oktober** führt Wanderleiter Peter Bossard die leichte Jahresschlusswanderung. Besammlung ist um 13.15 Uhr bei der Haltestelle Sammelplatz zwischen Gais und Appenzell. Von dort geht es über Möser zu einem Dorfrundgang in Gais. Nach 1 ½ Stunden Wanderzeit findet für die VAW Mitglieder ein Jassturnier und ein fakultatIVES Essen statt.

Weitere Infos: Appenzellerland Tourismus AR, Tel. 071 898 33 00

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und «Chinderfiir»

Am Samstag, 22. September 2012 von 9.00 bis 10.30 Uhr findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt.

Die Annahme findet am Freitag den 21. September nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm.

Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

ACHILLES

St. Gallerstrasse 15 :: CH-9034 Eggersriet :: 071 878 70 70

Besuchen Sie unsere Herbstausstellung in Eggersriet am 15./16. September 2012.

- Suzuki Piz Sulai Sondermodelle 2012/2013
- Suzuki Indigo Sondermodelle 2012

Sonderanfertigungen der Achilles-Sportsline AG:

- Suzuki-Swift-Sport: Achilles-Sportsline-Interpretation
- Suzuki-Kizashi: Achilles-Sportsline-Interpretation

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles-Sportslineteam, freut sich auf Ihren Besuch.

www.achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonntag: von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

DIE VIELSEITIGSTE 4x4-PALETTE DER SCHWEIZ KUNDENVORTEILE BIS Fr. 10 800.-*

Ihr Vorteil bis 37%*

*** NEW SX4 1.6 GL TOP 4x4 PIZ SULAI** Fr. 22 990.-
MEHRWERT PIZ SULAI PAKET Fr. 4 800.-
INKL. CASH-BONUS Fr. 6 000.-
IHR VORTEIL Fr. 10 800.-

Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Die neuen PIZ SULAI 4x4-Saisonstarts New Swift und New SX4 PIZ SULAI
Diese exklusiven, limitierten Schweizer Sondermodelle bieten Ihnen Kundenvorteile bis zu
Fr. 10 800.- bzw. 37 %, mit insgesamt 5 Sondermodellen, sogar als Turbodiesel (SX4)!
Ihr Suzuki 4x4-Vorteil: Sicherheit auf jeder Strasse mit 4 modernsten 4x4-Antriebssystemen.

Ihr exklusives PIZ SULAI Paket beim SX4 GL Top 4x4
PIZ SULAI: 2-DIN-Navigationssystem inkl. Freisprech-
anlage, 4 Premium-Winterreifen auf Leichtmetallfelgen
und vieles mehr!

Suzuki fahren, Treibstoff sparen. * New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI,
Fr. 22 990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 6.5l/100 km, Energie-
effizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission gesamt: 149 g/km; Durchschnitt
aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 159 g/km.

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles-Sportsline AG
St.Gallerstr.15
9034 Eggersriet

Die kompakte Nr. 1

SUZUKI www.suzuki.ch
NEW HIT-LEASING Ihre Suzuki Vertretung unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich
als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt. und nach Abzug des Cash-Bonus.**

ACHILLES

St. Gallerstrasse 15 :: CH-9034 Eggersriet :: 071 878 70 70

**Griffigkeit
im Hirschen**
Grub-SG

7. September 2012
19⁰⁰ Saalöffnung
Nachtessen
20⁰⁰ Konzertbeginn
Eintritt 20.–
keine Reservation
Handgemachte Musik:
Balladen, Pop, Rock
und Soullklassiker

EINE KULTURVERANSTALTUNG DES VEREINS KEHRVEREIN SEGGERSDORF-GRUB DRAFT19.com

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder 076 236 49 28

KITU Turnen für Kinder ab ca. 4-jährig

Liebe Kinder, liebe Eltern
Nun ist es wieder soweit.
**Ab Dienstag, 21. August 2012,
von 16.30 bis 17.30 Uhr, finden
die Turnstunden in der
Turnhalle Grub AR statt.**

Wir freuen uns auf euch und möchten
viele lustige und lehrreiche Turn-
stunden mit euch verbringen. Schaut
mal rein und schnuppert bei uns!

Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071/890 09 25
Marco Camenzind
Denise Wiget 071/890 02 55

Neue Angebote im Alterswohn- und Pflegeheim

Weiherrwies

9035 Grub AR

Im Alterswohnheim Weiherrwies werden die Angebote für die Seniorinnen und Senioren weiter ausgebaut. Der Kontakt mit der Bevölkerung von Grub soll vermehrt gepflegt werden können und darum sind Sie ganz herzlich zu den folgenden Anlässen eingeladen:

Öffentliches Singen

In der wärmeren Jahreszeit trifft man sich **jeden ersten Dienstag im Monat um 14.00 Uhr** in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies zum fröhlichen Singen. Altbekannte Lieder werden im Programm sein. Mit Freude übernehmen Heidi und Ueli Roettig die Leitung der Singnachmittage.

Dieses Angebot startete am 3. Juli 2012.

Vorlesen mit Austausch

Ein weiteres Angebot ist **das Vorlesen mit Austausch**. Erfreulicherweise konnte Vreni Zehnder dafür gewonnen werden. Sie wird jeweils **am zweiten Mittwoch im Monat, jeweils um 15.30 Uhr**, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies etwas vorlesen, was für die ältere Generation von Interesse sein wird.

Es wird jeweils Zeit bleiben für einen Kaffee und Gespräche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sollten Sie aber Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die **Heimleitung Edith Jung, Telefon 071 898 83 20**.

Wir würden uns sehr über Ihren Besuch an einem dieser Anlässe freuen und heissen Sie jetzt schon willkommen.

Weiterhin im Angebot bleibt unser sehr beliebter

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies!

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

**schindler
digital**

- fotografieren
- scannen
- drucken
- reproduzieren
- proofen
- schneiden
- plotten
- aufziehen

Rolf Schindler

Dank an unsere Inserenten.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen.

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**SIE TRAUERN?
WIR SIND FÜR SIE DA.**

Bestellen Sie die Broschüre
«Mein letzter Wille» (gratis).

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschwetz und FL
www.ostschwetz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

**30-Jahr-Jubiläum
der Mineral- und Heilbad
Unterrechstein AG**

Die Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG feiert im September das 30-Jahr-Jubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums offeriert das Heilbad den Besuchern vom 1. bis 4. Sept. 2012 einen Badeeintritt für nur Fr. 8.50 wie früher. Zudem können die Gruberinnen und Gruber sich mit dem Bon im Inserat im September ein weiteres Mal für nur Fr. 10.- im Gruber «Bädli» entspannen und erholen. Weitere grosszügige Angebote anlässlich des Jubiläums sind unter www.heilbad.ch ersichtlich.

Im Namen des Gruber Gemeinderates gratuliere ich dem Verwaltungsrat, der Betriebsleitung und allen Mitarbeitenden zum 30-Jahr-Jubiläum der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG. Ich wünsche Ihnen und uns auch in Zukunft unser «Bädli» als einen attraktiven Ort der Entspannung, der Erholung und des Genusses.

*Erika Streuli
Gemeindepräsidentin Grub*

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt September 2012**
Freitag, 14. September 2012

Heilbad
Unterrechstein

30 Jahre

Feiern Sie mit uns -

zu Preisen wie früher.

Im September:

**30% Rabatt auf 30er Abos
und Jahresabo Bad und Sauna**

Weitere Infos auf
heilbad.ch

Bon Fr. 10.-
Für einen Eintritt Bad
im Monat September 2012

Postfach 131, 9410 Heiden • Tel 071 898 33 88

Lustvoller Appell an alle Einwohner der Gemeinde Grub

Die Tuchsammlung für die grosse BIGNIK-Decke geht weiter

Steigt in den Keller oder Estrich und sucht nach rötlichen oder weisslichen Tüchern.

Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie viele Tücher in ihren Häusern effektiv herumliegen. Oft sind die Leute selbst erstaunt, was alles hervorkommt, wenn man vergessene Kisten, Schränke oder Schubladen öffnet.

Die erste Tuchjagd vor den Sommerferien ergab eine erstaunlich grosse Beute von 9'245 Tücher. Doch das ist erst der Anfang! Bei einer Beteiligung aller Einwohner unserer Region kommen für die BIGNIK-Vision 252'140 Tücher zusammen. Das ergibt eine Dimension von rund 100 Fussballfeldern.

Bis jetzt wurden über 100 Näher und Näherinnen gefunden, die sich für die Vision stark machen. In öffentlichen Nähwerkstätten werden die

Tücher nun zu Modulen vernäht. Im Herbst soll es zu einer ersten Prototyp-Auslegung der genähten Module kommen.

Damit der 100-köpfige Nähstab auch wirklich genug zu nähen hat, brauchen sie regelrecht Stoff - und zwar viel. Egal ob gemustert, mehr beige, orange oder bordeaux. Je mehr, je grösser, je besser. Hauptsache rötlich oder weisslich und ein Mindestmass von 1.40 x 1.40 m.

Macht mit und werdet Teil dieser einzigartigen Idee! Wenn jeder nur 10 Minuten investiert, um möglichst viele Tücher für das BIGNIK beizusteuern, dann wird die Vision Realität. Ihr könnt eure Tücher bis Mitte September direkt ins Gemeindehaus bringen. Hier ist eine Tuchsammelstelle installiert! Falls Ihr die Tücher nicht selbst bringen könnt, dann kommen wir auch gerne direkt bei Euch vorbei (Telefon 071 222 10 90)

Was ist

Ein immenses, völlig überdimensioniertes Picknick-Tuch produzieren und darauf ein öffentliches Picknick veranstalten. Das ist die Vision der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee.

Die Idee entwickelt haben Frank und Patrik Riklin vom Atelier für Sonderaufgaben.

Mehr Infos und weitere Sammelstellen für Tücher: www.bignik.ch

Auf dass das Gemeindehaus vor lauter Tüchern aus allen Nähten platzt: (v.l.n.r.) Patrik Riklin, Atelier für Sonderaufgaben mit Erika Streuli, Gemeindepräsidentin, Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber und Jasmin Häne, Geschäftsstelle Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee in freudiger Erwartung vor der Tuchsammelstelle.

Tuchsammelstelle im Gemeindehaus (Mindestmass 1.40 x 1.40)

DAS PICKNICK-TUCH FÜR UNSERE REGION DAFÜR BRAUCHEN WIR DEINE ALTEN, ROTEN UND WEISSEN TISCHTÜCHER, VORHÄNGE UND BETTLAKEN!

Egal, ob gemustert, mehr beige oder orange oder bordeaux: Steigt in den Keller oder Estrich. Je mehr, je grösser, je besser. Wir holen alles persönlich ab. Daraus entsteht ein grosses gemeinsames Picknick-Tuch für unsere Region, ausgelegt in diesem Herbst.

Mehr Infos und weitere Sammelstellen für Tücher: www.bignik.ch oder 071 222 10 90

Medienpartner
TAGBLATT

Initiantin
Region
Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee

Umsetzungspartner
TEXTILLAND

Lösung von Seite 7

Zwei Humoranlässe im Vorderland

Am Witzwanderweg beteiligt sind nebst Wolfhalden auch Walzenhausen und Heiden, wo im September zu zwei witzigen Anlässen eingeladen wird. In Walzenhausen erzählt Peter Eggenberger am Sonntag, 2. September, im Rahmen des vergnüglichen Dorfrundgangs über Dorforiginale und Dorfkönige (Treffpunkt Bahnhofplatz, 10.30 Uhr, bei jeder Witterung), und am Mittwoch, 5. September, gestaltet er im historischen Lindensaal in Heiden einen Humorabend mit Beginn um 20.00 Uhr. Freier Eintritt bei beiden Anlässen.

3 1/2-Zimmer-Wohnung zu vermieten!

**Weiherrwies 374
9035 Grub AR**

ab 1. September 2012 oder nach Vereinbarung.

Neue Küche, WC Bad, Gartensitzplatz
Mietzins Fr. 1090.-
plus Nebenkosten

**Auskunft und Besichtigung
Telefon
079 784 81 17**

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensestoren - Stoffersatz

NATUR FARBEN MALEREI
ROLF SCHULZ GMBH

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Inserate- und Textannahmeschluss für die September-Ausgabe
Freitag, 14. September 2012. Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

ALL-ROUND -ENGLISH!

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen
- für Anfänger, wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversation, Nachhilfe, Grammatik, usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 5 - 12 Jahre, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 13. August, 2012 an. Telefonieren!

Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR
Tel: 071 8917027
carol.thoma@bluewin.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

**Wärme aus
der Natur**

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

**Unsere farbkonzepete
machen das wohnen
fröhlicher!**

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

FC Heiden

Vertrag mit neuem Hauptsponsor

Kurz vor Beginn der neuen Fussballsaison 2012/13 ist es dem FC Heiden gelungen, den Vertrag mit ihrem neuen Hauptsponsor zu unterzeichnen. Die Raiffeisenbank Heiden wird den örtlichen Fussballclub in den nächsten drei Jahren als Hauptsponsor unterstützen.

Der FC-Präsident Hanspeter Giezendanner zeigt sich sehr zufrieden über diese Partnerschaft. «Als Verein mit rund 200 Mitgliedern und einer sehr grossen Juniorenabteilung freut es uns, mit der Raiffeisenbank Heiden als Hauptsponsor in die Zukunft zu gehen. Diese Zusammenarbeit hilft uns sehr, auf einer gesunden finanziellen Basis weiterzuarbeiten.»

Auch für den Vorsitzenden der Bankleitung Jürg Baumgartner und die Leiterin der Führungsunterstützung Pascale Hug stimmen die Rahmenbedingungen des neuen Sponsoring-Konzeptes des FC Heiden sehr gut mit der Bankphilosophie überein.

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Höchste Zufriedenheit – mit Garantie!

- ★ Arbeitsbekleidung
- ★ Arbeitsschutz
- ★ Abdeckmaterial
- ★ Klebebänder

zwima
www.zwima.ch

Halten 114, 9035 Grub AR
Telefon 071 890 03 03
info@zwima.ch

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
071 891 36 36
info@kino-heiden.ch
www.kino-heiden.ch

Sa	1.	17:15	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahren	D	94'
		20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren	Ovd	101'
So	2.	15:00	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahren	D	94'
		19:15	La Guerre est déclaré	ab 12 Jahren	F/d	100'
Di	4.	20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren	Ov/d	101'
Fr	7.	18:30	Englisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81		
		20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren	Ov/d/f	111'
Sa	8.	17:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren	Ov/d	101'
		20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren	D	96'
So	9.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren	D	86'
		19:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren	D	96'
Di	11.	20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren	Ov/d/f	111'
Fr	14.	20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren	F/d	110'
Sa	15.	17:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahren	Dial/d	77'
		20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren	F/d	110'
So	16.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren	D	86'
		19:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren	Ov/d/f	111'
Di	18.	20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren	D	96'
Mi	19.	20:15	Cinéclub: Elling	ab 16 Jahren	O/d	86'
Fr	21.	19:30	Backstage: Kinoführung neu: Digitalprojektion	Anmeldung 071 891 36 36		
		20:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren	D	94'
Sa	22.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren	D	94'
		20:15	Un amor	ab 10 Jahren	Ov/d	99'
So	23.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren	D	86'
		19:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahren	Dial/d	77'
Di	25.	18:30	Italienisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81		
		20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren	F/d	110'
Mi	26.	20:15	Nuclear Free Award: Yellow Cake	ab 10 Jahren	D	108'
Fr	28.	20:15	Nuclear Free Award: Todesstaub	ab 10 Jahren	D	91'
Sa	29.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren	D	94'
		20:15	Un amor	ab 10 Jahren	Ov/d	99'
So	30.	15:00	Brave Merida - Legende der Highlands	ab 6 Jahren	D	100'
		19:15	Un amor	ab 10 Jahren	Ov/d	99'

Bestellung Newsletter: info@kino-heiden.ch oder www.kino-heiden.ch/Kontakt

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Die **2013-er MODELLE** sind da!

Profitiere vom
1. September – 1. Oktober 2012
von einmaligen Konditionen auf allen
Bikes, Renner, E-Bikes, Teile und Kleider
unserer Partner

Bezug ist möglich ab Herbst 2012 bis März 2013

Alle Modelle können live an der EURO BIKE in
Friedrichshafen www.eurobike-show.de besichtigt
werden. Bei mir im Shop zeige ich Euch gerne Bilder der
2013er Bikes und stehe für Fragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Euch! Vali & Team

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juli 2012

Die zu Monatsbeginn vorherrschende Südwestströmung brachte uns kühle und feuchte Tage. Erst am Vierten zeigte sich durch auflösende Nebelschleier kurz die Sonne. Am frühen Abend jedoch baute sich im Osten eine mächtige Gewitterwolke auf, die nach kurzer Zeit mit scharfen Blitzen drohendem Donnern und einem von Graupeln durchmischten Starkregen über unser Tal gegen Westen zog. Um Mitternacht zeigte sich der Sternenhimmel und der Fünfte war sonnig, so dass die Temperatur immerhin knapp über 20 °C anstieg. Die feuchte Warmluft bescherte uns auch an diesem frühen Abend ein Gewitter mit starkem Regenschauer. Noch vor Mitternacht zogen zwei weitere Gewitterzellen von Westen her über den Bodensee und Alpstein. Die Tage bis zum Zehnten waren vorwiegend sonnig, doch die Höchsttemperaturen bewegten sich bei böiger Bise verhalten um die 20°C. Erwähnt sei hier der abendliche Durchzug von drei isolierten Gewitterzellen, die uns innerhalb von drei Stunden 20 Liter Regen und eine Schicht teils erbsengrossen Hagelkörner brachte. Die Auswirkung einer neuen Kaltfront hielt bis Mitte des Monats an. Die Tagestemperaturen schwankten zwischen 14 °C und 18 °C. Am Nachmittag des 15. wurde mit 9,2 °C die tiefste Tagestemperatur des Monats registriert. Vom 16. an waren die folgenden sieben Tage vorwiegend sonnig, doch sommerlich konnte man sie nicht nennen, zumal die Temperaturen während dieser Zeit selten über 20° C stiegen. Die Hitze des Sommers erreichte uns am Nachmittag des 25., als das Thermometer 28,3°C anzeigte. Auch am 27. wurden die 28 °C nochmals erreicht. Nach einem nächtlichen Gewitter war der 29. daraufhin ganztägig bedeckt und nass. Die folgenden zwei Monatstage zeigten sich bei 20 °C sonnig und trocken. Die tiefste Nachttemperatur konnte vom 22. zum 23. mit 5,4 °C gemessen werden während die höchste Temperatur bei Nacht (27./28.) 17,2 °C betrug. Neben den 16 Sonnentagen wurden 12 Niederschlagstage und 9 Nahgewitter rapportiert. Der Gesamtniederschlag erreichte 149,3 Liter pro Quadratmeter. (Vorjahr 215,7 Liter)

Wetter und Not (9)

Im Spätsommer des Jahres 1817 wurde die erste Ernte von Obst und Gemüse auf den Markt gefahren. Für die heiss begehrten Kostbarkeiten, – auf denen über ein Jahr ein bedrückender Verzicht lag –, wurden zu extrem hohen Preisen feilgeboten. Grosse Scharen hungernder Menschen trieb es auf diese Märkte, um für das letzte verbliebene Geld schlechte Ware zu ergattern. Der Chronist Pfarrer Zollikofer zeigt sich besonders über jene Marktbesucher erschüttert, welche mit leerer Tasche nach Essbarem suchten und bettelten. Das Gedränge um die Feilbieter nahm derart unhaltbare Zustände an, die oft zu ernsthaften Tötlichkeiten

ausarteten. Doch diese ersten Marktangebote waren von den meisten Hungernden nicht zu bezahlen und so hielt das Elend über weitere Monate mit schrecklichen Folgen an. Die durch den Nahrungsmangel entstandenen Krankheiten rafften ganze Familien dahin. Zollikofer hält fest: «... Es war die Not, das Elend unseres Landes noch zu gross, zu anhaltend; Verdienstlosigkeit kannte noch keine Grenzen; ganze Gegenden und Gemeinden blieben ruiniert oder erschöpft; Blindheit, Schlechtigkeit, verheerender Bettel waren immer noch an der Tagesordnung; die Gesundheit vieler Tausenden war durch früheres Elend geschwächt; der Einfluss der sonderbaren, auffallenden Witterung dieses Jahres höchst angreifend; die plötzlich bessere Nahrung den geschwächten Lebensäften zu reichhaltig. – Es erfolgten, das gewöhnliche Loos der Hungerjahre, auch Seuchen.» Das zu Beginn des Jahres 1817 aufgetretene Fleckfieber (damals als «Faulfieber» bezeichnet) war nach Schilderung des Chronisten über Monate nahezu verschwunden, um dann im Oktober erneut zu grassieren. Zu dieser, von Flöhen, Läusen und Milben übertragenen, seuchenartig ausbreitenden Krankheit gesellte sich zudem eine schwere Typhusepidemie, welche die Betroffenen in kurzer Zeit dahinrafften oder für Monate an das Krankenlager fesselten. Junge, kräftige Leute waren nicht mehr in der Lage, auch nur die leichteste Arbeit zu verrichten. Da die Seuchen sich nicht nur in die Hütten der ausgemergelten Hungernden, sondern auch in die Wohnungen der Begüterten schlich, machte sich eine grosse Todesfurcht im Lande breit. (Fortsetzung folgt)

Gruber Flohmarkt

GRUB AR

Verschenken, tauschen, verkaufen

DATUM: Samstag 22. September 2012

ORT: Dorfstübl

ZEIT: 10:00 - 15:00 Uhr
Anmeldung an: M. Castelberg

071 891 41 81 / c.castelberg@gmail.com

Für Kaffee und
Kuchen ist auch
gesorgt!

Gottesdienste

Sonntag, 2. September
10.30 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof von Vreni und Edwin Bischof, Rüti 623, Grub SG, Taufen von Jeremy Stark und Loris Wider, Eggersriet, mit dem Grueberchörli und Schülern der 2. und 3. Klasse aus Eggersriet

Sonntag, 9. September
 9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 16. September
Eid, Dank-, Buss- und Bettag
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, **mit dem Männerchor Heiden**

Sonntag, 23. September
 10.30 Uhr **Weihewies-Familiengottesdienst** in der Cafeteria des Alterswohnheims Weihewies, Grub AR, mit den Konfirmanden.

Sonntag, 30. September
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 14. September,
 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weihewies

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. August, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weihewies, Grub AR

Weiterbildung der PfarrerIn

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 28. bis 30. September in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Senioren Ausflug

Dienstag, 18. September, ganzer Tag

Wort-Teilete

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat... **Dienstags**, während der Schulzeit, ausser wenn der Seniorenachmittag stattfindet: **15.15 Uhr** bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Pfarramt: Tel. 071 891 17 58
Pfr. Tania Guillaume: Tel. 078 897 97 86

15. September 2012
 9.00 - 11.00 Uhr
 Kirche Grub AR

GOTTESDIENST AUF DEM BAUERNHOF

2. September 2012
 10:30 Uhr
 Bauernhof von Vreni & Edwin Bischof
 Rüti 623 - Grub SG

Mit den Taufen von **Jeremy Stark & Loris Wider**
Grueberchörli

Schüler 2. & 3. Klassen aus Eggersriet

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. **Schönwetter:** auf der Wiese unter dem Bauernhof **Schlechtwetter:** im Stall

Parkmöglichkeiten: siehe blaue Angaben auf Plan

Nach dem Gottesdienst gemütlicher Ausklang mit „Bauernhof-Apéro“ und feinem Wein von Familie Wider.

CHINDERFEST

Evangelische Kirche Grub AR

Veranstaltungen

September 2012

- | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Humorabend | Lindensaal, Heiden | 20.00 Uhr |
| 8. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 11. Aktiv in Heiden «Ist Leistungsfähigkeit essbar?» | Evang. Kirchgemeinde Heiden | 19.00 – 22.00 Uhr |
| 14. Waldputzete in Grub AR | Treffpunkt Pausenplatz Schule | 8.00 Uhr |
| 15. Einwohnerversammlung Grub AR
Zu Besuch bei der Regiwehr | Treffpunkt: beim Schulhaus Grub AR | 9.30 Uhr |
| 15. Frauengemeinschaft Heiden, Gartenpflanzen-Tauschbörse mit Kaffeestube | Parkplatz Badstrasse Heiden | 8.30 – 11.30 Uhr |
| 15. Frauen-Zmorge | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 17. Frauengemeinschaft Heiden; Jahresausflug ins Zugerland | | |
| 18. Seniorenausflug | | |
| 19. Bastelplausch | Dorfstübli | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 22. Flohmarkt | Dorfstübli | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 22. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 22. Kinderartikelbörse mit Chinderfiir | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 22./23. Wildspezialitäten | im Naturfreundehaus Kaien | |
| 23. Solisten- u. Ensemblewettbewerb | Gemeindesaal Eggersriet | Saalöffnung 13.30 Uhr |
| 23. Abstimmungssonntag | | |
| 27. Neuzuzüger-Begrüssung / Ehrung der Lehrlinge | | ab 17.00 Uhr |

Oktober 2012

- | | | |
|--|----------------------|-----------|
| 3. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 27. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.-!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Heinrich rempelt mit seinem Moped einen sehr dicken Mann an, der mitten auf der Strasse steht. «Au, du frecher Bengel. Hättest du nicht einen Bogen um mich fahren können?» - «Ja, vielleicht! Ich war mir nur nicht sicher, ob das Benzin dafür reicht!»

Der Verkehrspolizist kontrolliert einen Autofahrer: «Haben Sie einen Führerausweis?» - «Selbstverständlich», antwortet dieser: «Wollen Sie ihn sehen?» Der Polizist winkt ab: «Nein, danke, nicht nötig. Nur wenn Sie keinen gehabt hätten, dann hätten Sie ihn mir zeigen müssen!»

Der Chef erzählt einen Witz und alle Angestellten biegen sich vor lachen - nur eine Sekretärin lacht nicht. «Sagen sie einmal, haben sie denn überhaupt keinen Sinn für Humor?» fragt ein Arbeitskollege neben ihr: «Doch, schon, aber ich habe bereits gekündigt!»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner
Das Schulteam ist mit viel Elan und Freude in das neue Schuljahr gestartet. Die Kinder gewöhnen sich an die teils neuen Gspänli oder Lehrpersonen und haben mit der Waldputzete bereits ein Projekt erfolgreich bewältigt.

Auf die Schulkommission warten auch in diesem Schuljahr vielfältige Aufgaben und Sitzungen, an denen Entscheide gefällt werden müssen. Vor allem die möglichen Modelle in der Basisstufe und des AdL 3. bis 6. Klasse, mit welchen sich die Schulleiterin und das Lehrerteam intensiv beschäftigen, wird uns fordern. Alle Möglichkeiten zu prüfen und die optimalste Lösung für alle zu finden ist unser Ziel.

Wie jedes Jahr fand im September ein Teamanlass mit den Lehrpersonen, der Schulleiterin, der Schulsekretärin und der Schulkommission statt. Bei einem Trekking mit Ponys und Alpacas konnten wir einen Einblick in die Möglichkeiten der tiergestützten Pädagogik gewinnen.

Es war ein fröhlicher Erlebnismittag, während dem die verschiedenen Charaktere

der Tiere aber zum Teil auch der Teilnehmerinnen und des Teilnehmers offenbart wurden. Verschiedene kleinere Übungen im Wald zeigten uns auf, dass wir als Team stark und gut unterwegs sind, wenn wir die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen erkennen und uns gegenseitig in unserer Arbeit ermutigen und unterstützen.

Am 27. November 2012 wird eine weitere Informations-Veranstaltung zum Wechsel des Schulmodells der Sekundarschule in Wolfhalden stattfinden. Ich bekam während einem Arbeitstag der Lehrpersonen einen Eindruck über ihre Vorbereitung auf den Modellwechsel. Das Team ist sehr motiviert und bekommt gute Unterstützung, auch seitens des Departements Bildung. Um weitere Einblicke in das Unterrichten im AdL-Modell zu bekommen, besuchten die Lehrpersonen von Wolfhalden im September die Schule Grub.

Ich wünsche Ihnen den Genuss vieler sonniger Herbsttage.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Gemeinderat

Strassenreglement wird revidiert

Seit dem 1. Februar 2010 sind das neue Kantonale Strassengesetz und die zugehörige Verordnung in Kraft. Die Gemeinden wurden durch das Departement Bau und Umwelt von Appenzell Ausserrhoden beauftragt, bis zum

31. Januar 2013 die kommunalen Strassenreglemente zu revidieren.

Die Erarbeitung der zwingend nötigen Daten für die Klassifizierung und Digitalisierung der Gruber Strassen erweisen sich als arbeitsintensiv und benötigen mehr Zeit als angenommen. Bei der technischen Vorbereitung der

Strassenklassierung wurde die Firma Geoinfo AG, Herisau, beigezogen.

Das Gruber Strassenreglement ist dem Rechtsdienst Departement Bau und Umwelt als 1. Entwurf zur Vorprüfung zugestellt worden. Mit dem Vorprüfungsbericht ist frühestens Mitte September 2012 zu rechnen. Geplant ist, im November 2012 die öffentliche Auflage durchzuführen. Das neue Strassenreglement wird dann zumal an einer öffentlichen Orientierungsver-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 562

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

sammlung vorgestellt. Nach heutigem Bearbeitungsstand muss festgestellt werden, dass die Volksabstimmung über das Gruber Strassenreglement auf das Jahr 2013 verschoben werden muss. Der Gemeinderat hat beim Departement Bau und Umwelt ein Fristverlängerungsgesuch eingereicht.

Wasserversorgung Sanierungen

Festlegung Grundwasser-Schutzzone im Gebiet Kaien-Höchi

Die Quellfassungen der Gruber Wasserversorgung am Kaien sollen langfristig weiter genutzt werden. Deshalb sind dort Grundwasser-Schutzonen zu realisieren und die Fassungsanlagen müssen – soweit dies nicht bereits geschehen ist – mit teilweise beträchtlichem Aufwand saniert werden.

Gesamthaft sind im Gebiet Kaien-Höchi ca. 40 Quellen gefasst. Die Anlagen sind bereits über 100 Jahre alt. Der bauliche Zustand entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Es ist deshalb in den kommenden Jahren eine umfassende Erneuerung unumgänglich.

Viele der durchgeführten Wasserproben mussten in Bezug auf die Wasserqualität beanstandet werden. Die Ursachen werden in undichten Anlagen, zu hoch angelegten Quellfassungen, Wurzeleinwüchsen und Leitungsknicken vermutet. Einzelne Quellen können daher nicht mehr genutzt werden.

Die Firma geosfer ag, St. Gallen, Fachbüro für angewandte Geologie, hat aufgrund von bestehenden geologischen Unterlagen und Gutachten sowie von Begehungen einen Bericht und Plangrundlagen zur Ausscheidung von Grundwasser-Schutzonen erstellt. Der Gemeinderat hat diesen Plangrundlagen zugestimmt und beschlossen, den Auftrag für die Planung und Umsetzung der Grundwasser-Schutzzone im Quellgebiet Kaien-Höchi mit einem Kostendach von 21'000 Franken dem Geologiebüro geosfer ag, St. Gallen, zu erteilen.

Sanierung Schmutzwasserleitungen Weierwies

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Sanierung Schmutzwasserleitungen Weierwies mit Kosten von 116'000 Franken genehmigt.

Abstimmungsergebnisse vom 23. September 2012

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung Stimmbeteiligung: 46,8 %	212	127
2. Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» Stimmbeteiligung: 47,1 %	196	142
3. Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» Stimmbeteiligung: 46,9 %	107	234

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Heinz Keller, Krähtobel 94, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Solarstromanlage auf bestehendes Ziegeldach
Baugrundstück: Parz. Nr. 102, Krähtobel

Grub zählt Ende August 1012 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im August 2012:
Lebner Bruno und **Lebner-Miedzik Magdalena** mit **Victoria, Gustav Oliver** und **Vincent Kaj**, Ochsenwiese 630

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 2. Oktober 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2012

Freitag, 12. Oktober 2012

Merkblatt

zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor

Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:
(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die **Umwelt belastende Produktionsanlagen**

Die **Umwelt entlastende Anlagen**
(Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die **Umwelt belastende Anlagen** (Depotien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)

Die **Sicherheit gefährdende Anlagen** (Wärmeezeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Für die folgenden Vorhaben sind kein Baugesuch und keine Baumeldung einzureichen
(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung

Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

Reparaturen / Unterhaltsarbeiten
Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m

Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²)

Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen

Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)

Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

Temporäre Bauten / Anlagen < 6. Monate, Festhütten, Zelte, usw.

Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)

Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 30 m²)

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «*» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig:
Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z.B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Informationsbeschaffung Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfragen: www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Plangrundlagen
Baugesuchsformulare: Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche	Baugesuchsformular Zusatzformulare

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist keine Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurückgeschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

- 1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:
- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
 - b) hochstämmige Obstbäume (mit Ausnahme der Nussbäume): 4 m
 - c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
 - d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Häckseldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 17. Oktober 2012 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrlicht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 078 774 92 95 U.Rechsteiner
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Am 8. und 9. Oktober 2012 werden durch die Firma AVA, Abwasserverband Altenrhein, nachfolgende Gebiete der Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Halten - Unterlenden - Befang
- Obershuus - Weiherwies - Dorf
- Hartmannsrüti - ob. Hord - Hord
- Vorderlenden - Dorf
- Dorf bis ehemalige Kläranlage

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt Grub AR

Unterwegs mit dem VAW

Der Verein Appenzell A.Rb. Wanderwege führt in den Monaten September und Oktober bei jeder Witterung wiederum verschiedene geführte Wanderungen durch. Es dürfen alle Interessierten ohne Anmeldungen daran teilnehmen. Das Programm sieht wie folgt aus:

Wandern fürs Herz «Weltherztag 2012»

Unter dem Motto «Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag» wird im Namen der «Schweizer Wanderweg» und der «Schweizerischen Herzstiftung» eine geführte leichte Wanderung am **Sonntag, 30. September** durchgeführt. Startort ist der Bahnhof in Gais (916 m). Begleitet wird diese von einem Therapeuten der Klinik Gais. Nach der Besammlung um 9.50 Uhr führt Wanderleiter Peter Bossard zum Sammelplatz und von dort auf den höchsten Punkt Mendel auf 947 m und Zwislen. Nach einer Wanderzeit von ca. 2 ½ Stunden wird wieder der Bahnhof Gais erreicht. Verpflegung aus dem Rucksack. Eine solche wird auch unterwegs offeriert.

Aussichtspunkte im Mittelland

Wanderleiter Rolf Wild führt am **Samstag, 6. Oktober** eine anspruchsvolle Wanderung durch auf einer klassischen und beliebten Route im Appenzeller Mittelland. Gestartet wird um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Speicher (925 m). Als erster Aussichtspunkt wird die Hohe Buche (1130 m) angesteuert und über Wissegg erfolgt nachher der Aufstieg zum nächsten Aussichtspunkt Unteren Gäbris (1198 m). Nach dem höchsten Punkt geht es über das Hofguet zum Sommersberg (1172 m) und über Hebrig nach Gais (933 m). Bei dieser 4-stündigen Wanderung wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus verpflegt.

Viarbenana

Zur Teilnahme an einer mittelschweren Wanderung ist als erstes die individuelle Anreise dem Bodensee entlang. Besammlung ist am **Sonntag, 21. Oktober** um 9.30 Uhr beim Bahnhof Mammern (402 m). Georg Winkel-

mann führt dann über Hochwacht und Klingenzell (563 m) zur Insel Werd und ins bekannte Städtchen Stein am Rhein (402 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Rückreise erfolgt wiederum individuell.

Jahresschlusswanderung mit Jassturnier

Schon steht das Ende des Wanderprogramms 2012 auf dem Programm. Am **Dienstag, 30. Oktober** führt Wanderleiter Peter Bossard die leichte Jahresschlusswanderung. Besammlung ist um 13.15 Uhr bei der Haltestelle Sammelplatz zwischen Gais und Appenzell. Von dort geht es über Möser zu einem Dorfrundgang in Gais. Nach 1 ½ Stunden Wanderzeit findet für die VAW Mitglieder ein Jassturnier und ein fakultatIVES Essen statt.

Weitere Infos:
Appenzellerland Tourismus AR
Telefon 071 898 33 00

Schule

Oberstufe Wolfhalden

Menschen lernen was sie tun

Das neue Schuljahr wurde von allen Lehrpersonen der Schule Wolfhalden mit einem weiteren Mosaikstein in der Weiterbildung zum Lerncoach gestartet. So ging es nach dem Erwerb des theoretischen Grundlagenwissens um die praktische Umsetzung – dem Tun. Es galt sogenannte «intelligente Lernaufgaben» auszuarbeiten. Diese «Lernjobs» ermöglichen den Schülerinnen und Schülern selbständig Aufgaben zu lösen, die unabhängig des Alters ihren individuellen Kompetenzen entsprechen. Dabei geben die formulierten Lernaufgaben eine klare Struktur und lassen dennoch genügend Spielraum für selbstinitiiertes und entdeckendes Lernen. Weiter tragen die Lernjobs der Erkenntnis Rechnung, dass es heute zu den erfolgsrelevanten Fähigkeiten ge-

hört, Problemstellungen zu erkennen und passende Handlungsoptionen umzusetzen. Ähnlich wie die in der Pisa Studie angewandten Aufgaben, wird die Fähigkeit Information aller Art zu «lesen» und zu verstehen gefördert und gefordert. Deshalb sind die Lernjobs schriftlich formuliert. Die Aufgabe der Lernenden ist es, zunächst Informationen zu analysieren und dann geeignete Strategien zu entwi-

ckeln, mit Bekanntem zu verknüpfen und allenfalls Recherchen anzustellen, um Lösungen zu finden.

Wie bereits im letzten Schuljahr, durfte die Lehrerschaft wieder vom enormen Fachwissen von Andreas Müller profitieren und wagte sich unter seiner Anleitung motiviert an die Erstellung erster eigener intelligenter Lernaufgaben (Beispiele von Lernjobs der Schule Beatenberg können auf www.wolfhalden.ch unter Bildung angeschaut werden).

Nach diesem erfolgreichen Tag geht die Weiterbildung zum Lerncoach an den Kanton über, welcher ab Januar 2013 einen Lehrgang für alle Lehrpersonen der Sek 1 anbietet. Genauere Informationen über diesen Lehrgang, die weiter ausgearbeiteten AdL Strukturen in Wolfhalden und über allfällige Kooperationen mit Verbandspartnern werden am 27. November um 19.30 im Oberstufenschulhaus vorgestellt.

S. Steinmann / Projektleitung AdL

Öffentlicher Vortrag der Schule Grub

«Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?»

Vortrag von Claudia Stauffer, diplomierte Lerntherapeutin ILT

Inhalt:

- Das Gehirn lernt immer
- Motivation und Gefühle
- Prüfungsangst / Schulangst
- Aus Fehlern lernt man
- Spiele fördern

Der Vortrag dauert etwa 90 Minuten – es können während und nach dem Vortrag Fragen gestellt werden. Auch werden Bücher aufgelegt und sinnvolle Spiele vorgestellt.

Datum: Donnerstag, 8. November 2012

Zeit: 19.30 bis 21.30 Uhr

Ort: Zentralschulhaus Grub AR

Eingeladen sind:

Eltern, sowie alle Interessierten

Referentin: Claudia Stauffer, Co-Präsidentin Schweiz. Berufsverband der diplomierten Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten SVLT, VR-Präsidentin ILT

Im Anschluss an den Vortrag offeriert die Schulkommission Getränke und Snacks.

Wasserplausch-Nachmittag der Basisstufe

Erinnerung an den «spritzigen» Sommertag, vom 20. August 2012, der uns allen Spass bereitete.

*Sonnige Grüsse
Basisstufe Grub AR*

«Neue Medien» in der Schule

Cyber-Mobbing, Social Media, Online-Glücksspiele: Mit den neu erarbeiteten Unterrichtsmodulen reagiert das Präventionsprogramm «freelance» auf aktuelle Entwicklungen im Bereich «Neue Medien». «Freelance» ist ein Präventionsprogramm, welches die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden zusammen mit anderen Ostschweizer Kantonen gemeinsam entwickelt hat und mittlerweile bereits in acht Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein aktiv an den Schulen umgesetzt wird. In Appenzell Ausserrhoden beteiligen sich über 100 Oberstufenklassen an «freelance»!

Die ort- und zeitunabhängige Nutzung von Onlinemedien erfordert von Kindern und Jugendlichen ein hohes Mass an Kompetenz. Der ungefilterte Zugang zu problematischen Inhalten, der Missbrauch persönlicher Daten wie auch unerwünschte Kontakte können schwerwiegende Auswirkungen haben.

Eine Thematisierung dieser Entwicklungen im Schulunterricht wird sowohl von Eltern als auch von den Lehrkräften verlangt. Die Umsetzung ist allerdings nicht einfach: Die Kluft zwischen den Jugendlichen, die in digitalen Welten gross geworden sind und den Erwachsenen, die sich erst

später mit Online-Medien vertraut gemacht haben, kann ein hemmender Faktor sein. Vor allem Lehrkräften mit mittleren und älteren Jahrgängen fällt die Integration in den Unterricht oft nicht leicht. Für einmal haben die Schülerinnen und Schüler einen Wissensvorsprung.

Schüler gestalten Unterricht mit

Hier setzt das Präventionsprogramm «freelance» mit dem Themenpaket «Neue Medien» an. Um die Berührungspunkte mit der Thematik zu verringern, bezieht es die Jugendlichen methodisch in die Vermittlungsarbeit ein: Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre positiven wie auch problematischen Erfahrungen mit der Mediennutzung ein. So können sich die Lehrpersonen auf die Förderung der Reflexions- und Sozialkompetenzen konzentrieren. Im Vordergrund stehen die Sensibilisierung auf risikohaftes Verhalten, eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum und schliesslich das Erlernen einer konstruktiven Mediennutzung.

Analog dem bewährten «freelance»-Präventionsprogramm zu Tabak, Alkohol und Cannabis wurden auf Beginn des neuen Schuljahrs sechs Unterrichtsmodule zum Thema «Neue Medien» erarbeitet. Im Laufe des Schuljahres 2012/13 folgen weitere sechs bis acht Module. Seit Anfang Schuljahr stehen auf der «freelance»-Website den Oberstufen-Lehrpersonen folgende Unterrichtsmodule zur Verfügung: Cyber-Mobbing, Social Media, Sexualisierte Darstellung (Sexting) und Online-Glücksspiele.

Eltern sollen Bescheid wissen

Für die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden ist der Einbezug der Eltern unverzichtbar.

Die Eltern sollen gerüstet werden, um zusammen mit ihren Kindern Regeln für die Nutzung von neuen Medien zu diskutieren und auszuarbeiten. Die Beratungsstelle hat ein entsprechendes Programm für Elternveranstaltungen zum Thema erarbeitet. Schulen und Elternvereinigungen können so mit Einbezug von Fachpersonen einen Elternabend organisieren. Ansprechperson ist Damian Caluori, Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen, Tel. 071 791 07 40, suchtberatung@ar.ch

2000 Jugendtagungen verteilt

Die Beratungsstelle für Suchtfragen hat auf das Schuljahr 2012/2013 zum dritten Mal über 2000 «freelance-Schülertagungen» an den Appenzeller Schulen verteilt. Die Agenda erinnert die Schüler/innen jeden Tag an einzelne Botschaften und Informationen aus dem freelance-Programm.

Weitere Informationen unter www.be-freelance.net oder

Damian Caluori
Leiter Beratungsstelle für Suchtfragen
Appenzell Ausserrhoden
Dorf 34, 9055 Bühler
Tel. 071 791 07 40
Mail: damian.caluori@ar.ch
Web: www.sucht-ar.ch

Schulen
Grub AR und Wolfhalden

Änderung Weihnachtsferien 2012/2013

Bitte beachten Sie die neuen
Feriendaten:

Weihnachtsferien:
Samstag, 22. Dezember 2012 bis
Sonntag, 6. Januar 2013

Die Schulleitungen
Grub AR und Wolfhalden
danken für Ihre
Kenntnisnahme!

Jeden Montag von 17.30 -19.00 Uhr
1.-3. Klasse

Meld di jetzt ah oder chum eifoch mol verbii, mir machet die verschiedenste Sache vo Liechtathletik über Überraschige bis Teamsport...
Mir wartet of di, also entweder; 071 891 56 21 (Regula Eisenhut) oder am Mentig idä Turnhalle Grueb AR

Sport und Fun

Dank an unsere Inserenten

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen.
Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Jeden Dienstag von 18.30-20.00 Uhr
4.-6. Klasse

Dich suechet mer!! Mer machet verschienenschi Sportarte wie Liechtathletik oder Teamsport...
Wend meh wetsch wössä dänn lüt doch ah
071 891 12 32 (Nadine Fuchs + Domink Sauder)
oder chom spontan vobi am Zischtig id Turnhallä Grueb AR

Sport und Fun

Baby-Nuggiketten

- ❖ Nuggiketten mit Name
- ❖ Nuscheli uni oder bestickt
- ❖ Lätzli

Schauen sie bei uns rein:

www.baby-nuggiketten.ch

Anja Schläpfer-Walser, Obere Hord 376, 9035 Grub AR, 071 891 38 78

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

BRUNNER
GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Kreuzworträtsel

Stoffwechselorgan	Lichtquelle bibl. Sprache	Erreger Mz. Hptst. v. Michigan	Fürwort	schlimm chin. Segelschiff	frz: Strasse dt. Sängerin * 1945	umkippen v. Schiffen Gewässer						
6												
veröffentlichen						12						
Nachlass empfangen												
streng, seriös		3	Abk. f. Tagesdosis	Blutarmut	Satz beim Tennis							
Lichtbild (Kurzw.)						Infektionskrankheit						
		nord. Göttin			Berg bei St. Moritz							
		Bewohner		2	Weinkelter							
Körperteil engl. Rockmusiker * 1951			13	Gemeinschaft								
	11		innerer Teil Mz. ägypt. Gottheit			10						
			männl. Vorname Steiggerät		1	Zch. f. Tellur asiat. Volk						
Eiszeit				Nbfl. d. Rheins								
Mailänder Oper				Gepflogenheit								
			Baustoff			4						
Kriechtier schiffbarer Stadtkanal	Getreidespeicher				unbest. Artikel gesäumte Strasse	9						
	lat: auch			dort								
		7		Bursche								
		Abscheu										
		ital: Alter										
Parlamentarier					span: er							
Gebirgspflanze												
	8		Segelruf									
Mineral glasartiger Überzug				5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen

«Weltliches und Geistliches»: Unter diesem Motto findet am **27. und 28. Oktober 2012 das Appenzeller Singwochenende** statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblicks» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2012. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch u E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden
 Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Bloch Reinigungen
 empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
 Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
 Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder 076 236 49 28

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Lebensqualität und Sicherheit sind wichtigste Standortfaktoren für AüB-Firmen

Die Unternehmer im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bewerten die Sicherheit und die Lebensqualität in der Region als entscheidende Voraussetzungen für ihr wirtschaftliches Handeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Fachhochschule St.Gallen, welche im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft erstellt wurde. Die Wissenschaftler befragten insgesamt knapp 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Auf den nächsten Plätzen folgen die Erhältlichkeit von behördlichen Bewilligungen, das berufliche Netzwerk sowie die Berechenbarkeit des politischen und rechtlichen Umfeldes. Erst danach nannten die im AüB befragten Unternehmer die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie die Höhe von Steuern und Abgaben. Die geringste Bedeutung hat der Umfrage nach die Nähe zu Universitäten und Hochschulen, auch verfügbares Bauland und die Nähe zum Ausland spielen eine relativ kleine Rolle.

Der Vergleich innerhalb des Kantons zwischen den ehemaligen Bezirken in Appenzell Ausserrhoden fördert durchaus lokale Unterschiede zu Tage. Während im Mittelland die drei wichtigsten Standortfaktoren identisch mit denen des Vorderlandes und damit der AüB-Gemeinden sind, belegt im Hinterland die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten die Spitzenposition. Mittelländische Firmen wiederum schätzen die Verfügbarkeit von Bauland als deutlich wichtiger (Platz 4) ein als ihre Kollegen in den anderen ehemaligen Bezirken. Auch die Nähe

zu Hochschulen und zum Ausland wird hier als relativ wichtiger angesehen.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe der AüB-Wirtschaftsnews, wie hoch die Unternehmen den Erfüllungsgrad der einzelnen Standortfaktoren bewerten.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

**Kontakt: AüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch**

Wichtigkeit von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken in Appenzell Ausserrhoden.

DIE VIELSEITIGSTE 4x4-PALETTE DER SCHWEIZ KUNDENVORTEILE BIS Fr. 10 800.-*

Ihr Vorteil bis 37%*

* NEW SX4 1.6 GL TOP 4x4 PIZ SULAI	Fr. 22 990.-
MEHRWERT PIZ SULAI PAKET	Fr. 4 800.-
INKL. CASH-BONUS	Fr. 6 000.-

IHR VORTEIL Fr. 10 800.-

Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Die neuen PIZ SULAI 4x4-Saisonstarts New Swift und New SX4 PIZ SULAI
Diese exklusiven, limitierten Schweizer Sondermodelle bieten Ihnen Kundenvorteile bis zu Fr. 10 800.- bzw. 37%, mit insgesamt 5 Sondermodellen, sogar als Turbodiesel (SX4)!
Ihr Suzuki 4x4-Vorteil: Sicherheit auf jeder Strasse mit 4 modernsten 4x4-Antriebsystemen.

Ihr exklusives PIZ SULAI Paket beim SX4 GL Top 4x4 PIZ SULAI: 2-DIN-Navigationssystem inkl. Freisprechanlage, 4 Premium-Winterreifen auf Leichtmetallfelgen und vieles mehr!

Suzuki fahren, Treibstoff sparen. * New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI, Fr. 22 990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 6,5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission gesamt: 149g/km, Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 159g/km.

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles-Sportsline AG
St.Gallerstr.15
9034 Eggensriet

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

SUZUKI www.suzuki.ch

NEW HIT-LEASING Ihre Suzuki Vertretung unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt. und nach Abzug des Cash-Bonus.**

Viehschau**Heiden Grub 2012**

Am Samstag, 6. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden – Grub statt. Ca. 10 Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die wunderbare Auffuhr der Tiere nach sennischer oder oberländer Art beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Als besonderes Ereignis findet heuer der Vorderländer Erstmelkcup bei uns in Heiden statt. Der Ornithologische Verein Heiden wird eine Kleintierausstellung auf dem Schauareal beim Bären durchführen. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf, und für Gross und Klein stehen Gratis-Rösslifahrten durchs Biedermeierdorf bereit. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet heuer im Kursaal Heiden statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit musikalischer Umrahmung und Barbetrieb statt. Die Bevölkerung ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen. *Michael Eugster*

Bären Grub

Landgasthaus & Gourmet-Stübli

Stossen Sie mit uns auf unsere gemeinsame Zukunft im Bären an.
Zudem feiern wir das 10-jährige Jubiläum von Dietmar Wild im Bären Grub.

BÄRENFEST

Samstag, 13. Oktober 2012

Apéro von 18 – 19 Uhr

Bären-Spezialitäten zum Jubiläumspreis (je Fr. 10.–)
oder Jubiläums-Menü (à Fr. 50.–)

Nächtliche süsse Verführung in der Bären-Küche

Stimmung, Musik und Tanz mit DJ Roli

Reservieren Sie sich Ihren Platz.
Wir freuen uns auf Sie!

Dietmar Wild & Jeannette Pufahl
und das ganze Bären-Team

Buch «Säntisbahn» ist erschienen

Für viele Gruberinnen und Gruber gehört der Alpstein mit seinen Gipfeln, Alpen und Bergseen zu den beliebten Ausflugszielen. Ausgangspunkt ist in vielen Fällen Wasserauen, das seit genau 100 Jahren per Bahn erreichbar ist. Heute ist Wasserauen Endstation der früher «Säntisbahn» genannten Linie der Appenzeller Bahnen. Säntisbahn deshalb, weil ursprünglich eine via Seealpsee und Meglisalp führende Fortsetzung bis zum Säntisgipfel geplant war. Zum Jubiläum der Bahn ist jetzt das Buch «Die Bahn zum Säntis» mit vielen Illustrationen erschienen.

Das 140 Seiten starke, von Yvo Buschauer verfasste Werk Fr. 36.–, erschienen im Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell ist im Buchhandel und beim Verlag erhältlich.

Der Bahnhof Wasserauen mit einem Zug der damaligen Säntisbahn, deren Fortsetzung auf den Säntisgipfel geplant war. *Text und Bild: Peter Eggenberger*

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Alterswohn- und Pfleheim Weiherwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Herbstinformationen

Elektronische Ferienlektüre: Ob mit dem Rucksack unterwegs oder auf einer Flugreise, mit den drei neuen E-Readern, die die Gemeindebibliothek seit diesem Sommer ausleiht, sind Leseratten mit deutlich weniger Gewicht auf Reisen. Hera Lindt, Nicolas Sparks, Ken Follett, Petra Hammesfahr, Stephenie Meyer und Christopher Paolini gehören zu den Autoren, die unterhaltende Stunden versprechen. Auf der Homepage der Bibliothek findet man im Katalog unter «e-Reader» die aufgelisteten Titel.

Jahresmitgliedschaft 2013: Neukunden können ab 1. November 2012 eine Mitgliedschaft fürs nächste Jahr lösen und bis Ende Jahr bereits die Bibliothek und ihre Dienstleistungen nutzen.

Herbstferien: Bitte beachten Sie die reduzierten Öffnungszeiten während der Herbstferien. Zwischen dem 6. und dem 20. Oktober 2012 ist die Bibliothek jeweils nur am Mittwochnachmittag und am Samstagmorgen geöffnet.

Der unvergessene Mantel.

Frank Cottrell Boyce. Ab 10 Jahren
Verlag Carlsen. ISBN 978-3-551-55594-8

In Julies Klasse ist ein Neuer: Dschingis, ein Flüchtlingskind, aus der Mongolei. Sie soll sich ein bisschen um ihn kümmern. Dschingis hat schliesslich keine Ahnung, wie man Fussball spielt, was man zum Schwimmen mitnimmt und warum man nicht den ganzen Tag in einem Fellmantel herumläuft. Dafür weiss Julie bald alles über die Mongolei. Doch dann, eines nachts, werden Dschingis und seine Familie abgeholt. Sie müssen zurück in die Mongolei ... Eine bewegende Freundschaftsgeschichte über das Schicksal eines Flüchtlingskindes.

Ausleihbar in der Gemeindebibliothek

Mit einem Schlag.

Marcus Werner. Ab 14 Jahren
Verlag Rowohlt. ISBN 978-3-499-21625-1

Nico, mit Nachnamen Laus, ist wirklich aufgeschmissen. Um einen Schlussstrich unter sein jämmerliches Leben zu setzen, beschliesst er zu Hause auszuziehen. Ein WG-Zimmer in Köln, ein Job als Kabelträger bei einer Fernsehshow und jede Menge Mädels um ihn herum sollen die Wende bringen. Doch dann verletzt er sich am ersten Tag an einem defekten Stromkabel der Kamera - und danach ist mit einem Schlag wirklich alles anders! Ein kurzweiliges Jugendbuch, das zum Nachdenken anregt.

Ausleihbar in der Gemeindebibliothek.

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee zu diesen Treffen entstand anlässlich eines Kurses von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit.

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig.

Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für interessierte Gruberinnen und Gruber!

Das nächste gemeinsame Kochen findet am Mittwoch, 10. Oktober statt. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Datum: Mittwoch, 10. Oktober 2012

Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16 Heiden (privat)

Kosten: ca. Fr.10.- je nach Menu

Max. Gruppengrösse:

12 TeilnehmerInnen

Treffen: monatlich (das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt)

Anmeldung: bis Freitag, 5. Oktober an D. Gerber 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:

D. Gerber, Gastgeberin, Tel. 071 891 12 77

S. Hablützel, Projektleiterin «Zwäg is Alter», Tel. 071 890 06 63

www.appenzell24.ch im neuen Kleid

Seit Jahren liefert die Newsplattform www.appenzell24.ch täglich Aktuelles aus dem Appenzellerland: Berichte über Anlässe oder Sportveranstaltungen, News aus den Gemeinden und Bezirken, Polizeimeldungen und Vieles mehr. Seit dem 15. September 2012, hat die Plattform ein neues Kleid.

Der frische und moderne Auftritt bietet zudem mit den heutigen technischen Mitteln neue Möglichkeiten auch für die Nutzer. So können zum Beispiel ausgewählte Artikel kommentiert werden; weitere Neuerungen sind in Planung. Als zusätzlichen Service bietet die Plattform auch einen lokalen Wetterbericht.

Danke

www.appenzell24.ch «lebt» sehr stark von seinen Nutzern. Das sind etwa die vielen Vereine, diverse Veranstalter und weitere Nutzer, welche die Redaktion (redaktion@appenzell24.ch) regelmässig mit Artikeln und Bildern über aktuelle News oder deren Anlässe beliefern. Ohne diese könnte die Plattform nicht bestehen. Herzlichen Dank!

Grosser Wettbewerb zur Neulancierung

Als Dankeschön für die treuen Nutzerinnen und Nutzer verlost www.appenzell24.ch drei tolle Preise.

Der **Hauptpreis ist ein Elektrovelo «Cresta - E-Drive Giro»** von Streule Zweirad GmbH Appenzell im Wert von Fr. 3598.-; **2. Preis ein Smartphone «Samsung Galaxy S3, 32 GB»** von Neff + Drexel AG Multimedia Appenzell im Wert von Fr. 749.-; **3. Preis ein Tablet-PC «Apple iPad, 32 GB»** von newday it Appenzell im Wert von Fr. 629.-.

Mitmachen kann jedermann unter www.appenzell24.ch. Die Teilnahme ist möglich bis Ende September 2012.

Öffentlicher Vortrag zum Thema

Krebs – wie geht das Leben weiter?

Referentin: **Dr. Agnes GLAUS (PhD, MSc, RN)**

Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Pflegeexpertin Onkologie am Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, Silberturm, St. Gallen

DONNERSTAG, 25. OKTOBER 2012

19.30 Uhr

im Gruberhof, Grub SG

Eintritt frei

Kollekte zu Gunsten der Stiftung für Forschung in Tumor-Diagnostik und –Prävention (Stiftup).

Getränkeauschank in der Pause

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Sportbegeisterte

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 23. Oktober 2012
bis 2. April 2013

Wir freuen uns auf alle die zwischen
8 und 16 Jahren alt sind.

Bis bald!

Anmeldungen an:
Esther Bischof
Tel. 071 891 66 31

Wenig Holzschlag in Schweizer Wäldern

In unseren Wäldern wird im Herbst und im Winter wieder vermehrt Holz gefällt. Sägerei-Betreiber klagen trotzdem, es sei zu ruhig in den Wäldern. Private Waldbesitzer liessen zu wenig Bäume fällen. Im Gruber Dickenwald wurde kürzlich ein Holzschlag von grösserem Ausmass getätigt. Bernhard Lutz hat für die Blickpunkt-Leserinnen und -leser einige Impressionen davon eingefangen.

Lösung von Seite 9

Lösungs-
wort:
Muell-
deponien

Inserate- und Textannahmeschluss für die Oktober-Ausgabe **Freitag, 12. Oktober 2012.** Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Unesco-Kulturgut im Vorderland

Der von Heiden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg hat den Appenzeller Witz über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Als Exklusivität gilt der Appenzeller Witz ab sofort als lebendige Tradition des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco (Organisation der vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) und wird im entsprechenden Inventar aufgeführt.

Von Witzweg bis Fremdenlegion

Thema ist der Witzwanderweg auch bei TVO. Im romantischen Restaurant Wasserschloss Hagenwil bei Amriswil wird am 18. Oktober die Sendung «Wolfsmenschen» aufgezeichnet. Dabei wird sich Moderator Wolf Buchinger pointiert mit Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger über die Themenkreise Appenzeller Witz, Fremdenlegion und Dorforiginale unterhalten.

Die abends stattfindende Aufzeichnung ist öffentlich (beschränkte Platzzahl), Eintrittskarten können unter der E-Mail-Adresse a.kneuss@efag.ch angefordert werden.

Die Erstaussstrahlung der Sendung erfolgt voraussichtlich am Sonntag, 21. Oktober.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG
Storenservice
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Inserenten. Auch der Blickpunkt Grub ist auf solche angewiesen und kann nur dank ihnen seine wichtige Aufgabe als Lokalmedium kostendeckend wahrnehmen.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

**Unsere farbkonzeppte
machen das wohnen
fröhlicher!**

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER
AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Flourierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. **Aber eine kompetente Anlageberatung.**

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Oktober 2012. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental

Schulhausstrasse 9

CH-9410 Heiden

071 891 36 36

info@kino-heiden.ch

www.kino-heiden.ch

Di 2.	20:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung d	ab 8 Jahre Ov/d	105'
Fr 5.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahre D	100'
Sa 6.	17:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung d	ab 8 Jahre Ov/d	105'
	20:15	360	ab 16 Jahre E/d/f	111'
So 7.	15:00	Merida - Legende der Highlands	ab 8 Jahre D	100'
	19:15	Image Problem	ab 16 Jahre Ov	92'
Di 9.	14:15	Kinomol: Der kleine Nick	ab 12 Jahre D	91'
	20:15	Image Problem	ab 16 Jahre Ov	92'
Fr 12.	19:30	Backstage: Führungs durchs Kino	Anmeldung 071 891 36 36	
	20:15	360	ab 16 Jahre E/d/f	111'
Sa 13.	17:15	Merida - Legende der Highlands	ab 8 Jahre D	100'
	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahre D	100'
So 14.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahre D	93'
	19:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung d	ab 8 Jahre Ov/d	105'
Di 16.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahre D	100'
Fr 19.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	Anmeldung erw. 079 678 09 81	
	20:15	Paris - Manhattan	ab 12 Jahre F/d	78'
Sa 20.	17:15	Samsara	ab 8 Jahre Stum	95'
	20:15	Image Problem	ab 16 Jahre Ov	92'
So 21.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahre D	93'
	19:15	Amour	ab 14 Jahre F/d	105'
Di 23.	14:15	Kinomol: Leergut	ab 12 Jahre D	103'
	20:15	Cinéclub: El Secreto de Sus Ojos	ab 16 Jahre Sp/d/	127'
Do 25.	20:15	Special: Hans Krüsi "Auch ein Esel trägt s	ab 10 Jahre Dialel	94'
Fr 26.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahre D	100'
Sa 27.	17:15	Amour	ab 14 Jahre F/d	105'
	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	Anmeldung erw. 079 678 09 81	
	20:15	Samsara	ab 8 Jahre Stum	95'
So 28.	10:30	Matinée: Alles eis Ding mit Jeanne Devos,	ab 10 Jahre Dialel	64'
	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahre D	93'
	19:15	Paris - Manhattan	ab 12 Jahre F/d	78'
Di 30.	20:15	Amour	ab 14 Jahre F/d	105'

MITSINGEN MACHT FREUDE

Die Weihnachtszeit ist die Jahreszeit des Singens und des Zusammenseins. Wer möchte am 24. Dezember um 21.45 Uhr in der Kirche Heiden mitsingen und mitfeiern?

Eva Emch leitet einen ad hoc Chor und freut sich auf möglichst viele begeisterte Sängerinnen und Sänger. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder und ein interessanter Chorsatz über das Weihnachtslied «In dulci jubilo» von Heinrich von Herzogenberg.

Die Proben starten am Donnerstag, 25. Oktober um 19.30 Uhr im Katholischen Pfarreizentrum Heiden.

Weitere Proben: 1. / 8. / 15. / 22. / 29. November, sowie 6. / 13. / 20. Dezember 2012.
Nähere Auskünfte: Stefan Köppel: 071 891 23 11

Jung und Alt sind sehr willkommen, wir freuen uns auf spannende und schöne Singstunden!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im August 2012

Ein stationäres Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bewirkte eine langanhaltende hochsommerliche Wetterlage. Schon das Wetter des Ersten war für unseren Nationalfeiertag wie bestellt. Die Nachmittagstemperatur stieg bereits auf 26,6 °C. Noch bis gegen Mitternacht sorgte die Temperatur von über 20 °C, ein sternklarer Himmel mit einem (Fast-)Vollmond und gänzliche Windstille für einen angenehmen Aufenthalt im Freien. Nach einem nächtlichen Gewitter und einer kurzen Regenschauer war der Dritte trocken aber vorwiegend bedeckt. Am späteren Abend des sonnigen Vierten zog von Westen ein Gewitter auf, welches daraufhin mit zeitweiligem Starkregen über unser Tal nach Osten abzog. Eine aus Frankreich herziehende Kaltfront erreichte uns im Laufe der Nacht zum Sechsten. Dieser war jedoch tagsüber bedeckt und trocken. Am frühen Abend wurde die Natur mit einem leichten Regen bedient. Nach Abzug der Kaltfront und leicht steigendem Luftdruck, war es bis zum 22. sonnig und zeitweise recht heiss. So kletterte das Thermometer an den Nachmittagen des 19. und 20. auf die Rekordhöhen von 29,5 °C bzw. 29,4 °C. Nach einer leichten Regenschauer am Nachmittag des 23. setzte der Föhn ein, der daraufhin mit zeitweilig stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h durch unsere Gegend brauste. Der erneute Einbruch einer Kaltfront sorgte am 24. für einen bis zum 26. anhaltenden Wetterwechsel. Bei mässigem Westwind bewegten sich die Tagestemperaturen zwischen 18 °C und 22 °C. Allerdings summierte sich die Regenmenge während diesen drei Tagen auf 60 Liter pro Quadratmeter. Daraufhin waren die Tage vom 27. bis zum Abend des 30. wiederum sonnig und trocken. Am zweitletzten Monatstag verdüsterten schwere, sich über den Haldenwald wälzende Nebelschwaden die ersten Abendstunden. Der bis zum Abend des letzten Tages anhaltende Regen war kurzzeitig von extremer Stärke, so dass sich innert 24 Stunden eine Menge von 49,3 Liter sammelte. Auch blieb die Tagestemperatur bei einem Maximum von 9,6 °C hängen. Der Monat August bescherte uns 23 Sonnentage, 12 Tage mit kurzer oder längerer anhaltender Regendauer, neun Nahgewitter sowie eine Gesamtniederschlagsmenge von 246,4 Litern. (Vorjahr 119,0 Liter).

Das Elend der Menschen war nach zwei Hungerjahren noch lange nicht gebannt und so haben Tausende junger Männer ihre Heimat verlassen, um sich bei französischen oder holländischen Regimentern zum Söldnerdienst zu verpflichten.

Wetter und Not (10)

Nun neigte sich auch das Jahr 1817 seinem Ende entgegen. Ein Jahr, auf welches zu dessen Beginn noch grosse Hoffnungen und Erwartungen auf bessere Zeiten gesetzt wurden. Zwei Jahre beutelte ungewöhnliches Wetter, wirtschaftliche Not, unzureichende oder fehlende Nahrung und damit Hunger und Krankheiten die Menschen in den Kantonen St. Gallen und beider Appenzell. Nach verheerenden Stürmen, vernichtenden Blitzschlägen und verderblichen Überschwemmungen schien sich das Wetter in den letzten Monaten des Jahres 1817 allmählich auf besseren Bahnen zu lenken, da es vom Chronisten Pfarrer Zollikofer kaum mehr erwähnt wird. Noch war das Elend der Menschen nicht gebannt. Hundertscharen ausgemergelte alte Männer, Frauen und Kinder, in Lumpen gehüllt, schleppten sich betelnd durch die Stadt St. Gallen, um bei Nacht ohne einen Bissen ergattert zu haben, zu ihren Hütten zu wanken. Tausende junge Männer haben ihre Heimat verlassen, um sich bei französischen oder holländischen Regimentern zum Söldnerdienst zu verpflichten. Obwohl im Dezember 1817 die Lebensmittelpreise sich unerwartet senkten – «... denn das Jahr hatte weit reichlichere Erzeugnisse abgeworfen, als Tausende sich's hatten träumen lassen...» wie Zollikofer schreibt, nützte diese jedoch denjenigen Tausenden nichts, welche ihr Haus und ihre Viehhabe verpfändet und das letzte blanke Geldstück ausgegeben haben. Die vor der Hungerkatastrophe schon von Armut Geplagten, litten am längsten. Auch der vormalige Mittelstand hatte inzwischen den Stand der Mittellosigkeit erreicht und die sehr Begüterten in den Handels- und Industrieorten wie Herisau, Teufen und Trogen, sahen ihr Reichum zusehends schwinden. Der stockende Auslandhandel blockierte die Zustellung der getätigten Güterlieferungen, was wiederum zur Folge hatte, dass die Zahlungen der vorgesehenen Abnehmer ausblieben. Auch die Wertschätzungen der hiesigen Häuser- und Güterpreise verminderten durch das «unerhörte Sinken» die Vermögenslagen. Dass aber auch «thörichte und verkehrte Massregeln» zur Vermögensverminderung beigetragen haben, bleibt vom Chronisten nicht unerwähnt. Die Kantons- und Gemeindekassen waren durch die unermesslichen Hilfeleistungen erschöpft und das im Ausland für hohen Summen eingekaufte Getreide für den «ersten Lebensbedarf» schlugen zu Buche. (Fortsetzung folgt)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 30. September
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 7. Oktober
Kein Gottesdienst

Sonntag, 14. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 21. Oktober
10.00 Uhr Familiengottesdienst in
der Kirche Grub AR zum Abschluss
der Kinderwoche, Taufe von
Tim von Allmen, Eggersriet

Sonntag, 28. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Wegen Ferien, Kinderwoche und
Weiterbildung fallen die
Gottesdienste im Alterswohnheim
Weiherwies aus.

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. Oktober, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Wegen Ferien, Kinderwoche und
Weiterbildung fällt die Wort-
Teilete im Monat Oktober aus.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Weiterbildungen der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
**28. bis 30. September und vom
23. bis 31. Oktober** in einer
Weiterbildung. Im Notfall vertritt
sie: Pfr. René Häfelfinger,
Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
1. bis 13. Oktober in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

27.
Oktober
16.00 Uhr

Veranstaltungen

September 2012

- 27. Neuzuzüger-Begrüssung / Ehrung der Lehrlinge** ab 17.00 Uhr
28. Fiirobig-Bar Hirschen Grub SG ab 17.30 Uhr

Oktober 2012

- 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
3. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
3. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 6. Viehschau Heiden-Grub** Bären Heiden Beginn um ca. 9.15 Uhr
10. «Zwäg is Alter» - Gemeinsam kochen und geniessen Treffen: 16.00 Uhr
 Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden Essen: 18.00 Uhr
 Anmeldung bis 5.10.2012 unter Tel. 071 891 12 77
- 12. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Oktober**
17. Häckseltour
22. Eisenabfuhr
25. Referat von Frau Dr. A. Glaus; Krebs – wie geht das Leben weiter?
 Gruberhof Grub SG 19.30 Uhr
- 26. Fiirobig-Bar** Hirschen Grub SG ab 17.30 Uhr
27. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
30. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr

November 2012

- 4. Gottesdienst mit Grueberchörli** Evang. Kirche Grub AR 10.00 Uhr
6. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
7. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Schule Grub AR; Vortrag «Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?» Zentralschulhaus Grub AR 19.30 – 21.30 Uhr
 Beginn: 08.00 Uhr
- 24. Altpapier**
24. Chinderfiir Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
25. Abstimmungssonntag
25. Grueberchörli Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
27. Öffentliche Informationsveranstaltung «Zukunft Sek I»
 Schule Wolfhalden 19.30 – 21.30 Uhr
 Hirschen Grub SG ab 17.30 Uhr
- 30. Fiirobig-Bar**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Ein Pilzesammler beobachtet zwei Jäger, wie sie ein geschossenes Wildschwein mühevoll zu ihrem Auto ziehen. Er lacht und ruft: «Kein Wunder, dass ihr euch so schwer tut. Ihr zieht ja entgegengesetzt zur Richtung der Borsten.» Die beiden bedan-

ken sich für den guten Tip und ziehen nun weiter in Richtung der Borsten. Nach einigen Minuten sagt der eine Jäger zum anderen: «Also, leichter geht es schon, aber so entfernen wir uns auch immer mehr von unserem Auto!»

Apotheker zum Kunden: «Bitte schön, hier sind ihre Schlaftabletten. Die reichen bestimmt einen Monat!» «Oje, aber so lange wollte ich eigentlich nicht schlafen!»

«Hermann, wie schmeckt das Essen?» fragt die Frau bei Tisch. «Warum? Suchst du wieder Streit?»

Editorial

Gute Besserung Sabrina Mayr!

Sabrina Mayr, unsere Lernende auf der Gemeindeganzlei, war in der Nacht auf Sonntag, 9. September 2012 auf der Strecke zwischen Walzenhausen und Zelg/Wolfhalden in einen schweren Autounfall verwickelt. Eine Armee von Schutzengeln bewahrte sie und drei weitere Autoinsassen vor weit Schlimmerem. Im Spital Heiden wurde ihr nebst vielen Prellungen der Bruch des 7. Halswirbels diagnostiziert, was einen Spitalaufenthalt zur Folge hatte. Am 1. Oktober 2012 hat Sabrina Mayr ihre Arbeit auf der Gemeindeganzlei wieder mit einem Pensum von 50 Prozent aufgenommen. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeganzlei wünschen Sabrina Mayr weiterhin einen guten Heilungsverlauf und viel Geduld bei der Gesundung.

Nebst dem einschneidenden Ausfall von Sabrina Mayr ist das Team der Gemeindeganzlei derzeit mit grossen Herausforderungen konfrontiert: Einführung neuer Computerprogramme, Umstellung des Kontenplans und der aktuelle Budgetprozess. Mit der Gruberin Anja Schläpfer (ehemalige Lernende) konnte kurzfristig eine versierte und mit den Verhältnissen unserer Gemeindeganzlei vertraute Person eine Stellvertretung verpflichtet werden. Sie wird das Team der Gemeindeganzlei bis auf weiteres jeweils am Montag- und Mittwochmorgen unterstützen. Herzlichen Dank an Anja Schläpfer für die spontane Zusage! Das Team der Gemeindeganzlei hofft, dass Sabrina Mayr mit ihrer aufgestellten und herzlichen Art die Gruber Bevölkerung bald wieder wie gewohnt begrüssen kann!

Willi Solenthaler, Gemeindeganzreiber

Gemeinderat

Rücktritt von Gemeinderat Werner Schläpfer

17 Jahre Dienst für die Gemeinde
Gemeinderat und Gemeindevizepräsident Werner Schläpfer tritt auf das Ende des laufenden Amtsjahres, also auf Ende Mai 2013, zurück. Der Gemeinderat hat von seinem Rücktritt Kenntnis genommen und spricht ihm «für die langjährige Amtstätigkeit für die Gemeinde Grub» den besten Dank aus.

Werner Schläpfer ist 1996 – damals war Heinz Keller noch Gemeindevizepräsident – in den Gemeinderat gewählt worden. Er übernahm die Ressorts Tiefbau, Zivilschutz sowie den Gewässerschutz, dem er heute noch vorsteht. Fünf Jahre später wurde er Präsident der neu geschaffenen EDV-Kommission und zwei Jahre darauf der Wasserversorgung, trat in der Folge aber die Verantwortung für das Ressort Tiefbau ab. Ein Jahr nach dem Wechsel des Gemeindevizepräsidenten von Peter Jucker zu Erika Streuli, nahm er im Jahr 2004 zusätzlich das Amt des Gemeindevizepräsidenten an. Gleichzeitig wurde

er Mitglied der Betriebskommission und Delegierter des Betreuungszentrums Heiden sowie Delegierter der Sozialberatung Appenzeller Vorderland.

«Speziell, vielseitig und lehrreich»
In seinem Rücktrittsschreiben spricht Werner Schläpfer von einer «langen, intensiven, aber meistens interessanten und schönen Zeit». Er habe in den verschiedensten Ressorts und auch als Vizepräsident «sehr viele Erfahrungen sammeln und spannende Einblicke ins Gemeindeleben bekommen können». Vor allem der Gewässerschutz sowie die Wasserversorgung hätten sich mit «ihren versteckten Überraschungen»

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 563

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindevizepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeganzreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

als «ganz speziell, vielseitig und lehrreich» erwiesen. Jetzt tritt er als Gemeinderat, Vizepräsident, aus allen Kommission und Delegationen zurück und wird sich, wie er dem Gemeinderat geschrieben hat, «einer ruhigeren Zeit mit meiner Familie ohne Sitzungen, Termine und Besprechungen zuwenden». Werner Schläpfer bedankt sich im Rücktrittsschreiben bei Ratskolleginnen und Ratskollegen, Gemeindegliedern, Gemeindepersonal und dem Bauamtsteam für «die immer gute Zusammenarbeit» sowie «für die unkomplizierte, schnelle und freundliche Beratung und Unterstützung». Ein spezieller Dank gilt schliesslich der Gruber Bevölkerung, «die mir immer wieder das Vertrauen in meine Arbeit geschenkt hat».

Noch sieben Monate im Amt

In einer ersten Stellungnahme hat der Gemeinderat Werner Schläpfer «den besten Dank für die langjährige Amtstätigkeit» ausgesprochen und Verständnis geäussert, dass er nach 17 Amtsjahren und mit 60 kürzer treten möchte. Die frühe Ankündigung seines Rücktritts gebe die Möglichkeit, rechtzeitig eine geeignete Nachfolge aufzubauen. In den verbleibenden sieben Monaten bis zu seinem Rücktritt werde es manche Gelegenheiten geben, Werner Schläpfer gebührend zu verabschieden.

Neuanschaffung Fotokopierer

Die Fotokopiergeräte der Gemeindekanzlei und der Schule haben den Zenit ihrer Leistungsgrenze altershalber überschritten und müssen ersetzt werden. Der Gemeinderat hat sich im Evaluationsverfahren für zwei leistungsfähige Geräte der Marke Konica Minolta der Firma Pius Schäfler AG, Gossau, entschieden. Die Gesamtkosten betragen 27'400 Franken exkl. MWST und werden über die Investitionsrechnung 2012 verbucht. Der Voranschlag rechnete mit Kosten von 30'000 Franken.

Gemeindekanzlei Sanierung Eingangstüre

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Sanierung der Eingangstüre unter der Kostenfolge von 2'860 Franken der Firma Thomas Merz, Bau- und Schreinerarbeiten, Grub AR, zu vergeben.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 25. November 2012

Eidgenössische Volksabstimmung

– Änderung des Tierseuchengesetzes

Kantonale Volksabstimmung

– Referendum über die Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes

Gemeindeabstimmung

– Budget 2013

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 24. November 2012 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 25. November 2012 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Schiessanlage Riemen Sanierungskonzept

Der Kugelfang, der im Jahr 2008 stillgelegten 300 Meter Schiessanlage Riemen, liegt innerhalb einer provisorischen Grundwasserschutzzone S3 und soll deshalb saniert werden. Das Ausmass der durch den Schiessbetrieb verursachten Bleibelastungen im Boden wurde durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro analysiert. Die Sanierung soll gemäss den Vorgaben des Amtes für Umwelt von Appenzell Ausserrhoden ausgeführt werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag für das Sanierungskonzept unter der Kostenfolge von 3'200 Franken an die Firma Grundbauberatung-Geoconsulting AG, St. Gallen, vergeben.

Winterdienst/Nachfolge- regelung von Willi Fuchs

Der Gemeinderat hat beschlossen, Urs Fuchs als Nachfolger seines Vaters Willi Fuchs, befristet für zwei Jahre für den Teilbereich des Winterdienstes anzustellen. Der Gemeinderat dankt Willi Fuchs für den grossen und langjährigen Einsatz im Winterdienst zum Wohle der Einwohnerschaft.

Regiwehr Budget 2013

Gemäss den Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden entscheiden die zuständigen

Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Budget und Wahl der Rechnungsrevisionsstelle. Auf Antrag der Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Budget 2013 der Regiwehr zugestimmt. Das Budget 2013 sieht einen Nettoaufwand von 746'000 Franken vor. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt 5'300 Franken. Mehraufwendungen bei Entschädigungen und Anschaffungen werden mit Minderaufwendungen beim Unterhalt beinahe vollständig kompensiert. Gemäss der langfristigen Finanzplanung sollte der Nettoaufwand in den nächsten Jahren ziemlich konstant gehalten werden können.

Das Budget 2013 hat nachstehende Beiträge der Verbandsgemeinden zur Folge:

Gemeinde Heiden	46.59 %	Fr. 347'596.-
Gemeinde Grub AR	11.20 %	Fr. 83'525.-
Gemeinde Eggersriet	20.92 %	Fr. 156'052.-
Gemeinde Wolfhalden	21.29 %	Fr. 158'827.-

Dank des Gemeinderates

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle der Feuerwehrkommission, dem Kommando und sämtlichen Angehörigen der Regionalen Feuerwehr für den Einsatz zum Wohle und Sicherheit der Bevölkerung.

Budget 2013 mit kleinem Defizit

Fünf Steuerfussenkungen innert sieben Jahre

Der Gemeinderat hat an der Oktober-sitzung das Budget 2013 mit einem kleinen Defizit von 68'000 Franken und mit einer Reduktion des Steuerfusses um 0,1 Einheiten genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet. *Grub senkt damit den Steuerfuss zum fünften Mal innerhalb von sieben Jahren.*

Das Budget 2013 rechnet bei einem Ertrag von rund 5,55 Mio. Franken und einem Aufwand von knapp 5,62 Mio. Franken mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 68'000 Franken. Der Gemeinderat erwartet für 2013 einen geringfügig höheren Steuerertrag und höhere Aufwendungen für die Schule und in den Bereichen Soziales (Fremdplatzierungen), Gesundheit (Pflegefianzierung) sowie Verkehr. Zurückhaltende Budgets sowie ein haushälterischer Umgang mit den öffentlichen Mitteln haben in den letzten Jahren zu guten Rechnungsabschlüssen, zusätzlichen Abschreibungen und einer Äufnung des Eigenkapitals auf über 1,3 Mio. Franken geführt. Aus diesen Gründen und trotz der weiterhin unsicheren Wirtschaftslage und den schwer voraussehbaren Folgen des möglichen neuen Rechnungsmodells HRM 2 hat sich der Gemeinderat für eine Steuersenkung

von 0,1 Einheiten entschieden. Nach 2007 (0,2 Einheiten), 2008 bis 2010 (je 0,1 Einheiten) ist dies bereits die fünfte Reduktion des Steuerfusses innert weniger Jahre. Tiefere Steuerfüsse, so die Meinung des Gemeinderats, sollen nicht nur gegen Innen wirken, sondern auch im Sinne des Marketings für die Gemeinde ein Signal gegen aussen sein.

Investitionsplan 2013

Der Investitionsplan für 2013 sieht Aufwendungen von über 800'000 Franken vor. Ins Gewicht fallen dabei die Sanierung der Strasse im Vorderdorf, die Sanierung und Isolierung der Fassade im Alterswohnheim sowie ein neuer Schulbus. Investitionen sind ferner vorgesehen für die zweite Sanierungsetappe der Abwasserkanäle im Gebiet Vorderlenden/Dorf sowie für die Schutzzone Halten-Riemen und deren Grundwasserfassung.

Abstimmung am 25. November 2012

Am 25. November 2012 kommt nebst einer eidgenössischen und einer kantonalen Vorlage auch das Budget 2013 als einziges kommunales Geschäft zur Abstimmung. Traditionsgemäss orientiert der Gemeinderat über das Budget, und zwar an der

Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 7. November 2012, ab 20.00 Uhr im Restaurant Bären.

Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Rolf Eugster und Yvonne Probst, Dorf 35, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung mit wärmetechnischer Verbesserung/ Farbgebung und Fenstereinfassungen

Baugrundstück: Parz. Nr. 30, Dorf

Bauberrschaft: Andrea Rubin, Obermoosberg 01, 9100 Herisau

Bauvorhaben: Parkplatz und Sitzplatzerweiterung

Baugrundstück: Parz. Nr. 615, Vorderlenden

Grub zählt Ende September 1022 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im September 2012:

Bischofberger Esther, Rüti 167

Erdogdu Celal, Weiherwies 375

Nussbaumer Daniela,

Weiherwies 375

Rudert Jana, Chreitobel 533

Ziegenbein Christian,

Weiherwies 375

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Donnerstag, 8. November 2012

von 16.30 bis 17.30 Uhr im

Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2012

Freitag, 16. November 2012

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhodens

Nachher

Schule

Waldputzete

500 kg Abfall gesammelt

Die ganze Schule Grub AR und einige Helferinnen haben am 14. September in verschiedenen Waldstücken nach «Liegengebliebenem» ... gesucht. Ausgerüstet mit Handschuhen, gesponsert von der Firma Zwima GmbH, und einer Rolle Abfallsäcke waren die Kinder drei Stunden fleissig am Abfall sammeln. Zerfetzte Gartenerdesäcke, einen alten Metallzuber, einen rostigen Kinderwagen, die Metall-Federn einer Matratze, verscherbeltes Glas und vieles mehr gehörten zu den Fundstücken. Zwischendurch wurden alle mit einem feinen Znüni belohnt. Am Schluss bestaunten alle den Abfallberg, der auf dem Pausenplatz aufgetürmt war und anschliessend von den Mitarbeitern des Bauamtes fachgerecht entsorgt wurde.

Schule
Grub AR

Die Umweltschutzkommission
und das Lehrerteam von Grub AR
danken allen Beteiligten nochmals
herzlich für den Einsatz!

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfthalen - tel. 071 891 13 66

Höchste Zeit!

Meinen Sie nicht auch? Jetzt sollten Sie vielleicht
doch einmal über eine neue Küche nachdenken. Dabei
liessen sich die Wände grad auch noch isolieren.
Und, wie alt sind doch auch die Fenster?

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Auf dem Weg zum AdL

Nach Hospitationen in AdL Sekundarschulen führte es die Oberstufenlehrpersonen im vergangenen Monat in die Basisstufe in Grub AR. Während zwei Lektionen durften wir auf kleinen Stühlchen die verschiedensten AdL-Merkmale und wie diese von den Lehrenden und Lernenden der Basisstufe ganz selbstverständlich und auf beeindruckende Weise umgesetzt wurden, beobachten.

Fast die Hälfte der momentanen, wie auch zukünftigen Sekundarschüler und -schülerinnen sind durch die Basisstufe bestens vertraut mit AdL und deren Qualitätsmerkmalen.

Qualitätsmerkmale AdL

Unterschiede nutzen

Unterschied zwischen Kindern werden aktiv genutzt ...

Vielfalt nutzen

Lernen geschieht in differenzierten Kooperationsformen nach Themen, Interessen, Alter ...

Gemeinsamer Gegenstand

... Lerninhalte können auf den verschiedenen Entwicklungs- und Leistungsniveaus erarbeitet werden ...

Individuelle Lernziele

Die Orientierung an (...) individuellen Lernzielen und Interessen ist Basis der Lernplanung.

An der Erlebniswelt des Kindes anschliessen

Lernende erhalten Gelegenheiten, an bestehendes eigenes Wissen anzudocken ...

Gemeinschaftsförderung

... zwischen individualisierenden und integrierenden Lernsituationen eine Balance schaffen.

Lerngruppen

Stabile Formen der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung werden aufgebaut ...

Kooperatives Lernen

Der Unterricht ermöglicht und fördert unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten ...

Lernbegleitung / Unterstützung

Die Kinder werden im individualisierenden Unterricht professionell angeleitet ...

Auswertung / Metakognition

Lernprozesse (...) werden von den Lernenden selber oder gemeinsam mit anderen Lernenden reflektiert und ...

Medien nutzen

ICT stehen bereit zum Üben, für Recherchen, zur Kommunikation ...

Umfeld einbeziehen

Zum Umfeld der Schule gehörende Personen und Institutionen wie Eltern, Berufsleute ...

Vollständige Version der Qualitätsmerkmale AdL: www.wolfhalden.ch unter Bildung/AdL

Mit herzlichem Dank an die Basisstufe Grub
S.Steinmann/Projektleitung AdL

Schulen Grub AR und Wolfhalden

Änderung Weihnachtsferien 2012/2013

Bitte beachten Sie die neuen
Ferientdaten:

Weihnachtsferien:
Samstag, 22. Dezember 2012 bis
Sonntag, 6. Januar 2013

Die Schulleitungen
Grub AR und Wolfhalden
danken für Ihre
Kenntnisnahme!

NEU!

Öffentliche kulturhistorische Führungen in Trogen!

Ein Hauch von weiter Welt - Die Textilhandelsfamilie Zellweger

Jeweils am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz statt - www.textilland.ch

Dauer: ca. 60 Minuten, Teilnahme kostenlos,

Veranstalterin: Kantonsbibliothek

Appenzell Ausserrhoden, Trogen.

Nächste Termine:

Mittwoch, 28. November 2012, 11 Uhr

Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Mitwoch, 30. Januar 2013, 11 Uhr

Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Jungbrgerfeier Wolfhalden und Grub Kulinarisch und politisch

gw – Krzlich traf sich eine kleine Gruppe Jungbrgerinnen und Jungbrger der beiden Gemeinden Wolfhalden und Grub AR beim Oberstufenzentrum in Wolfhalden zum Apro. Bereits dort erfolgte ein reger Austausch diverser Neuigkeiten. Gemtlich spazierten dann alle ins Hotel Krone, wo Spitzenkoch Markus Steger die jungen Leute empfing und mit ihnen verschiedene Kstlichkeiten zubereitete. Die eine Gruppe schnitt Frchte fr das Dessert, eine andere Gruppe marinierte Pouletschenkel und Koteletts, die nachher gegrillt wurden. Der Rest fertigte Frhlingsrollen an. Als alle «Kche» inkl. Gemeinderatsmitglieder von Wolfhalden und Grub AR dann am Tisch sassen, kam als berraschungsgast der junge Nationalrat Andrea Caroni, der in Grub AR aufgewachsen ist und auch in Wolfhalden zur Schule ging. Das Essen schmeckte hervorragend und es wurde angeregt diskutiert. Andrea Caroni hielt noch

eine kurze Rede, das heisst, er kommunizierte mit den Jungbrgerinnen und Jungbrgern ber deren Verantwortung, Pflichten und Rechte ab dem 18. Lebensjahr; auch berichtete er in einer erfrischenden Art ber seine Arbeit im Nationalrat, was die Anwesenden mit Interesse verfolgten.

Einwohnerverein Grub AR Besuch bei der Regiwehr

Vor sechs Jahren haben sich die Feuerwehren von Grub AR, Grub SG, Eggersriet und Heiden zur Regiwehr zusammengeschlossen. Der Neubau des Feuerwehrsttzpunkts West in Grub war ein Projekt im Zuge der Regionalisierung. Mit einem Tag der offenen Tr wurde das Depot und der Name Regiwehr samt Logo der Bevlkerung vorgestellt.

Nun wollte der Einwohnerverein sich wieder einmal ber die aktuelle Situation der Regiwehr informieren. Die acht interessierten Gruber/innen wurden von den drei hchsten AdF mit zwei Mannschaftsfahrzeugen in Grub abgeholt. Ohne Blaulicht ging es zum Depot Ost in Heiden, wo Kommandant Colin Harrison uns ber den Aufbau und das Funktionieren der Regiwehr alles Wichtige erklrte. Mittlerweile gehrt auch Wolfhalden dazu, womit sich das Einzugsgebiet von der Martinsbrcke bis ins Rheintal erweitert hat. Einsatze bei Feuer, Wasser, Verkehrsunfllen, Wespennestern, l auf der Fahrbahn, Fehlalarme; das bungsprogramm der verschiedenen Zge zusammenstellen, Weiterbildung, Rekrutierung, usw. Ein riesiger organisatorischer und zeitlicher Aufwand vor allem fr den Kommandanten und seine Stellvertreter. Dabei mssen auch die Kosten im Auge behalten werden.

Anschliessend konnten wir alle Sttzpunkte und Fahrzeuge besichtigen. Erstaunlich, was alles Platz findet in einem Einsatzfahrzeug. Ein Dankeschn geht an Colin

Harrison, Thomas Keller und Stephan Schmocker. Sie haben uns kompetent und engagiert einen Einblick in die Regiwehr geboten und alle Fragen beantwortet. Schade, dass nicht mehr Personen die Gelegenheit genutzt haben.

30-Jahr-Jubilum Heilbad Unterrechstein Badeplausch fr Schulklassen

Das 30-Jahr-Jubilum des Heilbads Unterrechstein im September brachte nicht nur fr Gste des Bads, der Sauna sowie des Massage- und Wellnessbereichs eine Vielzahl von Aktionen und berraschungen, sondern fr 30 Schulklassen auch eine Einladung zu einem unbeschwertem Badeplausch. 22 Schulklassen aus dem Appenzeller Vorderland, aus St. Gallen, Rorschach und Obereggen hatten diese Einladung zum Jubilum angenommen und ein frhliches und gesundes Badevergngen drinnen wie draussen erlebt.

Unser Bild zeigt die Mittelstufe aus Grub AR bei ihrem Besuch im Heilbad Unterrechstein.

Kreuzworträtsel

Delikatesse	Farbe		See-anemone engl.: essen	befinden, richten	kleines Lieb engl. Adelstitel	Abk. f. e. Himmels- richtung	Katastro- phe Authen- tizität
	unterird. Bauwerke						
→							3
→			11				
herrisch					Unge- kochte		
Teile e. Buches	→				Körper- teil Mz.		12
süddt. f. Hausfür	→		Wortteil f. «gleich»			Handels- brauch	Abk. CH- Kanton
Schimpf, Unrecht			Gesangs- stücke		10		Zitter- pappel
→		13			Hügel		
Mus. Mz. CH- Sängerin * 1960	→				Schorn- stein ital. drei		5
→			Grösse der Thermo- dynamik CH-Berg				7
Haus tier fast gleich machen		2		ägypt. Gottheit		usw. zu keiner Zeit	
→				Zuversicht			1
→						Fussball- begriff	Zch. f. Tantal
Vulkan- gestein		lat: für widerlich, gemein			Woh- nungs- zins Nordsee- insel		
→			8	US-Schau- spieler * 1937			
→			fliegende Unter- tasse				9
→				Wortteil f. «neu»			
einfarbig unge- braucht	→			halbwarm			
→			4	Gauner, Schelm Zch. f. Eisen			
engl. ja		Nordsee- insel					6
Wirbel- tier- klasse	→						

Lösung Seite 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

schindler

digital

-
- fotografieren
-
- scannen
-
- drucken
-
- reproduzieren
-
- proofen
-
- schneiden
-
- plotten
-
- aufziehen

Rolf Schindler

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder 076 236 49 28

SIE TRAUERN?
WIR SIND FÜR SIE DA.

Bestellen Sie die Broschüre
«Mein letzter Wille» (gratis).

Tel143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Jeden Montag von 17.30 -19.00 Uhr
1.-3. Klasse

Meld di jetzt ah oder chum eifoch mol verbii, mir machet die verschiedenste Sache vo Liechtathletik über Überraschige bis Teamsport...
Mir wartet of di, also entweder; 071 891 56 21 (Regula Eisenhut) oder am Mentig idä Turnhalle Grueb AR

Sport und Fun

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Jeden Dienstag von 18.30-20.00 Uhr
4.-6. Klasse

Dich suechet mer!! Mer machet verschienenschi Sportarte wie Liechtathletik oder Teamsport...
Wend meh wetsch wössä dänn lüt doch ah
071 891 12 32 (Nadine Fuchs + Domink Sauder)
oder chom spontan vobi am Zischtig id Turnhallä Grueb AR

Sport und Fun

Landfrauenverein Grub AR

Kurs: Kreativ gestalteter Engel
bei Elke Niederer, Vorderdorf 352
Datum: 6. November 2012
Zeit: 19.30 bis 22.00 Uhr
Kosten: Fr. 38.- inkl. Material

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

BRUNNER
GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

50 Jahre

Wenk AG
 Hoch- & Tiefbau
 9044 Wald AR
 9038 Rehetobel

Hoch- & Tiefbau
 Umgebungsarbeiten
 Transporte
 Muldenservice
 Baggerarbeiten
 Natursteinmauern
 Baumaterialien
 Kanalisation
 Quellfassungen

Telefon 071 877 17 93
 Fax 071 877 17 45
 eMail info@wenkbau.ch
 www. wenkbau.ch

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Mitglied von **Plusport** Behindertensport Schweiz

**HelferInnen und / oder LeiterInnen,
 rüstige Seniorinnen und Senioren gesucht!**

**Haben Sie Lust und Zeit in einer Sportgruppe des
 Behindertensports Appenzeller Vorderland mitzumachen?**

Turnen	Montag	19.00 – 20.15 Uhr	Heiden
Turnen	Mittwoch	15.30 – 16.30 Uhr	Heiden
Schwimmen	Donnerstag	19.30 – 20.30 Uhr	Walzenhausen

Auskunft erteilt gerne

**Martin Frischknecht 071 888 26 39 oder 076 233 67 12
 oder frischknecht.m@bluewin.ch**

**Altkleidersammlung
 im Kanton Appenzell (AI + AR) zu Gunsten
 von Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh)**

Gebrauchte Kleider und Schuhe helfen Kindern in Not. Das Kinderhilfswerk Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) sammelt am Montag, 5. November 2012 in Zusammenarbeit mit CONTEX im Kanton Appenzell (AR + AI).

Zwei Wochen vor der Sammlung werden in den Gemeinden des Kantons Appenzell die Sammelsäcke verteilt. Ein weiss-schwarzer für Kleider und Haushaltstextilien sowie ein gelb-roter für Schuhe.

Mit dem Erlös der Sammlung kann Terre des hommes Kindern in Notsituationen beistehen. Bitte beachten Sie, dass die Kleidersäcke aus Diebstahlgründen erst am aufgedruckten Sammeltag, möglichst vor 8.30 Uhr, gut sichtbar an die Strasse gestellt werden.

Die Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) kümmert sich seit 50 Jahren weltweit um Kinder in Not. In Ernährungszentren behandelt sie unterernährte Kinder. Tdh sorgt dafür, dass Strassenkinder wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung machen können, und Tdh kämpft gegen das Verbrechen des Kinderhandels. Terre des hommes ist das führende international tätige Kinderhilfswerk der Schweiz. Für jährlich mehr als eine Million Kinder und Angehörige in über 30 Ländern dieser Welt bedeutet Terre des hommes Hoffnung: Hoffnung auf ein besseres, würdiges und kindgerechtes Leben. 100 Angestellte und 2000 Freiwillige setzen sich von der Schweiz aus tagtäglich für die Rechte, die Gesundheit, die Ernährung und den Schutz der Kinder ein.

CONTEX sorgt für die professionelle Durchführung der Textil-Sammlung. Das Unternehmen, das langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Textil- und Schuhrecyclings hat, setzt sich dafür ein, dass soziale Organisationen den gemeinnützigen Erlösanteil aus den Kleider- und Schuhsammlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.

Terre des hommes und CONTEX danken der Bevölkerung des Kantons Appenzell bereits im Voraus für ihre tatkräftige Mithilfe.

Weitere Auskünfte:
 Terre des hommes:
 www.tdh.ch

Zur Sammlung:
 CONTEX
 info@contex-ag.ch
 Tel. 041 874 54 00,
 www.contex-ag.ch

Winter-Aktion

Vertrauen Sie uns Ihr Fahrrad an, damit Sie gut gerüstet in die nächste Fahrradsaison 2013 starten können.

Gratis Abhol- und Bringdienst.

Kleiner Service	Fr. 80.–
Grosser Service	Fr. 160.–

Aktion gültig bis Ende Februar 2013

Velosport Heller
 Kohlplatz 2 (vis-à-vis Schwimmbad)
 9410 Heiden
 Telefon 071 891 22 19
 veloheller@bluewin.ch

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

«ÄüB-Strom»: 100% Schweizer Wasserkraft für das Appenzellerland über dem Bodensee

Das Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) stellt ab dem kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft um. Der «ÄüB-Strom» wird zum Jahreswechsel von den sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe eingeführt, der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom fällt weg. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit ab dem 1. Januar 2013 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie in den «ÄüB-Strom» wechseln wollen. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Im Rahmen des Projektes «Energie-region ÄüB», welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz

Freuen sich gemeinsam über den «ÄüB-Strom». Von rechts: Daniel Frunz, Betriebsleiter Elektra Walzenhausen; Felix Eisenbut, Präsident Elektra Oberegg; Arlette Schläpfer, Präsidentin EK Schachen; Christoph Mettler, Betriebsleiter EW Heiden; Colin V. Harrison, Betriebsleiter EK Wolfhalden; Erika Streuli, Gemeindepräsidentin Grub/EV Grub; ÄüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Es fehlt: Jakob Heierli, Präsident EK Reute.

steigern möchte, ist die Einführung einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein deutliches Zeichen der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Mit der Umstellung auf 100% Schweizer Wasserkraft soll der Energiewende und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz ein Schritt entgegen gegangen werden. Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem «ÄüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der «ÄüB-Strom» wird mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer sein als der

bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11 Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden.

Der Flyer zum ÄüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AeB.ch erhältlich.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

*Kontakt: ÄüB-Geschäftsführer
Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch*

Benefizkonzert «STIMMungEN»

Schweizer Chormusik
hören und erleben

Dirigenten-Jubiläum
von Michael Schläpfer
20 Jahre Chor Gais
10 Jahre Männerchor Heiden

Der Männerchor Heiden und der gemischte Chor Gais laden zum ersten Mal gemeinsam ein. Dies, weil Michael Schläpfer als Dirigent ein Jubiläum feiert: 20 Jahre Chor Gais und 10 Jahre Männerchor Heiden. Mitsingen wird auch der ad hoc-Frauenchor Kanti am Brühl Singers. Gesamthaft werden rund 80 Personen Schweizer Chormusik vortragen. Als Bereicherung überrascht die bekannte St. Galler Künstlerin Corinne Bromundt beim Konzert mit dazu passenden Illustrationseinblendungen. Die drei Konzerte in Heiden, Gais und St. Gallen unterhalten mit a cappella-Chorsätzen von Schweizer Liedern in allen vier Landessprachen. Dabei gelangen nicht nur bekannte Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorkompositionen von Schweizer Komponisten zur Aufführung.

Die Benefizkonzerte zugunsten von Pro Juventute Appenzell Ausserrhodens finden statt:

Freitag, 9. November 2012, 20.00 Uhr,
Evang. Kirche Heiden

Samstag, 10. November 2012, 19.00 Uhr,
Evang. Kirche Gais

Sonntag, 11. November 2012, 17.00 Uhr,
Pfalzkeller St. Gallen

Vorverkauf Papeterie Inauen, Heiden

Michael Schläpfer studierte Geschichte und Musik an der Universität Zürich und unterrichtet an der Kantonsschule am Brühl in St. Gallen. Er leitet auch das Orchester Camerata Salonistica.

1997 erhielt er von der Stadt St. Gallen den Förderpreis begeisterter Orchesterdirigent und origineller, engagierter Konzert-Organisator.

«Olma-Anzeiger-Brodworscht» 2012 auch für zwei Gruber

Jeweils am ersten Olma-Freitag werden traditionsgemäss die «Anzeiger Brodworscht», welche an ausgewählte Personen vergeben werden, die durch besondere Verdienste aufgefallen sind, vergeben. In diesem Jahr fiel diese Ehre unter vielen anderen auch zwei Gruber Einwohnern zu, nämlich Hermann Graf für seine Verdienste für die Blasmusik. Er ist seit über 60 Jahren der Blasmusik verbunden, Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Reute sowie des Appenzeller Blasmusikverbandes. Der zweite Geehrte war Bernhard Lutz, omnipräsenter Dorf-Fotograf und Träger der FDP Rose 2012. Auch der Blickpunkt Grub gratuliert den beiden «Anzeiger-Brodworscht-Geehrten» und wünscht ihnen weiterhin viel Spass an ihrem Hobby.

10-Jahr-Jubiläum Bären Grub Bärenfest am 13. Oktober 2012

Die Bären-Gastgeber Dietmar Wild und Jeannette Pufahl mit ihrem Team luden am 13. Oktober zum Jubiläumsfest 10-Jahre Bären Grub ein. Eine sehr grosse Zahl kulinarischer Geniesser folgte dem Aufruf und konnte unter diversen Jubiläums-Spezialitäten und einem Jubiläums-Menu auswählen. Für die musikalische Unterhaltung mit Tanz sorgte DJ Roli. Im Laufe des Festes bot sich den Gästen mehrfach Gelegenheit, mit den Gastgebern auf eine gemeinsame Zukunft im Bären Grub anzustossen.

Hochstamm-Infoabend und -Pflanzaktion im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Appenzeller Landschaft wurde vor 500 Jahren noch stark geprägt von Hochstamm-Feldobstbäumen. Zum Jubiläum «500 Jahre in der Eidgenossenschaft» führt das Landwirtschaftsamt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz erneut eine Hochstamm-pflanzaktion durch. In den letzten Jahren wurden im Rahmen dieser Aktionen rund 7400 Bäume neu gepflanzt. Es werden Sorten angeboten, die sich für höhere Lagen eignen und die dem Befallsdruck durch den Feuerbrand besser standhalten. Damit kann auf das Ziel hingearbeitet werden, anfällige durch robustere Sorten zu ersetzen und somit den Hochstammobst-Bestand langfristig zu sichern. Die Bestell-Liste wurde wiederum mit alten regionalen Obstsorten ergänzt. Nach Verhandlungen mit den Baumschulen kann von diesen Sorten besser entwickeltes Pflanzmaterial angeboten werden als 2010.

Neben Hochstamm-Obstbäumen prägen markante Einzelbäume das Landschaftsbild in unserem Kanton. Es werden deshalb auch Nussbäume, Ahorn, Birken, Linden und Eichen angeboten. Alle Bäume müssen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gepflanzt werden.

Bestellen kann jedermann bis Ende November 2012. Bestellunterlagen und Informationen sind erhältlich bei:

Pflanzenschutz, Christine Kölla und Kurt Niederer,
Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tel. 071 335 73 13 oder Email: pflanzenschutz@ar.ch

Tradition und Moderne rund um den Hochstamm-Feldobstbau in Ausserrhoden

Um Ihnen die Vielfalt im Hochstammfeldobstbau zeigen zu können und Sie zur Pflanzung zu motivieren, findet im Vorfeld der Hochstamm-pflanzaktion ein Infoabend statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

- Ausstellung und Degustation alte und neue Apfelsorten
- Experte Hansjakob Zwingli bestimmt Ihre Apfelsorte! Bringen Sie je 5 gesunde Äpfel mit
- Vorträge:
 - Sorten, Züchtung, früher und heute (Pavel Beco)
 - Hochstammapfel und Gesundheit (Pavel Beco)
 - Ökologie und Hochstamm (Andres Scholl)
 - Förderung Hochstammobst in Ausserrhoden (Christine Kölla)
- Ausstellung Nuss-Sorten (Heinrich Gubler)
- Ausserrhoder Obstprodukte

23. November 2012, altes Zeughaus Teufen

19.00 bis 20.00 Uhr
Degustation, Sortenbestimmung
20.00 bis 21.30 Uhr
Vorträge, Degustation Sortenbestimmung

SKI FIT + STABIL für Erwachsene

**** Mach Dich Fit für den Winter ****

Spezifische Vorbereitung auf den Winter mit Ursi Sträuli,
Bewegungspädagogin BGB und Nordic-Walking-Instruktorin

Daten: Dienstag, 30.10. / 6. / 13. / 20. / 27.11.2012

Zeit: 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr

Ort: Turnhalle im Gruberhof, Grub SG

Kosten: Fr. 8.-- pro Abend
Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet gratis

Teilnehmer: Alle sind herzlich willkommen

Anmeldungen gerne an: Esther Bischof, 071 891 66 31
E-Mail: bischofe@bluewin.ch

Alterswohn- und Pfleheim **Weiherrwies** 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pfleheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Herbstinformationen

Elektronische Ferienlektüre: Ob mit dem Rucksack unterwegs oder auf einer Flugreise, mit den drei neuen E-Readern, die die Gemeindebibliothek seit diesem Sommer ausleiht, sind Leseratten mit deutlich weniger Gewicht auf Reisen. Hera Lindt, Nicolas Sparks, Ken Follett, Petra Hammesfahr, Stephenie Meyer und Christopher Paolini gehören zu den Autoren, die unterhaltende Stunden versprechen. Auf der Homepage der Bibliothek findet man im Katalog unter «e-Reader» die aufgeladenen Titel.

Jahresmitgliedschaft 2013: Neukunden können ab 1. November 2012 eine Mitgliedschaft fürs nächste Jahr lösen und bis Ende Jahr bereits die Bibliothek und ihre Dienstleistungen nutzen.

4 1/2 Freunde und der Spion im Blümchenkleid.

Joachim Friedrich. Ab 10 Jahren
Verlag Thienemann. ISBN 978-3-522-18318-5

Auf dem Markt entdecken die 4 1/2 Freunde einen Stand, an dem zwielichtige Typen Designerkleidung viel zu günstig anbieten. Kalle wittert sofort einen grossen Fall. Da Tausend schön nun auf die Hundeschule gehen soll, kann er vielleicht als echter Detektivhund noch viel besser beim Ermitteln helfen. Doch erst mal treibt der sture Vierbeiner den Hundetrainer zur Weissglut. Dann tauchen die Männer vom Markt auf dem Hundeplatz auf, ein merkwürdiger Cowboy hat etwas zu verbergen und auf einmal ist auch noch Tausend schön verschwunden ... Spannender Krimi für alle.

Ausleihbar in der Gemeindebibliothek

Felicity Galant und das Auge des Sturms.

Melanie Welsh. Ab 11 Jahren
Verlag Dressler. ISBN 978-3-7915-2246-3

In dem Schmugglerstädtchen Wellow lebt die unscheinbare Felicity, die sich gern in die Welt der Bücher zurückzieht. Als ein geheimnisvoller Fremder ihr ein Buch über die bösartige Hüterin des Windes überreicht, vermischen sich für Felicity bald Erzählung und Realität. Eine mysteriöse Grossmutter taucht auf, und gemeinsam mit ihren Freunden Henry und Martha kommt Felicity einem grausamen Familiengeheimnis auf die Spur. Bezaubernde und fesselnde Geschichte für Mädchen.

Ausleihbar in der Gemeindebibliothek

Mozarts Requiem als Appenzeller Projekt

Das Appenzeller Kammerorchester und der Gemischte Chor Wald führen das Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart in der Fassung von Franz Beyer auf. Das Requiem ist eines der berühmtesten und berührendsten Chorwerke des Komponisten. Neben der unsterblichen Musik hat die besondere Entstehungsgeschichte dazu beigetragen: Mozart komponierte das Werk im Auftrag des Grafen Walsegg als Totenmesse für dessen Frau, konnte es aber nicht mehr vollenden, und so wurde es zu seinem eigenen Totengesang. Die Musik lässt die Auseinandersetzung mit dem Sterben in vielfältigen Facetten anklingen, so dass auch heute, mehr als 230 Jahre nach der Entstehung, Ausführende und Zuhörende immer wieder bewegt sind davon. Die Aufführung wird ergänzt durch Texte des mittelalterlichen persischen Mystikers Dschalaluddin Rumi sowie durch den Anfang des Anthems The ways of Zion do mourn von Georg Friedrich Händel. Mozart liess sich durch diese Komposition zu Teilen des Requiems inspirieren. Er sah in Händel sein Vorbild für die Komposition von kirchenmusikalischen Werken.

Die Zusammenarbeit von Chor und Orchester erklärt sich in der Person des Dirigenten Jürg Surber, der beide Ensembles leitet und mit ihnen seit vielen Jahren das musikalische Leben im Kanton Appenzell Ausserrhoden mitgestaltet. Von den Gesangssolisten Suzanne Chappuis, Esther Brönnimann, Maria Walpen, Fabrice Hayoz und Jens Weber kommen drei ebenfalls aus der Region.

Das Werk wird in Rehetobel und Herisau sowie in St. Fiden/St. Gallen und Rüti ZH zur Aufführung gebracht. Der Eintritt ist frei mit Kollekte.

Samstag, 17. November 19.30 Uhr Evang. Kirche Rüti ZH,
 Sonntag, 18. November 17.00 Uhr
 Evang. Kirche Rehetobel
 Samstag, 24. November 19.30 Uhr
 Kath. Pfarrkirche St. Fiden/SG
 Sonntag, 25. November 17.00 Uhr
 Evang. Kirche Herisau

www.kammerorchester-ar.ch / www.chorwald.ch

Kontakte: Jürg Surber, Gesamtleitung, Nageldach 58, 9044 Wald, 071 877 21 85 (P), juerg.surber@kst.ch

Heidi Eisenhut, Präsidentin Gemischter Chor Wald, Nasen 15, 9038 Rehetobel, 071 343 64 21 (G) und 079 703 33 39 (Mobile), heidi.eisenhut@ar.ch

Zu vermieten

3,5 Zimmer-Wohnung

Sehr schöne Wohnung mit grossem Balkon, im Grünen. Wohnung ist komplett neu renoviert. Bezug per sofort oder nach Vereinbarung. Bruttomiete: Fr. 1'100.--

Wir freuen uns auf ihren Anruf.

Weiherrwies 391
 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 47 93 oder
 Tel. 052 343 46 86

Zu vermieten

2,5 Zimmer-Wohnung

Schöne Wohnung, komplett neu renoviert. Bezug per sofort oder nach Vereinbarung. Bruttomiete: Fr. 900.--

Wir freuen uns auf ihren Anruf.

Weiherrwies 391
 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 47 93 oder
 Tel. 052 343 46 86

Gruber Geräteturner/innen mit grossen Erfolgen

An den beiden Wettkämpfen nach den Sommerferien, den Appenzeller Geräte-meisterschaften in Gais und den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers, konnten die Gruber zahlreiche Podestplätze und Auszeichnungen erringen. Alle starteten für die Geräte-riege Rehetobel.

Appenzeller Geräte-meisterschaften in Gais

Broncemedaille für Anja Keller im K4
 Broncemedaille für Robin Merz im K3.
 Aber auch die anderen Gruber über-zeugten, Alessia Schmid im K1, Pascal Keller im K3, Vanessa Merz im K5, Sarina Braunwalder im K5, und Jiska Maier ebenfalls im K5. Sie erturnten sich alle die Auszeichnungen.

Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers

Auch an diesem Wettkampf zeigten sich alle Gruber/innen von der besten Seite.

Qualifiziert für die SM!

Erfreulicherweise konnten sich Vanessa Merz und Sarina Braunwalder in den vier Qualifikationswettkämpfen für die kommenden Schweizermeisterschaften im Geräteturnen qualifizieren.

Geräteturner gesucht!!!!

Die Geräte-riege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns.

(Girls sind natürlich auch herzlich willkommen.)

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Dich.

Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräte-riege Rehetobel

Willi Lanker

Oberstädelweg 4

071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch

Schefer

Hoch- und Tiefbau AG, Trogen

Gymnastikzeiten ab 4.11.2012

Physiofit Meier GmbH. Gewerbehau Mühle Wolfhalden
 info@physiofit-meier.ch www.physiofit-meier.ch
 071/891 74 47

MONTAG	09.00-10.00	WIRBELSÄULENGYMNASTIK/BODYFORMING
MOTAG	19.00-20.15	BODYFORMING/ZIRKELTRAINING
DIENSTAG	19.00-20.00	PILATES
MITTWOCH	09.00-10.00	POWER-YOGA trifft PILATES
MITTWOCH	18.00-19.00	ZUMBA NEU!!!!!!!
DONNERSTAG	09.00-10.00	BODYFORMING
DONNERSTAG	19.00-20.00	POWER-JOGA trifft PILATES

Neu im Physiofit Meier Wolfhalden

Radiale Stosswellentherapie

Im **Physiofit-Meier** wird seit kurzer Zeit die Stosswellentherapie zur Behandlung von Muskel- und Sehnenverletzungen eingesetzt. Klassische Indikationen sind:

Fersensporn, Achillessehnenreizungen, Läuferknie, Tennis und Golferellbogen, Schleimbeutelentzündungen, Kalkschulter, Muskelverhärtungen.

Durch die Applikation der Stosswellen werden die Gewebe mechanisch gelockert, die Ausschüttung von lokalen Schmerzmedikamenten stimuliert, entzündliche Prozesse gebremst, die Durchblutung gesteigert und körpereigene Reparaturmechanismen aktiviert.

Nach Umfragen sind bereits 80 % der Patienten nach wenigen Sitzungen schmerzfrei.

Die Stosswellentherapie hilft oft in Fällen, wo andere Therapien erfolglos geblieben sind.

Behandlung:

Die Behandlung wird von spez. qualifizierten Therapeuten durchgeführt – eine weitgehend risiko- und nebenwirkungsfreies Verfahren.

Die erste Behandlung dauert 30 Minuten, jede weitere Sitzung dauert 15 Minuten.

In der Regel sind 3-6 Sitzungen nötig.

Oft tritt bereits nach der ersten Therapie eine deutliche Schmerzlinderung ein.

Bei komplexeren Beschwerden ist es ratsam, die radiale Stosswellentherapie mit einer umfassenden Behandlung in der Physiotherapie zu kombinieren.

Ein Weltkonzern im Vorderland

Erstaunliches rund um die Firma Just, Walzenhausen

Kürzlich ist im Appenzeller Verlag das Buch «Von Tür zu Tür» erschienen. Im Zentrum der Neuerscheinung steht die Walzenhauser Firma Just International AG, die mit erstaunlichen Zahlen aufwartet: Als Weltkonzern ist das Unternehmen in 31 Ländern tätig und beschäftigt rund 60 000 voll- und teilzeitlich tätige Personen.

Von der Stickereikrise nach dem Ersten Weltkrieg war auch Fabrikant Tobias Jüstrich, Walzenhausen, betroffen. Sein Sohn Ulrich (1903 bis 1985) wanderte nach Argentinien aus, wo er als Verkäufer für die amerikanische Bürstenfabrik Fuller tätig war. 1928 kehrte er in die Schweiz zurück und eröffnete 1930 in der stillstehenden Firma die Bürstenproduktion. Der bis heute gepflegte Direktverkauf führte zum Buchtitel «Von Tür zu Tür». Ulrich Jüstrichs Firma (er wurde 1955 zum Walzenhauser Ehrenbürger ernannt)

Hauptsitz der weltweit erfolgreich tätigen Firma Just ist nach wie vor Walzenhausen.

wuchs stetig und passte sich laufend den veränderten Kundenwünschen an. Heute produziert die von den Enkeln Marcel und Hansueli geführte Firma in erster Linie qualitativ hochstehende Kosmetikaerzeugnisse, die im In- und Ausland teils im Direktverkauf, teils im Tupperwaresystem abgesetzt werden.

«Von Tür zu Tür», von Iris Blum, Heidi Eisenhut und weiteren Autoren, 176 Seiten, illustriert, Fr. 34.-

Text und Bild: Peter Eggenberger

Inserate- und Textannahmeschluss für die November-Ausgabe **Freitag, 16. November 2012.** Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Lösung von Seite 7

	O	A	U	A		U
L	E	C	K	E	R	B
D	I	K	T	A	T	O
S	E	I	T	E	N	R
E	R	N	I	S	O	T
U	N	B	I	L	L	B
B	R	E	I	E		E
K	A	A	E	N	T	R
H	U	N	D	R	A	E
A	N	N	A	E	H	E
T	P	R	O	M	I	E
T	U	F	F	F	R	E
U	N	I		U	F	O
Y	E	S		L	U	M
L	F	A	N	O	E	
S	A	E	U	G	E	R

Lösungs-
wort:
Aussen-
pfosten

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.

Preis Fr. 38.–
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@pau.sch

Bildkalender Grub AR 2013

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

**Wärme aus
der Natur**
Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme
www.ewheiden.ch

**Unsere farbkonzeppte
machen das wohnen
fröhlicher!**

**malerhandwerk
keller**

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Inserate- und Textannahmeschluss
für die November-Ausgabe **Freitag, 16. November 2012.**

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

An der Sonnentälstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
VP ab Fr. 495'000.00

071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG Tiefenau 6
Immo-Service 9410 Heiden

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni
Autospengerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

November 2012. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
071 891 36 36
info@kino-heiden.ch
www.kino-heiden.ch

Fr	2.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
		20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
Sa	3.	17:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
		20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
So	4.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
Di	6.	14:15	Kinamol: Die 6 Kummerbuben	ab 10 Jahren D 124'
		20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
Fr	9.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Sa	10.	17:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
		20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
So	11.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Di	13.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Mi	14.	20:15	Cinéclub: Winter's Bone	ab 16 Jahren E/d 100'
Fr	16.	20:15	Kinoteens: Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren D 98'
Sa	17.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
So	18.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Di	20.	14:15	Kinamol: Eine wahre Geschichte	ab 10 Jahren D 112'
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
Fr	23.	19:30	Backstage: Führung durchs Kino	Anmeldung unter 071 891 36 36
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
Sa	24.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		20:15	Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren D 98'
So	25.	15:00	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		19:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Di	27.	20:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Fr	30.	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
		20:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'

MITSINGEN MACHT FREUDE

Die Weihnachtszeit ist die Jahreszeit des Singens und des Zusammenseins. Wer möchte am 24. Dezember um 21.45 Uhr in der Kirche Heiden mitsingen und mitfeiern?

Eva Emch leitet einen ad hoc Chor und freut sich auf möglichst viele begeisterte Sängerinnen und Sänger. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder und ein interessanter Chorsatz über das Weihnachtslied «In dulci jubilo» von Heinrich von Herzogenberg.

Die Proben haben am Donnerstag, 25. Oktober um 19.30 Uhr im Katholischen Pfarreizentrum Heiden begonnen.

Weitere Proben: 1. / 8. / 15. / 22. / 29. November, sowie 6. / 13. / 20. Dezember 2012.
Nähere Auskünfte: Stefan Köppel: 071 891 23 11

Jung und Alt sind sehr willkommen, wir freuen uns auf spannende und schöne Singstunden!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im September 2012

Obwohl es in diesem Monat lediglich neun Regentage zu verzeichnen gab, waren die Niederschlagsmengen durch die zeitweiligen Starkregen recht erheblich. Die 188,7 Liter wurden in den letzten 12 Jahren lediglich im September 2002 mit 321,7 Liter übertroffen. Der erste Monatstag war noch regnerisch, neblig und mit einem mässigen Ostwind recht kühl. Unter dem Einfluss eines Zwischenhochs trocknete es ab und die Temperaturen stiegen wiederum in den Bereich um die 20 °C. Herbstliche Nebelschwaden behinderten jedoch die volle Sonneneinstrahlung. Nach einer kurzen Regeneinlage in der Nacht zum Sechsten, kam am Siebten die Sonne durch und bis zum Abend des 11. wurden wir mit strahlendem Herbstwetter bedient, während die Tageshöchsttemperaturen sich um die 22 °C bewegten. Am Abend des 11. begann - von einem kurzen Gewitter begleitet - der Regen, welcher bis zum 13. anhielt und uns 42 Liter Wasser pro Quadratmeter brachte. Von der Mitte bis zum Ende des Monats durften 12 Sonnentage verzeichnet werden. Die drei ausgesprochenen Regentage vom 22., 24. und 29. brachten allein 73,8 Liter Wasser. Zu den allgemeinen Niederschlagsbeobachtungen dieses Monats ist zu bemerken, dass sich die Niederschlagsmenge vorwiegend durch kurzzeitige Starkregenfälle summierte. In der Gesamtheit durften 17 Sonnentage und neun Tage mit Niederschlag gezählt werden. Die Windspitze erreichte während des Föhnwetters vom 26. lediglich 51 km/h. Die Tageshöchsttemperatur wurde am Neunten mit 23,2 °C erreicht. Während der Nacht zum 20. kühlte es aber bereits auf 3,2 °C ab.

Wetter und Not (11)

Noch wurden im Jahre 1817 unsere Gemeinden den zwei Bezirken Hintere und Vordere Sitter zugeordnet. Dem ausserrhoder Landteil Hintere Sitter waren die sieben Gemeinden Herisau, Urnäsch, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Waldstatt und Schönengrund zugeteilt. Zum Bezirk Vordere Sitter gehörten die Gemeinden Trogen, Speicher, Teufen, Gais, Bühler, Rehetobel, Wald, Heiden, Grub, Wolfhalden, Walzenhausen, Lutzenberg und Reute. Als subtiler Chronist der schrecklichen Hungerjahre 1816/17 trug der St. Galler Pfarrer Ruprecht Zollikofer die zählbaren Ereignisse in den einzelnen Gemeinden zu beschaulichen Statistiken zusammen. Obwohl die Gemeinden im Jahre 1817 sich weiterhin mit Kräften bemühten, die Ärmsten der Armen mit dem Wenigsten vom Wenigen zu helfen, blieben die Hunger- und

Bettelzüge zur Stadt St. Gallen nicht aus. Mehrere hundert ausgemergelte Menschen wurden im Kasernengebäude mit der Rumfordscher-Suppe (eine Art Gerstensuppe) notdürftig genährt. Es kann mit Fug davon ausgegangen werden, dass die von den verschiedenen «Hilfsvereinen» betriebenen städtischen Suppenküchen, mehrere tausend Menschen vor dem Hungertod gerettet haben. Die Zahl der «anerkannten, öffentlichen Armen» von 12'000, wurde in den Monaten Juli und August 1817 in unserem Kanton weit überstiegen. Nicht mitgezählt wurden die sogenannten «verborgenen Hausarmen», diejenigen, welche den letzten Florin ausgegeben und den letzten nährenden Bissen vielleicht mit den Nachbarn geteilt haben und nun still vor sich hin hungerten. Doch auch nichtzählbare Ereignisse lassen sich in den fesselnden Schilderungen des Chronisten finden. So hält er, eine seinem Auge ungewohnte Beobachtung fest: «Grosse Heuschöber erblickte man überall nach der Heuernte, aber oft nicht ein Stück Vieh mehr, da wo früher zwey bis mehrere Stücke gezählt wurden...». Dass aussergewöhnliche Ereignisse auch zu aussergewöhnlichen Taten bewegen, wird vom Chronisten mit der Schilderung krimineller Handlungen aufgezeigt. Manche der Hungernden wurden in ihrer Not zu Dieben oder Räubern, um Denjenigen das Letzte zu nehmen, was sie selber nicht hatten. (Fortsetzung folgt)

Wo man sich begegnet. Und ungezwungen miteinander kommuniziert:
Im Haus zur Bergulme in Heiden.

Im Raum der Begegnungen

- Mit Internet-Café
 - Mit Tauschbörse
 - Mit Jobbörse
 - Mit Informationen
 - Und als Marktplatz für Ideen und Austausch
- Und dies alles kostenlos

Wo engagierte Menschen Leute beraten und ihnen helfen

- Bei der Wohnungssuche
 - Bei Vermittlungen
 - Zur Unterstützung bei Alltagsnöten und in verschiedenen Lebenssituationen
- Und dies alles kostenlos

Besuchen Sie den attraktiven Begegnungsort in Heiden an der Blumenaustrasse 1

Montagnachmittag 14.00-17.00 Uhr
Mittwochmorgen 09:00-11:30 Uhr
Samstagsmorgen 09:00-11:30 Uhr

Trägerschaft: Haus zur Bergulme / Telefon 071 890 02 72
haus_zur_bergulme@bluewin.ch

Wo man sich begegnet.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 28. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 4. November, Reformationssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, mit dem Grueberchörl

Sonntag, 11. November
9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**
Taufen von Anouk Elin Bärlocher und Nino Ammann, Eggersriet

Sonntag, 18. November
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 25. November, Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gedenkgottesdienst für die Trauerfamilien in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 9. und 23. November, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. Oktober, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Chinderfiir

Samstag, 27. Oktober: 16.00 Uhr, in der Kirche Grub AR
Samstag, 24. November: 16.00 Uhr im Pfarrhaus Eggersriet

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Weiterbildung der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **23. bis 31. Oktober** in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

CHINDERFIIR
Pfarrhaus Eggersriet

24. November
16.00 Uhr

WORT-TEILETE

Während der Schulzeit

Dienstags um 15:15 Uhr bei Frau I. Lancker Heidenerstr. 8 Eggersriet

Alle sind OHNE VORANMELDUNG herzlich willkommen

Jeweils Dienstags 15:15 Uhr ausser wenn Seniorenachmittag stattfindet.

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat...

15. & 29. NOVEMBER

Dorfstübli

15:15 - 17:00 Uhr

KIDS CLUB

BASTEL PLAUSSON

Winterliches von Kinderhänden gemacht

14. November

Zeit 14:00 - 16:00 Uhr
Ort Dorfstübli - Grub AR
Preis nach Aufwand

Wie üblich stehen Zvierli für Gross und Klein und die Kinderecke zum ruhigen Verweilen, zur Verfügung.

Veranstaltungen

Oktober 2012

25. Referat von Frau Dr. A. Glaus; Krebs – wie geht das Leben weiter?	Gruberhof Grub SG	19.30 Uhr
26. Fiitrobig-Bar	Hirschen Grub SG	ab 17.30 Uhr
26. Landfrauenverein Grub AR	Hauptversammlung «Bären» Grub AR	19.30 Uhr
27. Chinderfiir	Kirche Grub AR	16.00 Uhr
30. Seniorennachmittag	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr

November 2012

4. Gottesdienst mit Grueberchörli	Evang. Kirche Grub AR	10.00 Uhr
5. Altkleidersammlung		
6. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
7. Orientierungsversammlung	Restaurant Bären	20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
8. Schule Grub AR; Vortrag «Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?»	Zentralschulhaus Grub AR	19.30 – 21.30 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
14. Bastelplausch	Dorfstübli Grub	14.00 – 16.00 Uhr
16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt November		
17. Frauen-Zmorge	Kirche Grub AR	9.00 - 11.00 Uhr
17. Musikgesellschaft Grub AR und Musikverein Rorschacherberg	Abendunterhaltung, Turnhalle Grub	20.00 Uhr
18. Musikgesellschaft Grub AR und Musikverein Rorschacherberg	Nachmittagsvorstellung, Turnhalle Grub	14.00 Uhr
24. Musikgesellschaft Grub AR und Musikverein Rorschacherberg	Abendunterhaltung Mehrzweckhalle Rorschacherberg	20.00 Uhr
24. Altpapier		Beginn: 08.00 Uhr
24. Chinderfiir	Pfarrhaus Eggersriet	16.00 Uhr
25. Abstimmungssonntag		
25. Grueberchörli	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
27. Öffentliche Informationsveranstaltung «Zukunft Sek I»	Schule Wolfhalden	19.30 – 21.30 Uhr
30. Fiitrobig-Bar	Hirschen Grub SG	ab 17.30 Uhr

Dezember 2012

4. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck	Restaurant Hirschen Grub AR	19.00 Uhr
28. Fiitrobig-Bar	Hirschen Grub SG	ab 17.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Mittwoch, 7. November 2012, 20.00 Uhr im Restaurant Bären

- Erläuterungen zum Budget 2013
- Informationen zur Zentrumsüberbauung Stand Vorprojekt

Im Restaurant: «Herr Ober; was ist denn der Unterschied zwischen dem Braten zu Fr. 12.50 und dem zu Fr. 16.50?» - «Der teurere Braten schneidet sich leichter.» - «Aba, dann ist er also zarter?» - «Das nicht, aber wir geben ein schärferes Messer dazu!»

«Maulwürfe sind sehr nützlich», erklärt der Lehrer. «Ein einziger Maulwurf frisst am Tag so viele Schädlinge, wie er wiegt.» - Das will Peter einfach nicht glauben und wirft mit zweifelndem Ton ein: «Und woher weiss denn so ein Maulwurf, wie viel er wiegt?»

Eine Frau kommt zum Psychiater und sagt voller Stolz: «Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft schauen!» Der Arzt fragt erstaunt: «Ja, wann hat das denn angefangen?» «Nächsten Donners-tag ...», gibt diese zur Antwort.

Editorial

Immer auf Trab ...

Der Sommer hat sich verabschiedet, der goldene Herbst treibt uns in den Garten, um Rasen, Bäume und Hecken wintertauglich zu machen. Aber der erste Wintereinbruch war schneller als mancher Hobbygärtner. Unserem gut vorbereiteten Winterdienst-Team bereitete dieser frühe Schneefall keine Probleme; im Gegensatz zu unseren Laubbäumen. Bereits 20 Stunden Schneeräumung im Oktober, und das im goldenen Herbst ... Wir sind froh, in Urs Fuchs einen würdigen Nachfolger für seinen Vater Willi Fuchs gefunden zu haben, der den Winterdienst bei der Schneeräumung unterstützt. Herzlichen Dank.

Ich möchte die Wichtigkeit des Winterdienstes hervorheben. Es ist nicht auszudenken, wenn das Feuerwehrauto, der Krankenwagen oder die Polizei wegen mangelndem Winterdienst nicht zur rechten Zeit am Ziel ankommen könnten. Leider muss auch erwähnt werden, dass auf den Quartierstrassen immer wieder Autos parkiert werden und damit die

Fahrzeuge des Winterdienstes behindern und so auch die Kinder wegen der fehlenden Übersicht gefährden. Dauerparkierer gehören nicht auf unsere Quartierstrassen!

Bereits steht die Adventszeit wieder vor der Tür und das neue Jahr ist auch nicht mehr fern. Zeit, um sich wieder einmal Gedanken zu machen, wie schön wir es doch hier in der Schweiz und im Besonderen in Grub haben. Die Gemeinderäte setzen sich täglich ein zum Wohle der Bevölkerung und opfern viel Freizeit. Das wird manchmal ein wenig vergessen. Viele Projekte, wie beispielsweise die Zentrumsüberbauung, das Projekt Mattenbach, das neue Strassenreglement, ADL auf der Basis Oberstufe sowie die Steuer-Attraktivität sind auf gutem Wege und versprechen einiges für die Zukunft. Unsere Grub, schön dass es dich gibt.

Ich wünsche Ihnen allen einen unfallfreien Winter und eine besinnliche Adventszeit.

Guido Bischofberger, Gemeinderat

Gemeinderat

Stellenneubesetzung Schulbus-Chauffeur und Schulhauswart

Die neuerliche Stellenausschreibung für das Vollpensum, Schulbus-Chauffeur Kategorie D1 (Pensum 70 %) und Schulhauswart (Pensum 30 %) ist im Oktober 2012 erfolgt. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen hat der Gemeinderat Mirco Schläpfer, Jahrgang 1987, wohnhaft in Grub AR, als neuen Schul-

buschauffeur und Schulhauswart gewählt. Mirco Schläpfer hat die Stelle bereits am 12. November 2012 angetreten. Der Gemeinderat wünscht Mirco Schläpfer einen guten Start im Dienste der Gemeinde Grub.

Der Gemeinderat dankt dem ehemaligen in den Ruhestand getretenen Chauffeur Paul Nauer für die Gewährleistung des reibungslosen Stellvertretungsdienstes.

Generelle Wasserversorgungs-Planung (GWP)

Bei den Wasserversorgungs-Anlagen der Gemeinde Grub AR stehen in den nächsten Jahren bedeutende Investitionen in die Anlagenerneuerung an. Mit der Ausarbeitung einer generellen Wasserversorgungs-Planung (GWP) kann durch eine «Fremdsicht» Investitionssicherheit für zukünftige Projekte aufgezeigt werden. Um diese Investitionssicherheit zu erlangen, muss eine GWP durch ein Ingenieurbüro ausgearbeitet werden. Auch das neue

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 564

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Wasserversorgungs-Reglement schreibt dieses Planungsinstrument vor.

Die GWP ist ein Planungsinstrument und Handbuch für die Wasserversorgung und beinhaltet die zukünftigen Aufgaben zur Erhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit. Der GWP hat sich nach den allgemein gültigen Richtlinien des Schweizerischen Verbandes für Gas- und Wasserversorgung, der Gebäudeversicherung und dem Schweizerischen Feuerwehrverbände für den Löschwassernachweis zu richten. Die GWP soll alle relevanten Daten enthalten, die zur technischen Führung der Wasserversorgung für die nächsten 25 Jahre notwendig sind. Mit dieser detaillierten Betrachtung können für künftige Investitionen Kosten in Form von Überdimensionierungen oder nicht notwendigen Ringleitungen eingespart werden. Eine GWP soll folgende Elemente enthalten:

- Eine Zustandsaufnahme und Analyse der gegenwärtigen Versorgungsverhältnisse.
- Die Ermittlung der zukünftigen Bedürfnisse unter Berücksichtigung der Zonenplanung und einer abgeschätzten Entwicklung der Bevölkerung, einer eventuell zu erwartenden Industrie und des Gewerbes.
- Die Ausarbeitung eines zweckmässigen Anlagekonzeptes für die Bedürfnisse der Zukunft und Erläuterungen eines Programms zum schrittweisen Ausbau und Erneuerung der Wasserversorgungs-Anlagen.
- Die Kostenermittlung über die daraus ergebenden finanziellen Konsequenzen, insbesondere über die zu erwartenden Investitionen.

Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Ausarbeitung der GWP unter der Kostenfolge von Fr. 20'700.- exkl. MWST dem Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, erteilt.

Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen

Mitte September orientierte das Departement Inneres und Kultur die Gemeinden, dass die Abschaffung der Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen – aufgrund von zahlreichen und heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung – auf wenig Verständnis stiess. Aus diesem Grund wurde der ursprüngliche Beschluss des Regierungsrates vom 30. Mai 2012 aufgehoben und durch eine neue Regelung ersetzt.

Abstimmungsergebnisse vom 25. November 2012

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein	
Änderung des Tierseuchengesetzes	134	98	Stimmbeteiligung: 32,3 %
Kantonale Volksabstimmung	Ja	Nein	
Referendum über die Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes	150	70	Stimmbeteiligung: 31,8 %
Gemeindeabstimmung	Ja	Nein	
Budget 2013	198	37	Stimmbeteiligung: 32,6 %

Ab 1. Januar 2013 sind die Gemeinden wieder berechtigt, Geburten, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften zu veröffentlichen. Sie sind aber verpflichtet, sämtliche Todesfälle zu veröffentlichen. Bei allen Veröffentlichungen – ob freiwillig oder zwingend – steht den Betroffenen ausnahmslos ein Sperrrecht zu. Der Gemeinderat Grub hat der Veröffentlichung zugestimmt.

Rechnungsabschluss 2012

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2012 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 15. Dezember 2012 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Bewilligtes Baugesuch

Baubeherrschaft: Erwin und Rosmarie Münger-Hochreutener, Glatthalstr. 94, 8052 Zürich

Bauvorhaben: Geräteschuppen / Aussenkamin (bereits erstellt)

Baugrundstück: Parz. Nr. 420, Riemen 131

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2012

Freitag, 7. Dezember 2012

Grub zählt Ende Oktober 1013 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2012:

Bächler Fredi und Bächler-Adam Annemarie, Hord 371

Cerqueiro Rodriguez David, Dorf 71

Schneider Ursula, Oberrechstein 274

Schümperli Roger, Oberrechstein 274

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 10. Dezember 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Handänderungen Grub Juli bis September 2012

Weber Margot, Wil (Erwerb 03.01.2000) an **Dörig Stefan Martin, Wittenbach**, Liegenschaft Nr. 116, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 106, Halten

Sturzenegger Jakob, Heiden (Erwerb 01.07.1997) an **Sturzenegger Tobias, Grub**, Liegenschaft Nr. 313, 127'221 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 206, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 207, Weidstadel Nr. 208, Weidstadel Nr. 209, Schopf Nr. 310, Betriebsgebäude Nr. 496, Kaien und Liegenschaft Nr. 326, 19'812 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 195, Roterkaien

Erbengemeinschaft Robner Maximilian (Erwerb 06.08.2012) an **Robner Nilia Isabel, E-Telde**, Liegenschaft Nr. 73, 839 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 77, Frauenrüti

Egger Hermann, Grub (Erwerb 12.11.1971) an **Schläpfer Mirco, Grub und Schläpfer Janine, Grub**, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 135, 470 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 129, Halten

Vorprojekt mit zwei Neubauten für eine Zentrumsüberbauung

Neuer attraktiver Dorfkern für Grub

Eine Zentrumsüberbauung mit zwei Neubauten soll das ehemalige Postgebäude und die baufällige Nachbarliegenschaft ersetzen und «einen neuen attraktiven Dorfkern» bilden. Sie gibt Grub «ein neues Gesicht», ist der St. Galler Architekt Bruno Bottlang überzeugt. Er hat im Auftrag der einfachen Gesellschaft «Zentrumsüberbauung Grub» ein Vorprojekt ausgearbeitet und es anfangs November an einer Orientierungsversammlung vorgestellt.

Das im Auftrag der einfachen Gesellschaft «Zentrumsüberbauung Grub» vom St. Galler Atelier Bottlang erstellte Vorprojekt zeigt, dass mit zwei dreistöckigen Neubauten das ehemalige Postgebäude und die baufällige Liegenschaft daneben ersetzt und ein eigentliches neues Dorfzentrum mit vielfältigen Begegnungs- und Nutzungsmöglichkeiten erstellt werden können. Um einen kleinen Dorfplatz gruppiert, bieten die zwei Neubauten Wohnraum und Platz für Läden, ein Café oder eine Praxis sowie für die Gemeindekanzlei. In einer Tiefgarage sind 18 Parkplätze vorgesehen, und eine Arkade erlaubt, geschützt auf das Postauto zu warten.

Lebendige Dorfmitte und wirtschaftliche Absicht

Der Architekt Bruno Bottlang ist überzeugt, dass mit der Zentrumsüberbauung «eine lebendige Dorfmitte» und «ein freundlicher und attraktiver Empfang in Grub» geschaffen werden kann. Gemeindepräsidentin Erika Streuli lobt die raumplanerischen Ziele, die durch die verdichtete Bauweise erreicht werden können, und die wirtschaftliche Absicht, im kommunal geschützten Dorfkern Wohn- und Gewerbe- raum sowie Parkplätze zur Verfügung stellen zu können. Für den Gemeinderat stellt das vorliegende Projekt «Zentrumsüberbauung» «eine gute Lösung für verschiedene Nutzungen» dar. Diese Meinung teilten offensichtlich auch die Teilnehmenden an der öffentlichen Orientierungsversammlung; die informativen Ausführungen von Bruno Bottlang wurden durchwegs positiv aufgenommen.

Unterstützung durch den Kanton

Der Regierungsrat hat für dieses Jahr, gestützt auf das Projekt «Bauen und Wohnen» im laufenden Regierungsprogramm, 20'000 Franken an die Planungskosten bewilligt. Damit wird die Förderung des Wohnbaus in Grub unterstützt. Begleitet wird die «Zentrumsüberbauung Grub» seitens des Kantons durch Dölf Biasotto, Projektleiter «Bauen und Wohnen».

Standortwechsel der Gemeindekanzlei

Rund eineinhalb Stockwerke im östlichen Neubau dieser geplanten Überbauung sind für die Gemeindekanzlei vorgesehen, die dank der neuen Lage auch behindertengerecht zugänglich wäre. Die Liegenschaft mit der heutigen Gemeindekanzlei soll nach den Plänen des Gemeinderats verkauft und wie alle andern Häuser an der alten Dorfstrasse vollumfänglich der Wohn-

nutzung zugeführt werden. Dann würde dort, an zentraler, aber ruhiger Lage, ohne Durchgangsverkehr, gut besonnen und in unmittelbarer Nähe zur unüberbaubaren Dorfweise ein intakter Wohnbereich mit vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten entstehen. Der Standortwechsel der Gemeindekanzlei, vorab der Erwerb von Stockwerkeigentum, muss einer Volksabstimmung vorgelegt werden.

Bauprojekt und Verkauf

Jetzt soll aus dem Vorprojekt ein «markttaugliches und bewilligungsfähiges Bauprojekt» ausgearbeitet werden. Dies dürfte bis Frühjahr 2013 erfolgen. Nach der Zustimmung zum Erwerb von Stockwerkeigentum an der Volksabstimmung und nach dem erfolgreichen Abschluss des Baubewilligungsverfahrens soll das Projekt, so die Absicht der einfachen Gesellschaft, in rund einem Jahr einem bereits heute interessierten Investor verkauft werden.

Die neue Zentrumsüberbauung an der Kantonsstrasse und gegenüber dem Schulhaus mit Blick von Westen

Die neue Zentrumsüberbauung mit dem kleinen Dorfplatz mit Blick von Südosten

Projektstudienauftrag Neubau Werkhof

Die Gemeinden Eggersriet und GrubAR planen die Erstellung eines gemeinsamen Werkhofes, welcher auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Heidener Strasse in Eggersriet neben den bestehenden Gewerbebauten realisiert werden soll. Für einen Projektstudienauftrag wurde an der diesjährigen Bürgerversammlung ein Kredit über Fr. 65'000.- gewährt, wobei die Kosten für den Studienauftrag zu 2/3 von der Politischen Gemeinde Eggersriet und zu 1/3 von der Gemeinde GrubAR getragen werden.

Im Juni 2012 wurde das Planungsbüro ERR Raumplaner, Herisau, mit den Begleitarbeiten zum Projektstudienauftrag betraut. Der Projektstudienauftrag soll in Form eines Wettbewerbs im Einladungsverfahren durchgeführt werden.

Eine aus beiden Gemeinden zusammengesetzte Arbeitsgruppe und anschliessend das eingesetzte Beurteilungsgremium haben an mehreren Sitzungen die Wettbewerbsunterlagen erarbeitet. Die Wettbewerbsunterlagen beinhalten unter anderem das

detaillierte Raumprogramm, welches bereits im Jahre 2011 von den beteiligten Gemeinderäten genehmigt wurde. Aufgrund des Raumprogramms werden die Gesamtkosten für den Werkhofneubau auf 2,66 Mio. Franken veranschlagt.

Das Beurteilungsgremium für den Wettbewerb setzt sich wie folgt zusammen:

Vertreter Bauherrschaft und Fachexperten (mit Stimmrecht)

Peter Markus, Gemeindepräsident Eggersriet (Vorsitz)

Schmid Notker, Gemeinderat Eggersriet

Streuli Erika, Gemeindepräsidentin GrubAR

Zwicker Katharina, Gemeinderätin GrubAR

Rey Beat, ERR Raumplaner

Schneeberger Daniel, Technischer Berater kommunale Infrastruktur

Zbinden Markus, Architekt BSA SIA, Berater (ohne Stimmrecht)

Bingesser Patrick, Bauamt Eggersriet

Rechsteiner Ulrich, Bauamt GrubAR

Für den Studienwettbewerb wurden insgesamt fünf Architekturbüros eingeladen:

Anderegg Tobias, dipl. Architekt FH ZHW, Eggersriet

Ebneter Adrian, Architekt HTL, Heiden

Forrer Krebs Ley, Architekten AG, St. Gallen

Frei & Gmünder AG, St. Gallen

Niedermann Michael, dipl. Architekt FH SWB, Eggersriet

Die Beurteilung der Arbeiten findet im Februar 2013 statt. Es ist vorgesehen, die Verfasser des vom Beurteilungsgremium empfohlenen Projektes mit der Weiterbearbeitung und Ausführung des Bauprojektes oder eines Teilprojektes zu beauftragen. Die Vergabe der Bauleitung erfolgt separat. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Bürgerschaften. Gemäss Zielsetzung soll der Projektierungs- und der Baukredit den Bürgerschaften im Sommer/Herbst 2013 zur Beschlussfassung unterbreitet werden. In der Politischen Gemeinde Eggersriet erfordert dies eine ausserordentliche Bürgerversammlung.

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhoden

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

«Verfügbares Bauland als Standortvorteil für das AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) gibt es nach Ansicht der ansässigen Unternehmen mehr verfügbares Bauland als in anderen Teilen der Region. Dies hat eine Studie der Fachhochschule St.Gallen im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft herausgefunden. Die Wissenschaftler befragten fast 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren. Den höchsten Erfüllungsgrad aller Faktoren erreichten dabei Sicherheit und Lebensqualität, welche auch bei der Wichtigkeit die beiden vordersten Plätze belegen (s. September-Ausgabe der AüB-Wirtschaftsnews). Wie die Grafik zeigt, folgen die Erhältlichkeit von Arbeitsbewilligungen und die Nähe zum Ausland auf Rang drei und vier. Während sich bei all diesen Standortbedingungen zwischen den ehema-

ligen Bezirken des Kantons Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zeigen, hat das Vorderland (AüB ohne Oberegg) beim verfügbaren Bauland die höchste Bewertung durch die Unternehmer erhalten. Firmen im Mittel- und Hinterland schätzen die dortigen Bauland-Verhältnisse deutlich schlechter ein.

Am schlechtesten erfüllt sehen die Befragten im AüB die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie das berufliche Netzwerk. Bei letzterem Standortfaktor schneidet das Vorderland etwas schlechter ab als die beiden anderen ehemaligen Kantons-Bezirke. Einigkeit herrscht bei den viel

beachteten Steuern und Abgaben: Hier sehen die Unternehmer in Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Teil-Regionen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13

christoph.wolnik@aueb.ch
www.AüB.ch

*Grafik:
Erfüllungsgrad von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken Appenzell Ausserrhodens.
Quelle: FHS St.Gallen/Stiftung zur Förderung der Appenzell Ausserrhodener Wirtschaft*

BASTELN im ADVENT

Der Gemeinnützige Verein lädt ein zum Basteln am Mittwoch, 5. Dezember 2012, 13.30 bis 17.30 Uhr im Dorfstübli

Am Mittwoch 5. Dezember laden wir euch, liebe Kinder, wieder ein zu einem abwechslungsreichen Bastelnachmittag ... und auch das Gützle wird nicht fehlen!

Für die Zeit, da ihr am Basteln seid, haben eure Eltern die Gelegenheit, Weihnachtseinkäufe zu tätigen.

Das Material steht den Kindern zur Verfügung. Auch für das Zvieri wird gesorgt. Dafür sammeln wir am Nachmittag einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.– ein.

Damit wir die Bastelateliers vorbereiten können, brauchen wir eure Anmeldung, die ihr bitte bis spätestens am Freitag, 30. November bei Doris Künzler, Dicken 433, 9035 Grub, abgibt. Telefon 071 890 00 26.

Anmeldung zum Bastelnachmittag vom 5. Dezember 2012
(bis 30. November bei Doris Künzler abgeben):

Vorname / Name:

Klasse / Alter:

Unterschrift der Eltern / des Erziehungsverantwortlichen _____

Schule

Vortrag von Claudia Stauffer an der Schule Grub AR

«Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?»

Die Schule Grub AR konnte Claudia Stauffer, diplomierte Lerntherapeutin ILLT, für einen Vortrag für Eltern und andere Interessierte gewinnen. Die Fragen rund um die Unterstützung unserer Kinder sind vielfältig und als Erziehungsberechtigte ist man Tipps von allen Seiten ausgesetzt. Je nach Kind und Alter ist das nicht immer eine leichte Aufgabe. Wieviel Unterstützung von den Eltern ist sinnvoll und in welcher Form. Soll oder muss das Kind mit den Hausaufgaben alleine zurechtkommen? Jedes Kind hat an-

dere Fähigkeiten und lernt in den verschiedenen Fächern unterschiedlich gut. Lernen und Denken sind individuell wie ein Fingerabdruck und immer von Emotionen, positiven oder negativen, begleitet. Ein positives Umfeld zu gestalten, ist demzufolge auch für den Lernweg sehr förderlich.

Claudia Stauffer gelang es, die Gemüter der 35 Anwesenden zu beruhigen, indem sie betonte, es genüge durchaus, als Eltern «hinreichend gut zu sein». Hinter den Kindern stehen, an sie glauben und eine unterstützende Haltung bei Fehlern und Misserfolgen einzunehmen, ist wichtiger, als perfekt zu sein. Kinder lernen durch Nachahmung und übernehmen das

Verhalten der Eltern. Können Eltern sich Fehler eingestehen und gut mit Misserfolgen umgehen, gelingt das in der Regel auch ihren Kindern besser. Wie im Sport oder in der Musik muss auch beim Lernen für die Schule immer wieder geübt werden, wenn gute Erfolge erzielt werden sollen. Prüfungsangst kann in der Regel nicht einfach weggenommen, aber durch gute Vorbereitung gemindert werden.

Als Claudia Stauffer die «Gehirn-Baustelle» während der Pubertät anspricht und erklärt, was in diesem meistens für alle Beteiligten schwierigeren Zeitraum passiert, lösen ihre Ausführungen hie und da ein Schmunzeln aus. Es ist wichtig, klare Ansagen zu machen, konsequent und bei der abgegebenen Meinung zu bleiben, auch wenn man sich als Eltern unbeliebt macht.

Zusammengefasst: Erziehung, Unterstützung sowie die Haltung der Eltern sind wichtig für das seelische Gleichgewicht der Kinder. Eltern müssen nicht perfekt sein, Fehler unterlaufen allen – es kommt einfach darauf an, welche Haltung dazu weitergegeben wird. Claudia Stauffer empfiehlt den Eltern, in Zeiten der Herausforderung auch auf ihr persönliches Wohlergehen zu achten, damit sie möglichst in der Ruhe bleiben können.

Spiele- und Literaturlisten zum Thema «Wie können Eltern ihr Kind auf dem Lernweg unterstützen?» sind auf der Homepage der Schule Grub AR einsehbar.

Eva Drexel

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wölfhalden - tel: 071 891 13 66

Kalte Ohren

sind ungesund. Kalte Füsse auch. Und erst Zugluft!
Bald ist es wieder so weit. Dann kommen
die Schwachstellen bei Fenstern, Türen
und Wänden empfindlich zum Vorschein.
Wir beraten Sie gerne und fachmännisch.
(Lesen Sie die Packungsbeilage...)

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Feuer und Flamme Lese- und Erzählnacht

Die Schweizer Lese- und Erzählnacht stand dieses Jahr unter dem Motto «Feuer und Flamme». Auch in der Schule Grub ging es am 9. November 2012 «heiss» zu und her. Der Drache Violetto erzählte seine Geschichte, Feuersteine wurden eingesetzt und Vulkane erforscht. Nach einer kurzen Pause im Schein der Feuer- schalen konnten sich die Kinder an einem Tonlicht versuchen, der Flammenden Spur der drei ??? folgen oder sich in Herzensachen austauschen. Mit dem Lied S'Zündhölzli von Mani Matter endete ein gelungener Abend. *A. Fabr*

Begrüssung von Mirco Schläpfer Schulbusfahrer und Hauswart

Alle Kinder und Lehrpersonen der Schule Grub AR heissen den neuen Schulbusfahrer und Hauswart Mirco Schläpfer ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Begrüssung beim Wocheneinstieg am 12. November 2012

Weiterbildung zum Thema «Freie Tätigkeit»

Im Evaluationsbericht der Schule Grub kann folgender Entwicklungshinweis nachgelesen werden: Etablieren Sie die freie Tätigkeit, in welcher Schülerinnen und Schüler eigene Projekte bearbeiten können und definieren Sie zu diesem Zweck feste Zeiten im Stundenplan oder im Schuljahresverlauf. In Anlehnung an diesen Hinweis, haben die Lehrpersonen am 2. November 2012 eine Weiterbildung zum Thema «freie Tätigkeit» besucht. Referentin war Heidi Gehrig, eine Dozentin der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Freie Tätigkeit ist der Unterrichtsbaustein, in dem Kinder nach ihren Bedürfnissen und Interessen lernen und tätig sind. Die Schülerinnen und Schüler nutzen das zur Verfügung stehende Spiel- und Lernarrangement, sie haben eine Idee für ein Vorhaben oder sie machen ein Projekt. Durch dieses eigenständige, selbstgesteuerte Tun wird Gelerntes vertieft, Neues entdeckt, Interessen werden gepflegt und sie lernen den Freiraum zu nutzen. Im Laufe des Schuljahres 2012/2013 werden alle Klassen der Schule Grub AR die freie Tätigkeit auf unterschiedliche Art in ihrem Unterricht umsetzen. Die Lehrpersonen werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt genauer informieren. Viel Spass beim Entdecken!

Schulleiterin Nadja Bürge

Schulen
Grub AR und Wolfhalden

Änderung Weihnachtsferien 2012/2013

Bitte beachten Sie die neuen
Ferientaten:

Weihnachtsferien:
Samstag, 22. Dezember 2012 bis
Sonntag, 6. Januar 2013

Die Schulleitungen
Grub AR und Wolfhalden
danken für Ihre
Kenntnisnahme!

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Poststrasse 24, Postfach 13, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Das ganz spezielle Weihnachtsgeschenk
für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement von
Blickpunkt Grub

Bestellungen unter
manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Winter-Aktion

Vertrauen Sie uns Ihr Fahrrad an, damit Sie gut gerüstet
in die nächste Fahrradsaison 2013 starten können.

Gratis Abhol- und Bringdienst.

Kleiner Service Fr. 80.–
Grosser Service Fr. 160.–
Aktion gültig bis Ende Februar 2013

Velosport Heller
Kohlplatz 2 (vis-à-vis Schwimmbad)
9410 Heiden
Telefon 071 891 22 19
veloheller@bluewin.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Landfrauenverein Grub AR - Kurs - und Jahresprogramm 2012/13

Immer am 1. Dienstag im Monat

4. Dezember Weihnachtsguetzlibuffet im Rest. Hirschen Grub AR
14.00 Uhr Jede Frau bringt eine Sorte Guetzli mit

Ausflug Donnerstag 13. Dezember 2012 mit Stadtführung durch St. Gallen und Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen Abfahrt um 9.06 Uhr mit PTT ab Grub AR Dorf
Kosten: Euregiotageskarte 24.– Fr. / mit Halbtax 19.– Fr. und Verpflegung

Töpfern mit Chris Novak Montag 7., 14. und 21. Januar, 4., 11. und 18. Februar 2013
im Luftschutzraum Grub AR von 14.00 bis 16.00 Uhr
Kosten: 125.– Fr. und Material mit brennen 20.– bis 50.– Fr.

Anmeldungen für den Ausflug und das Töpfern bis 2. Dezember 2012

an Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch
Für den Ausflug, bitte **Angabe vom Halbtax nicht vergessen.**

8. Januar 2013 Baden in unserem Bädli (Unterrechstein)
19.30 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto Kosten: Jede zahlt selbst

5. Februar Fasnachtsschmaus und Kaffee im Rest. Hirschen Grub AR
14.00 Uhr Kosten: ca. 7.– Fr. plus Kaffee

5. März Bowlen im Sântispark SG
18.45 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto Kosten: ca.18.– Fr.

Samstag, 16. März 10.00 Uhr **Kantonaltagung in Gais**
Einladung folgt mit Anmeldung (Abfahrt mit Auto 9.30 Uhr)

2. April Eiertütschen im Rest. Hirschen Grub AR
19.30 Uhr Kosten: ca. 7.– Fr. plus Getränke

7. Mai Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr Wer bringt einen Kuchen mit? Kaffee spendiert das Altersheim.

4. Juni Minigolfen in Rheineck nur bei schönem Wetter
19.30 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto. Kosten: Jede zahlt selbst

2. Juli Glace essen in Altstätten
19.30 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto. Kosten: Jede zahlt selbst

6. August Bräteln im Waldpark mit der Familie. Nur bei guter Witterung
19.00 Uhr Jeder bringt das Grillgut selber mit.

3. September Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14. 00 Uhr Wer bringt einen Kuchen mit? Kaffee spendiert das Altersheim.

1. Oktober Brunchen (Zmorgen essen) in St. Gallen
08.06 Uhr mit PTT ab Grub Dorf nach St. Gallen Kosten: Jede zahlt selbst

Donnerstag, 24. Oktober 2013 Hauptversammlung im Rest. Bären Grub AR

Bei allfälligen Fragen steht Euch Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder per E-Mail: landfrauen@paus.ch gerne zur Verfügung.
Nehme auch gerne Lob, Kritik oder Vorschläge und Ideen entgegen.

Silvesterklausen 2012

Es ist wieder soweit, das Jahr 2012 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii!!

Wann: **31. Dezember 2011**
Zeit: **4.45 Uhr**
Abmarsch: **um 5.00 Uhr**
Treffpunkt: **Turnhalle Grub AR**

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen!
«mer freued üs uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 28. Dezember 2012 an:
Hitch Zürcher
c/o Rolf Zürcher
Pf 22
9035 Grub AR
hitch.zuercher@gmx.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2013 den Vierkampf gratis bestreiten können.

*Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.*

Konfuzius

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre **Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken**. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2012 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.– fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch, Shop, einzusehen und zu bestellen.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Unbegrenzter Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrucklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Rosental neu für Familien und Firmen ein **unpersönliches Jahresabonnement**, welches zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses **übertragbare «Generalabo»** kann im Betrieb unter den Mitarbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Das GA kann ab einem beliebigen Zeitpunkt für ein Jahr gelöst werden. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino Rosental als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für 500 Franken pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Auskunft über das aktuelle Filmprogramm erteilen die Tageszeitung, die Gemeindeblätter, das Internet (www.kino-heiden.ch) oder Sie erhalten es in Form eines Newsletters.

Das Kino Rosental bietet allen viel!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember. Rosental. Das Kino.

Sa 1.12. 17:15	Sagrada	ab 10 Jahren	Ov/d/f
Sa 1.12. 20:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
So 2.12. 15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz	ab 6 Jahren	Deutsch
So 2.12. 19:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
Di 4.12. 14:15	KINOmol: Intouchables	ab 12 Jahren	Deutsch
Di 4.12. 20:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
Fr 7.12. 18:30	Englisches Sprachencafé	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr 7.12. 20:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
Sa 8.12. 17:15	Sagrada	ab 10 Jahren	Ov/d/f
Sa 8.12. 20:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
So 9.12. 15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz	ab 6 Jahren	Deutsch
So 9.12. 19:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
Di 11.12. 20:15	Sagrada	ab 10 Jahren	Ov/d/f
Mi 12.12. 20:15	Cinéclub: Steam of Life	ab 16 Jahren	Ov/d
Fr 14.12. 18:30	Italienisches Sprachencafé	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr 14.12. 20:15	Cloud Atlas	ab 14 Jahren	Deutsch
Sa 15.12. 17:15	Hiver nomade – Winternomaden	ab 10 Jahren	F/d
Sa 15.12. 20:15	Anna Karenina	ab 14 Jahren	E/d/f
So 16.12. 15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz	ab 6 Jahren	Deutsch
So 16.12. 19:15	Hiver nomade – Winternomaden	ab 10 Jahren	F/d
Di 18.12. 14:15	KINOmol: Die Wiesenberger	Deutsch	
Di 18.12. 20:15	Anna Karenina	ab 14 Jahren	E/d/f
Fr 21.12. 20:15	Anleitung zum Unglücklichsein	ab 10 Jahren	Deutsch
Sa 22.12. 17:15	Anna Karenina	ab 14 Jahren	E/d/f
Sa 22.12. 20:15	Hiver nomade – Winternomaden	ab 10 Jahren	F/d
So 23.12. 15:00	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch
So 23.12. 19:15	Anleitung zum Unglücklichsein	ab 10 Jahren	Deutsch
Mo 24.12. 15:00	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch
Mi 26.12. 15:00	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch
Mi 26.12. 20:15	Hiver nomade – Winternomaden	ab 10 Jahren	F/d
Do 27.12. 17:15	Anleitung zum Unglücklichsein	ab 10 Jahren	Deutsch
Do 27.12. 20:15	Love is all you need	ab 10 Jahren	Deutsch
Fr 28.12. 17:15	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch
Fr 28.12. 20:15	Dead fucking last	ab 12 Jahren	Dialekt
Sa 29.12. 17:15	Love is all you need	ab 10 Jahren	Deutsch
Sa 29.12. 20:15	Dead fucking last	ab 12 Jahren	Dialekt
So 30.12. 15:00	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch
So 30.12. 19:15	Dead fucking last	ab 12 Jahren	Dialekt
Mo 31.12. 17:15	Love is all you need	ab 10 Jahren	Deutsch
Di 1.1.13 15:00	Sammys Abenteuer 2	ab 6 Jahren	Deutsch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kino Rosental, Heiden Neue Geschäftsführerin

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Sie wird nach Thun ziehen und dort eine neue Herausforderung annehmen. Der Kinobetrieb ist Monika Frei dankbar für ihren Einsatz und ihr Engagement während der vergangenen dreieinhalb Jahre.

Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft eine neue Geschäftsführerin gewählt:

Rosie Bühler Bättig ist aufgewachsen in Gossau und wohnt mit ihrer Familie in Rorschach. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsatz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino in Heiden schon länger vertraut. Der Vorstand der

Kinogenossenschaft ist überzeugt, mit Rosie Bühler die geeignete Geschäftsführerin gefunden zu haben. Ab Januar 2013 wird sie sich einarbeiten und die Verantwortung übernehmen.

*Rosie Bühler, Nachfolgerin
von Monika Frei im Kino Heiden*

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willj-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Ehre für weltberühmten Augenarzt

Immer wieder hat die Region Appenzeller Vorderland Berühmtheiten angezogen. So auch Dr. med. Albrecht von Graefe, der als Pionier der Augenheilkunde in die Medizingeschichte eingegangen ist. Auch Grub profitierte.

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) erlebte das Appenzeller Vorderland mit Heiden im Zentrum goldene Kurortszeiten. Grossen Anteil am Erfolg hatte Henry Dunant als berühmtester Gast und Patient. Er traf 1887 in Heiden ein, wo er 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Enorm sind aber auch die Verdienste des Berliner Arztes Albrecht von Graefe (1828 bis 1870), der Heiden im Jahre 1851 entdeckte. Die angenehme Höhenlage von 800 Metern über Meer, die Tiefblicke auf den See, die staubfreie Luft und das intensive Wiesengrün beurteilte er als wertvolle natürliche Heilfaktoren für augenleidende Patienten. In der Folge praktizierte Graefe (ihm gelang unter anderem die erste Operation des grünen Stars) jedes Jahr während der Sommermonate in Heiden. Wenn hier alle Fremdenzimmer belegt waren, logierten Gäste und Patienten unter anderem auch im «Ochsen», Grub. Dieser Tage wurde am einstigen Nobelkurhaus «Freihof», Heiden, eine Graefe-Gedenktafel enthüllt.

*Neuerdings wird in Heiden
an den hochverdienten Pionier
der Augenheilkunde,
Albrecht von Graefe, erinnert.*

Bild und Text: Peter Eggenberger

Sarina Braunwalder und Vanessa Merz turnten im Team Appenzell an der SM!

Sarina Braunwalder und Vanessa Merz, beide Geräteriege Rehetobel, konnten sich mit sehr guten Leistungen in den vier Qualifikations Wettkämpfen in der laufenden Saison für das Team Appenzell qualifizieren.

Am 4. November war es dann soweit, die Nervosität war spürbar, als das Team Appenzell, mit den Turnerinnen Malva Unseld, Tanja Sträuli, Vanessa Merz, Kimberly Sieber und Sarina Braunwalder – alle Geräteriege Rehetobel – den Wettkampf in Angriff nahm. Vanessa zeigte eine sehr saubere Reckübung: 9,25 die gute Note. Sarina dagegen startete etwas verhalten. Sie erhielt die Note 8,80. Dann aber am Boden drehte Sarina auf, 9,35 für eine sehr schön vorgetragene Übung, Vanessa zufriedenstellend, aber mit einem kleinen Fehler. Dann am Sprung, dem Sorgenkind der Appenzeller Geräteturnerinnen, Sarina mit einer guten Leistung, 9,0 die gute Note, Vanessa 8,80 für einen soliden Sprung. Beim Ringturnen, Vanessa 8,90, Sarina 9,0 Punkte. Beide erreichten die guten Totals von 36,15 Punkten. Eine sehr gute Leistung der beiden, sie verpassten den Einzug in das Finale nur hauchdünn. Das Team wurde auf dem guten neunten Schlussrang klassiert.

Bitte beachten Sie!

Vorgezogener Inserate- und
Textannahmeschluss
für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 7. Dezember 2012.

Kreuzworträtsel

transparent Kulturpflanze			Primelart Mz. Ort im Kt. ZH	Alpen- gipfel	sprechfä- hig. Vogel Über- bleibsel			beifügen dalmatin. Insel	bibl. Gestalt		abge- sondert, extra
								8			Kopf- bedeckung
Bühnen- beruf dt. Politi- ker † 1954						3					
	4				CH-Stadt Mann zu Pferd						2
			13	ital. drei lieb, freundlich			6	Gattung			
dickköpfig Possess- pronomen					engl. Schluss Abk. Raten- zahlung				Unterarm- knochen Mz.		Glace
engl. uns Reserve- stück			Ort im Kt. BE in Besitz nehmen				9	frz.: Sommer Geistes- blitze			
											Wortteil f. «Lebens- raum»
frz.: hundert Werkzeug					unendlich Meeres- tiere			11			
				Zch. f. Krypton Abk. CH- Kanton				Virustyp Gewässer Mz.			frz.: in, davon
		1				Mulde, Tal Autokz. Island				5	
Weissling N-afrk. Staat								12	engl.: auf		
			7	german. Gottheit türk. Währung							
Zahl engl.: riechen							Schwur				
Alters- schwache						10		Zch. f. Selen			
				Feldfrucht							
unbest. Artikel		Räuber- gruppe									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller
Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Hast Du Lust auf Schnee?
Hast Du Lust auf Skifahren?
Hast Du Lust auf Skirennen?
Hast Du Lust mit Gleichgesinnten zu trainieren?
Dann bist Du bei uns richtig!

Regelmässiges Skitraining
Wöchentliches Skiturnen
Besuch diverser Skirennen
Anlässe auch im Sommer

Für weitere Auskünfte melde Dich bei:
Esther Bischof
Tel. 071 891 66 31

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Auf den 1. 1. 2013 suchen wir zur Ergänzung
unseres Nachwacheteams

SRK- Pflegehelferin

für 4 bis 6 Nächte pro Monat und
Ferienablösung im Tagdienst.
Wiedereinsteigerinnen erwünscht.

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne

E. Jung Heimleitung

Tel. 071 898 83 20

Email: weiherwies@paus.ch

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen
Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem
Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen
Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pfleheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Informationen

Elektronische Ferienlektüre: Ob mit dem Rucksack unterwegs oder auf einer Flugreise, mit den drei neuen E-Readern, die die Gemeindebibliothek seit diesem Sommer ausleiht, sind Leseratten mit deutlich weniger Gewicht auf Reisen. Hera Lindt, Nicolas Sparks, Ken Follett, Petra Hammesfahr, Stephenie Meyer und Christopher Paolini gehören zu den Autoren, die unterhaltende Stunden versprechen. Auf der Homepage der Bibliothek findet man im Katalog unter «e-Reader» die aufgeladenen Titel.

Jahresmitgliedschaft 2013: Neukunden können ab 1. November 2012 eine Mitgliedschaft fürs nächste Jahr lösen und bis Ende Jahr bereits die Bibliothek und ihre Dienstleistungen nutzen.

Todesflirt.

Bettina Brömme. Ab 12 Jahren
Verlag Arena. ISBN 978-3-401-06809-1

Tabea ist glücklich wie noch nie, als ihre Liebe mit dem stillen David beginnt. Bald fühlt sie jedoch, dass David ihr nicht vollständig vertraut. Was sie nicht ahnt: Alles, was David ihr von sich erzählt hat, ist erfunden. Denn er ist auf der Flucht vor seiner düsteren Vergangenheit, von der er sich losgesagt hat. Doch sein brutalster Feind ist ihm längst auf den Fersen - und der schreckt auch vor Mord nicht zurück. Ein spannender Thriller mit einem ernsten Thema als Hintergrund.

Laqua – Der Fluch der schwarzen Gondel.

Nina Blazon. Ab 10 Jahren
Verlag cbj. ISBN 978-3-570-15475-5

Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, Dauerregen und eine grantige Urgroßmutter. Mara und Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie die Ferien in Venedig verbringen sollen. Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben und katzenleich die Wände der Häuser hinaufgleiten, macht die Sache für die beiden Geschwister auch nicht besser. Als dann auch noch ihre Großkusine Sara verschwindet und sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben müssen, beginnt für die Kinder in den Gassen Venedigs ein fantastisches Abenteuer. Mysteriös und leicht gruselig, für Mädchen und Jungs.

wir suchen:

DAMPFBAD-MONTEUR

individuelle Dampfbäder aus Eigenproduktion - Trockenbau - Technikinstallation - Fertigmontage - Übergabe an Kunden

Voraussetzungen:

- abgeschl. handwerkliche Lehre (vorzugsweise Sanitär oder Schreiner)
- Aufstiegsmöglichkeiten intern (leiten von Bausitzungen / Avor / Bestellwesen)
- Montageerfahrung
- Kenntnisse Glasmontagen

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

wir suchen:

PROJEKT-LEITER

für den Wellness-Bau

Sauna - Dampfbad - Whirlpool - Infrarot

in einem jungen dynamischen Team erwartet Sie:

- Detailplanung von Wellness-Anlagen
- Auftragsabwicklung
- Avor für Montage & Produktion
- handwerkli. Werdegang wünschenswert
- mehr bei einem persönlichen Gespräch

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

Der neue Fahrplan 2013 ist abholbereit!

ostwind.ch

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Restaurant Mineralbad

Fondueplausch

Am 8. und 9. Dezember 2012 findet ab dem Mittag im Restaurant Mineralbad ein Fondueplausch statt.

Anmeldungen bitte an:
 Restaurant Mineralbad
 Vreni Sturzenegger, Tel. 071 891 34 16

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Vreni Sturzenegger
 Restaurant Mineralbad

Advent in der Bibliothek

Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne abnt wie balde sie fromm und lichterheilig wird; und lauscht hinaus. Den weissen Wegen streckt sie die Zweige hin - bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke

Auch die Gemeindebibliothek Heiden «wächst» ganz langsam Weihnachten entgegen und möchte alle einladen, sich auf diese besinnliche Zeit einzustimmen. Von Weihnachtsbastelbüchern über Samichlausgeschichten nähern wir uns den eigentlichen Weihnachtsgeschichten und der festlichen Musik dazu. Auch für die Backstube und die Küche finden Sie zahlreiche Rezepte und Ideen. Fehlt noch eine Geschenkidee? Mit einem Geschenkgutschein für eine Mitgliedschaft der Bibliothek schenken Sie während eines ganzen Jahres eine grosse Auswahl an Geschichten, Sachinformationen und Musik.

Bitte beachten Sie, dass die Bibliothek während der Weihnachtsferien geschlossen bleibt. Am 5. Januar 2013 sind wir ausgeruht wieder für Sie da.

Ein Hinweis bereits für das neue Jahr: Am 7. Februar 2013 wird Franz Hohler in der «Linde Heiden» zu Gast sein. Merken Sie sich dieses Datum vor!

Mitarbeiterinnen und Vorstand der Bibliothek Heiden wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr!

Simone Gründler

Höchste Zufriedenheit – mit Garantie!

- ★ Arbeitsbekleidung
- ★ Arbeitsschutz
- ★ Abdeckmaterial
- ★ Klebebänder

www.zwima.ch

Halten 114, 9035 Grub AR
 Telefon 071 890 03 03
 info@zwima.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

bereits 50% verkauft!!

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und bauen

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6

9410 Heiden

Deutschkurs für Asylsuchende, Migranten und Migrantinnen

Dazugehören heisst sich verstehen. Und so hilft die Sprachkenntnis einfacher Kontakte zu knüpfen und sich in unsere Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Um mündliche und schriftliche Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu erwerben organisiert der Verein Haus zur Bergulme einen Deutschkurs, unter der kundigen Leitung von Marianne Brassel.

Die Teilnehmenden erhalten Hilfestellung bei der Orientierung im Schweizer Alltag. Der Kurs arbeitet mit etablierten Lehrmitteln und wird bewusst in kleinen Gruppen unterrichtet. Dadurch kann individuell auf die Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Fragen der Kursteilnehmenden eingegangen werden.

Dieser Deutschkurs wird kostenlos für Asylsuchende, die über keine finanzielle Ressourcen verfügen im Haus zur Bergulme in Heiden durchgeführt. Und zwar ab Januar 2013 jeden Montag und Mittwochmorgen von 8.00 bis 9.00 Uhr.

Für Migranten und Migrantinnen wird dieser Deutschkurs gegen ein kleines Entgelt in der FEG Heiden angeboten. Bei der Anmeldung werden die Kursdaten und die Kosten diesen Teilnehmenden mitgeteilt.

Anmeldungen bis zum 20. Dezember zuhanden der Kursleiterin Marianne Brassel: Haus zur Bergulme, Blumenaustr. 1, 9410 Heiden, 071 890 02 72, haus-zur-bergulme@bluewin.ch

Kursleiterin
Marianne Brassel

Wo man sich begegnet.

zur Bergulme

Samstag, 8. Dezember, 17 Uhr
Grub AR, evang. Kirche

Adventskonzert

Es musizieren verschiedene
Streicherensembles der MSAV
unter der Leitung von Anna Bereiter,
Monika Friedrich und Gerhard Oetiker

Musikschule Appenzeller Vorderland

Bitte beachten Sie!

Vorgezogener Inserate- und Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe **Freitag, 7. Dezember 2012.**

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Singen im Advent

Für alle, zusammen mit den BewohnerInnen im Alterswohnheim Weiherwies

Dienstag, 4. Dezember
Mittwoch, 12. Dezember

14:30 - ca.15:30 Uhr

Es lädt ein der Gemeinnützige Verein Grub AR

Lösung von Seite 13

L	S		B	E		S					
K	I	C	H	E	R	E	R	B	S	E	
C	H	O	R	E	O	G	R	A	P	H	
E	H	L	E	R	S		A	A	R	A	U
S	T	U	R		T	R	E		A	R	T
D	E	I	N		E	N	D		A		
U	S		E	R	I	Z		E	T	E	
E	R	S	A	T	Z	T	E	I	L		I
C	E	N	T		E	N	D	L	O	S	
A	H	L	E		K	R		E	E	E	
A	L	B	I	N	O		S	E	N	K	E
A	L	G	E	R	I	E	N		O	N	
N	E	U	N		A	S	E				
S	M	E	L	L		N					
S	E	N	I	L	E						
E	I	N		R	E	I	S				
G		B	A	N	D	E					

Lösungs-
wort:
Buehnen-
bilder

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z

ZINGG
Storen-
service

Storen
Röllladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

**Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.–
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@pau.sch**

Bildkalender Grub AR 2013

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Oktober 2012

Obwohl wir in der vorangegangenen Nacht und bis in den Vormittag des Ersten in dichtem Nebel gehüllt waren, sank die Temperatur nicht unter 9 °C, stieg dann allerdings während des Tages auch nicht über 11 °C. In der Nacht zum Zweiten zog sich der Nebel in tiefere Lagen zurück. Die nächtliche Bewölkung dämpfte die terrestrische Wärmeabstrahlung, so dass keine Frostgefahr bestand. Mit leuchtenden Farben, strahlender Sonne und einer Frühtemperatur von 8,8 °C begann der Zweite. So hielt das sonnige Wetter bis zum Sechsten an. Am Morgen dieses Tages war es bei 10,6 °C wolkenlos und kein Windhauch strich durch die Blätter. Im Laufe des Vormittags setzten dann die ersten Föhnböen mit zunehmender Stärke ein. Zur Mittagszeit zeigte das Thermometer bereits 19,4 °C und die relative Luftfeuchtigkeit sank auf 35 %. Nachdem der Nachmittag noch sonnig und windig war, stellte sich gegen Abend der Föhn gänzlich ein und der Himmel überzog sich mit einer deckenden Stratusschicht. Bei sinkendem Luftdruck und zunehmender Luftfeuchte begann es in der Nacht zum Siebten zu regnen. Graue Nebelschwaden zogen zeitweilig durch unser Tal. Am Achten wechselten sich Sonne und Nebel ab. Ein weiträumiges Tief brachte uns eine Reihe von Regentagen. In der Nacht zum Neunten begann der Regen, der bis zum Abend des Zehnten ohne bedeutenden Unterbruch anhielt und uns 79,5 Liter Wasser pro Quadratmeter brachte. Der Elfte war daraufhin regenfrei, woraufhin der Zwölfte dann ein ausgesprochenere Regentag war. Die beiden darauffolgenden sonnigen Tage wurden am 15. von einem sehr nassen Tag unterbrochen. Eine erneute über Tage anhaltende Föhnlage machte sich am frühen Morgen des 17. mit Böen aus wechselnder Richtung bemerkbar. In der Nacht vom 17. zum 18. blieb das Thermometer bei 15,7 °C stehen und signalisierte die höchste Nachttemperatur des Monats. Sonne, Föhn und bei mit 20 % relativer Luftfeuchte sehr trockener Luft stieg das Thermometer auf den Monatsrekord von 25,2 °C (Vorderdorf 27,3 °C).

Die Föhnböen flachten nun ab und bis zum 22. wurden wir mit sonnigen Herbsttagen beschenkt. Am 23. wurden wir in den Nebel gepackt und der am 27. beginnende Regen ging gegen Mittag in Schnee über. Bis zum Abend des 28. konnten auf der Station 30 cm Schneehöhe gemessen werden. Die Tagestemperatur blieb bis zum 29. unter der Nullgradgrenze. Am Mittag des 29. verzogen sich Nebel und Wolken und die Sonne zeigte sich bis zum Ende des Monats. Den acht Niederschlagstagen standen 17 Sonnentage gegenüber. Als monatlicher Gesamtniederschlag wurden 206,5 mm gemessen. (Vorjahr 98,8 mm).

Wetter und Not (12)

In einer weiteren Umschreibung des in appenzelischen Landen herrschenden Elends notierte Ruprecht Zollikofer: «Zu unerhörten Preisen stunden, wie wir bald sehen werden, die Lebensmittel im Jahre 1817; saft- und kraftlos waren sie zudem, besonders noch in der ersten Hälfte des Jahres, und doch raufte und schlug man sich oft um wenige Körnlein. Die Verkaufs- und Austheilungsorter, die Bäckerläden ec. glichen oft wahren Tumultplätzen; und konnte man den Hunger ums Geld nicht mehr stillen, so ward zu Raub und Diebstahl Zuflucht genommen ...»

In einem der vielen brieflichen Berichte, in welchen Pfarrer Mayer aus Hundwil seinem Kollegen Zollikofer die Lebenszustände in seiner Gemeinde beklagte, finden sich folgende zwei Anekdoten: Ein aus längerer Haft in Trogen entlassener und mit «Stockprügel» bestrafte «Erdäpfeldieb» meinte nach dem zweiten Tag seiner Freiheit, dass er glaube, wieder «ein wenig stehlen» zu wollen, denn als arbeitsloser Fahrknecht erhalte er auch keine Almosen. So stahl er wieder, denn im Gefängnis in Trogen bekam er täglich «drey grosse dicke Muss-Portionen (Habergrütle)». Pfarrer Mayer berichtet weiter: Einer «Hundwyler-Bettlerin», die in Rehetobel wohnte und deren Kind in Teufen verstarb, waren die Bestattungskosten in Teufen zu hoch und wollte ihr Kind in Hundwil begraben lassen. «Sie hielt Wort, und trug von Teufen das todte Kind hierher.» Angst und Schrecken ging durch das Land, als die Kunde von einer in Stein verübten Mordtat ruchbar wurde. Am 26. Februar 1817, einem Mittwoch, fiel es den Nachbarn auf, dass die Fensterläden des von einem betagten und als vermögend geltenden Ehepaares bewohnten Hauses nicht geöffnet wurden. In der Annahme, dass ein Unfall geschehen sei, brachen sie die Türe auf. Im Lichte der nun geöffneten Läden bot sich ihnen ein grässliches Bild. Der Hausbesitzer lag, von fünf Messerstichen getötet, in seinem Blute. Unweit davon fanden die entsetzten Nachbarn die betagte Frau, hinter dem Ofen liegend. Sie wurde mit zwei Messerstichen getötet. Der oder die Mörder säuberten das blutige Messer an einem weissen Tuch und öffneten mit einer Axt den Trog und raubten die darin verwahrte Barschaft. Da über den oder die Täter nichts bekannt war, wurden über die Motive der Mordtat spekuliert: War es ein Racheakt oder ein Raubmord? (Fortsetzung folgt)

Weihnachtsfeier
für Familien

24. Dezember
Kirche Grub AR
17:00 Uhr

Musik
Daniela Gentsch
Walter Emch

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

**Sonntag, 2. Dezember,
1. Advent**

10.00 Uhr Familien-Gottesdienst zur Einweihung unserer Krippenfiguren in der Kirche Grub AR, Taufen von Pascal Muggler, Eggersriet und Nicole Schläpfer, Grub AR. Musikalische Gestaltung: Flötenschüler von Daniela Gentsch

**Sonntag, 9. Dezember,
2. Advent**

9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

**Sonntag, 16. Dezember,
3. Advent**

17.00 Uhr Adventsfeier mit offenem Singen in der Kirche Grub AR

**Sonntag, 23. Dezember,
4. Advent**

Kein Gottesdienst

Montag, 24. Dezember

17.00 Uhr Familien-Weihnachtsfeier in der Kirche Grub AR

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR

Gottesdienste

Dienstag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 30. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 14. und 28. Dezember, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 11. Dezember,

14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat... Dienstags, während der Schulzeit, ausser wenn der Senioren-nachmittag stattfindet: 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

**Offenes Dorfstübli
mit Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

OFFENES SINGEN

ZUR ADVENTS- UND WEIHNACHTSZEIT

16. DEZEMBER 2012

17:00 UHR

KIRCHE GRUB AR

MUSIKALISCHE LEITUNG EVA UND WALTER EMCH

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

1. Advent
2. Dezember Kirche Grub AR 10:00 Uhr

**Festlicher
Gottesdienst**

Einweihung Krippenfiguren
Taufen von Nicole Schläpfer und Leonie Fiechter

Musikalische Begleitung Flötenschüler von Daniela Gentsch

Veranstaltungen

November 2012

30. Fiïrobïg-Bar Hirschen Grub SG ab 17.30 Uhr

Dezember 2012

- 4. Singen im Advent** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.30 – 15.30 Uhr
- 4. Landfrauenverein Grub AR** Weihnachtsguetzlibuffet Restaurant Hirschen Grub AR 14.00 Uhr
- 5. Gemeinnütziger Verein Grub AR** Basteln im Advent Dorfstübli Grub AR 13.30 – 17.30 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 7. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Dezember 2012**
- 8. Restaurant Mineralbad** Fondueplausch ab Mittag
- 8. Musikschule Appenzeller Vorderland, Adventskonzert** Evang. Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 9. Restaurant Mineralbad, Fondueplausch** ab Mittag
- 10. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli** Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 11. Senioren-Weihnachtsfeier** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 12. Singen im Advent** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.30 – 15.30 Uhr
- 13. Landfrauenverein Grub AR** Stadtführung durch St. Gallen und Weihnachtsmarkt Friedrichshafen Abfahrt: ab Grub AR Dorf 09.06 Uhr mit PTT Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 22. Chinderfiïr** Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck** Restaurant Hirschen Grub AR 19.00 Uhr
- 28. Fiïrobïg-Bar** Hirschen Grub SG ab 17.30 Uhr
- 31. Silvesterklausen 2012** Treffpunkt: Turnhalle Grub AR 04.45 Uhr

Januar 2013

- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 6. Drei-Königs-Treffen** Im Pärkli bei der Kirche 18.00 Uhr
- 8. Landfrauenverein Grub AR** Baden im Bad Unterrechtestein Besammlung Spar Grub AR um 19.30 Uhr
- 9. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 9. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der Lehrer erklärt: «Wörter die mit «un-» anfangen bedeuten meistens etwas schlechtes, wie z. B. Unfrieden oder unangenehm. Kennt ihr noch ein Beispiel?» Fritzchen meldet sich und sagt: «Ja, ich kenn noch eins: Unterricht!»

Franz bringt aus den Ferien einen Papagei mit und muss ihn verzollen. Der Zöllner liest laut aus den Bestimmungen vor: «Papagei ausgestopft: zollfrei. Papagei lebendig: 300 Franken.» Da krächzt der Vogel aus dem Käfig: «Leute, macht jetzt bloss keinen Scheiss!»

Eine Gesellschaft kommt ins Restaurant. Die Bedienung nimmt die Bestellung auf. Ein Gast, der offenbar vorsichtig ist, fügt hinzu: «Für mich aber bitte unbedingt ein sauberes Glas.» Die Kellnerin bringt das Bestellte und fragt zum Schluss: «Und wer bekommt das saubere Glas?»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Zum Dezember gehören nicht nur die Adventszeit und feierliche Weihnachtstage, sondern auch der Jahreswechsel. Letzterer gibt Anlass für Rückblick und Ausblick.

Wenn ich als Gemeindepräsidentin zurück auf 2012 blicke, fallen mir eine Vielzahl politischer Geschäfte und Projekte ein. So haben wir die Ortsplanungsrevision abgeschlossen, einen Quartierplan für den Mattenbach erlassen und eine Photovoltaikanlage für das Alters- und Pflegeheim genehmigt. Wir haben uns mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz befasst und einen neuen Schulbuschauffeur und Hauswart angestellt. Unsere Elektra verzichtet bei der Stromversorgung auf Atomstrom, und für die Zentrumsüberbauung von Grub haben wir ein Vorprojekt ausarbeiten lassen. Mein Rückblick ist natürlich unvollständig. Für mich steht fest: Viele haben ausserordentlich viel für das Gemeinwohl von Grub geleistet. Ihnen allen, meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, den Mitgliedern in den Kommissionen, den Delegierten und weiteren Funktionsträgern, den Mitarbeitenden in den Schulen, im Bauamt und in der Gemeindekanzlei danke ich herzlich für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Zusammen mit dem Gemeinderat habe ich mich in den letzten Monaten mit einem besonderen Ausblick beschäftigt: Wir sind nämlich daran, für Grub ein Leitbild zu erarbeiten. Ein Leitbild beschreibt die längerfristig angestrebte Zukunft einer Gemeinde mit Leitsätzen, Absichten und Zielen. Es gibt Antwort auf Fragen wie: Was ist Grub heute? Wo steht Grub? Wohin wollen wir mit Grub?

Und so diskutieren wir über die politische Eigenständigkeit von Grub und über die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden. Wir überlegen

uns, was unabdingbar ist, um die Attraktivität einer Gemeinde mit hoher Wohnqualität zu erhalten und zu erhöhen und wie wir neue Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gewerbebetriebe zur Ansiedelung in Grub bewegen können. Wir befassen uns mit der Zukunft unserer Schule, mit Fragen des kulturellen und sozialen Lebens in Grub, mit unserer Umwelt, Energie und Mobilität und wie wir dies alles, im Rahmen unserer Möglichkeiten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestalten wollen.

Die Verpflichtung, ein Leitbild zu erarbeiten, ist in der Gemeindeordnung enthalten. Dort heisst es, dass der Gemeinderat unter Einbezug der Bevölkerung ein Leitbild für die Gemeinde erlässt. Ein Leitbild darf kein Papiertiger sein. Aus dem Leitbild sollen notwendige Entscheidungen und Massnahmen abgeleitet werden können. Ein Leitbild ist also auch ein Führungsinstrument.

Wir sind deshalb übereingekommen, dass sich zunächst einmal der Gemeinderat mit einem Leitbild befasst und einen ersten Entwurf ausarbeitet. Dieser Entwurf soll einer umfassenden Volksdiskussion vorgelegt werden. Sie alle, liebe Gruberinnen und Gruber, sollen sich zum Leitbild von Grub äussern und Einfluss nehmen können. Denn an uns allen liegt es, die Zukunft unserer Gemeinde zu beschreiben und zu gestalten.

Im ersten Quartal des nächsten Jahres dürfte der Gemeinderat einen ersten Entwurf eines Leitbildes verabschieden und Ihnen zur Stellungnahme vorlegen. Auf diese

spannende Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich. Vorerst aber darf ich Ihnen allen besinnliche und geruhige Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr wünschen.

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Gemeinderat

Guido Bischofberger Rücktritt als Gemeinderat

Gemeinderat Guido Bischofberger tritt auf das Ende des laufenden Amtsjahres, also auf Ende Mai 2013, zurück. Der Gemeinderat hat von seinem Rücktritt Kenntnis genommen und spricht ihm für die langjährige Amtstätigkeit den

besten Dank aus. Guido Bischofberger ist 2008 in den Gemeinderat gewählt worden. Er übernahm die Ressorts Tiefbau, Gesundheit, Friedhof und übergangsweise für ca. drei Monate das Ressort Schule. Von 1996 bis 2011, während 15 Jahren, war Guido Bischofberger Mitglied der Schulkommission.

In seinem Rücktrittsschreiben hält er fest, dass ihn der kollegiale Umgang im Gemeinderat motivierte, miteinander Lösungen von anstehenden Problemen zu suchen und zu finden. Er bedankt sich bei seinen RatskollegInnen, Mitarbeitenden, Kommissionen und freiwilligen Helfern für ihren grossen Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde. Guido Bischofberger dankt auch allen Einwohnern von Grub, die ihn in seinem Amt unterstützt haben.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
53. Jahrgang, Nr. 565

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Rücktritt Robert Ott als RPK/GPK-Präsident

Ebenfalls musste der Gemeinderat den Rücktritt von Robert Ott, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission per Ende Mai 2013, entgegennehmen. Robert Ott ist 1997 als Mitglied in die RPK/GPK gewählt worden. Im Jahr 1999 wählte ihn die Stimmbürgerschaft zum umsichtigen Präsidenten der RPK/GPK. Der Gemeinderat spricht ihm für sein langjähriges Engagement zum Wohle der Gemeinde den besten Dank aus.

Frist für Amtrücktritte 31. Januar 2013

Der Rücktritt aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegemeinschafter, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) ist bis spätestens 31. Januar 2013 an den Gemeinderat schriftlich einzureichen. Die kommunalen Ergänzungswahlen finden am 7. April 2013 statt, ein allfälliger 2. Wahlgang ist am 5. Mai 2013 vorgesehen.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2012.

Informationen zur neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

Die kommunalen Vormundschaftsbehörden des Kantons Appenzell Auser Rhoden werden per 1. Januar 2013 durch eine einzige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) abgelöst. Das 100-jährige Vormundschaftsrecht wird durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ersetzt. Aufgrund dieser neuen Bundesgesetzgebung müssen die bisherigen Behördenstrukturen und die Verfahren den neuen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst werden. Künftig wird die neu geschaffene Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Geschäfte der Vormundschaftsbehörden übernehmen und weiterführen. Demzufolge haben die Vormundschaftsbehörden und -Kommissionen in den Gemeinden keine Funktionen mehr. Dies gilt auch für die Pflegekinderkommission. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die Vormundschaftskommission und die Pflegekinderkommission per 31. Dezember 2012 aufzulösen. Der Gemeinderat dankt den Mitgliedern

der Vormundschaftskommission sowie der Pflegekinderkommission für die grosse geleistete Arbeit.

Die KES-Behörde befindet sich ab 1. Januar 2013 an folgendem Standort: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Schützenstrasse 1 9102 Herisau
Telefon: 071 353 66 60
Fax: 071 353 66 61
E-Mail: kesb@ar.ch

Dienstjubiläen auf der Gemeindekanzlei

Gabriela Keller kann in diesem Jahr bereits auf 20 Jahre im Dienste der Gemeinde Grub zurückblicken. Sie wurde vom Gemeinderat mit Stellenantritt per 1. Oktober 1990 als Verwaltungsangestellte gewählt. Nach der jeweiligen Mutterschaftspause im 1998 und 2000 arbeitete Gabriela Keller mit einem Teilpensum von 20 bis 60 Prozent als wichtige Teamstütze auf unserer Gemeindeverwaltung. Im Februar 2004 hat sie nach einem Unterbruch ihre Verwaltungstätigkeit im Teilpensum weitergeführt. Das heutige Arbeitspensum umfasst 40 Stellenprozent.

Manuela Schläpfer ist seit zehn Jahren im Dienste der Gemeinde Grub tätig. Im Anschluss an die Lehre von 2002 bis 2005 konnte sie als Verwaltungsangestellte weiterverpflichtet werden. Manuela Schläpfer arbeitet im Vollpensum und wird als versierte Fachkraft und ebenfalls wichtige Teamstütze von Behörde und Einwohnergemeinschaft sehr geschätzt.

Der Gemeinderat gratuliert Gabriela Keller und Manuela Schläpfer zu ihren Dienstjubiläen und spricht ihnen für den stets pflichtbewussten und zuverlässigen Einsatz den verdienten Dank aus.

Grub zählt Ende November 1012 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November 2012:
Hirt Myriam, Rössliboden 485
Lange Lutz, Dorf 400

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 9. Januar 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Abstimmungs- und Wahltermine 2013

3. März 2013

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Abstimmung
1. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

7. April 2013

Kantonale Abstimmung
2. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

5. Mai 2013

Gemeindeabstimmung
2. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

9. Juni 2013

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung

22. September 2013

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung

24. November 2013

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Januar 2013:

Freitag, 11. Januar 2013

Umweltschutzkommission Christbaum-Entsorgung

Christbäume, falls es sich dabei um brennbare Nadelhölzer handelt, sind der Kehrrichtanlage sehr willkommen. Sie werden daher gerne von der Frischknecht AG am Dienstag vom Unter- und Oberrechstein oder am Freitag vom übrigen Gemeindegebiet Grub AR mitgenommen!

Bei normal grossen Exemplaren (bis ca. 1.50 m und nicht viel schwerer als 5 kg) genügt ein Abfallkleber, der daran befestigt wird. Für sehr grosse Exemplare empfiehlt sich ein Telefon an die Frischknecht AG in Heiden, gleich wie bei anderer Sperrgutentsorgung.

Alte Christbäume eignen sich auch sehr gut als Vogelfutterständer auf Balkon oder im Garten, die Meisen und anderen Kleinvögel danken Ihnen! Sobald die Nadeln abfallen, sollte das Holz trocken genug sein, dass Sie es klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren Ofen verwenden können.

Christbäume aus anderen Materialien werden ebenfalls mit dem Hausmüll entsorgt, sind jedoch in der Regel mehr als ein Jahr benützbar, wenn sie staubsicher und trocken verwahrt waren.

Ihre Umweltschutzkommission

Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung Grub

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei zwischen Weihnachten und Neujahr gelten wie folgt:

Montag, 24. Dezember 2012

geschlossen

Dienstag, 25. Dezember 2012

geschlossen

Mittwoch, 26. Dezember 2012

geschlossen

Donnerstag, 27. Dezember 2012 und

Freitag, 28. Dezember 2012 gelten

die üblichen Schalteröffnungszeiten.

Montag, 31. Dezember 2012

geschlossen

Dienstag, 1. Januar 2013

geschlossen

Mittwoch, 2. Januar 2013

geschlossen

Ab 3. Januar 2013 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler

Telefon P 071 891 39 73

Berufs-Schweizermeisterschaft der Polybauer Erfolg für den jungen Gruber Michael Egli

Am 13. November 2012 wurden an der Berufs-Schweizermeisterschaft der Polybauer in Luzern die besten Dachdecker, Fassadenbauer und Gerüstbauer der Schweiz erkoren. Die Berufs-Schweizermeisterschaften wurden in den Fachrichtungen Abdichten, Dachdecken, Fassadenbau und Gerüstbau durchgeführt.

Von links: Urs Graf, Inhaber Graf Bedachungen, Preisträger Michael Egli, Grub AR, 3. Rang im Gerüstbau, Samuel Schweizer, Wald AR, 1. Rang im Fassadenbau und Heidi Graf.

Die Berufsleute mussten ihre Aufgaben, ein Dach-, ein Fassadenausschnitt mit Dämmung oder ein Gerüst zu konstruieren, in acht Stunden lösen. Pro Fachrichtung waren drei Experten damit beauftragt, die Konstruktionen nach «korrekter Ausführung», «Präzision», «Sauberkeit» und «Arbeitssicherheit» zu bewerten. In der Fachrichtung Gerüstbau erreichte der junge Gruber Berufsmann Michael Egli, Schwarzenegg, den guten 3. Rang. Michael Egli arbeitet bei Urs Graf, Bedachungen, Fassaden, Gerüstbau in Heiden, wo er auch seine Lehre absolviert hat. Der Gemeinderat Grub gratuliert Michael Egli zur hervorragenden Platzierung und wünscht ihm weiterhin viel Befriedigung in seiner beruflichen Laufbahn.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolffthalen - tel. 071 891 13 66

Heimelige Wärme

Es muss ja nicht gleich brennen.
Aber jetzt, wo wieder kälter wird, geniesst mans
umso mehr, wenn man sich daheim wieder so
richtig einknuddeln kann...
und da spielt Holz eine wichtige Rolle:
Holz isch heimgelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Schule

Laternenumzug der beiden Basisstufen am 12.12.12

«Mini Laterne hani selber gmacht. Und gang mit dere bald i di dunkel Nacht. Lücht mis Flämmlli hell, das es nüme dunkel isch. Lücht mis Cherzli chli, dasi gseh wo du bisch.»

Am 12. 12. 12 fand der Laternenumzug der beiden Basisstufen bei herrlichem, aber eisig kaltem Winterwetter statt. Mit Liedern und leuchtenden Laternen ging es durchs Dorf. Nach zwei Weihnachtsliedern am Schluss des Umzugs wurden Eltern, Kinder und Verwandte zu einem Punsch oder Glühwein und feinen selbst gebackenen Weihnachtsguetzli eingeladen.

Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. *Das Basisstufenteam*

Austausch

der Oberstufe Wolfhalden mit der Primarschule Grub AR

Alle Lehrpersonen der Oberstufe Wolfhalden besuchten die Basis- oder Mittelstufe der Schule Grub AR, um Einblicke in das altersdurchmischte Lernen zu erhalten. Beim anschliessenden Austausch wurde rege diskutiert, Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und Tipps weitergegeben. Ein nächstes Treffen ist bereits geplant. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Lehrerteam Grub AR und Wolfhalden

Schule Grub AR Evakuierungsübung mit der Regiwehr

Im November fand in allen drei Schulhäusern eine Evakuierungsübung ohne Vorankündigung statt. Dabei verbreitete eine versteckte Maschine Rauch und aktivierte die neu montierten Rauchmelder. Die Feuerwehr beobachtete die Reaktionen auf diesen Pfeifton und das Verhalten bei der anschließenden Evakuierung. Bei den entsprechenden Sammelplätzen fand jeweils eine Besprechung mit den Kindern und den Lehrpersonen statt, um im

Ernstfall noch schneller und besser reagieren zu können. Wann findet wohl die nächste Übung statt? Die Schulleitung dankt der Regiwehr und allen Beteiligten für ihren Einsatz!

Schulleiterin Nadja Bürge

Schulen Grub AR und Wolfhalden

Änderung Weihnachtsferien 2012/2013

Bitte beachten Sie die neuen
Ferientaten:

Weihnachtsferien:
Samstag, 22. Dezember 2012 bis
Sonntag, 6. Januar 2013

Die Schulleitungen
Grub AR und Wolfhalden
danken für Ihre
Kenntnisnahme!

Der Samichlaus besuchte die Kinder der Basisstufe ...

«Es war schön, dass der Samichlaus und der Schmutzli gekommen sind.»

«Danke Samichlaus, dass wir so einen leckeren Znüni bekommen haben.»

«Es war lässig, im Schnee und im Wald spielen zu können.»

«Die Geschichte vom Schmutzli fand ich so schön.»

«Es war läss, aber etwas kalt.»

«Cool, dass wir noch schlitteln durften.»

«Danke für die Schokolade Samichlaus.»

«Die Schneeballschlacht war toll.»

«Schade Samichlaus, dass du nicht länger bleiben konntest.»

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ZÄHNER

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre **Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken**. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2012 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.– fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch, Shop, einzusehen und zu bestellen.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

*Der Verkehrsverein,
der Handwerker- und Gewerbeverein
und der Einwohnerverein
laden alle Einwohner von Grub
herzlich ein zum*

3-Königstreffen

*Am 6. Januar 2013 um 18.00 Uhr
im Parkli bei der Kirche.*

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Gerne nehmen wir den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr zu danken.

Auch künftig werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Nun wünschen wir Ihnen zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg sowie weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Partner für: - alle Elektro- und Kommunikationsinstallationen
- Ersatz von Wasch- und Küchengeräten
(aller Marken)

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Neubauwohnungen im AüB nach wie vor begehrt

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch das Bundesamt für Statistik (s. Grafik). Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, welcher höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt. Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leer stehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zahlen, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AüB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, so dass 2005 und 2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null

Grafik: Entwicklung des Wohnungsleerstands im Appenzellerland über dem Bodensee seit 1995.

(2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150.

Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die Attraktivität des AüB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzugerbe-

fragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aub.ch
www.AüB.ch

Wenn Jugendliche plötzlich alt aussehen

Die Präventionsfachstellen der Kantone Appenzell Auser- rhoden, St. Gallen, Thurgau und Graubünden haben neu einen Schulungsfilm für das Service- und Verkaufspersonal von Alkohol und Tabakwaren produziert. Der Film bietet dem Personal bei der Abgabe von Alkohol und Tabak in schwierigen Situationen Hilfestellung.

Die Schulungs-DVD unterstützt Service- und Verkaufspersonal bei der Einhaltung der Jugendschutzgesetze beim Verkauf von Alkohol und Tabak.

Weitere Auskünfte erteilt: Damian Caluori, Leiter Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Auser- rhoden Dorf 34, 9055 Bühler, Telefon 071 791 07 40, Mail: damian.caluori@ar.ch, Web: www.sucht-ar.ch

CHECK Die **JUGENDSCHUTZ-** Bestimmungen **REGELN** DEN VERKAUF UND DIE WEITERGABE VON ALKOHOL UND TABAKWAREN.

U16 Kein ALKOHOL und keine TABAKWAREN AN **UNTER 16-JÄHRIGE!**

U16 Keine SPIRITUOSEN, APERITIFS UND ALCOPOPS AN **UNTER 16-JÄHRIGE!**

U18 Keine SPIRITUOSEN, APERITIFS UND ALCOPOPS AN **UNTER 18-JÄHRIGE!**

Das Personal darf einen Ausweis mit Altersangabe verlangen. Missachtungen des Gesetzes werden mit Busse bestraft.

Appenzell Ausserrhoden Beratungstelle für Suchtfragen www.sucht-ar.ch Kantonspolizei Jugendkontakt www.polizei.ar.ch

CHECK »CheckPoint« Jugendschutz – ein Angebot der Kantone AR, GR, SG und TG

Ä guets Neus!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2013!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Winter-Aktion

Vertrauen Sie uns Ihr Fahrrad an, damit Sie gut gerüstet in die nächste Fahrradsaison 2013 starten können.

Gratis Abhol- und Bringdienst.

Kleiner Service Fr. 80.–
Grosser Service Fr. 160.–
Aktion gültig bis Ende Februar 2013

Velosport Heller
Kohlplatz 2 (vis-à-vis Schwimmbad)
9410 Heiden
Telefon 071 891 22 19
veloheller@bluewin.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

**Nähatelier
Doris Curiger-Widler**

Geschätzte Kundschaft

Der zweite Teil der Veränderung meines Geschäftes steht bevor. Hat mir das turbulente Jahr bei oohs & aahs zwar viel Spass gemacht, so muss ich doch einsehen, dass mir die Arbeit oft über den Kopf gewachsen ist.

Nun habe ich mir an meinem Wohnort, wie geplant, per 8. Januar 2013 mein neues Atelier eingerichtet.

Dieses finden sie im Vorderdorf 347 in 9035 Grub AR
Telefon 071 891 23 45

Kleinere Arbeiten können Sie weiterhin bei oohs & aahs abgeben. Erika und Tanja Gretler werden die Arbeiten zum Teil selber ausführen, anderes werden sie an mich weiterleiten.

Es freut mich, wenn ich Sie weiterhin als meine Kunden in meinem Atelier in Grub bedienen kann!

Parkplätze sind vor dem Haus oder auf der Strasse vorhanden. Ich bedanke mich bei Erika und den kreativen Frauen für das tolle Jahr.

Doris Curiger-Widler

**Neueröffnung
8. Januar 2013**

**Nähatelier
Doris Curiger**

**Vorderdorf 347
9035 Grub/AR
Telefon 071 891 23 45**

Das Blickpunkt-Redaktionsteam wünscht allen Leserinnen und Lesern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Unterwegs mit dem VAW

Auch in den Monaten Januar und Februar 2013 werden verschiedene geführte Wanderungen von der VAW durchgeführt:

Sneeschubtour Hobe Buche

Am **Samstag, 19. Januar 2013** ist um 13.00 Uhr Start beim Bahnhof in Speicher zu dieser mittelschweren Wanderung. Von dort geht es bei jeder Witterung auf den Aussichtspunkt Hohe Buche und retour nach Speicher. Die Wanderzeit beträgt drei Stunden und Wanderleiter ist Willi Würzer von Wienacht-Tobel. Bei schlechten Schneeverhältnissen wird eine gewöhnliche Winterwanderung durchgeführt.

Sneeschubwanderung im Raum Kaien-Wald

Eine mittelschwere Sneeschuhwanderung mit Start um 13.15 Uhr im Kaien (967 m) an der Postautostrecke St. Gallen-Rehetobel-Heiden führt von dort über Grund (1062 m) und Falkenhorst sowie Säge zur Tanne (1077 m) und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Verpflegung ist im Gasthaus und geleitet wird die 3-stündige Wanderung am **Samstag, 9. Februar 2013** von Fritz Rohner, Heiden bei jeder Witterung.

Sneeschubwanderung im Alpstein

Am **Sonntag, 24. Februar 2013** leitet die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Heiden die mittelschwere Wanderung bei jeder Witterung. Besammlung ist um 09.00 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch und mit dem Postauto geht es ab 09.10 Uhr (Nesslau ab 09.06 Uhr) zum Startplatz. Das Billett ist zu lösen bis zur Station Bernhalde Ennetbühl (1030 m). Die Wanderstrecke geht hinauf auf den Risipass (1459 m) und weiter zum Ruhboden (1224 m) und hinunter zum Endpunkt Stein SG (838 m). Für diese Wanderung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich und zwar an die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Telefon 071 891 32 21.

*Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Telefon 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch*

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Silvesterklausen 2012

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 28. Dezember 2012 an:
Hitch Zürcher
c/o Rolf Zürcher
Pf 22
9035 Grub AR
hitch.zuercher@gmx.ch

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2013 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2013. Rosental. Das Kino.

Mo	31.12.	17:15	Love is all you need ab 19:30 die ultimative Rosenbar-Party ins 2013	Ab 10 Jahren	Deutsch
Di	1.1.	15:00	Sammys Abenteuer 2	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
Mi	2.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Dead fucking last	Ab 14 Jahren	Dialekt
Do	3.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola und Film 'Intouchables'	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr*	4.1.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	E/d/f
Sa*	5.1.	17:15	More than Honey	Ab 10 Jahren	0/d/f
		20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	6.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	0/d/f
Di	8.1.	14:15	Kinomol: Paris, Paris – Faubourg 36 mit Neujahrsapéro	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	More than honey	Ab 10 Jahren	0/d/f
Fr*	11.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa*	12.1.	17:15	Beasts of the Southern Wild	Ab 9 Jahren	0/d/f
		20:15	Skyfall	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	13.1.	15:00	Fünf Freunde 1	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	15.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	16.1.	20:15	Cinéclub: Guets Neus - schön, wüescht...	Ab 16 Jahren	Dialekt
Fr*	18.1.	20:15	Kinoteens: Twilight: Bi(s) zum Ende der Nacht 2	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa*	19.1.	17:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
		20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	20.1.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feenflügel	Ab 4 Jahren	Deutsch
		19:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
Di	22.1.	14:15	Kinomol: Guets Neus - schön, wüescht...	Ab 10 Jahren	Dialekt
		20:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
Fr*	25.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
Sa*	26.1.	17:15	Twilight: Bi(s) zum Ende der Nacht 2	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Broken	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	27.1.	15:00	Tinker Bell: The Secret of the Wings	Ab 4 Jahren	Deutsch
		19:15	Hannah Arendt	Ab 14 Jahren	Deutsch
Di	29.1.	20:15	Broken	Ab 14 Jahren	Deutsch

* Bar offen ab 19:30 Uhr

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Weihnachts- und Neujahrspost zugestellt vom Briefträger

Briefträger haben derzeit alle Hände voll zu tun, und auch Herr Schneemann wird mit Neujahrspost bedient.

Bild Peter Eggenberger

Damen-, Herren- und Kinderstyling
Tel. 071 870 06 05
Bitte um Voranmeldung

COIFFEUR **K**ARIN

Meiner geschätzten Kundenschaft ein besinnliches Weihnachtsfest und die besten Wünsche im neuen Jahr!

Karin Aeberhard
Gruberstrasse 3
9410 Heiden

100% WIR

Bloch Reinigungen
empfiehl sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

*Auch der Blickpunkt Grub ist auf Inserenten angewiesen.
Er kann nur dank diesen einigermassen
kostendeckend produziert werden.*

*Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen
Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

*Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben
seinen Wert geben.*

Von Herzen wünschen wir
Ihnen und Ihrer Familie
friedliche Festtage!

*

Für Ihr Vertrauen und die sehr
geschätzten Aufträge im
vergangenen Jahr ein
herzliches Dankeschön!

*

Nun wünschen wir allen Gesundheit,
Glück und viele wertvolle
Verbindungen für das Jahr 2013!

ZIMMERSCHÜTZEN VEREIN

GRUB AR

JAHRESPROGRAMM 2013

Wann	Wo	Was	Aufsicht
JANUAR 2013			
Donnerstag	17. 01.	Schiesslokal, 20.00 bis 22.00 Uhr	Übung RK IZ
Samstag	19. 01.	Schiesslokal, 17.30 bis 19.30 Uhr	Übung PH RöK
Donnerstag	24. 01.	Grub 19.00 bis 21.30 Uhr	Übung Vorschiesen GMO IZ,PH,RE
Samstag	26. 01.	Anschlag beachten	Gruppencupschiessen Oberegg
FEBRUAR 2013			
Freitag	8.02.**	Grub 18.30 bis 21.00 Uhr	GMO + Absenden alle
Dienstag	19.02.	Speicher Zentralschulhaus 19.00 bis 21.00 Uhr	Vorschiesen Verband
Freitag	22.02.	Schiesslokal, 20.00 bis 22.00 Uhr	Übung IZ RöK
Sonntag	24.02.	Schiesslokal, 10.00 bis 11.30 Uhr	Übung PH IZ
MÄRZ 2013			
Donnerstag	7.03.	Schiesslokal, 20.00 bis 22.00 Uhr	Übung RK RöK
Freitag	8.03.	Schiesslokal, 17.30 bis 19.30 Uhr	Übung IZ RE
Samstag	9.03.**	Speicher Zentralschulhaus (Anschlag beachten) Verbandsschiessen	
Samstag	23.03.**	Rest. Hirschen Grub AR	Frühlingsversammlung und Rangverlesen

** an diesen Anlässen fehlt wirklich niemand !!!

Neue Mitglieder/Innen sind bei uns gerne willkommen. Schnuppern ist an jeder Übung möglich.
Wir treffen uns jeweils im Zivilschutzraum «Bären». Die Waffen werden zur Verfügung gestellt.

DER VORSTAND ZIMMERSCHÜTZEN VEREIN GRUB AR

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Kreuzworträtsel

Oscar-gewinner bester Film (1985)	völlige Übereinstimmung	Tau, Strick	span: elf	Winkel Gewächs mit Wirkstoffen	Halbton	häufig
Merkmal, Wesensart		Segel-flieger	Abk. CH-Kanton			
Vergänglichkeit				5		
		2				äusserster Erdpunkt
Geist, Animus				7	Gefrorenes	4
..., Vidi, vici						Bruder von Ham
			sexuell erregend	kurze Inschrift in der Antike	frz: Esel	derart span. Männername
	11					10
Espe				nieder-trächtig		1
Lebe-wesen						Stichwort, Hilfssatz
Farbe						Kummer, Trauer
1. Frau						
		3	Wurfspiess	inhaltlos	niedere Pflanze	9
flüssige Fette					Fahr-karten	
				gegen die Regel		
				8	rätorum: Gipfel	kurz für: an dem
				frz: klei-ne (Mz.)		
Wasser-vögel	Abko-chung		Trägheit			
			Nachtclub			6
bunte Tönung					Zaren-erlass	
eh. CH-Reporter						
			alte Ein-heit des Drucks			13
			Narr			
	12					
Bezirk						
chin. Dichter			Handlung			
Anschrift						

Lösung Seite 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

ASS Gebäudetechnik GmbH sponsert Getu Rehetobel
 Vielen herzlichen Dank der ASS Gebäudetechnik GmbH in Wolfhalden und Obereggen für die gesponserten Trägershirts für die Geräteriege Rehetobel.

Hast Du Lust auf Schnee?
 Hast Du Lust auf Skifahren?
 Hast Du Lust auf Skirennen?
 Hast Du Lust mit Gleichgesinnten zu trainieren?

Dann bist Du bei uns richtig!
Skiclub Grub-Eggersriet

Regelmässiges Skitraining
 Wöchentliches Skiturnen
 Besuch diverser Skirennen
 Anlässe auch im Sommer

Für weitere Auskünfte melde Dich bei:
 Esther Bischof
 Tel. 071 891 66 31

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden
 Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

TELEFON • CHAT • MAIL

Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
 www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Auf den 1. 1. 2013 suchen wir zur Ergänzung
unseres Nachwacheteams

SRK- Pflegehelferin

für 4 bis 6 Nächte pro Monat und
Ferienablösung im Tagdienst.
Wiedereinsteigerinnen erwünscht.

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne

E. Jung Heimleitung

Tel. 071 898 83 20

Email: weiherwies@paus.ch

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen
Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem
Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen
Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pfleheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**Vor 40 Jahren in Grub
Aufhebung des Bürgerheims**

Verschiedene Appenzeller Gemein-
den haben in den letzten Jahren ihre
alten Bürgerheime aufgehoben. Wohl
die erste Schliessung erfolgte bereits
1972 in Grub. Das fünf Jahre später
erstellte Alterswohnheim Weiherwies
darf auch heute als wegweisende Pio-
nierleistung gewertet werden.

Im Jahre 1956 übernahmen Jakob
und Lilly Hugener den Gruber Bürger-
heim- und Landwirtschaftsbetrieb in

der Frauenrüti. Nach der Aufhebung
des Heims im Jahre 1972 führte das
Ehepaar die Landwirtschaft im Pacht-
verhältnis weiter, wobei die Heimbe-
wohner auf Grund einer vertraglichen
Vereinbarung ins Haus «Ob dem Holz»
in Rehetobel übersiedelten.

*Weiherwies
war 1977 bezugsbereit*

Die beiden von der Einwohnergemeinde erbauten Weiherwies-Häuser
umfassen gegen dreissig komfortable

Ein- und Zweizimmerwohnungen mit
Balkonen oder Sitzplatz sowie die üb-
lichen Gemeinschaftsräume. Träger-
schaft des Betriebs ist die von Heinz
Keller präsidierte «Genossenschaft
Alterswohnheim Weiherwies», deren
Verwaltung weiter Finanzfachmann
Hans Bischof und Hans Gantenbein
angehören. Als Heimleiterin wirkt
Edith Jung, die Anfang 2010 Heidi
Schönenberger (sie hatte die Heim-
leitung 1998 übernommen) ablöste.

Heute mit Pflegeabteilung

«Heute umfasst unser immer wieder
auf den neuen Stand gebrachtes Heim
auch eine Pflegeabteilung, und wir
freuen uns über die anhaltend gute Be-
legung», sagt Heinz Keller. «Im laufen-
den Jahr erfolgten Bauarbeiten. So
wurden die Fassaden des ersten Hau-
ses umfassend erneuert und isoliert,
und 2013 wird das zweite Gebäude
dem gleichen Sanierungsprogramm
unterzogen. Bereits vorher wurde in
einem unserer Gebäude auftrags des
Wärmeverbunds eine Schnitzelhei-
zung installiert, der weitere Häuser –
unter anderem der Dorfladen – ange-
schlossen sind.»

Bild und Text: Peter Eggenberger

Vor 40 Jahren wurde das Gruber Bürgerheim im Weiler Frauenrüti aufgehoben.
Seit 1977 stehen in der Weiherwies ideale Wohnmöglichkeiten für Betagte zur Verfügung.

**«Grenzwechsel» -
eine Wanderperformance zum
Festspiel AI°AR 500**

Dezember 2012 bis Sommer 2013 (Start 9. Dezember 2012)

Bilderjagd und Berichterstattung

Ein Pilgerweg? Ein Kunststreifzug? Eine Wanderroute? All dies. Und: ein Wink zum Fest.

Von Herbst 2012 bis Sommer 2013 sind «ägeti, frömdi, schrägi» Gestalten auf der Grenze zwischen den beiden Appenzell unterwegs. In Pelzen, Filz und Haar erinnern sie an Tier und Mensch zugleich, mal frech und übermütig, mal scheu und unscheinbar. Sie haben gehört, es gebe ein Spiel zum Fest in Hundwil, welches die beiden Kantone gemeinsam ausrichten. Deshalb streift die eigenwillige Wandergesellschaft durch die Wälder, taucht an Wegkreuzungen auf, wadet durch Bäche, tanzt über Kreten und macht die Grenze unsicher. Vom Vorderland bis in die Höhe sind sie in Pelz und Kostüm in sechs Etappen auf ihrer Wanderung unterwegs. Hier und dort schliessen sich Spaziergängerinnen und Wanderer, Schaulustige und «Andere» dem Streifzug an. Der Weg durch unsere Landschaft prägt die Wandergesellschaft, verändert das Unterwegs-Sein und die Lust und Launen untereinander. Schlussendlich taucht die Wandergesellschaft im Juli/August 2013 dann tatsächlich beim «Spiel zum Fest – DER DREIZEHNTTE ORT» auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil auf und in das Stück ein. Grenzwechsel ist ein künstlerisches Projekt von frank-tanz performance in Kooperation mit dem Theater zum Kantonsjubiläumsjahr 2013. Interessierte sind eingeladen, eine oder mehrere Etappen mitzuwandern.

www.derdreizehnteort.ch
<https://www.facebook.com/Grenzwechsel>
 www.frank-tanz.ch

Kontakt
 Gisa Frank
 grenzwechsel@derdreizehnteort.ch

Die Wanderroute von Dezember 2012 bis Juni 2013

- Büriswilen - Oberegg - St. Anton** | So 9. Dezember oder 16. Dezember (Verschiebungsdatum)
- Gais - Hirschberg - Gais** | So 24. Februar oder So 10. März (Verschiebungsdatum)
- Teufen - Wonnenstein - Stein** | So 14. April oder So 21. April (Verschiebungsdatum)
- Hundwilerhöhe - Jakobsbad** | So 12. Mai (kein Verschiebungsdatum)
- Blattendürren - Nosshalde - Chamhaldhütte - Schwägalp** | So 2. Juni oder So 16. Juni (Verschiebungsdatum)
- Säntis** | So 23. Juni oder So 30. Juni (Verschiebungsdatum)

Weihnachtsliedertexte

Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
 Alles schläft, einsam wacht
 Nur das traute hochheilige Paar
 Holder Knabe im lockigen Haar
 Schlaf in himmlischer Ruh
 Schlaf in himmlischer Ruh

Stille Nacht, heilige Nacht
 Hirten erst kundgemacht
 Durch der Engel Halleluja
 Tönt es laut von fern und nah:
 Christ, der Retter ist da
 Christ, der Retter ist da

Stille Nacht, Heilige Nacht
 Gottes Sohn, oh, wie lacht
 Lieb' aus deinem göttlichen Mund
 Da uns schlägt die rettende Stund
 Christ, in deiner Geburt
 Christ, in deiner Geburt

Franz Gruber, 1818

O du fröhliche

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Welt ging verloren
 Christ ist geboren
 Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Christ ist erschienen
 Uns zu versöhnen
 Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
 O du selige
 Gnadenbringende Weihnachtszeit
 Himmlische Heere
 Jauchzen Dir Ehre
 Freue, freue dich, o Christenheit

*Sizilianische Volksweise
 «O sanctissima»*

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und bauen

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG Tiefenau 6
Immo-Service 9410 Heiden

**SCHREINEREI
BOCK**

*Ideen kreieren,
das Bewährte zu erhalten
und das Neue zu versuchen,
darin sehen wir den Erfolg.*

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage –
für das neue Jahr 2013
Glück, Gesundheit und Erfolg.

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

Meine Grossmutter hat mir so lange eingeredet, das Christkind sei ein Engel mit langem weissen Haar, bis ich mir ganz sicher war, dass es einmal an meinem Fenster vorbeigeflogen ist.

Marianne Sägebrecht

In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern,
ist in der heutigen Zeit wohl das schönste aller Geschenke!

Unbekannt

SPAR

Dorf 340 9035 Grub AR

Uschi und Niklaus Tobler mit Mitarbeiterinnen wünschen Ihnen frohe Festtage und freuen uns Sie weiterhin bei uns bedienen zu dürfen

Ihr Sparmarkt mit einheimischen Produkten und Postagentur

grub@spar.ch
0718912034

DIE POST

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

*Frohe Weihnachten
und alles Gute für
das neue Jahr*

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Lösung von Seite 13

J	S	O	E	O							
E	I	G	E	N	S	C	H	A	F	T	
E	N	D	L	I	C	H	K	E	I	T	
S	E	E	L	E	E	I	S	P			
V	E	N	I	E	L	S	O				
Z	I	T	T	E	R	P	A	P	P	E	L
T	I	E	R	I	N	F	A	M			
S	T	R	O	H	G	E	L	B	L		
E	V	A	G	E	R	A	L	G	E		
O	E	L	E	A	B	N	O	R	M		
E	N	T	E	N	P	I	Z	A	M		
A	E	P	H	L	E	G	M	A			
F	A	R	B	E	L						
E	R	B	A	T	U	E					
D	I	S	T	R	I	K	T				
K	U	O	T	A	T						
A	D	R	E	S	S	E					

Lösungs-
wort:
Flaschen-
geist

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
 Stores
 Rollläden
 Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollläden - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Hundesteuereinzug 2013 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2013

Montag	08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 - 12.00 Uhr
Freitag	13.30 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 12.00 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.-
für den ersten und Fr. 200.- für
jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbe-
wirtschaftung betreiben, bezahlen
Fr. 50.- für den ersten Hund.

Grub, Schulhaus, Westeingang

Dienstag, 8. Januar 2013
14.00 - 15.00 Uhr

Für verspätetes Hundelösen
wird ab dem 1. Februar 2013
eine Mahngebühr von Fr. 5.-
erhoben.

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im November 2012

Nachdem die ersten vier sonnigen Monattage nur von einer kurzen Einlage mit Schneeregen und mit nachmittäglichen Temperaturen zwischen 14 °C und knappe 16 °C vom Kalender abgehakt waren, setzte in der Nacht zum 5. kräftiger Regen ein. Heftige Windböen räumten die erste Schneedecke bis auf wenige Reste an den Nordhängen weg. Am frühen Morgen des 6. zeigte das Thermometer bei Schneeregen +1,4 °C. Während diesen Tagen fielen 31 Liter an Niederschlag an. Vom 7. bis zum 10. wurde das Wetter von einem atlantischen Zwischenhoch bestimmt. Die Nächte blieben ohne Frost und die Tageswerte variierten um die 12 °C. Der 11. war ein ausgesprochener Regentag, daraufhin wurden wir bis zum 14. in mehr oder weniger dichten Nebel gehüllt. Dann aber kam die Sonne durch und strahlte vom 15. bis zum 21. Die vorerst verhaltenen Tagestemperaturen stiegen unter Föhneinfluss vom 24. bis 25. zeitweilig auf 12 °C an. Nach Föhnende wurden wir wiederum von dem in tieferen Lagen lauermendem Nebel besucht. Bei stetig sinken dem Luftdruck und fallenden Temperaturen regnete es vorerst am 28. den ganzen Tag. In den späten Nachtstunden zum 29. ging der Regen in Schnee über. Der bis zum letzten Monattag anhaltende Schneefall bescherte uns eine weisse Decke von über 40 cm. Zusammenfassend seien folgende Daten erwähnt: Die höchste Tagestemperatur wurde am 3. mit 15,9 °C gemessen. Den 12 Sonnentagen standen 8 Tage mit Niederschlag gegenüber. Der monatliche Gesamtniederschlag ergab 110,5 Liter (Vorjahr 149,4 Liter).

*Der «Grueber Wetterfrosch» wünscht allen
Blickpunkt-Leserinnen und -Lesern schöne Festtage
und ein glückliches neues Jahr!*

Wetter und Not (13)

In der Chronik von Ruprecht Zollikofer lässt sich ein Passus finden, der auf das damalige Wetter Bezug nimmt. Ein angeblich junger Arzt aus St. Gallen veröffentlichte Ende Dezember 1817 in der Aarauer-Zeitung einen Artikel, in welchem er nach den Ursachen der Typhus-Epidemie suchte und hierzu folgendes schrieb: «... Die Erörterung der Ursachen ist schwierig. An Mangel ist kaum zu denken, denn die Armen sind fast durchgehend gesund. Hinsichtlich auf die Luftbeschaffenheit ist auffallend, dass gerade die höher liegenden Gegenden, von St. Gallen, Appenzell und Toggenburg, leiden, während niedrige Landschaften frey bleiben. Die Witterung bot nach einem strengen Oktober einen milden November dar...» Weiter hielt er fest, dass im Monat Oktober die Stadt St. Gallen während drei Wochen in einen übelriechenden Nebel gehüllt war, die nähere Umgebung aber nebelfrei blieb. «... der anhaltende Südwestwind war in den höheren Landesgegenden heftiger als in den niedern, so dass St. Gallen geraume Zeit weniger Schnee hatte als Frauenfeld.» Aufgrund dieser Beschreibung kann mit einem Tiefdruckgebiet über Genua (Föhnlage) oder einem iberischen Hoch (Warmfront) spekuliert werden. Aus der Feder des Chronisten Zollikofer lässt sich unter der Rubrik «Consum-Preise im Jahre 1817» weitere interessante Bemerkungen finden. So erwähnt er, dass der Winter 1816 auf 1817 «sehr gelinde war, so dass man wenig Holz brauchte.» Die Erwerbslosigkeit und der grosse Geldmangel führte jedoch dazu, dass Holz im grossen Masse geschlagen wurde und das Überangebot die Preise fallen liess. Unter grossem Futtermangel hatte auch das arme Vieh zu leiden. Ausser dem wenigen Heu, welches meist mit Stroh oder Tannenreisig vermischt war, gab es für die Tiere keine andere Nahrung. Als darauf im Frühjahr 1817 das Heu zu hohen Preisen angeboten wurde, musste dieses im Sommer zu einem weit niedrigeren Erlös verkauft werden. Die allgemeine Teuerung, die hohen Lebensmittelpreise wie auch die drückende Schuldenlast führte zwangsläufig dazu, alles Erdenkliche zu jedem gebotenen Preise herzugeben.

(Fortsetzung folgt)

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

**Sonntag, 23. Dezember,
4. Advent**
Kein Gottesdienst

**Montag, 24. Dezember
17.00 Uhr** Familien-Weihnachts-
feier in der Kirche Grub AR

22.00 Uhr Christnachtfeier in der
Kirche Grub AR

Dienstag, 25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 30. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 6. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 13. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Gottesdienste

Sonntag, 20. Januar
10.00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst in der **Kirche Grub AR**,
anlässlich der Gebetswoche für die
Einheit der Christen

Sonntag, 27. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 28. Dezember, 11. und
25. Januar, 14.15 Uhr, in der
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

**Offenes Dorfstübli
mit Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Wort-Teilete

Diskussionen zur Bibel, dem
Glauben und was das alles mit
unserem Leben zu tun hat...
Dienstags, während der Schulzeit,
ausser wenn der Senioren-
nachmittag stattfindet:
15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker,
Heidenerstrasse 8, Eggersriet.
Alle sind ohne Voranmeldung
herzlich willkommen.

**Trauercafé
Appenzeller Vorderland**

**Mittwoch, 2. Januar
17.00 - 18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden**

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
28. - 31. Januar in einer Weiter-
bildung. Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Weihnachtsfeier
für **Familien**

24. Dezember
Kirche Grub AR
17:00 Uhr

Musik
Daniela Gentsch
Walter Emch

CHINDERFIIR
Evangelische Kirche Grub AR

22.
Dezember
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Dezember 2012

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| 28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck | Restaurant Hirschen Grub AR | 19.00 Uhr |
| 28. Fiïrobïg-Bar | Hirschen Grub SG | ab 17.30 Uhr |
| 30. Musikgesellschaft Grub AR | Silvesterblasen im ganzen Dorf | |
| 31. Silvesterklausen 2012 | Treffpunkt: Turnhalle Grub AR | 04.45 Uhr |

Januar 2013

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Drei-Königs-Treffen | Im Pärkli bei der Kirche | 18.00 Uhr |
| 8. Hundelösen 2013 | Schulhaus Grub AR | 14.00 – 15.00 Uhr |
| 8. Landfrauenverein Grub AR | Baden im Bad Unterrechtestein | |
| | Besammlung Spar Grub AR | um 19.30 Uhr |
| 8. Neueröffnung Nähatelier | Doris Curiger-Widler, Vorderdorf 347 | |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 9. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 19. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |

Februar 2013

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR | Fasnachtsschmaus | |
| | Restaurant Hirschen Grub AR | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 25. Eisenabfuhr | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Ein Anleger fragt seinen Anlageberater: «Ist jetzt wirklich all mein Geld weg? Alles weg?» – «Aber nein, das ist doch nicht weg. Es gehört jetzt nur jemand anderem!»

Der Opa geht im Sommer mit seinem Enkel im Park spazieren.

Sie legten sich ins Gras um das schöne Wetter und die Sonne zu geniessen. Als sich der Opa einen Grasbalm in den Mund steckt freut sich der Enkel ganz laut und sagt: «Endlich bekomme ich ein iPhone!» Der Opa fragt erstaunt: «Wie kommst du denn darauf?» Der Enkel

antwortet: «Die Mama hat gesagt. Sobald der Opa ins Gras beißt bekommst du dein iPhone.»

Aus einem Brief an die Lebensversicherung: «Ich habe nun so viele Formulare ausfüllen müssen, dass es mir fast lieber wäre, mein geliebter Mann wäre nicht gestorben.»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei zwischen Weihnachten und Neujahr gelten wie folgt:

Montag, 24. Dezember 2012 geschlossen
Dienstag, 25. Dezember 2012 geschlossen
Mittwoch, 26. Dezember 2012 geschlossen

Donnerstag, 27. Dezember 2012 und Freitag, 28. Dezember 2012 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten.

Montag, 31. Dezember 2012 geschlossen
Dienstag, 1. Januar 2013 geschlossen
Mittwoch, 2. Januar 2013 geschlossen

Ab 3. Januar 2013 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73